

Florian Furrer

Fachwissenschaftliches und fachdidaktisches Wissen angehender Sekundarlehrkräfte im naturwissenschaftlichen Experimentieren mit Tabletten

Entwicklung von Messverfahren und erste Ergebnisse

Master Thesis

Abstract

Hintergrund Die Erforschung des Fachwissens und des fachdidaktischen Wissens von Lehrpersonen ist ein zentrales Anliegen der Unterrichtsforschung. Da diese beiden Wissensdimensionen zu einem grossen Teil als fach- bzw. themenspezifisch gelten, müssen zu deren Erfassung spezifische Testinstrumente entwickelt werden. In der vorliegenden Arbeit werden anhand eines chemischen Experiments zur Löslichkeit von Brausetabletten solche Testinstrumente entwickelt. Simultan findet die Entwicklung analoger Tests zum Fachinhalt des Experimentierens mit Asseln statt. Mit diesen Instrumenten wird das Wissen angehender Lehrkräfte der Sekundarstufe I untersucht. Es soll geklärt werden, welches fachwissenschaftliche und fachdidaktische Wissen diese Lehrkräfte an der Pädagogischen Hochschule Zürich im naturwissenschaftlichen Experimentieren aufweisen. Zudem soll begutachtet werden, ob sich die eingesetzten Textvignetten zur objektiven Erfassung dieses Wissens eignen.

Methode Die für diese Untersuchung entwickelten Tests bedienen sich eines offenen Textvignettenformats. Die gewonnenen Antworten werden mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring auf Basis von Kategoriensystemen ausgewertet. Diese Auswertungsmethodik verlangt die Erstellung separater Kategoriensysteme für jeden Test. Die Auswertung der Antworten der 14 Studienteilnehmenden erfolgt durch zwei kodierende Personen.

Keywords

Professionelles Wissen, Professionswissen, Fachwissen, Fachdidaktisches Wissen, Naturwissenschaftsdidaktik, Experimentieren, Qualitative Inhaltsanalyse

Bibliografie

Furrer, Florian. 2020. *Fachwissenschaftliches und fachdidaktisches Wissen angehender Sekundarlehrkräfte im naturwissenschaftlichen Experimentieren mit Tabletten – Entwicklung von Messverfahren und erste Ergebnisse*. MA-Thesis. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6517537>.

Dieses Werk steht unter der Lizenz CC-BY 4.0 International (Creative Commons: Namensnennung) – Copyright PH Zürich.

DOI 10.5281/zenodo.6517537

2020

Pädagogische Hochschule Zürich
Lagerstrasse 2
CH 8090 Zürich
www.phzh.ch

Florian Furrer

Masterarbeit

**Fachwissenschaftliches und fachdidaktisches Wissen angehender
Sekundarlehrkräfte im naturwissenschaftlichen Experimentieren mit Tabletten**

—

Entwicklung von Messverfahren und erste Ergebnisse

Masterarbeit an der Pädagogischen Hochschule Zürich

Masterstudiengang Fachdidaktik Naturwissenschaften

vorgelegt von Florian Furrer

eingereicht bei Prof. Dr. Christoph Gut-Glanzmann

Zürich, September 2020

Abstract

Hintergrund: Die Erforschung des Fachwissens und des fachdidaktischen Wissens von Lehrpersonen ist ein zentrales Anliegen der Unterrichtsforschung. Da diese beiden Wissensdimensionen zu einem grossen Teil als fach- bzw. themenspezifisch gelten, müssen zu deren Erfassung spezifische Testinstrumente entwickelt werden. In der vorliegenden Arbeit werden anhand eines chemischen Experiments zur Löslichkeit von Brausetabletten solche Testinstrumente entwickelt. Simultan findet die Entwicklung analoger Tests zum Fachinhalt des Experimentierens mit Asseln statt. Mit diesen Instrumenten wird das Wissen angehender Lehrkräfte der Sekundarstufe I untersucht. Es soll geklärt werden, welches fachwissenschaftliche und fachdidaktische Wissen diese Lehrkräfte an der Pädagogischen Hochschule Zürich im naturwissenschaftlichen Experimentieren aufweisen. Zudem soll begutachtet werden, ob sich die eingesetzten Textvignetten zur objektiven Erfassung dieses Wissens eignen.

Methode: Die für diese Untersuchung entwickelten Tests bedienen sich eines offenen Textvignettenformats. Die gewonnenen Antworten werden mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring auf Basis von Kategoriensystemen ausgewertet. Diese Auswertungsmethodik verlangt die Erstellung separater Kategoriensysteme für jeden Test. Die Auswertung der Antworten der 14 Studienteilnehmenden erfolgt durch zwei kodierende Personen.

Resultate: Die erstmalige Durchführung zeigt, dass die Tests das Wissen im Fall dieser Stichprobe angehender Lehrpersonen breit abfragen. Obschon die klassischen Testgütekriterien nicht abschliessend überprüft werden konnten, sind in den Antworten Schwerpunkte sowie Lücken in bestimmten Fachwissensbereichen und fachdidaktischen Wissensbereichen erkennbar.

Schlussfolgerungen: Die Kategoriensysteme zeigen mögliche Strukturen der Wissensdimensionen auf, die für eine Auswertung angewendet werden können. Die Auswertungsmethodik bedarf jedoch einer Verfeinerung, indem die Qualität der Aussagen der Teilnehmenden mit einbezogen werden. Zudem muss eine Validierung der Tests stattfinden. Die Schwerpunkte in den Nennungen der fachwissenschaftlichen Kategorien geben Hinweise darauf, dass sich eine verstärkte Thematisierung bestimmter Ausbildungsinhalte auch in den Auswertungsergebnissen niederschlägt. Allerdings sind auch Lücken bei zentralen Konzepten erkennbar. Diese Konzepte bedürfen einer stärkeren Verankerung bei den Studierenden. In Bezug auf das fachdidaktische Wissen lässt sich erkennen, dass Studierende in den meisten Fällen lernzielorientiert beraten. Sie klären grösstenteils mögliche nächste Schritte und probieren die Lernenden dabei kognitiv anzuregen. Wenn sie Feedback geben, ist dieses zumeist in Form eines aufgabenbezogenen Lobs.

Schlüsselwörter: *Professionelles Wissen; Professionswissen; Fachwissen; Fachdidaktisches Wissen; Naturwissenschaftsdidaktik; Experimentieren; Qualitative Inhaltsanalyse*

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
2	Theorie.....	4
2.1	Professionelles Wissen von Lehrpersonen	5
2.2	Professionelles Wissen: Fokus Fachwissen	15
2.3	Professionelles Wissen: Fokus fachdidaktisches Wissen	21
2.4	Zusammenhänge zwischen den beiden Wissensdimensionen	39
2.5	Forschungslücken im Lehrpersonenwissen zum Experimentieren	41
3	Methode	43
3.1	Erklärung des Designs im Rahmenprojekt PURPUR.....	44
3.2	Testentwicklung.....	46
3.3	Stichprobenbeschreibung	58
3.4	Qualitative Inhaltsanalyse	60
3.5	Kodierprozess.....	65
4	Ergebnisse.....	76
4.1	Überprüfung der Gütekriterien	77
4.2	Auswertungsebenen	78
4.3	Darstellung der Testergebnisse von CK-T/A, CK-E und PCK-E.....	79
5	Diskussion	89
5.1	Fachwissen zu den Kontexten (CK-T/A).....	90
5.2	Fachwissen zum Experimentieren (CK-E)	92
5.3	Fachdidaktisches Wissen zum Experimentieren (PCK-E)	94
5.4	Testübergreifende Resultate.....	97
5.5	Objektivität der Testinstrumente.....	97
5.6	Limitationen	98
5.7	Entwicklungspotenzial und weiterführende Auswertungen	99
6	Zusammenfassende Diskussion und Ausblick.....	103
7	Literatur	105
8	Anhang.....	I
9	Eigenleistungserklärung	LXXII

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Struktur der vorliegenden Arbeit	2
Abbildung 2: Bandbreite des Professionswissens.....	8
Abbildung 3: Das professionelle Wissen im integrativen (links) und transformativen (rechts) Modell im Vergleich	11
Abbildung 4: Das COACTIV-Kompetenzmodell	13
Abbildung 5: Modell des fachdidaktischen Wissens.....	25
Abbildung 6: Konsensmodell des fachdidaktischen Wissens	27
Abbildung 7: Die Spezifität des fachdidaktischen Wissens	29
Abbildung 8: Modell für Rückmeldestrategien.....	33
Abbildung 9: Erhebungsdesign des Projekts PURPUR	44
Abbildung 10: Ablaufübersicht zur Testentwicklung.....	46
Abbildung 11: Zugänge zu fachspezifischem Professionswissen	47
Abbildung 12: Ausgangsversion des PCK-E Aufgabenkonstruktionsmodells	54
Abbildung 13: Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse für die vorliegenden Tests ...	62
Abbildung 14: Ablauf des durchgeführten Kodierprozesses für sämtliche Tests	64
Abbildung 15: Komplettes Kategoriensystem zum Fachwissenstest (CK-T/A) für beide Kontexte.....	68
Abbildung 16: Finales Kategoriensystem zum Fachwissenstest über das Experimentieren (CK-E) für beide Kontexte.	70
Abbildung 17: Kategoriensystem zum fachdidaktischen Wissen über das Experimentieren (PCK-E) für beide Kontexte.	71
Abbildung 18: Ablauf des Kodierverfahrens für Segmente im PCK-E Test.....	73
Abbildung 19: Darstellung der drei Informationsdimensionen eines Segments in den Tests	78
Abbildung 20: Auszählungen des CK-T/A Tests über beide Kontexte.....	81
Abbildung 21: Anzahl kodierter Segmente pro Person und pro Vignette	82
Abbildung 22: Kodierte Segmente der lernzielorientierten Hauptkategorien für die Tablettenaufgaben mit Aufschlüsselung der Variablenkontrolle	83
Abbildung 23: Aufteilung der Hauptkategorie "Messung" für die Tablettenaufgaben	83
Abbildung 24: Vergleich der Anteile an experimentierbezogenen Äusserungen bei CK-E und PCK-E.....	84
Abbildung 25: Anzahl gesamthaft kodierter PCK-E Segmente pro Vignette	85
Abbildung 26: Verteilung der Segmente über die Rückmeldestrategien in den Tablettenaufgaben	85
Abbildung 27: Beispieldarstellung der Scores dreier Tests einer Person in Punktwolken-Diagrammen.....	100

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Tabellarische Übersicht der Frames und deren Differenzierungen	19
Tabelle 2: Framework für die Analyse von Scaffolding-Strategien	36
Tabelle 3: Vergleich von Papiertest und digitalen Test	52
Tabelle 4: Finale PCK-E Vignetten beider Kontexte im Vergleich	56
Tabelle 5: CK-T Testaufgabenformat	57
Tabelle 6: Zusammenfassung genannter Variablen im Kontext Tabletten	80

Abkürzungsverzeichnis

CK	Englischer Begriff Content Knowledge. Wird auf Deutsch gemeinhin mit Fachwissen übersetzt.
CK-E	Die Test zum Fachwissen über die Methode des Experimentierens.
CK-T/A	Bezeichnung für die Fachwissenstests über die Tabletten bzw. Asseln.
COACTIV	Abkürzung für Cognitive Activation in the Classroom. Eine bekannte deutsche Studie auf dem Jahr 2003 bis 2004. Diese befasst sich mit dem Professionswissen (Fachwissens- und fachdidaktische Wissenstests) in Mathematik von Lehrkräften auf der Sekundarstufe.
EDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
KISR	Englischer Begriff Knowledge of Instructional Strategies and Representations. Zu Deutsch Instruktionsstrategien und Repräsentationsformen. Ist zusammen mit KSU eine häufige Facette des PCK.
KSU	Englischer Begriff Knowledge of Students Understanding. Zu Deutsch Wissen über die Schülerverständnisse. Bildet eine häufig betrachtete Facette von PCK.
LZ	In den Kategoriensystemen verwendete Kurzform für Lernziele.
MAXQDA	Eine Software zur computergestützten qualitativen Text- und Datenanalyse.
NT	Kurzform des Fachs Natur und Technik, welches in der Ausbildung von Sekundarlehrpersonen ein wählbares Profulfach darstellt.
PCK	Fachdidaktisches Wissen. Bildet zusammen mit CK und PK eine häufige Aufteilung des professionellen Wissens von Lehrpersonen.
PCK-E	Die entwickelten Tests zum fachdidaktischen Wissen über das Experimentieren.
PK	Englischer Begriff Pedagogical Knowledge, zu Deutsch pädagogisches Wissen (umfasst Klassenorganisation etc.).
PURPUR	Bezeichnung für das vom SNF geförderte Rahmenprojekt, in welches die Testentwicklungen dieser Arbeit eingebettet sind. Der Forschungsname bildet zugleich Teile des Forschungsdesigns ab (vgl. Kap. 3.1, Seite 44).
SNF	Steht für die im Jahr 1952 gegründete Stiftung des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung.
SoS	Support of Students ... wird in den Kategoriensystemen verwendet. Basierend auf dem Framework von Van de Pol, Volman u. Beishuizen (2010) mit einer Ergänzung des Projektteams sind drei solche SoS möglich: Affect, cognitive Activities, practical Activities.
SuS	Schülerinnen und Schüler
VKS	Variablenkontrollstrategie. Ein zentrales Konzept der Experimentiermethode.

1 Einleitung

Die naturwissenschaftlichen Fächer sind in Bezug auf die fachdidaktische Entwicklung noch weit weniger fortgeschritten als beispielsweise die Mathematik. Dies ist vermutlich ihrer Vielfältigkeit und den damit verbundenen Schwierigkeiten der Findung einheitlicher Konzepte geschuldet. So wurde das professionelle Wissen in den Naturwissenschaften bis vor rund zehn Jahren kaum untersucht (Dollny 2011). Die Erforschung der naturwissenschaftlichen Disziplinen hat allerdings in den letzten Jahren einen stetigen Aufschwung erfahren und ist entsprechend am Aufholen.

Eine fortwährende Herausforderung stellt hierbei die Konzeption und Messbarmachung der Qualität naturwissenschaftlichen Unterrichts dar. Als Beihilfe zur Beseitigung dieses Missstandes wurde 2019 an den Pädagogischen Hochschulen Zürich, Luzern und Nordwestschweiz das vom SNF geförderte Projekt PURPUR initiiert. Dieses erforscht das Unterrichten des experimentellen Handelns durch angehende Lehrkräfte der Sekundarstufe I. Die in dem vorliegenden Dokument beschriebenen Testentwicklungen sind ein Teil dieses grösseren Projekts. Zur Erfassung von Fachwissen und fachdidaktischem Wissen im Bereich des naturwissenschaftlichen Experimentierens im Rahmen der Erkenntnisgewinnung werden Tests benötigt. Der Mangel an dafür verwendbaren Testinstrumenten zeigt auf, dass die Entwicklung solcher ein Desideratum darstellt, zu dessen Aufarbeitung diese Arbeit einen Beitrag leistet. Zusätzlich soll eine Überprüfung der Gütekriterien dieser Tests besprochen werden.

Es wird sich zeigen, dass aufgrund der theoretischen Basis die Annahme besteht, dass wenn die Bedeutung, die Entwicklung und die Struktur des fachspezifischen Wissens von Lehrpersonen besser verstanden wird, dies für die Verbesserung der Lehrerausbildung sowie der Unterrichtsqualität und damit des Wissenszuwachs der Lernenden mitverantwortlich sein kann (Dollny 2011). Die Entwicklung von Testinstrumenten stellt somit nach Dollny (2011) sowohl auf nationaler wie auch internationaler Ebene ein relevantes Forschungsfeld dar. Da dem Experimentieren eine Schlüsselrolle in den naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen zukommt und es im Lehrplan sowie den Bildungsstandards vertreten ist, muss eine Erforschung in diesem Bereich vorangetrieben werden (Schwichow et al. 2016; EDK 2011; Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017; Dollny 2011). Zwar besteht Unterrichten zu einem Teil aus allgemein didaktischen Prinzipien, dennoch ist ein beachtlicher Teil davon auf fachspezifische Vorgehensweisen und Mechanismen rückführbar. Testinstrumente müssen daher im Hinblick auf eine bestimmte Disziplin entwickelt werden.

Die in dieser Arbeit behandelte Entwicklung solcher Testinstrumente in Bezug auf das Wissen angehender Lehrpersonen im Bereich der Löslichkeit von Tabletten ist dem gemeinsamen Projekt PURPUR angegliedert. Eine ähnliche Masterarbeit zum Kontext des Experimentierens mit Asseln ist an der Pädagogischen Hochschule Luzern eingereicht worden (vgl. Oehen, im Druck). Ähnlichkeiten gewisser Passagen sind daher möglich. Dennoch sind sämtliche Inhalte eigenständig verfasst worden.

Einleitung

Zu Beginn der Arbeit wird anhand der Literatur ein Überblick zum aktuellen Forschungsstand im Bereich des professionellen Wissens gegeben. Davon ausgehend werden die Forschungsfragen entwickelt, welche in dieser Arbeit bedient werden. Zu Beginn des Kapitels der Methode wird das Rahmenprojekt erläutert. Anschliessend wird die Entwicklung dieser Tests sowie die, zur Erreichung dieser Ziele vorgesehene Methode der qualitativen Inhaltsanalyse beschrieben. Die, in diesem Verfahren verwendeten Kategoriensysteme werden anschliessend vorgestellt. Ebenso das daraus resultierende Kodiermanual und der Kodierprozess im Allgemeinen. Das anschliessende Kapitel widmet sich der Darstellung der erzielten Ergebnisse und dem Versuch der Beantwortung der Gütekriterien. Im darauffolgenden Kapitel werden die Resultate interpretiert, diskutiert und die Forschungsfragen aufgegriffen. Diese Diskussion schliesst Vorschläge zur Weiterentwicklung der Tests und deren Auswertung mit ein. Limitationen und Implikationen auf verschiedenen Ebenen werden betrachtet. Die Arbeit schliesst mit einer zusammenfassenden Diskussion der Befunde und einem Ausblick für nachfolgende Forschungen. Der Ablauf ist in der nachfolgenden Abbildung grafisch verdeutlicht.

Abbildung 1: Struktur der vorliegenden Arbeit

2

Theorie

Inhalt des Kapitels

Lehrpersonen besitzen unterrichtsrelevantes Wissen in unterschiedlichen Bereichen. Die Gesamtheit dessen wird professionelles Wissen genannt (Kap. 2.1). Der Theorieteil verortet dieses professionelle Wissen zur Orientierung zuerst im grösseren Modell der professionellen Kompetenz (Kap. 2.1.6) und stellt unterschiedliche Auffassungen vor. Daraus wird eine anschliessende genauere Betrachtung der für das Projekt relevanten Wissensbereiche des Fachwissens (Kap. 2.2) und des fachdidaktischen Wissens (Kap. 2.3) vorgenommen. Diese beiden Wissensarten und deren Zusammenhänge (Kap. 2.4) werden detailliert aufgeschlüsselt, um aufzuzeigen, wie für eine Messung vorgefahren werden kann. Die darin vorgestellten Konzepte und Modelle bilden die Grundlage für die anschliessende Testentwicklung (Kap. 3.2). Die im gesamten Kapitel vorgenommene Darlegung des aktuellen Forschungsstands mündet in dem Aufzeigen der Forschungslücken und den daraus resultierenden Forschungsfragen (Kap. 2.5) dieser Arbeit.

2.1 Professionelles Wissen von Lehrpersonen

In diesem Kapitel wird sich zeigen, dass das Wissen von Lehrpersonen mehrdimensional aufgebaut ist. Als Grundlage für die darauffolgenden Kapitel werden hier Strukturierungen dieses Wissens aufgezeigt und diskutiert. Da die im Projekt PURPUR entwickelten Tests eine Erfassung des fachdidaktischen Wissens und des Fachwissens zum Ziel haben und dies Teile des professionellen Wissens darstellen, ist die Diskussion darüber, wie das professionelle Wissen aufgebaut ist, von grosser Relevanz.

In der Literatur werden die beiden Begriffe *professionelles Wissen* und *Professionswissen* gleichermaßen verwendet. Teilweise treten auch beide Begriffe abwechselnd in einer Publikation auf (vgl. Kleickmann et al. 2014).

2.1.1 Entwicklung des professionellen Wissens

Spätestens seit Lee Shulmans Publikation "Those Who Understand" im Jahr 1986 ist klar, dass Fachwissen und theoretisch oder empirisch erwiesene Techniken nicht hinreichend sind für guten Unterricht (Cochran-Smith u. Lytle 2006; Shulman 1986). Zum professionellen Wissen von Lehrpersonen gehört daher weitaus mehr. Diese Form von Wissen wird in der Forschung als äusserst vielfältig und umfangreich konzeptualisiert. Das Wissen zeigt sich, nebst seinem gewichtigen impliziten Anteil, als personen- und kontextgebunden (Henze u. Van Driel 2015; Verloop, Van Driel u. Meijer 2001). Die veraltete transmissive Auffassung, dass Fachwissen einen eindeutigen Korpus darstellt und direkt an die Lernenden weitergegeben werden kann, wurde in neueren Lerntheorien durch die aktuellere konstruktivistische Sicht abgelöst (Cochran-Smith u. Lytle 2006). Dies wird im Verständnis des professionellen Wissens widerspiegelt.

Die Veränderung der Sichtweise der Unterrichtsforschung auf das Lernen hat eine Anpassung der Auffassung von den Lehrprozessen und der involvierten Personen zur Folge. Die Entwicklung der Erforschung von Lehrpersonen, ihrem Wissen und ihren Kompetenzen lässt Paradigmen erkennen, welche sich gegenseitig ergänzen beziehungsweise abgelöst haben. Diese sollen nun skizziert werden, um ein Verständnis für die aktuelle Auffassung des professionellen Wissens zu etablieren.

Futter (2016) beschreibt in ihrer Arbeit die Entwicklung dieser Paradigmen auf kompakte Weise. Ursprünglich wurde von einem Persönlichkeitsparadigma in der Unterrichtsforschung ausgegangen. Dieses rückt die Charaktermerkmale einer Lehrperson als Erfolgsfaktor für guten Unterricht ins Zentrum. Eine Ablösung desselben fand durch die Einführung des Prozess-Produkt-Paradigmas statt. Bei dieser Auffassung wird vertreten, dass erfolgreicher Unterricht begünstigt wird, wenn die Lehrperson beispielsweise ein umfangreiches unterrichtsmethodisches Repertoire aufweist, welches sie flexibel einsetzen kann. Zudem ist entscheidend, dass sie die Lernenden zu aktivieren vermag, damit sich diese intensiv mit dem Fachinhalt auseinandersetzen. Aufgrund der Anerkennung dieser breiten Basis fand eine Ergänzung durch das Expertenparadigma statt. Dieses besagt, dass Lehrpersonen kompetente

Fachpersonen für das Unterrichten sind. Ursprünglich gerieten die Charaktereigenschaften der Lehrperson dabei in den Hintergrund und es ging vornehmlich um die Verfügbarkeit von Fertigkeiten und Wissen, welche erworben und weiterentwickelt werden. Dabei wurde das domänenspezifische Wissen mehrfach als wichtiger Bestandteil identifiziert. Im Rahmen des Expertenparadigmas werden heute die Persönlichkeitsmerkmale einer Lehrperson wieder stärker gewichtet. Was genau alles in diesen Korpus des professionellen Wissens gehört, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Indiz dafür bildet auch die Uneindeutigkeit, mit welcher der Wissensbegriff generell belegt ist (Futter 2016). Das aktuelle Paradigma zeigt auf, dass sowohl Wissen und Fertigkeiten für das Unterrichten relevant sind, aber auch Persönlichkeitsmerkmalen der Lehrpersonen einen Einfluss ausüben.

domänenspezifisch = Domäne bedeutet in diesem Falle ein Wissenschaftsbereich beziehungsweise ein Schulfach. Domänenspezifische Inhalte sind nur für die jeweiligen Bereiche gültig.

2.1.2 Wissens- und Kompetenzbegriff

Aufgrund solcher Uneindeutigkeiten, wie beim zentralen Wissensbegriff, zeigt sich, dass der Klärung verwendeter Begriffe in der fachdidaktischen Diskussion eine grosse Bedeutung zukommt. Dies stellt sich für die Forschung als Herausforderung dar, da in der Literatur eine Mannigfaltigkeit an Begriffen auftritt, deren Abgrenzung nicht immer eindeutig ist. Die Klärung der Termini ist somit wichtig, um an gemeinsamen Verständnissen arbeiten zu können.

Die Unterscheidung von Wissen und Kompetenz wird zudem nicht immer explizit gemacht, was die Verständigung darüber zusätzlich erschwert. Der Diskurs über den Kompetenzbegriff in der Forschungsliteratur soll deshalb näher ausgeführt werden.

Weinert unterscheidet zwei Kompetenzverständnisse. Zum Verständnis, welches weniger umfasst, gehören für ihn nur kognitive Aspekte (Weinert 2001; Futter 2016). Es sind daher kontextabhängige Leistungsdispositionen, die für die Aufgabenbewältigung in spezifischen Domänen notwendig sind (Futter 2016; Klieme, Hartig u. Rauch 2008). Das weiter gefasste Verständnis zählt zusätzlich motivationale, selbstregulative und metakognitive Aspekte dazu. Diese sind mitbestimmend für den Kompetenzbegriff, da sie über die Bereitschaft handeln zu wollen, entscheiden (Weinert 2002; Futter 2016). Zentral bei dieser weiter gefassten Definition ist, dass es sich bei Kompetenzen um Fähigkeiten und Wissen handelt, welche sowohl erlern- wie auch veränderbar sind (Futter 2016). Die Lehr- und Lernforschung legt bisweilen den Wissensbegriff so weit aus, dass nicht nur die geläufige, alltagssprachliche Definition von Wissen darin inkludiert ist. Stattdessen werden auch Fertigkeiten wie beispielsweise das Wissen darum, wie etwas zu tun ist und die Ausführungen davon dazu gezählt (Futter 2016; Renkl 2002). Dies führt zu Überschneidungen mit der obigen Kompetenzdefinition und verringert die Trennschärfe der beiden Begriffe zusätzlich. Jenseits der spezifischen Begrifflichkeiten ist eine breite Übereinstimmung vorhanden, dass sowohl das Wissen wie auch das Können Kernkomponenten der professionellen Kompetenz bei

Lehrpersonen darstellen (Futter 2016). Die Konsequenz, dass professionelle Kompetenz die Integration von Wissen und Können darstellt, wird teils auch kritisiert. So besteht die Forderung, dass zwischen Wissen und Können unterschieden werden muss, denn die Fähigkeit eine Handlung begründen zu können, ist nicht zwingend eine Voraussetzung, um sie ausführen zu können. Das Wissen zu besitzen bedingt wiederum nicht, dass dieses auch angewandt werden kann (Futter 2016).

Ein Modell, welches das Wissen als Teil der Kompetenz versteht, ist das COACTIV-Modell der professionellen Kompetenz von Lehrpersonen (Baumert u. Kunter 2011). Dieses Modell wird im Kapitel 2.1.6 detaillierter beschrieben. In Bezug auf die Begriffsdiskussion lässt sich bereits feststellen, dass dabei in der Entstehungsphase die jetzigen Kompetenzbereiche und Kompetenzfacetten mit den ursprünglichen Begriffen Wissensbereiche und Wissensfacetten bezeichnet wurden (Futter 2016). Wie sich zeigen wird, umfasst der Kompetenzbegriff für COACTIV damit mehr als lediglich eine Wissenskomponente, sondern subsumiert darunter auch Überzeugungen (engl. Beliefs) und Unterrichtsvorstellungen der Lehrperson sowie motivationale Orientierungen und die Selbstregulation (Wilhelm et al. 2013). Die Begriffsdiskussion hat demnach direkten Einfluss auf dieses Modell und auf das darin eingebettete Kompetenz- und Wissensverständnis.

Im nachfolgenden Kapitel werden die Ursprünge der Strukturierung des professionellen Wissens aufgearbeitet. Dadurch soll nachvollziehbar werden, warum dieses Wissen gemeinhin in verschiedene Unterbereiche aufgefächert wird.

2.1.3 Struktur des professionellen Wissens von Lehrpersonen nach Shulman

Das professionelle Wissen wird in der Literatur auf unterschiedlichste Art und Weisen konzeptualisiert. Die meisten Konstruktionen basieren hierbei auf der von Lee Shulman vorgeschlagenen Idee, dass die Dimensionen Fachwissen, allgemeines pädagogisches Wissen und die neuartige Dimension des fachdidaktischen Wissens eine besondere Relevanz für das professionelle Wissen darstellen (Krauss et al. 2013; Wilhelm et al. 2013). Zwar waren Konzeptualisierungen des professionellen Wissens bereits vor Shulman vorhanden, doch sind diese ohne die Dimension des fachdidaktischen Wissens konzipiert worden (vgl. Elbaz 1983) (Tepner et al. 2012). Nahezu alle gegenwärtig vorhandenen Konzeptualisierungen des professionellen Wissens beruhen hingegen auf den sieben fachunspezifischen Wissensdimensionen von Shulman (Anthofer 2016). Zusätzlich zu den drei oben erwähnten Dimensionen, welche er im Englischen mit Content Knowledge – CK (Fachwissen), Pedagogical Knowledge – PK (allgemeines pädagogisches Wissen) und Pedagogical Content Knowledge – PCK (fachdidaktisches Wissen) bezeichnet hat, zählt Shulman Curriculum Knowledge, also Wissen über den Lehrplan und das Curriculum, Knowledge of the Learners and their Characteristics (Wissen über die Lernenden), Knowledge of educational Contexts (Kenntnisse über Kontexte des Lehrens und Lernens), Knowledge of educational Ends, Purposes and Values (das Wissen über die vermittelten Werte sowie die Ausbildungs- und Bildungsziele) dazu (Shulman 1987; Anthofer 2016).

Theorie

Das Pedagogical Content Knowledge ist aufgrund seiner neuartigen und erstmaligen Einführung durch Shulman für die Unterrichtsforschung von besonderem Interesse. Dieses wird im deutschsprachigen Raum zumeist mit fachdidaktischem Wissen übersetzt. Bezüglich der Gültigkeit dieser Synonymität gibt es einen ausführlichen Diskurs (vgl. Gramzow, Riese u. Reinhold 2013). Dennoch soll in dieser Arbeit, wie in der verwendeten Literatur gemeinhin der Fall, von einer Gleichbedeutung ausgegangen werden. Es handelt sich dabei nach Shulman um das Wissen der Lehrperson über die nützlichsten Repräsentationsformen für einen bestimmten Gegenstandsbereich. Das sind zum Beispiel die am besten geeigneten Analogien, Illustrationen, Beispiele, Erklärungen oder Demonstrationen für das Lehren dieser Inhalte (Cochran, DeRuiter u. King 1993). Diese Aspekte werden im Folgenden unter dem Begriff Instruktionsstrategien und Repräsentationsformen subsumiert. Ebenfalls dieser Wissensdimension zugehörig ist die Kenntnis von Aspekten, die das Lernen in diesem Bereich vereinfachen oder Mühe bereiten, wie auch die bereits vorhandenen Vorstellungen der Lernenden, die sie in den Unterricht mitbringen (Cochran, DeRuiter u. King 1993). Der hierfür verwendete Begriff ist gemeinhin Schülervorstellungen und umfasst nach dieser Definition mehr als nur Schülerfehlkonzepte. Fachdidaktisches Wissen befasst sich daher damit, wie Lehrpersonen ihr Wissen über den zu unterrichtenden Fachinhalt mit ihrem Wissen über das Unterrichten verknüpfen. Es ist die Verbindungsstelle zwischen Fachwissen und allgemein pädagogischem Wissen (Cochran, DeRuiter u. King 1993). Aufgrund dieser Interposition gibt es Fälle, bei denen sich fachdidaktisches Wissen als nicht unterscheidbar von Fachwissen oder allgemein pädagogischem Wissen zeigt (Jang 2011). Wird das Professionswissen auf einem Spektrum wie in Abbildung 2 dargestellt, so befindet sich das fachdidaktische Wissen in der Mitte. Die beiden Dimensionen Instruktions- und Repräsentationsstrategien beziehungsweise Schülervorstellungen sind in den Zwischenräumen zu den anderen Wissensdimensionen anzusiedeln. Je nachdem von welcher sie stärker beeinflusst werden.

Abbildung 2: Bandbreite des Professionswissens. *Quelle: in Anlehnung an Dollny (2011, 44)*

Das fachdidaktische Wissen stellt eine zentrale Wissensdimension für Lehrpersonen dar (Krüger, Parchmann u. Schecker 2014). Dieses wird deshalb nachfolgend eingehend thematisiert. Es ist eine Spezialform von Wissen, welches eigens auf diesen Beruf zugeschnitten

ist. Daher handelt es sich um die bezeichnende Dimension, welche die Lehrpersonen eines bestimmten Fachs von den Fachpersonen aus diesem Bereich abgrenzt (Cochran, DeRuiter u. King 1993; Kirschner et al. 2016; Fernández-Balboa u. Stiehl 1995; Berliner 1986). Sie beinhaltet die Interpretation des Fachinhalts, um die Struktur und die relevanten Aspekte dessen zu erkennen, um ihn so für bestimmte Gruppen verständlich und bedeutsam zu machen (Fernández-Balboa u. Stiehl 1995). Diese Differenzierung von Lerngelegenheiten aufgrund vorherrschender Bedingungen und Einschränkungen zeichnet hierbei effektive Lehrpersonen aus (Magnusson, Krajcik u. Borko 1999).

2.1.4 Abwandlungen von Shulmans Konzept

Seit der erstmaligen Äusserung von Shulmans Konzeptualisierung haben sich unzählige Forscher mit der Struktur von professionellem Wissen befasst. Oft wird dabei Shulmans Vorstellung als Ausgangslage benutzt. Dennoch gibt es mehrere Abwandlungen des ursprünglichen Konzepts, die sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie unterschiedliche Dimensionen integrieren und das Verständnis der bestehenden Dimensionen weiterentwickeln. Einige interessante Weiterentwicklungen werden im Folgenden vorgestellt. Die Liste der Konzepte ist keineswegs als abschliessend zu betrachten.

Eines der bekannteren Derivate stammt von Grossman (1990). Sie unterscheidet nebst dem Fachwissen, dem allgemein pädagogischen Wissen und dem fachdidaktischen Wissen zusätzlich das Wissen über den Kontext (Anthofer 2016). Magnusson, Krajcik und Borko (1999) wiederum übernahmen die Dimensionen von Grossman, ergänzten diese allerdings. Ihrem Verständnis entsprechend handelt es sich bei den Dimensionen nicht mehr nur um das Wissen, sondern auch um die Überzeugungen und Werthaltungen der Lehrperson in Form der Beliefs (Magnusson, Krajcik u. Borko 1999; Anthofer 2016). Sämtliche Dimensionen interagieren und beeinflussen sich in diesem Modell gegenseitig mit der Komponente Pedagogical Content Knowledge and Beliefs. Somit ist das fachdidaktische Wissen einerseits das Resultat der Transformation der anderen Dimensionen, kann im Gegenzug jedoch auch die Entwicklung derselben begünstigen (Magnusson, Krajcik u. Borko 1999).

Bromme hat als weiteres Konzept ein Modell des Professionswissens entwickelt, welches fünf Facetten aufweist und auf das deutsche Schulsystem und die Lehrpersonenausbildung abgestimmt ist. Sein Modell umfasst nebst fachlichem und pädagogischem Wissen das, dem fachdidaktischen Wissen entsprechende, fachspezifisch-pädagogische Wissen, das curriculare Wissen, wie auch die anderweitig nicht anzutreffende Dimension Philosophie des Schulfachs (Anthofer 2016; Bromme 1997; 1992; Lange, Kleickmann u. K. Möller 2011).

Die Relevanz dieser Modelle zeigt sich darin, dass solche Annahmen die Art zu denken beeinflussen und diese auch eingrenzen (Friedrichsen 2015). Diese unterschiedlichen Modellierungen des Professionswissens sind nur bedingt vergleichbar, da sich die Rahmenmodelle grundsätzlich und demzufolge auch ihre inneren Strukturen unterscheiden (Gramzow, Riese u. Reinhold 2013). Auf die professionelle Kompetenz, wie auch auf das professionelle

Wissen bezogen, unterscheiden sich die deutsch- und englischsprachigen Forschungstraditionen in den verwendeten Rahmenmodellen. Obwohl im deutschsprachigen Raum zwar jeweils ähnliche Rahmenmodelle Verwendung finden, ist deren innere Struktur verschieden (Gramzow, Riese u. Reinhold 2013). Diese Feststellung steht im Einklang mit obigem Diskurs und wird bei der Besprechung der einzelnen Wissensdimensionen zusätzlich gefestigt. So werden beispielsweise Dimensionen wie das pädagogische Wissen, das Fachwissen oder die Überzeugungen als Teil des fachdidaktischen Wissens aufgeführt, im Gegensatz zu deren Darstellung als eigenständige Dimensionen (Gramzow, Riese u. Reinhold 2013). Wie sich in Studienübersichten bei Kirschner et al. (2016) sowie Gramzow, Riese und Reinhold (2013) zeigt, integriert ein Teil der Studien Fachwissen und pädagogisches Wissen als einen Bereich des fachdidaktischen Wissens. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass Studien deutscher Forschungstradition die drei Kerndimensionen Fachwissen, pädagogisches Wissen und fachdidaktisches Wissen bei der Modellierung von Professionswissen klar trennen (Tepner et al. 2012).

Im englischsprachigen Raum zeigen sich Fachwissen und pädagogisches Wissen hingegen häufig als eine Teilmenge fachdidaktischen Wissens (Gramzow, Riese u. Reinhold 2013). Diese, von der Theorie vermuteten Strukturen, gelten in der Praxis als noch nicht ausreichend geprüft (Dollny 2011; Kunter u. Pohlmann 2009).

2.1.5 Transformatives und integratives Modell

Aus obigen Ausführungen lässt sich nun die Frage ableiten, ob es sich bei dem aus Fachwissen und pädagogischem Wissen konstituierenden fachdidaktischen Wissen um eine Form von Wissen handelt, welche die anderen beiden integriert oder eine eigenständige Weiterentwicklung davon darstellt (V. Kind 2015). Als mögliche Antwort hat Gess-Newsome (1999) zwei, inzwischen breit vertretene, Modelle entwickelt. Zum einen ist dies das transformative Modell und zum anderen das integrative Modell von Professionswissen für Naturwissenschaftslehrkräfte. Da sie auf der Auffassung des Professionswissens nach Gess-Newsome basieren, wird nebst Fachwissen und pädagogischem Wissen auch das Wissen über den Kontext (Contextual Knowledge) miteinbezogen. Beim transformativen Modell entsteht dem Namen entsprechend das fachdidaktische Wissen aus der Mischung und Umwandlung der drei Wissensdimensionen und stellt eine neue Dimension dar. Beim integrativen Modell ist dies hingegen nicht der Fall. Fachdidaktisches Wissen zeigt sich hier als Schnittmenge der anderen Wissensdimensionen und bildet somit keine eigene Dimension (Anthofer 2016; V. Kind 2015; Gramzow, Riese u. Reinhold 2013). Das aus dieser Integration entstehende Wissen unterscheidet sich dabei von den ursprünglichen Wissenskomponenten, aus denen es entstanden ist (Cochran, DeRuiter u. King 1993). Beim transformativen Modell zeigt sich schlussendlich lediglich das fachdidaktische Wissen in der Unterrichtspraxis als Stellvertreter für seine ursprünglichen Wissensformen (Futter 2016; Gess-Newsome 1999).

Theorie

Abbildung 3: Das professionelle Wissen im integrativen (links) und transformativen (rechts) Modell im Vergleich. Das Symbol gibt die, für das Unterrichten relevante Dimension an.
Quelle: in Anlehnung an Gess-Newsome (1999, 12)

Beim integrativen Modell wird kritisiert, dass dieses wenig Erklärungskraft besitzt. Es werden keine Mechanismen vorgestellt, welche eine Vermutung darüber zulassen, wie die umliegenden Wissensdimensionen letztendlich in fachdidaktischem Wissen resultieren. Das transformative Modell hingegen lässt solche Überlegungen zu (V. Kind 2015). Das Erforschen solcher Mechanismen kann dazu verwendet werden, die Entwicklung fachdidaktischen Wissens bei Lehrpersonen explizit zu fördern.

Bezüglich der Modellwahl gibt es regionale Präferenzen. Der deutschsprachige Raum bedient sich oftmals des transformativen Modells und akzeptiert fachdidaktisches Wissen dadurch als eine neue, eigenständige Form des Wissens (Gramzow, Riese u. Reinhold 2013; Kirschner et al. 2017). Es lässt sich feststellen, dass die deutschsprachige Variante des transformativen Modells nur bedingt mit der englischsprachigen Version gleichgesetzt werden kann. Der Grund dafür ist, dass zwar bei beiden fachdidaktisches Wissen als eine eigene Dimension betrachtet wird, beim originalen Modell von Gess-Newsome hingegen das fachdidaktische Wissen als einziges, direkt für die Unterrichtspraxis relevantes Wissen angenommen wird. Im Gegensatz dazu wird in der deutschsprachigen Variante, wie sie beispielsweise im COACTIV-Modell der professionellen Handlungskompetenz von Baumert und Kunter (2006) zu finden ist, dem Fachwissen und dem pädagogischen Wissen ebenfalls eine tragende Rolle in Bezug auf das Professionswissen attestiert. Zusätzlich findet sich in der deutschsprachigen Forschung üblicherweise keine eigenständige Dimension für das Wissen über den Kontext, sondern integriert dieses im pädagogischen Wissen (Gramzow, Riese u. Reinhold 2013).

Aktuellere Forschungsergebnisse, wie beispielsweise aus dem erwähnten Mathematik-Projekt COACTIV, legen nahe, dass es sich bei fachdidaktischem Wissen um ein eigenständiges Konstrukt im Rahmen des Professionswissens handelt (Gramzow, Riese u. Reinhold 2013). Dies würde bedeuten, dass Fachwissen und pädagogisches Wissen zwar mit fachdidakti-

schem Wissen mehr oder minder ausgeprägt in Beziehung stehen, dennoch separate Konstrukte darstellen (Park u. Suh 2015; Krüger, Parchmann u. Schecker 2014; Dollny 2011).

Da das COACTIV-Modell im deutschsprachigen Raum viel beachtet ist und es im Projekt PURPUR einen Teil der Verständnisbasis bildet, wird dieses im Folgekapitel aufgegriffen und erläutert.

2.1.6 COACTIV-Modell professioneller Kompetenz von Lehrpersonen

Um das Handeln von Lehrpersonen umfassender zu beschreiben, können die beschriebenen Wissensdimensionen in ein Kompetenzmodell eingebaut werden. Ein solches, im deutschsprachigen Raum verbreitetes Modell, stellt das COACTIV-Modell der professionellen Kompetenz von Lehrpersonen dar (Anthofer 2016). Dieses Modell wird im Rahmen der Forschung des Projekts PURPUR als theoretische Basis für die Konzeptualisierung der Lehrpersonenkompetenz verwendet. Ursprünglich kommt das Modell aus der mathematikdidaktischen Forschung. Es lässt sich aufgrund seines generischen Aufbaus laut den Autoren trotzdem für andere Fächer spezifizieren (Futter 2016). Dieses Modell unterscheidet Aspekte professioneller Kompetenz. Das Professionswissen stellt nebst der Selbstregulation, der Motivation, der Überzeugungen und Ähnlichem einen Aspekt dar (Futter 2016). Selbstregulation bedeutet in diesem Kontext die Fähigkeit, mit seinen Ressourcen angemessen umgehen zu können (Roloff-Henoch et al. 2015). Das Professionswissen wird in Kompetenzbereiche aufgegliedert. Unter anderem in die bereits von Shulman und anderen Forschern bekannten Dimensionen Fachwissen, fachdidaktisches Wissen und pädagogisch-psychologisches Wissen. Zusätzlich werden zwei weitere Dimensionen, Organisationswissen und Beratungswissen, vorgeschlagen. Es wird verzichtet, auf diese beiden, wie auch auf das pädagogisch-psychologische Wissen, näher einzugehen, da sich das Projekt PURPUR nicht damit befasst.

Die Kompetenzbereiche haben wiederum sogenannte Kompetenzfacetten als Teilbereiche, auf die in den jeweiligen Kapiteln näher eingegangen wird. Im Rückgriff auf die Diskussion bezüglich der Unterscheidung von Wissen und Kompetenz lassen sich auch bei diesem Modell Unklarheiten feststellen, da in der ursprünglichen Konzeptualisierung die jetzigen Kompetenzbereiche und Kompetenzfacetten mit den Begriffen Wissensbereiche und Wissensfacetten benannt wurden (Futter 2016; Baumert u. Kunter 2006; Baumert u. Kunter 2011).

Theorie

Abbildung 4: Das COACTIV-Kompetenzmodell, spezifiziert mit Fachwissen für das naturwissenschaftliche Experimentieren. *Quelle: in Anlehnung an Baumert und Kunter (2011, 32)*

Wie der Modellabbildung zu entnehmen ist, handelt es sich um ein, in Bezug auf die einzelnen Ebenen, nicht-hierarchisches Strukturmodell (Futter 2016). Ob das Fehlen einer Hierarchie ein adäquates Abbild darstellt, ist in Frage zu stellen, da wie später ausgeführt wird, die Entwicklung von Fachwissen und fachdidaktischem Wissen sich gegenseitige Bedingungen auferlegen. Dies zeigt sich auch in der vorangegangenen Modelldiskussion bezüglich integrativ und transformativ. Denn bei beiden entsteht fachdidaktisches Wissen aus der Verbindung von Fachwissen und pädagogischem Wissen, wobei Ersteres dem fachdidaktischen Wissen im Sinne einer Hierarchie vorgelagert erscheint. Ohne Fachwissen ist daher kein fachdidaktisches Wissen möglich.

2.1.7 Domänenspezifität des professionellen Wissens

Der Anspruch der Unterrichtsforschung ist, möglichst allgemeingültige Modelle zu entwickeln, die für sämtliche Fächer Relevanz besitzen (Bruder et al. 2015). Diese Tendenz lässt sich auch an den zuvor präsentierten Modellen erkennen. Solche allgemeinen Modelle müssen jedoch immer in Bezug auf das Fach spezifiziert werden, weil Lernprozesse je nach Fach anders verlaufen (Bruder et al. 2015). Da solche Modelle das Wissen der Lehrkraft beschreiben, lässt sich demnach folgern, dass es sich dabei um bis zu einem bestimmten Grad domänenspezifisches Wissen handelt (Futter 2016; Baumert et al. 2010). Diese Feststellung erweist sich als eminent, da sich dadurch die Forderung ableiten lässt, dass Messinstrumente für die Erfassung solchen Wissens fachspezifisch angepasst und aufgebaut werden müssen. Dies ist auch beim Projekt PURPUR der Fall. Deshalb drängen sich die dortigen Testentwicklungen auf.

Messinstrument: Dem Begriff wohnen mangels Alternative zwei Bedeutungen inne, welche aus dem jeweiligen Kontext hervorgehen.

1. Beim Experimentieren bezeichnet er physische Werkzeuge zur Quantifizierung einer Variablen. (Beispiele: Stoppuhr, Massstab, Messbecher, etc.)
2. Bei der Erfassung des Wissens bezeichnet er die entwickelten Testaufgaben sowie die Kategoriensysteme zu deren Auswertung.

2.1.8 Zusammenhang zwischen professionellem Wissen und Schülerlernen

Studien haben gezeigt, dass Verbesserungen in den Dimensionen des Professionswissens durch Ausbildungsprogramme und Unterrichtspraxis erkennbar sind (Tempel 2017; Tepner et al. 2012). Für die Messung des Professionswissens können hierfür obige Modelle als Grundlage hinzugezogen werden.

Ein Blick auf verschiedene Modelle wie beispielsweise das COACTIV-Mediationsmodell der professionellen Kompetenz (Emden u. A. Baur 2017), das Angebots-Nutzungs-Modell (Bruder et al. 2015) oder andere Modelle (vgl. Daehler, Heller u. Wong 2015) zeigen, dass letztendlich immer von einer Auswirkung des professionellen Wissens auf die Lernwirksamkeit für die Schülerinnen und Schüler ausgegangen wird. In diesen Modellen sind die Leistungen der Lernenden zwar nicht ausschliesslich von der professionellen Kompetenz und des damit verbundenen professionellen Wissens abhängig. Dennoch ist die Erforschung des Einflusses des Professionswissens aufgrund des Zusammenhangs mit diesen Leistungen relevant (Dollny 2011; Reinisch 2009).

Da es aufgrund der Komplexität nicht möglich ist, im Rahmen der zu entwickelnden Tests, sämtliches professionelles Wissen zu erheben, findet eine Auswahl interessierender Aspekte statt. Obschon Einflüsse verschiedenster Aspekte auf den Lernerfolg bekannt sind, erweisen sich in der Forschung vor allem das Fachwissen und das fachdidaktische Wissen als notwendige und kritische Komponenten für guten Unterricht und für das Verständnis der Schülervorstellungen. Dies sind daher besonders zu fördernde Dimensionen des Professionswissens (Baumert et al. 2010; Cochran, DeRuiter u. King 1993; Cochran-Smith u. Lytle 2006; Dollny 2011; Besser 2014). Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten und erprobten Tests fokussieren sich auf diese beiden Dimensionen.

Durch die Einbettung des Professionswissens in ein Rahmenmodell und den umfassenden Lehr-Lern-Prozess lässt sich dessen Bedeutung, insbesondere für das Schülerlernen, aufzeigen. Dies bestätigt die Relevanz einer Untersuchung des Professionswissens mittels der vorliegenden Tests.

In den folgenden Kapiteln werden die, für die Tests im Fokus stehenden Wissensdimensionen Fachwissen und fachdidaktisches Wissen ausführlicher beschrieben. Dies dient zur Bildung einer fundierten theoretischen Grundlage für die Entwicklung der Testinstrumente.

2.2 Professionelles Wissen: Fokus Fachwissen

Wird von der Expertise einer Fachperson gesprochen, ist zumeist implizit deren ausgebildetes Fachwissen in ihrem spezifischen Tätigkeitsbereich gemeint. Zwar spielen, wie bereits erörtert, nebst dem Fachwissen noch weitere Wissensarten eine fundamentale Rolle für den Lehrberuf. Nachvollziehbar ist aber, dass das Fachwissen bei Lehrpersonen ein bedeutender Faktor darstellt und deshalb näher beschrieben werden muss.

2.2.1 Definition des Fachwissens

Der deutschsprachige Begriff des Fachwissens wird in der englischsprachigen Literatur zumeist mit *Content Knowledge (CK)* übersetzt, was so viel wie Inhaltswissen bedeutet. Eine ebenfalls geläufige Übersetzung ist *Subject Matter Knowledge (SMK)*. Im Folgenden werden die Begriffe *Fachwissen* und, in Bezug auf die Tests, *CK* verwendet.

Unter Einbezug der Forschungsliteratur wird ersichtlich, dass die Definitionen und Auffassungen darüber was Fachwissen ist, uneinheitlich sind (Baumert et al. 2010; Dollny 2011). Selbst Experten sind sich nur bedingt einig, welches Fachwissen eine bestimmte Fachrichtung ausmacht (Shulman 2015).

Fachwissen scheint sowohl domänenspezifisch wie auch kontextspezifisch zu sein. Dies bedeutet, dass Fachwissen aus einem Bereich oder einem Thema nicht automatisch Gültigkeit für andere Bereiche und Themen besitzt. Somit kann aufgrund des hohen Fachwissens einer Lehrperson in einem Thema nicht davon ausgegangen werden, dass sich diese in einem anderen Themenbereich ebenfalls automatisch als kompetent erweist (Tepner et al. 2012; Loughran, Berry u. Mulhall 2012). Aufgrund von möglichen gemeinsamen Schnittmengen beim Fachwissen, beispielsweise bei Arbeitsstrategien wie dem Experimentieren in naturwissenschaftlichen Fächern, kann sich das Fachwissen unterschiedlicher Bereiche allerdings gegenseitig begünstigen.

Die anschliessenden Kapitel klären, was in dieser Arbeit unter Fachwissen verstanden wird. Es werden zudem die theoretischen Grundlagen erläutert, welche in den späteren Tests zur Erhebung des Fachwissens als Basis dienen.

2.2.2 Fachwissen im Projekt PURPUR

Die vorliegende Arbeit ist Teil des Projekts PURPUR. Im Rahmen dieses Projekts soll die Vermittlung des naturwissenschaftlichen Experimentierens durch angehende Sekundarlehrkräfte untersucht werden. Dies geschieht mittels zweier unterschiedlicher Kontexte aus verschiedenen naturwissenschaftlichen Fachbereichen. Einerseits mit einem Tablettenexperiment aus der Chemie und andererseits mit einem Asselexperiment aus der Biologie. Letzteres wird in der Masterarbeit von Oehen (im Druck) diskutiert. Ersteres ist Gegenstand dieser Arbeit.

Die beiden Experimente wurden gewählt, weil es sich um extracurriculare und vergleichbare Fachinhalte handelt. Die extracurriculare Eigenschaft erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die verschiedenen Lernenden ähnliche Voraussetzungen in Bezug auf das Vorwissen aufweisen. Dennoch ist zu vermuten, dass insbesondere beim Tablettenexperiment viele der Schülerinnen und Schüler bereits Alltagserfahrungen und Vermutung mitbringen (P.M. Kind 1999).

Es steht jedoch nicht das Wissen über die Fachkontexte im Fokus. Vielmehr wird bei beiden Kontexten das Experimentierwissen betrachtet. Dieses ist im Lehrplan als Form des naturwissenschaftlichen Arbeitens zur Behandlung vorgesehen und daher nicht extracurricular.

2.2.3 Tablettenexperiment

Das Experimentieren bedient zweierlei Arten von Fachwissen. Zum einen wird die Methode des Experimentierens als solches gelernt, zum anderen wird das Experiment in aller Regel genutzt, um ein vertieftes Verständnis über einen bestimmten Sachverhalt zu erlangen (Hammann u. Mayer 2012). In den Tests dieser Arbeit ist der Fachinhalt das Lösen von Brausetabletten in Wasser. Dieses Tablettenexperiment wurde bereits in der TIMS-Studie¹ eingesetzt. Aufgrund ihrer Konstruktion erlaubt die Aufgabe vielfältige Herangehensweisen zur Problemlösung und ist daher gut geeignet, um das Experimentierverständnis zu überprüfen (Millar et al. 1994). Eine solche Aufgabe verlangt von den Lernenden mehr als nur eine richtige Lösung. So müssen sie beispielsweise den Aufbau planen oder ihre Schlussfolgerungen mittels Beweisen begründen (P.M. Kind 1999). Der Fokus soll daher weniger auf dem Problemlösen an sich liegen, sondern viel mehr auf dem Verständnis des Vorgehens beim naturwissenschaftlichen Experimentieren (P.M. Kind 1999).

Im Tablettenexperiment werden die Effekte verschiedener Einflüsse auf die Lösegeschwindigkeit einer handelsüblichen Vitaminbrausetablette festgestellt. In der ursprünglichen Aufgabe der TIMS-Studie wurde lediglich die Wassertemperatur als Einflussfaktor untersucht (P.M. Kind 1999). In der im vorliegenden Test durchgeführten Aufgabe ist eine Vielzahl von möglichen Einflussvariablen ergründbar. Hierzu wird umfangreiches Material zur Verfügung gestellt, wie beispielsweise Messinstrumente in Form von Massstäben, Thermometern oder Messbechern. Die Verwendung des gesamten Materials ist nicht vorgeschrieben und es darf kein zusätzliches Material verwendet werden. Eine Abbildung des vollständigen Experimentiermaterials findet sich in der Bildvignette im Testheft (vgl. Anhang Anhang E, Seite LVI).

¹ TIMS-Studie ist die Abkürzung für "Third International Mathematics and Science Study". Erstmals 1995 durchgeführt. Seither in einem Turnus von vier Jahren (P.M. Kind 1999).

2.2.4 Fachwissen Experimentieren

Im Fokus dieses Experiments steht die Entwicklung des Wissens über das naturwissenschaftliche Experimentieren im Sinne der Erkenntnisgewinnung. Da dieses Lernziel in einem Fachkontext vermittelt wird, zeigt sich ein Lernzuwachs im Bereich des Fachwissens zu den Tabletten als günstiger Nebeneffekt.

Die in Praxiskontexten und der Forschungsliteratur gängige Auffassung, dass alles was ein Praxiselement aufweist, Experimentieren ist (Emden u. A. Baur 2017), wird im Projekt PURPUR nicht vertreten. Stattdessen wird Experimentieren als Form des naturwissenschaftlichen Problemlösens, und zwar im Sinne der Erkenntnisgewinnung, betrachtet. Es besteht aus verschiedenen Problemtypen und Teilprozessen, die mit praktischen Ausführungen verbunden sind (Emden u. A. Baur 2017; Gut u. Mayer 2018; Fry, Ketteridge u. Marshall 2009). Für das Planen und Beurteilen von Experimenten stellt die Kenntnis der experimentellen Methode eine Bedingung dar (Hammann et al. 2006). Damit Lehrpersonen diesen Inhalt angemessen unterrichten können, müssen sie daher selbst im Bereich der Erkenntnisgewinnung kompetent sein (Emden u. A. Baur 2017). Ob die ausführende Person wirklich kompetent im Experimentieren ist, zeigt sich indes nicht unbedingt in deren Äusserungen dazu, sondern vielmehr in ihren Handlungen (Millar et al. 1994).

Es gibt es eine Vielzahl an Aspekten, welche beim Fachwissen zum Experimentieren bedacht werden müssen. Hammann und Mayer (2012) merken hierzu eine Reihe von kritischen Punkten an. So stellen sie beispielsweise fest, dass oft kognitive Verzerrungen (Biases) vorliegen, welche dazu führen, dass Versuchsaufbauten konstruiert werden, welche die eigenen Annahmen nicht kritisch prüfen oder nur bestätigende Ergebnisse weiterverwenden. Des Weiteren zeigen Hammann und Kollegen auf, dass häufig ohne jegliche Hypothesen experimentiert wird, wobei das Fehlen dieser ein systematisches Experimentieren verunmöglicht (Hammann et al. 2006).

2.2.5 Millars Frames

Um das Verständnis über die Ziele und den Zweck der naturwissenschaftlichen Untersuchungen mittels Experimenten bei den experimentierenden Personen zu untersuchen und zu verstehen, haben Millar et al. (1994, 207) das Model of Investigation Performance entwickelt.

Dieses Modell verbindet die Performanz der untersuchten Person bei der Identifikation und der Verwendung von Variablen in der Untersuchungsaufgabe mit dem, bei ihr vermuteten Verständnis (Millar et al. 1994). Auf diese Weise soll die Performanz von Laien und Experten charakterisiert werden können (Millar et al. 1994).

Das Modell teilt das Experimentiervorgehen in sogenannte Frames ein (Millar et al. 1994). Zusätzlich behandelt das Modell den Umgang mit Schlussfolgerungen aus den gewonnenen Daten und die Ausführung der händischen Manipulationen (Millar et al. 1994; P.M. Kind 1999). Da die Frames als Entwicklungsgrundlage für die Formulierung der Testaufgaben dienen, werden diese näher ausgeführt.

Millar und Kollegen unterscheiden vier Frames: das Engagement Frame, das Modeling Frame, das Engineering Frame und das Scientific Frame (vgl. Tabelle 1). Diese Frames stehen stellvertretend für das Verständnis der Lernenden über die Ziele und Zwecke von Experimentieraufgaben (Millar et al. 1994).

Das Engagement Frame beschreibt das Verhalten eines ausschliesslich oberflächlichen Aktionismus der Lernenden, indem sie planlos Experimentieren. Sie sind zwar aktiv und benutzen das Experimentiermaterial, haben jedoch keine klaren Zielvorstellungen oder einen Plan des Experimentierablaufs (Millar et al. 1994). Dies ist ein Vorgehen, das im Naturwissenschaftsunterricht nicht gesucht wird.

Beim Modeling Frame geht es darum, ein Phänomen, ein Effekt oder ein Aussehen zu reproduzieren. Dies hat eine Fokussierung auf oberflächliche Merkmale des Gegenstands zur Folge. Vorgehensweisen, welche lediglich einen einzigen Versuchsaufbau machen und dadurch keine Vergleichsmöglichkeiten bieten, geben Hinweise auf die Verwendung eines solchen Frames. Es können auch mehrere Versuche stattfinden, die nicht miteinander in Verbindung stehen und so keine Vergleiche erlauben (Millar et al. 1994).

Das Engineering Frame versucht einen Effekt möglichst zu optimieren. Diese Kategorie wird weiter unterteilt in random engineering und iterative engineering. Bei Ersterem wird mittels Ausprobierens (Trial and Error) der Effekt optimiert. Beim iterationsbasierten Vorgehen werden systematisch einzelne Faktoren (in diesem Kontext gleichbedeutend mit dem Begriff Variable) nacheinander getestet und optimiert (Millar et al. 1994).

Das Scientific Frame erfordert, dass Werte miteinander verglichen und so Zusammenhänge oder Trends untersucht werden. Millar und Kollegen teilen diese Kategorie in vier Untergruppen auf. Sie unterscheiden sich durch die Anzahl an Datenpunkten, aufgrund derer Rückschlüsse gezogen werden und ob es sich dabei um Vergleiche, Zusammenhänge oder Trends handelt. Ebenfalls dieser Kategorie zugehörig, ist das Testen von erklärenden Modellen (Millar et al. 1994).

Tabelle 1: Tabellarische Übersicht der Frames und deren Differenzierungen.
 Quelle: in Anlehnung an Millar et al. (1994, 223)

Frame	Unterteilungen und Beschreibung
Engagement Frame	Keine Verfolgung offensichtlicher Pläne oder Ziele
Modeling Frame	Erzeugung eines Erscheinungsbilds
	Erzeugung eines Effekts
	Erzeugung eines Phänomens
Engineering Frame	Optimierung durch zufälliges Ausprobieren (<i>random engineering</i>)
	Optimierung durch systematische Suche von Faktorenkombinationen (<i>iterative engineering</i>)
Scientific Frame	Vergleich zweier Werte einer unabhängigen Variablen (meist Extremwerte verwendet)
	Identifizierung eines Trends mittels drei oder mehr Werten einer unabhängigen Variablen
	Zusammenhang untersuchen mittels drei oder mehr Werten einer unabhängigen Variablen
	Verwendung von Messungen zur Testung der Vorhersagekraft eines Modells

Der Zielmodus des naturwissenschaftlichen Experimentierens ist das Scientific Frame, da dieses der Klärung der Ursache-Wirkung-Beziehung dient und die Erkenntnisgewinnung fördert.

Vorgehensweisen und Antworten in Experimentiertests können Aufschluss darüber geben, welche Vorstellung in Form der Frames den Überlegungen zugrunde liegen (P.M. Kind 1999). In der Studie von Millar et al. war feststellbar, dass die Wahl der Frames bei den meisten untersuchten Gruppen relativ stabil blieb. Hammann und Kollegen stellen fest, dass Schülerinnen und Schülern häufig der Vorstellung unterliegen, einen Effekt erzielen zu müssen, anstatt die dem Effekt zugrundeliegende Ursache zu klären (Hammann u. Mayer 2012; Hammann et al. 2006). Ein Grossteil derjenigen, die das Frame wechselten, rutschten von einer systematischen Untersuchung der Ursache-Wirkungs-Beziehung auf ein Engineering Frame in Form einer Optimierungsaufgabe ab (Millar et al. 1994; Hammann et al. 2006). Eine explizitere Vermittlung des naturwissenschaftlichen Experiments zum Zweck des Verständnisses von Zusammenhängen wäre daher angezeigt, um solche Wechsel zu reduzieren (Millar et al. 1994).

2.2.6 Variablenkontrollstrategie

Zur Gewinnung von interpretierbaren Daten ist in Experimenten häufig eine Kontrolle der Einflussfaktoren notwendig. Für die, in dieser Arbeit entwickelten Untersuchungsaufgaben, hat dieses Konzept daher eine zentrale Bedeutung.

Der Variablenkontrollstrategie (VKS) kommt als Teil des Scientific Reasoning beim naturwissenschaftlichen Experimentieren generell eine wichtige Rolle zu. Sie ist notwendig, um gültige Schlüsse ziehen zu können (Bohrmann 2017; Schwichow et al. 2016; Z. Chen u. Klahr 1999). Deshalb soll das Fachwissen diesbezüglich näher betrachtet werden.

Der Kern dieser Strategie ist die Konstanthaltung aller Variablen (gleichbedeutend mit dem Begriff des Faktors aus Kap. 2.2.5), ausser der bewusst untersuchten. Bei der Variablenkontrolle darf demnach immer nur eine Variable auf einmal verändert werden, da sonst der Zusammenhang zwischen der Variable und dem beobachteten Effekt nicht mehr eindeutig nachvollziehbar ist (Schwichow et al. 2016; Z. Chen u. Klahr 1999). Das Erkennen konfundierter Experimente, in Form des Einflusses einer Drittvariable, gehört daher ebenfalls dazu (Haslbeck 2019). Die Einhaltung der Variablenkontrolle und das Ziehen gültiger Schlüsse ist nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene eine Herausforderung (Z. Chen u. Klahr 1999; Sao Pedro et al. 2009).

Die Variablenkontrolle stellt eine generelle Strategie dar, welche über verschiedene Fächer und Fachinhalte, vor allem innerhalb der Naturwissenschaften, angewendet wird (Z. Chen u. Klahr 1999; Zimmerman u. Croker 2013). Die Fähigkeit zu dieser Strategie scheint allerdings vom fachlichen Inhalt abzuhängen. Dadurch sind in den hier entwickelten Tests unterschiedliche Resultate zwischen den beiden abgefragten Kontexten möglich. Es gibt zudem Studienresultate, welche darauf hindeuten, dass der Erwerb der Variablenkontrollstrategie den Erwerb anderer Fachinhalte begünstigt (Z. Chen u. Klahr 1999).

Die Selektion geeigneter Variablen und deren Kontrolle bedürfen komplexer Fähigkeiten (Emden u. A. Baur 2017). Die Variablenkontrollstrategie ist kein Konzept, das sich nebenbei entwickelt (Schwichow et al. 2016). Es ist deshalb zentral, Kenntnis darüber zu erlangen, wie dieses effektiv vermittelt werden kann (Z. Chen u. Klahr 1999).

2.2.7 Transfer der Experimentierkompetenz zwischen Fachkontexten

Wie im vorangehenden Kapitel angedeutet, sind das Experimentieren und die Variablenkontrolle Fertigkeiten, welche im Bereich verschiedener Fächer und Themen Verwendung finden. Erfolgreiches Lernen im Bereich des Experimentierens findet dann statt, wenn Transfers zwischen verschiedenen Kontexten gemacht werden können (Millar et al. 1994). Die Untersuchung, welche in dieser Arbeit behandelt wird, befasst sich mit zwei naturwissenschaftlichen Fachkontexten aus unterschiedlichen Fachbereichen. Die untersuchte Fähigkeit des Experimentierens wird dabei in beiden Fächern benötigt. Diese Transferfähigkeit zwischen Fachbereichen und Kontexten stellt ein wichtiges Kriterium erfolgreicher Experimentierkompetenz dar (Millar et al. 1994; Alberta Learning 2002). Diese Fähigkeit scheint sich mit zunehmendem

Alter zu verbessern (Z. Chen u. Klahr 1999). Es lassen sich unterschiedliche Transferweiten feststellen, die in der Literatur stark variieren (Z. Chen u. Klahr 1999). Ein naher Transfer (das heisst andere Aspekte des gleichen Experiments oder ein ähnliches Experiment mit anderen Materialien) zu untersuchen fällt Lernenden der meisten Altersstufen leicht. Das Transferieren auf weniger verwandte Kontexte hingegen bereitet oftmals Schwierigkeiten (Z. Chen u. Klahr 1999). Jüngere Lernende scheinen sich eher auf oberflächliche Merkmale zu fixieren, anstatt auf die Struktureigenschaften des Experiments. Dadurch bereiten augenscheinlich unähnliche Experimente mehr Schwierigkeiten im Erkennen der Parallelen (Z. Chen u. Klahr 1999).

2.2.8 Weitere Einflüsse auf das Experimentieren

Experimentieren ist ein umfangreicher Prozess. Nebst den erwähnten Merkmalen wie der Hypothesenbildung, der Variablenkontrollstrategie oder der Transfermöglichkeit, zeigen weitere Aspekte einen Einfluss auf das Experimentierverhalten. Beispielsweise beeinflusst das vorhandene Material die gewählte Experimentierstrategie, da Dinge unter Umständen nur verwendet werden, weil sie zur Verfügung stehen (Millar et al. 1994). Des Weiteren erscheinen Lernende nicht unbelastet im Unterricht. Sie alle besitzen Vorstellungen und Handlungsabläufe dazu, was im Naturwissenschaftsunterricht erwartet wird (Millar et al. 1994). Es zeigt sich, dass der Umfang an Erfahrung im Naturwissenschaftsunterricht die Experimentierkompetenz der Lernenden positiv beeinflusst. Im Unterricht häufig zu experimentieren erscheint daher als wichtiges Element (Millar et al. 1994).

2.3 Professionelles Wissen: Fokus fachdidaktisches Wissen

Spätestens seit Shulmans Vorschlag ist klar, dass Unterrichten weit mehr bedarf als lediglich Rezitation und Übermittlung von Fachwissensinhalten (Loughran, Berry u. Mulhall 2012). Im Kapitel 2.1 wurde im Rahmen des professionellen Wissens das Konzept des fachdidaktischen Wissens bereits erwähnt und in diesen übergeordneten Strukturaufbau eingeordnet. Da es sich bei dieser Wissensform um ein komplexes Konstrukt handelt, dessen Verständnis für das Messvorhaben jedoch zentral ist, werden die nachfolgenden Kapitel dem Eintauchen in die theoretischen Überlegungen zum fachdidaktischen Wissen gewidmet.

2.3.1 Begriffsverständnis des fachdidaktischen Wissens

An dieser Stelle sei auf eine begriffliche Eigenheit des besprochenen Gegenstands hingewiesen, die der Definitionsproblematik zuspiziert. Der im englischsprachigen Raum geläufige Begriff des Pedagogical Content Knowledge, abgekürzt PCK, wird im deutschsprachigen Raum gemeinhin mit dem Begriff des fachdidaktischen Wissens übersetzt (Gramzow, Riese u. Reinhold 2013). Wie Gramzow, Riese und Reinhold (2013) eingehend beschreiben, ist bei dieser Gleichsetzung Vorsicht geboten. So beziehen sich zwar beide Begriffe grundsätzlich auf die gleiche Wissensform, allerdings liegen diesen teils verschiedene Modellierungsansätze zugrunde (Gramzow, Riese u. Reinhold 2013).

Da die zugängliche Forschungsliteratur oft keine spezifischen Aussagen zu den verwendeten Modellierungsansätzen macht, wird in dieser Arbeit mit dem in der Literatur üblichen Vorgehen gearbeitet, dass die Begriffe fachdidaktisches Wissen und Pedagogical Content Knowledge als synonym angenommen werden.

2.3.2 Konzept des fachdidaktischen Wissens

Simpel zusammengefasst befasst sich diese Form des Wissens mit dem Lehren und Lernen in einem Fach (Gramzow, Riese u. Reinhold 2013; Fernández-Balboa u. Stiehl 1995). In einer Vielzahl von Veröffentlichungen bleibt es bei dieser simplifizierten Erklärung. Dass dies für ein vertieftes Verständnis zu kurz greift, ist offensichtlich. Etwas weiter gehen Erklärungen, welche nebst dem Wissen der Lehrperson auch deren Handlung sowie die Gründe für die Handlungen integrieren (Park u. Suh 2015; Baxter u. Lederman 1999). Fachdidaktisches Wissen erweist sich als notwendig für effektiven Unterricht. Dies bedingt, dass die Handlungen der Lehrperson auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler abgestimmt sind (Park u. Suh 2015; Hand 2008). Das fachdidaktische Wissen stellt demnach ein fundamentaler Aspekt des professionellen Wissens von Lehrpersonen dar (Loughran, Berry u. Mulhall 2012). Es zeigt sich als eine Wissensform, welche speziell und einzigartig für die Profession der Lehrpersonen ist (Fernández-Balboa u. Stiehl 1995; Friedrichsen 2015).

Oberflächlich betrachtet scheint die Einigkeit über die Erklärung was fachdidaktisches Wissen darstellt gegeben. Bei vertiefter Untersuchung zeichnet sich hingegen kein klarer Konsens ab (Hashweh 2005; Park u. Suh 2015; Stender, Brückmann u. Neumann 2017; Park u. Oliver 2008). Diese Divergenzen beziehen sich nicht nur darauf, welche Komponenten fachdidaktisches Wissen enthalten, sondern auch über die Generalisierbarkeit dieser Wissensform sowie deren Entwicklung (Hashweh 2005; Gramzow, Riese u. Reinhold 2013; Wilhelm et al. 2013). Diese Uneinigkeit erschwert den Vergleich bisheriger und zukünftiger Forschung (Gramzow, Riese u. Reinhold 2013). Aus diesem Grund ist in der Forschungsgemeinschaft die Forderung zu vernehmen, dass die Auffassung des fachdidaktischen Wissens in Studien explizit gemacht werden muss (Hume, Cooper u. Borowski 2019; Abell 2007). Eben dies soll das vorliegende Kapitel für die im Projekt PURPUR verwendete Vorstellung, insbesondere im Rahmen der hier entwickelten Tests, leisten.

2.3.3 Relevanz der Erforschung

Dass sich die Mühen bezüglich der Erforschung des fachdidaktischen Wissens lohnen, manifestiert sich darin, dass sich diese Form des Wissens in der Forschungsliteratur begünstigend auf die kognitive Aktivierung der Lernenden, die Lernprozessunterstützung und damit die Unterrichtsqualität auswirkt (Gramzow, Riese u. Reinhold 2013; Dollny 2011). Dies ergibt sich daraus, dass fachdidaktisches Wissen als Grundlage für viele Unterrichtsprozesse wie das Planen, das Reflektieren und die Unterrichtsgespräche dient (Dollny 2011; Gruber u. Rehl 2005; Reinhold 2004). In der Literatur wird deshalb die Vermutung angeregt, dass sich fachdidaktisches Wissen als massgeblich entscheidend für die Qualität von Instruktionen

erweist (Baumert et al. 2010; Park u. Suh 2015). Selbstverständlich kann das fachdidaktische Wissen nicht allein verantwortlich gemacht werden für die Unterrichtsqualität, da diese weitaus mehr umfasst. So beeinflussen nebst der Lehrperson kontextuelle Faktoren das Schülerlernen ebenso (Park u. Suh 2015; Fenstermacher u. Richardson 2005). Dennoch begünstigt das fachdidaktische Wissen weitere kritische Bedingungen für erfolgreiches Lernen, welche nicht ausschliesslich im Zusammenhang zum Fachwissen stehen (Park u. Suh 2015).

2.3.4 Aufbau fachdidaktischen Wissens

Besonders die Forschung nahm die Einführung des Konzepts von fachdidaktischem Wissen durch Shulman gerne auf. Allerdings entwickelten sich nur wenige konkrete Anwendungsbeispiele dafür (Loughran, Berry u. Mulhall 2012). Fachdidaktisches Wissen besteht aus pädagogischen Entscheidungen und Strategien, welche auf die Repräsentation von Fachinhalten abzielen (Fernández-Balboa u. Stiehl 1995). Dieses Wissen ist daher mehr als lediglich das Verwenden einer Lehrstrategie, weil diese funktioniert. Es ist auch mehr als nur das Herunterbrechen von Fachwissen in angemessene Stücke. Vielmehr ist es wie die im Modell für das Professionswissen von Lehrpersonen abgebildete Kombination von pädagogischem Wissen und Fachwissen (Loughran, Berry u. Mulhall 2012; Daehler, Heller u. Wong 2015). Dieses dient dazu die Fachinhalte für das Unterrichten aufzubereiten, zu organisieren, zu strukturieren und sie auf verschiedene Weisen zu repräsentieren (Jang 2011; Shulman 1987; Magnusson, Krajcik u. Borko 1999; Henze u. Van Driel 2015). Zu dieser Transformation gehört auch das Adaptieren an das Kompetenzniveau der Lernenden und deren Interessen (Jang 2011; Magnusson, Krajcik u. Borko 1999; Shulman 1987). Fachdidaktisches Wissen beinhaltet daher auch das Wissen über Repräsentationsformen, pädagogische Techniken, Kenntnisse über spezifische Lernschwierigkeiten bei Problemen und ebenso die korrekten Vorstellungen wie auch die Fehlvorstellungen von Lernenden (Jang 2011; Daehler, Heller u. Wong 2015; Mishra u. Koehler 2006). Es handelt sich dabei nicht nur um das deklarative Wissen der Lehrperson, sondern auch deren Entscheidungen und Handlungen, wobei die Überzeugungen der Lehrpersonen eine tragende Rolle einnehmen (Friedrichsen 2015). Das fachdidaktische Handeln der Lehrperson hat zum Ziel, die Lernenden in ihrem Verständnis weiterzubringen (Daehler, Heller u. Wong 2015; Park u. Oliver 2008). Deshalb gehört das Erfassen des Schülerverständnisses ebenfalls zum fachdidaktischen Wissen (V. Kind 2015).

Die Entwicklung des fachdidaktischen Wissens geschieht unter anderem dadurch, dass eine Lehrperson stetig ihr Fachwissen kritisch reflektiert und dieses neu interpretiert sowie für den Zweck des Unterrichts restrukturiert (Cochran, DeRuiter u. King 1993). Sie findet dadurch unterschiedliche Repräsentationsstrategien, passt aber auch das Material an die Umstände der Lernenden an. Dazu gehören deren Fähigkeiten, das Vorwissen sowie deren Vorstellungen, welche sie in den Unterricht mitbringen (Cochran, DeRuiter u. King 1993; Magnusson, Krajcik u. Borko 1999). Andererseits entsteht fachdidaktisches Wissen auch als Folge aus einem mehrfachen Planen, Unterrichten und Reflektieren von Themen (Hashweh 2005).

2.3.5 Verschiedene Auffassungen und Modelle fachdidaktischen Wissens

Ein Grossteil der gegenwärtigen Konzeptionen fachdidaktischen Wissens orientieren sich in ihren Grundsätzen am Vorschlag von Shulman. Anlässlich des PCK Summit im Jahr 2012 beschrieb Shulman, dass das von ihm eingeführte Pedagogical Content Knowledge noch nicht zu Ende gedacht sei und durch neue Forschergenerationen weiter untersucht und ausgebaut werden muss (Carlson et al. 2015). Da Shulmans Modell keineswegs fehlerfrei ist und diverse Aspekte offenlässt, wurden in den vergangenen Jahren viele verschiedene Konzeptionen entwickelt (Hashweh 2005; V. Kind 2015). Kritik besteht beispielsweise darin, dass die Lernwirksamkeit bei den Schülerinnen und Schülern im Modell nicht eingebunden ist. Es besagt lediglich, dass das Lernen von Instrukionsstrategien möglicherweise lernwirksam ist. Was geeignete Instrukionsstrategien sind, bleibt hingegen offen (V. Kind 2015). Ähnlich wird bemängelt, dass das Modell eine zu starke Vereinfachung des Lernens darstellt. Das Lernen im Unterricht zeigt sich als multifaktoriell, wodurch auch das Curriculum, der Lernkontext, die Motivation, das Verhalten und die Vorlieben einzelner Schülerinnen und Schüler miteinbezogen werden müssen, um den Unterricht lernwirksam zu machen. Die Reduktion von fachdidaktischem Wissen auf lediglich zwei Komponenten (Schülervorstellungen sowie Instrukionsstrategien und Repräsentationsstrategien) und die Ausklammerung nicht-kognitiver Aspekte wie der Selbstwirksamkeitserwartung wird deshalb der komplexen Lernsituation nicht gerecht (V. Kind 2015). Es wird vermutet, dass Shulmans Modell gänzlich einem theoretischen Hintergrund entbehrt. Wenig hilfreich ist hierbei, dass die einzelnen Komponenten nur mittels vager Begrifflichkeiten beschrieben werden und daher unterschiedliche Verständnisse zulassen (V. Kind 2015).

Aus dem Modell Shulmans und der damit verbundenen Kritik heraus sind verschiedenste Auffassungen entstanden, die sich unterschiedlich stark unterscheiden und teils nicht miteinander vereinbar sind (Smith u. Banilower 2015). Sie alle besitzen ihre Problematiken, wonach bislang kein abschliessendes, am besten passendes Modell auszumachen ist. Abell (2007) stellt in ihrem Literaturreview derweil fest, dass in Bezug auf das gesamte Lehrerwissen wenig Forschungsliteratur vorhanden ist. So verfolgen viele Forschungsgruppen ihre eigenen Ansätze, anstatt auf bereits Vorhandenem aufzubauen. Daher verwerfen sie diese entsprechend rasch wieder. Grundlagenforschung zur Beziehung zwischen dem Lehrerwissen, insbesondere dem fachdidaktischen Wissen, und dem Schülerlernen sind nur unzureichend vorhanden und wären von grosser Wichtigkeit (Smith u. Banilower 2015).

Im Rahmen des PCK Summit wurden verschiedene Modelle fachdidaktischen Wissens miteinander verglichen. Diese Modelle betrachten alle die beiden ursprünglichen Facetten von Shulman (Wissen über Schülervorstellungen und Wissen über Instrukionsstrategien und Repräsentationsformen) als Teil des fachdidaktischen Wissens. Sie unterscheiden sich jedoch stark in den restlichen integrierten Facetten (V. Kind 2015). Ein beachtlicher Teil dieser Modelle basieren auf dem von Magnusson, Krajcik und Borko 1999 veröffentlichten Modell (V. Kind 2015). Dieses soll daher etwas näher ausgeführt werden.

Magnusson, Krajcik und Borko postulierten in ihrem Modell fünf Komponenten für das fachdidaktische Wissen im naturwissenschaftlichen Unterricht. Für sie beinhaltet diese Wissensform die Orientierung der Lehrperson gegenüber dem Naturwissenschaftsunterricht. Diese Komponente beeinflusst wiederum das Wissen der Lehrperson über das Curriculum, das Wissen zur Überprüfung der Scientific Literacy² sowie die beiden Shulmanschen Facetten des Wissens über das Schülerverständnis und über Instruktionsstrategien (vgl. Abbildung 5) (Magnusson, Krajcik u. Borko 1999; V. Kind 2015). Für Magnusson, Krajcik und Borko ist der Einbezug des Wissens über die Curricula der unterscheidende Aspekt gegenüber den Fachexperten und stellt dadurch einen wichtigen Pfeiler des fachdidaktischen Wissens dar (V. Kind 2015). Der Einbezug des Beurteilungswissens (Knowledge of assessment of scientific literacy) orientierte sich an Tamir, der 1988 bereits vorschlug, dass diese Komponente für das fachdidaktische Wissen entscheidend ist, um zu prüfen wie die Lernwirksamkeit des Unterrichts ist (V. Kind 2015). Gegenüber dem Einbezug der Orientierung der Lehrperson wurde die Kritik geübt, dass dies nicht als eine Komponente, sondern lediglich als ein Einfluss im Modell gelten sollte (Henze u. Van Driel 2015).

Abbildung 5: Modell des fachdidaktischen Wissens. *Quelle: in Anlehnung an Magnusson, Krajcik und Borko (1999, 98)*

Aufgrund der isolierten Betrachtung der Wissensfacetten scheint das Modell das Wissen erfahrener Lehrpersonen nicht angemessen abzubilden (Friedrichsen 2015). Trotz diesen Kritiken erscheint es aufgrund seiner häufigen Verwendung eine beliebte Konzeption von fachdidaktischem Wissen darzustellen.

² Scientific Literacy wird im Deutschen gemeinhin mit *naturwissenschaftlicher Grundbildung* übersetzt und stellt einen breiten Begriff dar (Gräber u. Nentwig 2002).

2.3.6 Konsensmodell des fachdidaktischen Wissens

Eine Rückbesinnung auf Shulmans initiales Modell soll stattfinden. Hashweh (2005) stellt fest, dass aktuelle Konzeptualisierungen von fachdidaktischem Wissen wieder näher an die originale Auffassung von Shulman gerückt sind. So wurde im Rahmen des PCK Summit Shulmans Version im Allgemeinen akzeptiert. Nichtsdestotrotz besteht Einigkeit darüber, dass das fachdidaktische Wissen komplexer aufgebaut sein muss als sein ursprünglicher Vorschlag (V. Kind 2015). Daraus entstanden ist im Rahmen des PCK Summit das Consensus Model for PCK. Bei diesem Modell handelt es sich um eine Kombination aller am Summit zusammengetragenen Modelle, wobei kein Aspekt von diesen übergangen wurde. Es finden sich demnach eine Vielzahl an Elementen aus den besprochenen Modellen wieder.

Die Schülerleistungen wurden beispielsweise miteinbezogen, um zu verdeutlichen, dass es sich bei fachdidaktischem Wissen nicht um eine statische, sondern eine aktive Wissensform handelt, die mehr als nur die ihr zugrundeliegenden Komponenten beeinflusst (Banks, Leach u. Moon 2005; V. Kind 2015). Die Orientierungen bezüglich naturwissenschaftlichen Unterrichtens von Magnusson, Krajcik und Borko sowie die Überzeugungen (Beliefs) wurden in Form der Verstärker und Filter (Amplifiers and Filters) eingebettet. Diese treten als Mediator zwischen den Lehrerhandlungen sowie der Unterrichtspraxis auf. Ebenfalls sind solche Verstärker und Filter seitens der Schülerinnen und Schüler erkennbar, welche mediierend zwischen der Unterrichtspraxis und der Lernleistung wirken (V. Kind 2015). Durch den Einbezug vieler möglicher Komponenten, welche miteinander agieren, entfällt bei diesem Modell die Diskussion darüber, ob es ein integratives oder transformatives Verständnis des fachdidaktischen Wissens vertritt (Neumann, V. Kind u. Harms 2019). Die Themenspezifität wird mittels des themenspezifischen Professionswissens integriert. Das umfassende neue Modell nimmt sich einigen Schwierigkeiten aus Shulmans originalem Vorschlag an. Durch die Verstärkung des themenspezifischen Professionswissens wird verdeutlicht, dass die Lehrperson als Experte über die verwendeten Instruktionsstrategien innerhalb einer Situation selbstständig entscheidet. Die Vielzahl an einbezogenen Komponenten macht das fachdidaktische Wissen zu einer umfassenden und ganzheitlichen Wissensform. Darum sollte vermieden werden, dass diese eine Sammelkategorie für allerlei Unterrichtsprozesse bildet. Zu kritisieren ist ausserdem, dass, wie bereits das Modell von Shulman, auch das Konsensmodell keine theoretische Grundlage besitzt. Zusätzlich sind die Mechanismen zwischen den Komponenten, im Modell durch Pfeile markiert, nicht näher ausgeführt und bleiben deshalb unklar. Ob dieses Modell daher wirklich das fachdidaktische Wissen von Lehrpersonen beschreibt, bleibt uneindeutig (V. Kind 2015).

Wie aus dem Modell hervorgeht, ist fachdidaktisches Wissen mehr als nur die Summe aus Fachwissen und pädagogischem Wissen, wie dies durch Shulmans Äusserung, dass fachdidaktisches Wissen das Amalgam aus den anderen beiden Wissensdimension ist, suggeriert wird (Smith u. Banilower 2015).

Theorie

Abbildung 6: Konsensmodell des fachdidaktischen Wissens. *Quelle: in Anlehnung an V. Kind (2015, 192)*

2.3.7 Personenabhängigkeit

Anhand der bisherigen Ausführungen wird deutlich, dass fachdidaktisches Wissen scheinbar komplex aufgebaut ist. Hinweise aus der Literatur lassen vermuten, dass das fachdidaktische Wissen nicht für alle Lehrperson gleich ist (Loughran, Berry u. Mulhall 2012). In diesem Zusammenhang wird in der Literatur von idiosyncratic oder personal PCK gesprochen.

Der Begriff des Idiosynkratischen bezeichnet dabei die Spezifität und Individualität des fachdidaktischen Wissens auf eine Person bezogen (Friedrichsen 2015; Park u. Suh 2015; Smith u. Banilower 2015). Dieses Wissen entwickelt sich aus der persönlichen Unterrichtspraxis (Smith u. Banilower 2015). Die Unterschiede zeigen, dass Lehrpersonen situationsspezifisch agieren und sowohl das Material als auch die Instruktionenstrategien an die einzelnen Lernenden anpassen (Park u. Suh 2015). Da mit identischem Lehrplan, Unterrichtsmaterialien und Lehrmitteln bedeutsame Differenzen im fachdidaktischen Wissen der Lehrpersonen feststellbar sind, zeigt sich, dass dieses von den Voraussetzungen der Lehrperson abhängig ist.

Allerdings lassen sich auch Gemeinsamkeiten feststellen (Henze u. Van Driel 2015). Demnach wird nebst dieser individuellen Art des fachdidaktischen Wissens in der Forschung auch eine kollektive Form vermutet. Dabei handelt es sich um fachdidaktisches Wissen, welches weitgehend in der empirischen Forschung oder einer Gemeinschaft akzeptiert ist und

angewendet wird. Dieses wird in der Literatur häufig als canonical, common oder collective PCK bezeichnet.

Die Wissensformen canonical und personal PCK stehen miteinander in Bezug und Transformationen in beide Richtungen sind möglich (Smith u. Banilower 2015; V. Kind 2015). So wird canonical PCK durch die Anwendung in Planung, Unterricht und Reflexion zu personal PCK. Wenn hingegen eine kritische Masse an Lehrpersonen das gleiche personal PCK aufweisen, dann könnte dieses wiederum zu canonical PCK werden (Smith u. Banilower 2015).

Indispensable PCK ist eine weitere Begrifflichkeit, die in diesem Zusammenhang in der Literatur häufig vorzufinden ist. Ähnlich wie beim canonical PCK ist auch diese Form nicht auf individuelle Lehrpersonen beschränkt. Dieses Wissen zeichnet sich dadurch aus, dass es für jegliche Themen, Lehrpersonen und Kontexte Gültigkeit hat. Die Grenzen zwischen diesen Wissensformen sind häufig unscharf (Park u. Suh 2015).

In der Auswertung dieser Arbeit wird sich zeigen, inwiefern sich die Abhängigkeit dieses Wissens von der jeweiligen Person in den Resultaten der entwickelten Tests widerspiegelt.

2.3.8 Fach- und Themenspezifität

Bei vielen der besprochenen Modelle wird mehr oder minder klar davon ausgegangen, dass das fachdidaktische Wissen themen- oder fachspezifisch ist (V. Kind 2015; Hashweh 2005; Van Driel, Verloop u. Vos 1998; Magnusson, Krajcik u. Borko 1999; Friedrichsen 2015; Shulman 1987). Zu dieser Themenspezifität gehört beispielsweise das Wissen über Vorstellungen, welche die Lernenden in diesem Bereich mitbringen, Schwierigkeiten, welche in diesem Thema auftreten können und Strategien um damit umzugehen (Hashweh 2005). Eine Folge davon ist, dass das fachdidaktische Wissen in einem Fach nicht zwingend direkt auf ein anderes Fach übertragen werden kann (Loughran, Berry u. Mulhall 2012). Dies wiederum erschwert die Messung, da zuerst für jeden Inhalt geeignete Messinstrumente entwickelt werden müssen, was der Grund der vorliegenden Arbeit ist.

Es gibt auch Ansätze, bei denen fächerübergreifende Modelle für den Naturwissenschaftsunterricht entwickelt wurden, wobei sich selbst diese unterscheiden (Gramzow, Riese u. Reinhold 2013). Dies legt die Vermutung nahe, dass fachdidaktisches Wissen nicht ohne Bezug zum betroffenen Fachinhalt untersucht werden kann (Gramzow, Riese u. Reinhold 2013). Wird dies akzeptiert, so scheint ein gewisser Grad an Spezifität naheliegend (Smith u. Banilower 2015).

Dass fachdidaktisches Wissen zwingend themenspezifisch sein muss, erscheint jedoch nicht so evident, wie der Konsens zu suggerieren vermag. Befremdlich erscheint, dass in der Literatur das fachdidaktische Wissen zwar sehr oft als kontextspezifisch hervorgehoben wird, die Definitionen und Beschreibungen der Wissensfacetten dennoch allgemein ausfallen. Dies lässt sich dahingehend deuten, dass sich die Struktur dieser Wissensform über alle Kontexte in etwa ähnlich zusammensetzt, die konkrete Anwendung hingegen auf das Fach und den Inhalt angepasst wird. Es scheint daher durchaus übergreifende Elemente zu geben,

welche über Inhalte hinweg angewandt werden können (Daehler, Heller u. Wong 2015). Zu dieser Form des generischen fachdidaktischen Wissens gehören beispielsweise die Instruktionstrategien (Fernández-Balboa u. Stiehl 1995; Cochran, DeRuiter u. King 1993). Die Spezifität des fachdidaktischen Wissens muss daher in unterschiedlichen Granulierungen betrachtet werden, wie dies bereits Veal und MaKinster (1999) aufgezeigt haben (vgl. Abbildung 7). Sie beschreiben auf höchster Stufe das allgemeine fachdidaktische Wissen, das sich über alle Schulfächer erstreckt. Dieses wird wiederum in fachspezifisches und anschliessend in themenspezifisches fachdidaktisches Wissen aufgefächert (Dollny 2011; Veal u. MaKinster 1999).

Abbildung 7: Die Spezifität des fachdidaktischen Wissens am Beispiel der Tablettenaufgabe.

Quelle: in Anlehnung an Veal und MaKinster (1999)

Als Ausblick lässt sich bereits hier anmerken, dass das im Rahmen des Projekts PURPUR verwendete angepasste COACTIV-Modell die Möglichkeit offenlässt, dass es sich bei den zu erfassenden Informationen um fachspezifisches beziehungsweise themenspezifisches fachdidaktisches Wissen handelt. Unterschiede zwischen den beiden Kontexten werden mittels der Auswertungssysteme nicht postuliert, da die Forschungsliteratur diesbezüglich nicht genügend Hinweise bereitstellt. Dennoch ist das Auswertungsverfahren so aufgebaut, dass entdeckte Unterschiede induktiv in das Kategoriensystem integriert werden können. Das in dieser Studie untersuchte Fach Natur und Technik ist in der Schweiz ein Integrationsfach. Der betrachtete Inhalt des naturwissenschaftlichen Experimentierens findet sowohl im Fach Chemie als auch in Biologie und Physik Verwendung. Es ist daher denkbar, dass die Teilnehmenden im obigen Sinne fächerübergreifendes fachdidaktisches Wissen zeigen. Weitere Ausführungen zum angewendeten Verfahren finden sich im Kapitel Methode.

2.3.9 Dimensionen des fachdidaktischen Wissens

In den vorangegangenen Kapiteln wurde dargelegt, dass verschiedene Auffassungen über die Definition und die Struktur des fachdidaktischen Wissens und damit des Professionswissens bestehen. Im Rahmen dieser Arbeit werden das fachdidaktische Wissen und das

Fachwissen als eigenständige Wissensdimensionen akzeptiert, welche in starker Wechselwirkung zueinander stehen. Verschiedene Autoren schlagen unterschiedlichste Komponenten des fachdidaktischen Wissens vor. Viele der Dimensionen, wie beispielsweise das kontextuelle Wissen, sind hingegen sehr allgemein definiert und erscheinen weniger stark mit dem hier interessierenden fachdidaktischen Wissen über das Experimentieren in den Naturwissenschaften in Verbindung zu stehen. Für die Testentwicklung stellt sich daher die Frage, welche Struktur des fachdidaktischen Wissens angenommen werden sollte und welche Aspekte davon gemessen werden. Dazu sollen im Folgenden unterschiedliche Verständnisse von Forschern aufgezeigt werden.

Komponenten wie sie Magnusson, Krajcik und Borko (1999) verwenden, finden sich bei vielen Forschenden. In der Literatur sind einige tabellarische Übersichten verzeichnet, welche die Komponenten unterschiedlichster Forschergruppen untereinander vergleichen (vgl. Gramzow, Riese u. Reinhold 2013; Dollny 2011; Tardent 2019). Diese Übersichten zeigen, dass viele Übereinstimmungen zwischen den Strukturen bestehen, aber ebenso Abweichungen vorhanden sind. Solche Gegenüberstellungen ohne das Wissen über die zugrundeliegenden Verständnisse sind allerdings tückereich und können rasch Missverständnisse evozieren (Gramzow, Riese u. Reinhold 2013). Ein beachtliches Problem besteht darin, dass Forschende teils unterschiedliche Verständnisse desselben Begriffs aufweisen oder aber verschiedene Begriffe für ähnliches benutzen (V. Kind 2015; Gramzow, Riese u. Reinhold 2013).

Das aus diesen verschiedenen Modellen abgeleitete, sehr umfassende Konsensmodell aus dem Kapitel 2.3.6 ist hingegen zu komplex, um in dieser Form zur Messung fachdidaktischen Wissens direkt verwendet zu werden. Zudem ist eine Entwicklung von Wissenstests angestrebt, wogegen das Konsensmodell noch eine Vielzahl weiterer Aspekte miteinbezieht. Um die Komplexität der Untersuchung im machbaren Rahmen zu halten, wurden für die entwickelten Tests deshalb die zwei Komponenten Schülerverständnis (Knowledge of Students Understanding – KSU) sowie Instruktionsstrategien und Repräsentationsformen (Knowledge of Instructional Strategies and Representations – KISR) als Grundlage verwendet.

Diese beiden Komponenten kommen in fast allen betrachteten Studien und auch in COACTIV vor und bieten daher gute Vergleichsmöglichkeiten (Gramzow, Riese u. Reinhold 2013; Wilhelm et al. 2013; Tepner et al. 2012; Krauss et al. 2011). Dies gibt Hinweise auf ihre Relevanz. Ausserdem wurden sie in der bisherigen Forschung als die beiden bedeutsamsten Facetten fachdidaktischen Wissens gestützt, wodurch der Konsens geschaffen ist, dass es sich um Grundbestandteile handelt (Park u. Suh 2015; Krüger, Parchmann u. Schecker 2014; Park u. Chen 2012; Jüttner et al. 2013). Auch hier gilt, dass bei der offensichtlichen Einigkeit über den Einbezug der beiden Facetten die fehlende Offenlegung der zugrundeliegenden Verständnisse mitbedacht werden muss (Gramzow, Riese u. Reinhold 2013).

Aufgrund der Verwendung für die Testentwicklung werden im Folgenden die Verständnisse dieser beiden Facetten detaillierter ausgearbeitet.

2.3.10 Schülervorstellungen und Instrukionsstrategien

Shulman schlug in seiner initialen Idee bereits vor, dass fachdidaktisches Wissen aus den beiden Komponenten Learning Difficulties (später Schülervorstellungen genannt) und Representations (Repräsentationsformen) besteht. Die Repräsentationsformen werden heute gemeinhin mit den Instrukionsstrategien zusammengefasst. Die beiden Facetten der Schülervorstellungen und der Instrukionsstrategien müssen gemeinsam erlernt werden, da diese Strategien dazu da sind, das Fachwissen für die Lernenden verständlich zu machen (V. Kind 2015).

Das Wissen über die Lernschwierigkeiten beziehungsweise Schülervorstellungen unterteilt Shulman in zwei Unterkategorien. Die eine befasst sich mit den korrekten Vorstellungen und insbesondere den Fehlvorstellungen, das heisst von fachlich akzeptierten Konzepten abweichende Vorstellungen der Lernenden. Diese können beispielsweise aus vorgängigen Erfahrungen entstehen. Die andere Subkomponente befasst sich mit dem Wissen über mögliche einfache und schwierige Aspekte im zu lernenden Fachinhalt, wie beispielsweise der Beziehung zwischen den Fachkonzepten oder geeigneten Problemlösestrategien (Shulman 1986; V. Kind 2015; Tepner et al. 2012).

Solche Lernschwierigkeiten können aus unterschiedlichen Gründen auftreten. Sei dies durch den Inhalt selbst, die Voraussetzungen des Lernenden oder durch Unterrichtsmethoden (Kratz u. Schaal 2015; Wodzinski 1996). Smith und Banilower (2015) zählen auch das Wissen über die sinnvolle Sequenzierung von Ideen zu dieser Komponente. Damit ist gemeint, dass klar sein muss, welche Konzepte Voraussetzungen für spätere Inhalte darstellen und wie von einfacheren zu komplexeren Ideen fortgeschritten werden kann (Smith u. Banilower 2015). Park und Chen (2012) nehmen zusätzlich noch das Wissen über die Motivation und das Interesse der Lernenden zu dieser Komponenten dazu (Park u. Chen 2012). Für Gramzow, Riese und Reinhold (2013) gehören das Wissen über typische Antworten von Schülerinnen und Schülern und die Diagnose von Fehlvorstellungen anhand der Aussagen der Lernenden genauso dazu wie deren Berücksichtigung in der Unterrichtsplanung und der Lektionsdurchführung (Gramzow, Riese u. Reinhold 2013).

Wird von einer konstruktivistischen Lernperspektive ausgegangen, so kommt dem Wissen über das Schülerverständnis eine zentrale Rolle zu, da das Lernen weitaus mehr ist, als lediglich das Aufnehmen von Informationen für die spätere Wiedergabe (Loughran, Berry u. Mulhall 2012). Da jede Verständniskonstruktion einer Idee durch einen Schüler oder eine Schülerin individuell ausfällt, kann der Lernprozess umso effektiver aufgebaut werden, je mehr eine Lehrperson über das Schülerverstehen weiss (Dollny 2011; Borowski u. Riese 2010; Hattie u. Timperley 2007; Cochran, DeRuiter u. King 1993).

Instrukionsstrategien beschreiben für Shulman Vorgehensweisen im Unterricht, um das Fachwissen für die Schülerinnen und Schüler verständlich zu machen (Loughran, Berry u. Mulhall 2012). Park und Chen (2012) machen in ihrem Modell eine Unterscheidung zwischen themen- und fachspezifischen Strategien. Die Annahme, dass Strategien teils spezifisch sind

bedeutet, dass es nicht eine einzige Strategie gibt, welche sich für alles am besten eignet. Deshalb ist es notwendig, dass Lehrpersonen ein umfangreiches Repertoire an alternativen Strategien besitzen und dieses gezielt und sinnvoll einsetzen. Diese Strategien können ebenso aus der Forschung, wie auch aus der Praxiserfahrung kommen (Loughran, Berry u. Mulhall 2012; Alberta Learning 2002; Smith u. Banilower 2015). Sie erfüllen demnach wichtige Funktionen, um Informationen zu organisieren und die Lernenden zu motivieren (Alberta Learning 2002). Die Strategien können dabei in Form von Unterrichtsaktivitäten wie zum Beispiel Untersuchungen und Experimenten oder aber durch Fragen, welche die Schülerinnen und Schüler zum Denken anregen, angewendet werden (Smith u. Banilower 2015). Die obigen Ausführungen zeigen auf, dass eine vollständige Erfassung oder Messung dieser Dimensionen vieles umfasst.

2.3.11 Erfassung von Instruktionsstrategien

Für die Erfassung der Instruktionsstrategien ist es hilfreich, sich auf ein Modell zu stützen. Zwei solche Modellierungsansätze werden vorgestellt. Beide finden Verwendung im Auswertungsverfahren der entwickelten Tests.

Eine bekannte Form der Instruktionsstrategie ist das Feedback. Dieser Begriff findet in einer Vielzahl von Fachrichtungen Anwendung, ist aber im Schulpraxiskontext bislang wenig systematisch erforscht (Hattie u. Timperley 2007). Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wird mit dem Feedback-Konzept nach Hattie und Timperley (2007) gearbeitet. Die Autorenschaft setzt sich aus Erziehungswissenschaftlern zusammen und ist daher allgemeindidaktisch orientiert. Das Konzept und die Definitionen werden an dieser Stelle auf den naturwissenschaftlichen Unterricht übertragen.

Hattie und Timperley verwenden, wie sich später zeigen wird, den Begriff Feedback sowohl als übergeordneten Begriff im Sinne von Rückmeldestrategien, wie auch für eine spezifische Ausprägung davon. Eine Rückmeldung stellt für die beiden Autoren eine Bereitstellung von Informationen durch einen Akteur dar (Hattie u. Timperley 2007). Das können Lehrpersonen oder andere Schüler sein, aber auch Schulbücher oder der Lernende selbst. Die Rückmeldung bezieht sich dabei auf die Handlung oder das Verständnis des Lernenden (Hattie u. Timperley 2007). Es muss sich dabei nicht immer um korrigierende Informationen handeln.

Im Rahmen dieser Arbeit und der Testentwicklung wird aufgrund dieser Mehrdeutigkeit der übergeordnete Begriff Feedback, welcher die Bereitstellung sämtlicher Informationen umfasst, mit *Rückmeldestrategien* ersetzt. Dennoch tritt der Begriff *Feedback* auf, beschreibt allerdings eine spezifische Art der Rückmeldung, welche klaren Bezug auf bereits getätigte Aussagen oder Handlungen der Lernenden nimmt.

2.3.12 Rückmeldungen als Instruktionsstrategie

Rückmeldungen zeigen sich in Hatties Meta-Studie als ein äusserst starker Einflussfaktor auf das Schülerlernen (Hattie u. Timperley 2007). Interessanterweise kann dieser Einfluss sowohl positiv sein und das Lernen begünstigen, als auch negativ und dieses behindern (Hattie u. Timperley 2007). Um effektiv zu sein, müssen Rückmeldungen auf etwas aufbauen können, wie beispielsweise falsche Vorstellungen. Daher stellt dies nicht immer die beste Instruktionsstrategie dar (Hattie u. Timperley 2007). Um zu wirken, bedürfen Rückmeldungen ausserdem den Effort beider Seiten, sowohl des Senders als auch des Empfängers. Sie können demnach vom Lerner angenommen, aber auch verändert oder abgelehnt werden (Hattie u. Timperley 2007). Die Rückmeldungen müssen deshalb zwingend auf den Lernenden und dessen Niveau abgestimmt sein (Hattie u. Timperley 2007). An dieser Stelle kann daher der Bezug zur Wichtigkeit der vorgängig besprochenen Facette des Wissens über Schülervorstellungen und deren Erhebung gemacht werden. Unterschiedliche Formen und Ebenen von Rückmeldungen werden im Folgenden näher spezifiziert. Hierfür wird das von Hattie und Timperley (2007) entwickelte Modell eingeführt, welches in den nächsten Kapiteln erklärt wird.

Abbildung 8: Modell für Rückmeldestrategien. Quelle: in Anlehnung an Hattie und Timperley (2007, 87)

2.3.13 Unterschiedliche Arten von Rückmeldungen

Das Modell unterscheidet vier mögliche Ebenen für Rückmeldungen. Diese bilden die unterste Reihe im Diagramm. Aufgabenbezogene Rückmeldungen (Task Level) geben Auskunft darüber ob die resultierenden Schülerhandlungen richtig oder falsch sind in Bezug auf die Aufgabenstellung. Demgegenüber gibt die Prozessebene (Process Level) eher Hinweise zu den benötigten Vorgängen und Strategien. Beim Selbstregulationsbezug (Self-Regulation Level) wird beispielsweise die Selbsteinschätzung oder die Aufrechterhaltung des Interesses angesprochen. Als vierte Möglichkeit gelten Aussagen, die auf die Person selbst abzielen (Self Level) und beispielsweise diese loben ohne Bezug zur Aufgabenstellung oder zur Handlung zu machen (Hattie u. Timperley 2007).

Das Ziel solcher Rückmeldungen ist es, den Unterschied zwischen dem aktuellen und dem gewünschten Verständnis zu reduzieren. Solche Strategien wie die Steigerung der Motivation und Teilnahme, einer Restrukturierung des Verständnisses, Hinweise ob Überlegungen korrekt oder inkorrekt sind, helfen den Lernenden, diese Lücken zu schliessen (Hattie u. Timperley 2007). Die Effektivität dieser Ebenen unterscheidet sich massgeblich. So sind Rückmeldungen bezüglich korrekter Aussagen effektiver als solche zu inkorrekten. Hinweise zum weiteren Verfahren erweisen sich ebenfalls als wirksam. Rückmeldungen auf dem Personenlevel wie Lob, Bestrafung oder Belohnungen sind dagegen wenig effektiv, da sie kaum Informationen zur Aufgabe beinhalten (Hattie u. Timperley 2007).

2.3.14 Feedback, Feedup und Feedforward

Den ausgeführten Ebenen von Rückmeldungen gehen im Modell drei Fragen voraus, welche unterschiedliche Modi darstellen. Diese Fragen können dazu genutzt werden, die Lücken zwischen dem aktuellen und gewünschten Verständnis zu identifizieren (Hattie u. Timperley 2007). Die drei Fragen stehen begleitend zu den drei Begriffen Feedback (How am I going?), Feedup (Where am I going?) und Feedforward (Where to next?) (Hattie u. Timperley 2007). Hier wird ersichtlich, dass in diesem Modell dem Begriff Feedback die angedeutete Doppelbedeutung innewohnt. Diese drei Ausprägungen stehen nicht einzeln für sich, sondern bedingen, dass effektive Rückmeldungen sämtliche drei Fragen anhand der vier Ebenen aus dem Modell beantworten (Hattie u. Timperley 2007). Es seien die Anmerkungen der Autoren hervorgehoben, dass die drei Fragen nicht zwingend in dieser Reihenfolge beantwortet werden müssen und dass die Grenzen dieser drei Bereichen nicht scharf abtrennbar sind (Hattie u. Timperley 2007). Letzteres hat insbesondere für die Interpretation der Auswertungsergebnisse bedeutsamen Charakter.

Aus diesen Ausführungen wird klar, dass es sich bei Rückmeldestrategien um komplexe Prozesse handelt, welche sowohl vom Lernenden als auch der Lehrperson einige Fähigkeiten abverlangen (Hattie u. Timperley 2007).

2.3.15 Scaffolding als Instruktionsstrategie

Im Folgenden sollen die erarbeiteten Rückmeldestrategien mit dem Scaffolding als eine weitere Instruktionsstrategie in Verbindung gebracht werden. Scaffolding ist eine Unterrichtsmethode die eine temporäre Unterstützung von Lernenden bezeichnet (Van de Pol, Volman u. Beishuizen 2010). Dadurch wird es für diese möglich, Aufgaben zu lösen, welche sie ohne Hilfe bisweilen nicht hätten bewältigen können.

Van de Pol, Volman und Beishuizen (2010) beschreiben das Scaffolding-Konzept detailliert. Sie merken an, dass die Scaffolding-Muster zur Unterstützung auch bei identischen Lektionsinhalten sehr verschieden ausfallen. Sie sind abhängig von den Eigenschaften und Voraussetzungen des Schülers, des Fachinhalts, aber auch der Lehrperson selbst. Die genauen Prozesse, welche ein Scaffolding ermöglichen, sind bislang wenig erforscht (Van de Pol, Volman u. Beishuizen 2010).

Scaffolding wird in einer Vielzahl von Forschungsbereichen höchst unterschiedlich interpretiert, insbesondere in Bezug auf die Spannweite, was als solches gilt. Bei einigen Studien wird jede Art von Unterstützung als Scaffold bezeichnet, bei anderen sogar eine von der Lehrperson initiierte, direkte Instruktion. Dies steht diametral der Auffassung gegenüber, dass Scaffolding auf Lernende zugeschnitten sein muss und daher aktiv von diesen abhängig ist. Wiederum andere zählen nur erfolgreiche Scaffolds zu dieser Strategie (Van de Pol, Volman u. Beishuizen 2010). Die Autorenschaft weist deshalb darauf hin, dass verschiedene Studien nicht ohne Weiteres miteinander vergleichbar sind (Van de Pol, Volman u. Beishuizen 2010).

Im vorliegenden Fall wird mit dem Verständnis von Van de Pol, Volman und Beishuizen (2010) weiterverfahren. Dieses entspringt zwar nicht der Naturwissenschaftsdidaktik, kann dort jedoch ebenfalls Verwendung finden. Dies bedeutet, dass auch nicht erfolgreiche Scaffolding-Versuche trotzdem als Scaffolding betrachtet werden. Die Autoren weisen darauf hin, dass es nicht automatisch als Scaffolding gilt, wenn die Lehrperson vorzeigt oder mittels Fragen zum Nachdenken anregt. Vielmehr haben sie drei Schlüsselmerkmale isoliert, welche für Scaffolding erfüllt sein müssen (Van de Pol, Volman u. Beishuizen 2010). Zum einen ist dies die Adaptivität des Scaffolds an den Lernenden (Contingency). Diese Adaptivität spielt sich in der Zone der proximalen Entwicklung ab (Van de Pol, Volman u. Beishuizen 2010). Dabei ist die diagnostische Kompetenz der Lehrperson gefordert, um das Schülerwissen zu eruieren (Van de Pol, Volman u. Beishuizen 2010). Als zweites Schlüsselmerkmal wird die progressive Entfernung der Unterstützung betrachtet (Fading) (Van de Pol, Volman u. Beishuizen 2010). Das dritte Merkmal ist die zunehmende Übertragung der Verantwortung und Kontrolle des Lernprozesses an die Lernenden selbst (Transfer of Responsibility) (Van de Pol, Volman u. Beishuizen 2010). Diese drei Schlüsselmerkmale stehen nicht isoliert, sondern sind eng miteinander verbunden (Van de Pol, Volman u. Beishuizen 2010).

Bei den entwickelten Wissenstests im Rahmen des Projekts PURPUR gilt es zu bedenken, dass aufgrund des Formats lediglich die Adaptivität abgeschätzt werden kann. Da es sich um eine Momentaufnahme in einem simulierten Lehr-Lern-Gespräch handelt, ist je nach Antwort des Probanden weniger einsehbar, ob ein Fading oder ein Transfer of Responsibility mitgedacht wird.

Wie bereits bei den Rückmeldestrategien stellt sich auch hier die Frage nach der Effektivität dieser Strategie. In der Literatur finden sich Studienresultate, welche grundsätzlich auf die Wirksamkeit von Scaffolding hinweisen (Van de Pol, Volman u. Beishuizen 2010). Diesbezüglich ist allerdings mehr Forschung angezeigt (Van de Pol, Volman u. Beishuizen 2010). Um die Wirksamkeit von solchen Unterstützungsstrategien beurteilen zu können, muss das Lernen der Schülerinnen und Schüler in der Praxis miterfasst werden (Van de Pol, Volman u. Beishuizen 2010). In den entwickelten Wissenstests ist eine Miterfassung aber nicht möglich. Daher sind lediglich anhand der Befunde aus der Literatur Aussagen über die

Effektivität denkbar. Vielmehr geht es jedoch darum zu sehen, welche Strategien von den angehenden Lehrpersonen eingesetzt werden.

2.3.16 Messung von Scaffolding mittels dem Scaffolding-Framework

Die Messung von Scaffolding-Prozessen gestaltet sich derweil als ein Hauptproblem dieser Forschungsrichtung, da es sich um einen komplexen und dynamischen Gegenstand handelt. Zudem gibt es keine breit akzeptierten Messinstrumente, die alle drei Schlüsselmerkmale abdecken (Van de Pol, Volman u. Beishuizen 2010). Komplexe, mehrdimensionale Auswertungssysteme sind daher notwendig (Van de Pol, Volman u. Beishuizen 2010).

Für die Analyse und Messung des Einsatzes von Scaffolding-Strategien haben Van de Pol, Volman und Beishuizen (2010) bestehende Klassifizierungen und Strategien in ein Framework zusammengefasst (Van de Pol, Volman u. Beishuizen 2010). Entstanden ist daraus ein tabellenartiges Modell mit Means, welche mit den Intentions kombiniert werden (Van de Pol, Volman u. Beishuizen 2010). Dieses Framework wird im entwickelten Test als Auswertungsbasis verwendet und daher im Detail beschrieben.

Tabelle 2: Framework für die Analyse von Scaffolding-Strategien. *Quelle: in Anlehnung an Van de Pol, Volman und Beishuizen (2010, 278)*

		Scaffolding Intentions				
		Support of Students' metacognitive Activities	Support of Students' cognitive Activities		Support of Student Affect	
		Direction Maintenance	Cognitive Structuring	Reduction of Degrees of Freedom	Recruitment	Contingency Management /Frustration Control
Means	Feeding back					
	Hints					
	Instructing					
	Explaining					
	Modeling					
	Questioning					

Die Scaffolding Intentions bezeichnen, was genau unterstützt werden soll. Die Zielaufrechterhaltung (Direction Maintenance) ist ein metakognitiver Prozess, der sich damit befasst, ob das Lernen zielorientiert ist. Es lässt sich daher mit Hatties Feedup in Verbindung bringen. Die kognitive Strukturierung (Cognitive Structuring) versucht die Lernenden zu unterstützen, indem die Lehrperson Erklärungen und Strukturen für die Organisation und Rechtfertigung des Wissens zur Verfügung stellt. Bei der Reduktion der Freiheitsgrade (Reduction of Degrees of Freedom) wird versucht, die Aufgabenschwierigkeit zu reduzieren, indem Teilaspekte, welche die Lernenden noch nicht zu lösen im Stande sind, vorwegzunehmen. Diese

beiden Strategien beziehen sich auf die Unterstützung der kognitiven Prozesse. Bei den affektbezogenen Strategien wird beispielsweise versucht, die Lernenden für die Aufgabe zu motivieren und diese Motivation aufrechtzuerhalten (Recruitment). Ebenfalls dazu gehört die Reduktion möglicher Frustration oder die Belohnung oder Bestrafung von Lernenden (Contingency Management/Frustration Control) (Van de Pol, Volman u. Beishuizen 2010).

Die Means beschreiben wie diese Unterstützung umgesetzt wird. Dazu gehört das Feeding back, was grundsätzlich mit dem Feedback als eine Rückmeldung zur Performanz in einer Aufgabe gleichgesetzt werden kann. Ebenfalls den Means zugehörig ist das Geben von Hinweisen und Vorschlägen (Hints). Beim Instruieren (Instructing) gibt die Lehrperson Auskunft darüber, was wie und warum getan werden muss. Das Erklären (Explaining) versorgt die Lernenden mit detaillierteren Informationen und Erklärungen. Beim Modeling zeigt die Lehrperson Prozesse vor, welche dann von den Lernenden übernommen werden können. Das Fragenstellen an die Lernenden (Questioning) stellt die letzte Kategorie dar. Hierbei wird verlangt, dass die Fragen einer aktiven Beantwortung durch die Lernenden bedürfen und diese zu kognitiven Denkprozessen anregen sollen (Van de Pol, Volman u. Beishuizen 2010).

Aus der Tabelle geht hervor, dass eine Fülle an Kombinationen von Intentions und Means in der Theorie denkbar sind. Gewisse Means sind allerdings für die Unterstützung bestimmter Scaffolding Intentions besser geeignet (Van de Pol, Volman u. Beishuizen 2010). Auch ist die Erforschung dieser Prozesse nicht über alle Kombinationen gleichverteilt. Am häufigsten werden Modeling und Questioning in Bezug auf die kognitiven Aktivitäten untersucht (Van de Pol, Volman u. Beishuizen 2010).

Für die Auswertung der entwickelten Tests wurden das Modell für Rückmeldestrategien nach Hattie und Timperley (2007) und das Framework zur Klassifizierung von Scaffolding-Strategien von Van de Pol, Volman und Beishuizen (2010) in einer Synthese kombiniert. Das daraus entstandene Auswertungsraster wird im Kapitel Methode aufgezeigt.

Trotz solcher Instrumente sind die Erhebung und Messung fachdidaktischen Wissens eine Herausforderung. Das nächste Kapitel geht näher auf diese Problematik ein.

2.3.17 Herausforderungen bei der Messung fachdidaktischen Wissens

Bereits die Konzeption von fachdidaktischem Wissen gestaltet sich komplex. Diese Komplexität überträgt sich auch auf die Messbarkeit. Zusätzlich wird die Messung dadurch erschwert, dass fachdidaktisches Wissen zu einem Grossteil implizit ist und nicht immer in Worte gefasst werden kann (Henze u. Van Driel 2015). Bei der Erhebung des Wissens muss dies wiederum mitbedacht werden. So wird beispielsweise im vorliegenden Test aufgrund der angegebenen Handlungen auf das fachdidaktische Wissen inferiert. Eine weitere Problematik besteht darin, dass keine weit akzeptierte Definition dieser Wissensform vorhanden ist, welche zur Untersuchung verwendet werden könnte (Smith u. Banilower 2015). Konsens darüber, was als fachdidaktisches Wissen zählt und was gutes versus schlechtes fachdidak-

tisches Wissen darstellt, wäre für eine umfassende Messung und Beurteilung anzustreben (Smith u. Banilower 2015; Park u. Suh 2015). Aufgrund des fehlenden Konsenses und der Komplexität dieser Wissensform ist es daher ratsam, sich auf bestimmte Facetten zu beschränken, statt sich an der Erfassung des kompletten Wissensbereichs zu versuchen (Smith u. Banilower 2015).

Es wurde bereits darauf eingegangen, dass fachdidaktisches Wissen fach- oder themenspezifisch sein kann. Daher eignen sich entwickelte Testinstrumente nicht zwingend für jeden Kontext (Henze u. Van Driel 2015). Eine Entwicklung von separaten Testinstrumenten für jeden Kontext ist indes weder realistisch noch nützlich, da dadurch keine Vergleiche gemacht werden können (Park u. Suh 2015). Daher gilt es ein gutes Mittelmaß zu finden, bezüglich Aspekten die themenspezifisch sind, versus Elementen die sich als themenübergreifend zeigen.

Nebst dem Kontext spielt auch der Anwendungsmodus für das Messinstrument eine Rolle. Das heisst, dass das Verständnis des fachdidaktischen Wissens beispielsweise mit Wissenstests, wie im vorliegenden Fall, erhoben werden kann. Die Ausführung in einem Unterrichtsetting bedarf hingegen eines anderen Messinstruments (Park u. Suh 2015). Die Verknüpfung solcher unterschiedlich gewonnener Informationen ist wiederum eine Herausforderung für sich (Henze u. Van Driel 2015). Ebenfalls sollten Vorwissen und Erfahrungen der Lehrperson in die Untersuchung miteinbezogen werden (Henze u. Van Driel 2015).

Letztendlich ist es ein Ziel der Messung des fachdidaktischen Wissens, Möglichkeiten zu eruieren, wie dieses Wissens gefördert werden kann. In der Literatur finden sich bereits einige Befunde hierzu, welche im Folgenden vorgestellt werden.

2.3.18 Entwicklung von fachdidaktischem Wissen

Fachdidaktisches Wissen trägt zur Steigerung der Unterrichtsqualität bei (Park u. Suh 2015). Daher stellt sich für viele Forschende die Frage, wie dieses entwickelt und gestärkt werden kann (Smith u. Banilower 2015). Eine besonders interessante Frage ist dabei, warum gewisse Lehrpersonen ihr fachdidaktisches Wissen besser zu entwickeln vermögen als andere (Park u. Suh 2015). Eine Erfassung des verfügbaren fachdidaktischen Wissens stellt dabei einen ersten Schritt dar. Aber auch die Forschungsliteratur bietet diesbezüglich einige Erkenntnisse an. So wird die Entwicklung als konstruktivistischer Prozess betrachtet, welcher individuell abläuft und auf vorhandenem Wissen und Erfahrungen aufbaut (Henze u. Van Driel 2015). Die Praxiserfahrung in der Lehre scheint ein besonders wichtiger Einflussfaktor zu sein (Jang 2011; Hashweh 2005; Park u. Suh 2015; Cochran, DeRuiter u. King 1993). Un- erfahrene Lehrpersonen weisen zumeist ein oberflächliches und lückenhaftes fachdidaktisches Wissen auf (Cochran, DeRuiter u. King 1993). Oftmals erheben sie die Vorstellungen der Schüler und deren Voraussetzungen nicht. Deshalb weisen sie insbesondere bei der Transformation von Fachwissen in fachdidaktisches Wissen Mühe auf. Sie übernehmen Fachwissen direkt aus Lehrmitteln, ohne dieses an die Gegebenheiten anzupassen (Cochran,

DeRuiter u. King 1993). Die einzelnen Bestandteile des fachdidaktischen Wissens sind interdependent. Dies bedeutet, dass die Weiterentwicklung einer Komponente hilfreich für die Entwicklung des gesamten fachdidaktischen Wissens ist (Fernández-Balboa u. Stiehl 1995). Die Entwicklung ist unter anderem auch von den Überzeugungen und den Gewohnheiten der Lehrperson abhängig (Friedrichsen 2015). Oftmals wird so unterrichtet, wie die eigenen früheren Unterrichtserfahrungen als Schülerin oder Schüler waren. Deshalb ist beispielsweise der Frontalunterricht nach wie vor eine beliebte Unterrichtsform bei vielen Lehrpersonen (Box 2019). Studien zeigen allerdings, dass das fachdidaktische Wissen von Lehrpersonen flexibel ist und durchaus mittels Ausbildungsprogrammen, Weiterbildungen oder durch Reflexion und Anwendung erweitert und verbessert werden kann (Henze u. Van Driel 2015; Daehler, Heller u. Wong 2015; Fernández-Balboa u. Stiehl 1995). Als besonders hilfreich erweist sich die verbesserte Fähigkeit des Erhebens von Schülerbedürfnissen und Vorstellungen. Dies wiederum zeigt einen Effekt in der Lernleistung der Schülerinnen und Schüler (V. Kind 2015).

Anhand der Ausführungen im bisherigen Theorieteil dieser Arbeit wird ersichtlich, dass fachdidaktisches Wissen und Fachwissen auf vielfältige Weise miteinander in Verbindung stehen. Da eine Erhebung beider Dimensionen in den entwickelten Wissenstests stattfindet, werden die Zusammenhänge zwischen den beiden im nächsten Kapitel thematisiert.

2.4 Zusammenhänge zwischen den beiden Wissensdimensionen

Wie aus den vorangehenden Kapiteln klar wird, ist Fachwissen und fachdidaktisches Wissen nicht identisch. Fachwissen alleine ist nicht ausreichend, um etwas unterrichten zu können (Dollny 2011; Comeaux 1991; Jüttner et al. 2013). Bei einem Mangel ist jedoch kein guter Unterricht möglich (Baumert et al. 2010; Dollny 2011). In der Forschungsliteratur besteht deshalb der Konsens, dass ein hoher Grad an Fachwissen über den zu unterrichtenden Inhalt eine Kernkomponente des lernwirksamen Fachunterrichts darstellt (Baumert et al. 2010; Wilhelm et al. 2013). Ein ausreichendes Mass an Fachwissen erscheint demnach als Voraussetzung für die Entwicklung und Anwendung von fachdidaktischem Wissen (Tepner et al. 2012; Baumert et al. 2010; Dollny 2011). Dies hat unwiderruflich Auswirkungen auf die Ausbildung von Lehrpersonen. So formulieren die Autoren der COACTIV-Studie die Vermutung, dass Studienprogramme, welche bei der Ausbildung des Fachwissens sparsam verfahren und nur ein limitiertes Wissen und Verständnis aufbauen, einen nachteiligen Effekt auf die Entwicklung des fachdidaktischen Wissens herbeiführen. Dies wiederum hat Auswirkungen auf die Instruktionsqualität und dadurch auf den Lernzuwachs der Schülerinnen und Schüler (Baumert et al. 2010).

Als Konsequenz dieser Abhängigkeit des fachdidaktischen Wissens vom Fachwissen zeigt sich, dass eine Lehrperson dann in der Lage ist, die Lernprozesse flexibel zu steuern, wenn sie genügend entsprechendes Fachwissen zur Verfügung hat (Dollny 2011). Lehrpersonen mit mangelhaftem Fachwissen umgehen beispielsweise schwierige Schülerfragen und weichen stattdessen auf die Beantwortung unwichtiger Sachverhalte aus (Dollny 2011).

Ebenfalls zeigen Studien, dass Lehrpersonen mit oberflächlichem Fachwissen und wenig Vertrauen in ihre eigenen Lehrfähigkeiten zu stärker lehrpersonenzentriertem Unterricht und weniger anspruchsvollen Instruktionmethoden tendieren. Sie erweisen sich als weniger flexibel im Unterrichten (Dollny 2011). Ein hohes Mass an Fachwissen stellt zwar eine Notwendigkeit dar, ist in seiner Ausschliesslichkeit aber nicht für eine hohe Unterrichtsqualität und den damit verbundenen Wissenszuwachs der Lernenden ausreichend (Dollny 2011).

Da fachdidaktisches Wissen der Strukturierung von Fachwissen für das Unterrichten dient, besteht ein enger, wechselseitiger Zusammenhang der beiden (Jang 2011; V. Kind 2015; Dollny 2011). Dennoch scheinen die beiden Wissensdimensionen voneinander trennbar zu sein (Baumert et al. 2010). Das fachdidaktische Wissen und das Fachwissen beeinflussen ihre gegenseitige Entwicklung (Henze u. Van Driel 2015; Daehler, Heller u. Wong 2015; Baumert et al. 2010). In der Ausbildung von Lehrpersonen muss daher die Schulung beider Wissensdimensionen gefördert werden (Baumert et al. 2010; Daehler, Heller u. Wong 2015). Das nächste Kapitel befasst sich mit deren Auswirkungen auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler.

2.4.1 Einfluss der beiden Dimensionen auf den Lernzuwachs

Sowohl das Fachwissen als auch das fachdidaktische Wissen zeigen sich als Einflussfaktoren auf die Zunahme des Lernfortschritts bei den Schülerinnen und Schülern (Baumert et al. 2010; Daehler, Heller u. Wong 2015). In der Forschung konnte bereits gezeigt werden, dass Unterricht, welcher kognitiv aktiviert, die Leistungen der Lernenden verbessert. Die Fähigkeit, solchen Unterricht zu gestalten, ist wiederum vom Fachwissen und fachdidaktischen Wissen der Lehrperson abhängig (Ufer, Heinze u. Lipowsky 2015). Der Lernzuwachs lässt sich zwar besser durch das fachdidaktische Wissen als durch das Fachwissen begründen, Lücken im Fachwissen wirken sich dennoch negativ auf das Schülerlernen aus (Baumert et al. 2010; Futter 2016). Lehrpersonen mit geringerem Fachwissen scheinen Schülervorstellungen nicht angemessen erfassen zu können. Dies führt dazu, dass weniger wirksame Instruktionstrategien verwendet werden (Daehler, Heller u. Wong 2015; Loughran, Berry u. Mulhall 2012).

Die Relevanz zur Erforschung dieser beiden Wissensdimensionen scheint durch den Einfluss auf den Lernerfolg gegeben. Ziel des Theorieteils in dieser Arbeit ist es, eine nachvollziehbare Begründung für die Auswahl der untersuchten Aspekte in den entwickelten Wissenstests für angehende Lehrpersonen zu geben. Um die Relevanz dieser Erforschung darzulegen, wurde das betreffende Wissen in einem grösseren Rahmen der Lehrpersonentätigkeit betrachtet. Dieses zeigt auf, dass die Auswirkungen des professionellen Wissens auf das Lernen von Schülerinnen und Schülern evident sind. Obschon in der Literatur auf verschiedensten Ebenen Unklarheiten über die Definition und Struktur solchen Wissens erkennbar sind, werden Anhaltspunkte und Ansätze für eine Erforschung dessen aufgegriffen. Es zeigt sich insbesondere aufgrund der Themen- und Fachspezifität der untersuchten Wissensdimensionen und dem Mangel an geeigneten Testinstrumenten die Notwendigkeit, eigene angepasste Untersuchungsmittel zu entwickeln.

2.5 Forschungslücken im Lehrpersonenwissen zum Experimentieren

Die vorangegangenen Ausführungen zeigen auf, dass es sich bei diesen Dimensionen professionellen Wissens um komplexe Gebilde handelt. Für eine Förderung dieser Wissensdimensionen ist deren Messbarmachung und Erforschung entscheidend. Dafür geeignete Messinstrumente müssen entwickelt und erprobt werden. Dies stellt ein hindernisreiches Unterfangen dar. Der Entwicklung eines Testinstrumentes, welches als Evaluationsverfahren verwendet werden kann, geht eine Beschreibung des zu messenden Wissens voraus. Da diesbezüglich kein Konsens in der wissenschaftlichen Gemeinschaft besteht, ist eine Vielfalt an Grundlagenarbeit ausstehend. Die in dieser Arbeit entwickelten Tests haben daher das Ziel geeignete Testinstrumente zu entwickeln, um die beiden Professionswissensdimensionen Fachwissen (CK) und fachdidaktisches Wissen (PCK) im Bereich des naturwissenschaftlichen Experimentierens zu erkunden und zu beschreiben. Dies geschieht in Form einer explorativen Erkundung der gewonnen Testantworten.

Die zu behandelnden Forschungsfragen lauten wie folgt:

1. Lässt sich das fachwissenschaftliche und fachdidaktische Wissen von angehenden Lehrpersonen auf der Sekundarstufe I der Pädagogischen Hochschule Zürich im Quartalspraktikum im Bereich des naturwissenschaftlichen Experimentierens im Kontext Tabletten mittels eines Textvignettentests objektiv erfassen?
2. Welches fachwissenschaftliche und fachdidaktische Wissen haben die 14 befragten Studierenden im Bereich des naturwissenschaftlichen Experimentierens beim Tablettenexperiment?

Diese Frage wird zwecks Differenzierung für jeden Test separat behandelt:

- | | |
|-------|---|
| CK-T | Welches kausale Fachwissen, in Bezug auf das naturwissenschaftliche Experimentieren, lässt sich mit diesem Test bei den Studierenden beim Tablettenexperiment feststellen? |
| CK-E | Welches fachmethodische Wissen, in Bezug auf das naturwissenschaftliche Experimentieren (Variablenkontrolle), lässt sich bei den Studierenden mit dem Textvignettentest über das Tablettenexperiment feststellen? |
| PCK-E | Welches fachdidaktische Wissen, in Bezug auf das Vermitteln des naturwissenschaftlichen Experimentierens beim Tablettenexperiment, lässt sich durch diesen Test bei den Studierenden feststellen? |

Vergleiche

Messung

Variablenkontrolle

Experimentkonstruktion

Versuchsaufbau

deuten auf Abweichungen von fachmethodisch akzeptierten Konzepten hin
konnte ihre Messform perfektionieren
eine Stoppuhr verwenden.

3

Methode

Inhalt des Kapitels

Das Kapitel der Methode widmet sich der Wiederaufnahme der vorgestellten Konzepte aus der Theorie und macht diese für die Entwicklung der Testinstrumente nutzbar. Da diese Arbeit im Rahmen eines grösseren Projekts zu verorten ist, wird dieses zuerst vorgestellt (Kap. 3.1). Anschliessend werden Überlegungen zur Testentwicklung präsentiert sowie die entwickelten Aufgaben vorgestellt (Kap. 3.2). Diesen Ausführungen folgt die Beschreibung der Stichprobe aus der durchgeführten Erhebung (Kap. 3.3). Die verwendete Auswertungsmethodik der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring wird ebenso beschrieben (Kap. 3.4), wie der verwendete Kodierprozess (Kap. 3.5). Im Rahmen des Kodierprozesses findet eine Darlegung der entwickelten Kategoriensysteme wie auch der Kodiermanuale statt.

3.1 Erklärung des Designs im Rahmenprojekt PURPUR

In den entwickelten Tests wird ein Teil des professionellen Wissens von angehenden Lehrpersonen zu erfassen versucht. Diese Tests sind dem Projekt PURPUR eingegliedert, welches die professionelle Kompetenz dieser Lehrpersonen in Ausbildung mittels einer Querschnittsstudie untersucht. Um die Rolle der Tests im Gesamtprojekt zu verstehen hilft es, das Untersuchungsdesign von PURPUR zu kennen.

In Abbildung 9 ist der komplette Ablauf einer Erhebung aufgezeigt, welcher zugleich Namensgebend für das Projekt ist.³ Die in dieser Arbeit besprochenen Wissenstests sind auf der linken Seite der Abbildung im Punkt "Testung der Lehrpersonen" zu verorten. Sie bilden demnach einen Vorläufer für die anschließenden, in die Unterrichtspraxis eingebundenen, Erhebungen. Die Wissenstests geschehen noch ohne Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern, beziehen sich aber auf dieselben Unterrichtsinhalte, die später geplant, unterrichtet und reflektiert werden.

Die, in der vorliegenden Arbeit beschriebene Durchführung musste aufgrund des Lockdowns der Schulen durch das COVID-19-Virus im Anschluss an die Testung der Lehrpersonen abgebrochen werden. Die Erhebungen im Praxisfeld konnten daher nicht stattfinden.

Abbildung 9: Erhebungsdesign des Projekts PURPUR. Quelle: Gut, Wilhelm u. Wyss

³ P = Planen, U = Unterrichten, R = Reflektieren. Dies geschieht alles in zweifacher Wiederholung. Daraus ergibt sich das Akronym "PURPUR".

3.1.1 Generiertes Material

Eine Beschreibung der Entstehungssituation des Materials ist wichtig und soll nun folgen (Mayring 2015).

Das Testmaterial wurde während der zweiten Inputveranstaltung vor Ort von den Teilnehmenden bearbeitet. In einer anfänglichen Instruktionsphase wurden sie dazu aufgefordert, die Tests in Einzelarbeit durchzuführen. Gespräche waren während der Durchführungszeit nicht erlaubt. Die Testdurchführung wurde durch eine Projektmitarbeiterin beaufsichtigt. Inhaltliche Fragen zu den Tests wurden keine beantwortet.

Die Reihenfolge der Kontexte wurde zufällig auf die beiden Hälften verteilt, um Sequenzeffekte eruieren zu können. Die Teilnehmer mussten jeweils auf der Titelseite des Heftes nebst dem Klarnamen deklarieren, ob es das erste oder zweite Testheft für sie ist. Durch die Bekanntgabe des Namens ist es möglich, die Tests mit den Resultaten der entsprechenden Planungs- und Reflexionsgesprächen sowie den Unterrichtsbesuchen in Verbindung zu setzen. Für das Bearbeiten eines Kontextes standen jeweils 45 Minuten zur Verfügung. Durch die Begrenzung der Zeit findet eine Angleichung an reale Unterrichtssituationen statt, in denen ad hoc reagiert werden muss (Wilhelm et al. 2013). Der Antwortplatz wurde zusätzlich auf ungefähr zehn Antwortlinien begrenzt. Nach einer kurzen Pause wurde in der darauffolgenden Arbeitsphase das zweite Heft bearbeitet. Dies geschah nach den gleichen Vorgaben wie beim ersten Kontext.

Transkription des generierten Materials

Die handschriftlich verfassten Antworten der Studierenden wurden einerseits als Sicherungskopie durch Einscannen digitalisiert. Andererseits wurden sie durch die Kodierenden in Maschinenschrift transkribiert. Grundsätzlich ist bei einer solchen Transkription Vorsicht geboten, da dadurch das Urmaterial verändert werden kann. Ein kontrolliertes Vorgehen ist daher zentral (Mayring 2015). Hierfür wurden gemeinsam Regeln festgelegt. Beispielsweise, dass Fehler zwingend mittranskribiert werden müssen und, dass wenn etwas nicht transkribierbar ist, ein Bild des Originalausschnitts eingefügt werden muss (Mayring 2015). Die Niederschrift erfolgte zudem anhand einer Dokumentvorlage, welche der Darstellung der abgegebenen Testhefte entsprach. Im vorliegenden Fall ist eine Umwandlung in Maschinenschrift keine massgebliche Veränderung des Materials, da von einem schriftlichen in ein anderes schriftliches Format überführt wird. Formspezifische Veränderungen wie Intonationen entfallen daher.

Im nachfolgenden Kapitel werden die Grundlagen der notwendigen Testentwicklung aufgezeigt und besprochen.

3.2 Testentwicklung

In den vorangehenden Theoriekapiteln wurde ein vertieftes Verständnis von Fachwissen und fachdidaktischem Wissen im Zusammenhang mit dem Experimentierunterricht erarbeitet. Dies bildet die Ausgangslage für die, im Projekt PURPUR benötigten Tests zur Erfassung dieser beiden Wissensdimensionen beim naturwissenschaftlichen Experimentieren im Rahmen der Erkenntnisgewinnung. Im vorliegenden Falle geschieht dies mittels zweier Fachkontexte. Dies sind das Experimentieren mit Brausetabletten und mit Asseln.

Der Vorgang der Testentwicklung ist zentral, um nachvollziehbar aufzuzeigen, was die Tests zu messen intendieren. Letztendlich gilt, dass Tests nur das messen sollten, zu dessen Zweck sie konstruiert wurden. Dies ist ein Prozess, welcher im Rahmen der Entwicklung und Weiterentwicklung gewährleistet werden muss. Anhand des abgebildeten Schemas soll ein Überblick über die durchgeführte Testentwicklung gegeben werden, bevor die Grundlagen dazu erläutert werden. An die ersten Item-Formulierungsversuche anschliessend, wurden bereits vorhandene Aufgaben analysiert. Auf dieser Grundlage sind die eigenen Aufgaben weiterentwickelt worden. Es wurden Aufgabensets generiert, die in ihrer Gesamtheit für einen direkten Testeinsatz zu umfangreich wären. Deshalb wurden diese im Projektteam besprochen und die Auswahl reduziert. Zusätzlich wurden die Aufgaben für den anderen Kontext angepasst. Eine Pilotierung an den beiden Pädagogischen Hochschulen Luzern und Zürich folgte. Anhand der gewonnenen Resultate fand ein erster Auswertungsversuch statt. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse wurden die Testaufgaben angepasst. Die revidierten Tests sind schlussendlich am Standort Zürich in einer ersten Erhebung durchgeführt worden.

Abbildung 10: Ablaufübersicht zur Testentwicklung

3.2.1 Testformate

Die Entwicklung eines Tests ist unmittelbar mit der Auswahl eines oder mehrerer Testformate verknüpft. Dieses Format hat wiederum Einflüsse auf die Art der zu erwartenden und erhaltenen Antworten. Das fachspezifische Professionswissen kann auf unterschiedliche Art und Weise erfasst werden. In der Literatur finden sich deshalb Kategorisierungsschemata, welche verschiedene Zugänge zu diesem fachspezifischen Professionswissen unterscheiden (Krüger, Parchmann u. Schecker 2014; Bühner 2011). Bei der Unterscheidung dieser Zugänge in der ersten Stufe ist es von Interesse, ob das Wissen der Lehrperson extern beurteilt wird, oder ob dies durch die Lehrperson selbst geschieht (Krüger, Parchmann u. Schecker 2014).

Der objektive Ansatz wird mittels eines temporalen Kriteriums weiter aufgeteilt in distal (entfernt) und proximal (nah). Distale Indikatoren beziehen sich zeitversetzt auf den Messgegenstand, wie dies zum Beispiel durch Schulnoten der Fall ist. Durch solche Messverfahren sind lediglich indirekte Rückschlüsse möglich, jedoch keine Erfassung der Qualität, des Inhalts oder der Struktur. Diese sind deshalb ebenfalls nur bedingt zur Erfassung des Professionswissens geeignet. Bei proximalen Indikatoren hingegen werden die Konstrukte wie zum Beispiel relevante Merkmale direkt erfasst. Dies kann weiter aufgeteilt werden in qualitative und quantitative Ansätze (Krüger, Parchmann u. Schecker 2014; Wilhelm et al. 2013).

Abbildung 11: Zugänge zu fachspezifischem Professionswissen. *Quelle: in Anlehnung an Dollny (2011, 42)*

In den hier vorliegenden Tests werden Textvignetten eingesetzt. Diese würden sich nach dieser Klassifizierung als qualitative Indikatoren proximaler Art mittels objektiven Zugangs einordnen lassen. Hierzu gehören auch weitere im Projekt PURPUR verwendete Messvorhaben wie die Planungs- und Reflexionsinterviews.

Es stellt sich die Frage, was ein Vignettentest umfasst und welche verschiedenen Merkmale einen solchen beschreiben. Dies wird im anschließenden Kapitel thematisiert.

3.2.2 Vignettentest

Im Gegensatz zur Forschung in der Soziologie, bildet der Einsatz von Vignettentestformaten in den Unterrichtswissenschaften eine eher neuere Erscheinung. Dieses vermehrte Auftreten lässt sich vor allem durch das stärkere Interesse an der Kompetenz von Lehrpersonen erklären (Wilhelm et al. 2013). Da Wissen einen Teil der Kompetenz darstellt, können Vignettentests zu deren Erfassung verwendet werden.

Vignettentests können verschiedene Gestalt annehmen. In der Lehrpersonenforschung bestehen sie beispielsweise aus ausgewählten Beschreibungen von Unterrichtssituationen in bestimmten Kontexten (Tempel 2017; Stecher et al. 2006). Die Vignette stellt somit eine spezielle Form der Unterrichtsbeobachtung dar, wo eine direkte Beobachtung zu aufwendig oder zu komplex und vielschichtig ist (Tempel 2017). Die Studienteilnehmer und Studienteilnehmerinnen sind dazu angehalten sich zur beschriebenen Situation in Form einer Aufgabenstellung oder Frage zu äussern. Dies kann sowohl mündlich in Form von Interviews stattfinden, oder wie im vorliegenden Falle schriftlich, wobei dort sowohl offene als auch geschlossene Antwortformate möglich sind (Tempel 2017; Dollny 2011). Bei geschlossenen Formaten werden zur Beantwortung der Aufgabe ausserdem Antwortalternativen mit sogenannten Distraktoren (inkorrekten Antworten) zur Verfügung gestellt (Dollny 2011). Der eigentlichen Vignette wird ein Stamm vorangestellt. Hierbei handelt es sich um einen Einführungstext, eine Situationsbeschreibung sowie notwendige Kontextinformationen (Krüger, Parchmann u. Schecker 2014; Dollny 2011). Da die Situationen vorab definiert oder in fiktiven Fällen konstruiert wird, gibt es die Möglichkeit, eine Vignette zu erstellen, welche genau die gesuchten Aspekte erfragt (Jeffries u. Maeder 2011). Anhand der Antworten werden Rückschlüsse auf das Wissen und die Kompetenz des Probanden oder der Probandin gemacht (Krüger, Parchmann u. Schecker 2014; Dollny 2011). Die Resultate eines Vignettentests können bei geschlossenen Antworttypen effizient mittels einer Auswertungsmaske ausgewertet werden (Dollny 2011). Bei offenen Formaten wird ein Lösungsvorschlag von Expertinnen und Experten zum Vergleich herangezogen (Tempel 2017). Der Proband oder die Probandin wird als umso kompetenter eingestuft, je mehr Übereinstimmungen mit dem Expertenurteil vorhanden sind (Tempel 2017). Da die in diesem Pilot durchgeführten Testauswertungen rein explorativer Art sind, wurden keine externe Expertenurteile hinzugezogen, sondern es wurde anhand von Indikatoren aus der Theorie ausgewertet.

Im Folgenden wird näher auf das spezifische Format von Vignettentests eingegangen. Anschliessend muss eine Darstellung des Antwortformats stattfinden, um die Entscheidung im Rahmen dieses Projekts zu begründen.

3.2.3 Text- und Videovignetten

Grundsätzlich finden sich Text-, Bild- und Videovignetten als übliche Vignettenarten in vorhandenen Testinstrumenten, wobei Kombinationstypen ebenfalls angewendet werden können (Tempel 2017). Die Wahl des verwendeten Vignettentyps ist einerseits vom Aufgabeninhalt abhängig und wird andererseits durch die Rahmenbedingungen gesteuert. Die zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen können beispielsweise technischer Art sein. So bedingt der Einsatz von Videovignetten einerseits das technische Wissen, solche zu erstellen. Andererseits muss eine Infrastruktur bereitstehen, um die Vignetten allen Probandinnen und Probanden in gleicher Weise zugänglich zu machen. Insbesondere ist zu beachten, dass einige der gängigen Umfragewerkzeuge keine Videoeinbettung zulassen. Text- und Bildvignetten haben dagegen aufgrund ihrer statischen Form den Vorteil, dass sie sowohl in analoger wie auch in digitaler Weise zuverlässig umgesetzt werden können. Ausserdem muss davon ausgegangen werden, dass die unterschiedlichen Vignettenformate nicht zwingend das gleiche messen (Tempel 2017). Videovignetten werden beispielsweise bislang in der Forschung vor allem für das Erfassen von allgemein pädagogischem Wissen eingesetzt (Brovelli et al. 2014).

3.2.4 Immersionskraft von Vignettenaufgaben

Es sollten nicht nur die technischen Rahmenbedingungen bei der Auswahl des Formats berücksichtigt werden (Tempel 2017). Textvignetten werden im Vergleich zu Videovignetten oder realen Unterrichtsbeobachtungen als effizienter beschrieben, unter anderem, da sie grössere Ausschnitte kompakt darstellen und zusammenfassen können (Tempel 2017; Wilhelm et al. 2013; Brovelli et al. 2014). Videovignetten scheinen die Unterrichtssituation hingegen authentischer und realistischer abzubilden und sind daher immersiver in Bezug auf die Hineinversetzung in die Situation (Tempel 2017; Billion-Kramer u. Rehm 2019; Seidel, Blomberg u. Stürmer 2010). Um zusätzlich näher an die Unterrichtsrealität einer Lehrperson heranzukommen, kann eine Zeitbeschränkung zur Bearbeitung der Fragen auferlegt werden (Tempel 2017). Die kognitive Belastung zeigt sich aufgrund der simultanen Vorkommnisse und des Echtzeiterlebnisses bei Videovignetten als ausgeprägter (Tempel 2017; Syring et al. 2015). Textvignetten sind in Bezug auf die gleichzeitig ablaufenden Prozesse weniger komplex. Sie können daher besser auf die Abfrage fachdidaktischen Wissens konzentriert werden, wobei der Bedarf an allgemein pädagogischem Wissen vermindert werden kann (Wilhelm et al. 2013).

Die in den jeweiligen Vignetten abgebildeten Situationen können Aufnahmen oder Beschreibungen tatsächlicher Unterrichtssituationen oder Nachempfindungen solcher sein (Tempel 2017). Sie können auch fiktiv konstruiert sein, um gezielt bestimmte Aspekte abzudecken. Dies ist in den vorliegenden Tests der Fall. Textvignetten werden im Vergleich zu nachempfundenen Situationen in einem Video teils als authentischer beschrieben. Für die Motivation der Probandinnen und Probanden spielt das Format hingegen weniger eine Rolle, da sich beide als ähnlich motivierend zeigen (Billion-Kramer u. Rehm 2019; Friesen 2017).

Die Produktion und die technische Einbettung der Videovignetten sind mit Mehraufwand und Unsicherheiten verbunden. Da in den entwickelten Tests ausserdem kein pädagogisches Wissen gemessen werden soll, erscheinen Videovignetten als weniger geeignet für das Projektvorhaben. Stattdessen wurden Textvignetten eingesetzt und vereinzelt ein Bild des zur Verfügung stehenden Materials im Itemstamm integriert.

3.2.5 Geschlossene und offene Aufgabenformate

Mit der Wahl eines schriftlichen Vignettenformats rückt die Art des Antwortformats in den Vordergrund. Dass dieses einen markanten Einfluss auf die Antwortqualität und damit die Auswertung hat, ist aus der allgemeinen Testentwicklungstheorie bekannt (Bühner 2011). Unterschieden wird zwischen offenen und geschlossenen Aufgabenformaten, welche beide Vor- und Nachteile aufweisen. Auf diese Chancen und Risiken soll deshalb näher eingegangen, und damit die im Projekt verwendete Wahl begründet werden.

Das geschlossene beziehungsweise gebundene Aufgabenformat fällt vor allem aufgrund seiner einfacheren Auswertungsmöglichkeit auf. Dieses Format umfasst üblicherweise Multiple-Choice oder Single-Choice Aufgaben (Bühner 2011). Die Kodierung von Antworten im Nachhinein ist keine Notwendigkeit (Dollny 2011). Dem Auswertungsverfahren wird, aufgrund seiner Unbeeinflussbarkeit, im Gegensatz zu freien Antwortformaten deshalb meist eine höhere Objektivität attestiert (Schaper 2009). Dadurch wird es möglich, mittels geschlossener Aufgabenformate fachbezogenes Wissen auf ökonomische Art valide und reliable messbar zu machen (Dollny 2011; Hill, Rowan u. Loewenberg-Ball 2005; Blömeke et al. 2008).

Zu den Nachteilen gehört unter anderem, dass die Antwortmöglichkeiten die Beantwortung beeinflussen können (Dollny 2011). Durch die Konfrontation mit vorformulierten Antworten wächst die Gefahr, dass Aspekte aufgezeigt werden, welche ohne vorgegebene Antworten unerkannt bleiben würden. Daraus folgt eine Überschätzung der Fähigkeiten (Wilhelm et al. 2013). Gebundenen Formaten wird deshalb eine geringere Schwierigkeit vorgehalten. In den Aufgaben dürfen keine Hinweise zur korrekten Antwort enthalten sein. Ebenfalls soll nicht die Möglichkeit bestehen, Antwortalternativen aufgrund von logischem Abgleichen von Aufgabentexten ohne das geforderte Wissen ausschliessen zu können (Dollny 2011). Das Formulieren von angemessenen Antwortalternativen stellt daher eine Herausforderung dar, da diese einerseits eindeutig inkorrekt aber dennoch nicht offenkundig falsch sein sollten (Dollny 2011). Ausserdem kann zufälliges Rateverhalten oder die Beantwortung nach sozialer Erwünschtheit provoziert werden (Dollny 2011; Wilhelm et al. 2013). Das Resultat würde dadurch an Repräsentativität verlieren. Weitere Hinweise und Anforderungen finden sich in Lehrwerken wie demjenigen von Bühner (2011).

Für die Erhebung fachdidaktischen Wissens ist bei gebundenen Antwortformaten Vorsicht geboten. So herrscht Skepsis vor, ob Multiple-Choice Aufgaben geeignet sind, um fachdidaktisches Wissen zu erfassen (Smith u. Banilower 2015). Grund dafür ist, dass Antworten aufgrund

fachdidaktischer Entscheide oftmals nicht eindeutig als korrekt oder inkorrekt befunden werden können und keine offenkundige Möglichkeit zur Erfassung des kritischen Denkens vorhanden ist (Dollny 2011). Der Eindeutigkeit von richtig und falsch kann zwar mittels Ranking- oder Ratingskalen-Aufgaben entgegnet werden, diese bringen aber eine ganze Reihe von Auswertungsproblematiken ihrerseits (Dollny 2011).

Aufgrund der explorativen Art und der dargelegten Schwierigkeiten wird in der Erhebung dieser Arbeit kein gebundenes Antwortformat verwendet. Die Möglichkeit besteht jedoch, aus den hier gewonnenen Antworten für andere Testungen unter obigen Hinweisen ein gebundenes Format zu entwickeln, um auf ökonomisch Weise eine Untersuchung mit vergrößertem Stichprobenumfang durchführen zu können (vgl. Dollny 2011).

In vielen Belangen bilden die offenen Aufgabenformate einen diametralen Gegenpol zu den gebundenen Aufgaben. Wie erwähnt, liegt ein Vorteil von offenen Aufgabenformaten darin, dass keine inhaltliche Einschränkung der Antworten oder Hilfestellungen durch vorgegebene Formulierungen gemacht werden. Dadurch wird eine Steuerung der Antworten vermieden (Dollny 2011; Wilhelm et al. 2013). Dies stellt insbesondere bei der Erfassung fachdidaktischen Wissens ein wichtiges Kriterium dar (Dollny 2011). Dadurch wird es besser möglich, Kompetenzen, kritisches Denken und Problemlösefähigkeit zu erfassen (Wilhelm et al. 2013). Historisch betrachtet, wurden offene Formate insbesondere bei der Erfassung von Kreativität angewendet (Dollny 2011; Baxter u. Lederman 1999).

Offenkundig bieten auch offene Aufgaben eine Vielzahl von Kritikpunkten, wodurch die Auswahl zwischen den beiden Arten stark forschungsabhängig gesteuert ist. Ein gewichtiger Nachteil stellt einerseits die arbeits- und zeitintensive Auswertungsmethodik dar (Dollny 2011). Eine angemessene Objektivität zu erreichen, ist nur mittels eines ausgearbeiteten Kodiermanuals möglich. Obwohl gemeinhin erwartet wird, dass offene Formate mehr Informationen zu erfassen vermögen, wird dieser Einfluss üblicherweise überschätzt (Dollny 2011; Baumert u. Köller 1998). Andererseits bedeutet das Antwortformat auch für die Probandinnen und Probanden einen höheren Zeitaufwand, wodurch die Akzeptanz des Tests sinkt (Dollny 2011). Diese Schwierigkeiten müssen im Rahmen des Forschungsvorhabens abgewogen werden. Der Aufwand lässt sich durch geschickte Planung minimieren. So können beispielsweise bei einem schriftlichen Vignettentest die Daten gruppenweise eingeholt werden. Dennoch bleibt der Aufwand höher als bei geschlossenen Formaten (Wilhelm et al. 2013).

Im Rahmen des Projekts PURPUR wird ein offenes Antwortformat für die Textvignetten angewendet.

3.2.6 Analoge und digitale Testmodi

Nebst dem Testformat muss bei der Entwicklung von Testaufgaben auch der Durchführungsmodus, ob analog oder digital, mitbedacht werden. Nicht alle Aufgabentypen sind in allen Formaten einfach und sinnvoll umsetzbar.

Bei klassischen Papier-Testungen wie Paper-Pencil-Tests entfällt nach der digitalen Erstellung der technische Aufwand bei der Durchführung. Im Gegenzug sind einige Formate nicht umsetzbar. Beide Modi bieten verschiedene Vor- und Nachteile und sind auch kombinierbar. In der nachfolgenden, nicht abschliessenden, Übersicht sind einige Aspekte diesbezüglich aufgelistet.

Tabelle 3: Vergleich von Papiertest und digitalen Test (*eigene Auflistung*).

	Aspekt	Papier	Digital
Testentwicklung	Technisch anspruchsvoll	⊗	⊙
	Begrenzung Antwortplatz möglich	⊙	⊙
	Kontrolle über Antwortfelder (nur bestimmte Stellen bearbeitbar, obligatorische Felder etc.)	⊗	⊙
	Einschränkungen im Aufgabenformat (Video, Foto, Text ...)	⊙	⊗
	Verhinderung des Zurückspringens in Tests	⊗	⊙
	Adaptive Aufgabenführung	⊗	⊙
Durchführung	Stichworte oder ganze Sätze möglich	⊙	⊙
	Freiheit bei Antwortformaten (Zeichnungen, Pfeile, Diagramme etc.)	⊙	⊗
	Mehrfachdurchführung mit wenig Zusatzaufwand (Drucken etc.)	⊗	⊙
	Fern-Administration möglich	⊙	⊙
Auswertung	Lesbarkeit gegeben (Abänderungen durch Teilnehmer sind übersichtlicher)	⊗	⊙
	Antwortentstehungsprozess sichtbar (bspw. Durchstreichungen, Einfügungen)	⊙	⊗
	Aufbereitung der Daten, z. B. durch Transkription, notwendig (evtl. Verzerrungsgefahr)	⊙	⊗
	Archivierung in zweifacher Form (analog und digital) möglich	⊙	⊙

Für die Umsetzung der hier beschriebenen Tests wurde ursprünglich ebenfalls eine digitale Lösung in Erwägung gezogen. Aufgrund der Einführung eines Tabellen-Antwortformats sowie der Einfachheit der Durchführung wurde zugunsten eines analogen Testmodus entschieden. Auf die Adäquatheit dieser Wahl wird im Kapitel Diskussion eingegangen.

3.2.7 Sprachliche Aspekte der Testentwicklung

Nebst der theoretischen Basis ist bei der Entwicklung solcher Aufgabenstellungen zur Messung von Professionswissensdimensionen eine Vielzahl an Aspekten zu berücksichtigen. Unter anderem stellt sich die Frage, ob die Vignetten sprachlich möglichst nahe an potenzielle Schülerantworten angelehnt sein sollten. Der Befund in der Forschung ist diesbezüglich wenig eindeutig. Allerdings gibt es Literatur, welche erwähnt, dass solche Aufgaben nicht persönlich formuliert sein sollten, damit der emotionale Bezug der Probandin oder des Probanden verringert wird und dadurch eher professionelle Wissensstrukturen gezeigt werden (Dollny 2011; Schwindt 2008). In den vorliegenden Tests wurde entschieden, dass sprachliche Nähe gewünscht ist, die Sprache aber dennoch so gewählt sein muss, dass durch sie nicht auf einen falschen Pfad geführt wird, weil sie beispielsweise mehrdeutig oder unklar ist. Ausserdem müssen die Aufgaben über beide Kontexte sprachlich kohärent sein. Die Vignetten sind in den entwickelten Tests in der Wir-Form geschrieben und als direkte Rede in Anführungszeichen gesetzt, um Nähe zur Unterrichtssituation zu schaffen.

3.2.8 Entwicklung von Tests und Aufgabenkonstruktionsmodell

Um ein Konstrukt zu erfassen, können entsprechende Indikatoren aus der Literatur oder aufgrund von Expertenwissen bestimmt werden. Dies wird erfahrungsgeleiteter-intuitiver Ansatz oder Top-Down-Ansatz genannt (Bühner 2011). Trotz der Nennung der Intuition in diesem Ansatz, sollen die Konstruktion von Testinstrumenten theoriegeleitet verlaufen (Dollny 2011; Schmelzing et al. 2008). Ein Beispiel für solch ein theoriegeleitetes Testinstrument bietet beispielsweise das COACTIV-Testinstrument (Dollny 2011). Die, in PURPUR entwickelten Tests, sind stark theoriegeleitet. Zudem integrieren sie auch die Komponente des Expertenwissens in Form des, aus erfahrenen Fachdidaktikern bestehenden Teams.

<i>CK-T bzw. CK-A</i>	Tests zum Fachwissen des jeweiligen Kontexts
<i>CK-E</i>	Tests zum Fachwissen über das Experimentieren
<i>PCK-E</i>	Tests über das fachdidaktische Wissen zur Vermittlung des experimentellen Handelns

Für die im Projekt PURPUR entwickelten PCK-E Aufgaben zum fachdidaktischen Wissen, wurde ein Aufgabenkonstruktionsmodell geschaffen, welches eine Modellierung der Wissensstruktur darstellt. Dieses Modell kann sowohl zur Konstruktion neuer Aufgaben als auch zur Analyse bereits bestehender verwendet werden. Es durchlief mehrere Entwicklungsiterationen. Einige markante Meilensteine dieses Verlaufs werden im Folgenden vorgestellt, um die Gestaltung der Testinstrumente nachvollziehbar zu machen.

Die ursprüngliche Modellversion unterschied vier Komponenten einer solchen Aufgabe. Auf der Ebene der Lernenden waren die Vorstellungen dieser in der Aufgabe entweder gegeben oder gesucht. Die Schülervorstellungen wurden durch die Frames von Millar et al. (1994) modelliert. Die restlichen drei Komponenten befassen sich mit dem Denken und Handeln

der Lehrperson. Dazu gehört die Komponente der situativen Faktoren wie beispielsweise der Aufgabenstellung oder das zur Verfügung gestellte Experimentiermaterial. Eine weitere Komponente stellt die Bereitstellung oder Forderung nach Instruktionsstrategien für den angegebenen Inhalt dar. Die Lernziele bilden die letzte Komponente. Dies kann beispielsweise Strategiewissen oder Wissen über Zusammenhänge sein. Eine Aufgabe konstruiert sich in der Form, dass drei dieser Komponenten gegeben sind und die vierte als Antwort verlangt wird.

Abbildung 12: Ausgangsversion des PCK-E Aufgabenkonstruktionsmodells (*Darstellung des Projektteams*)

Die revidierte Form dieses Modells integriert eine weitere Komponente zu den ursprünglichen vier und spezifiziert die bereits bestehenden. Dies war notwendig, um der Analyse bestehender Aufgaben, wie beispielsweise der Luzerner Kartoffelaufgaben⁴, gerecht zu werden. Die Instruktionsstrategien wurden in die vier Ebenen Mikro-, Meso-, Makro- und Meta-Ebene aufgefächert. Diese Ebenen bezeichnen unterschiedliche Umfänge des Unterrichtsgeschehens wie den vollständigen Lernzyklus, eine ganze Unterrichtsreihe oder übergeordnete kognitive Lernprozesse. Das Vorwissen und die Vorstellungen der Lernenden wurden nach wie vor unter dem Begriff Schülerperspektive integriert. Ebenfalls blieb die Anwendungssituation unverändert. Die Lernziele wurden näher beschrieben, da es sich sowohl um Zielkonzepte als auch um Zielfähigkeiten handeln kann. Dies wurde neu unter dem Begriff Fachlichkeit verortet. Sämtliche Komponenten befassen sich mit der sogenannten Tiefenstruktur von

⁴ Als Luzerner Kartoffelaufgaben, was keiner offiziellen Bezeichnung entspricht, wird ein Set an Prüfungsaufgaben aus einer Modulveranstaltung an der Pädagogischen Hochschule Luzern bezeichnet. Diese Aufgaben befassen sich mit dem Experimentieren und haben Kartoffeln als Untersuchungsgegenstand.

Unterricht. In der Unterrichtsforschung wird häufig zwischen Tiefenstruktur und Sichtstruktur unterschieden (Bruder et al. 2015). Als Addendum wurde nun der Vollständigkeit halber noch die Sichtstruktur mittels der methodischen Umsetzung integriert. Diese befasst sich mit den Unterrichtsmethoden und Organisationsformen und findet bei den Vignetten in Form der Unterrichtsbeschreibung Verwendung. Da sich diese Sichtstruktur mehr mit fachdidaktischem Wissen allgemein pädagogischer Ausrichtung als mit fachwissenschaftlichem Wissen befassen, wird in den entwickelten Tests hierzu keine Abfrage gestaltet.

Aus diesem Modell heraus ist es möglich, verschiedene Klassen von Aufgabentypen zu konstruieren. So können Aufgabenstellungen beispielsweise auf die Beantwortung im Sinne von Instrukionsstrategien fokussieren oder sie verlangen, dass Lernziele in einer Aufgabe identifiziert werden, dass das Repertoire an angemessenen Experimenten im Sinne von Alternativen erfragt wird oder dass Schülervorstellungen erhoben, beschrieben und bewertet werden. Ebenso lassen sich Aufgaben, wie die Luzerner Kartoffelaufgaben, mittels des Modells analysieren, um zu erkennen, welche Aspekte sie bereitstellen und welche sie zu erfragen vermögen.

In den hier entwickelten Tests zum Fachwissen (CK-E) und fachdidaktischen Wissen (PCK-E) wurde das Modell verwendet, um verschiedene Aufgabentypen zu erstellen, die in beiden Tests Anwendung finden. Da es sich um extracurriculare Fachinhalte handelt, konnten keine realen Unterrichtsbeispiele als Grundlage für die Vignetten verwendet werden. Es wurden deshalb fiktive Vignettenaufgaben konstruiert, die einerseits fachwissenschaftliche Unzulänglichkeiten bezüglich des Experimentierverfahrens beinhalten, andererseits das Verständnis vom Sinn und Zweck des Experimentierverfahrens mittels eines Vorgehens nach jeweils einem Frame von Millar et al. abbilden. Dabei wurde darauf geachtet, dass beide Aspekte über die verschiedenen Aufgaben innerhalb eines Kontextes breit abgedeckt sind. Über beide Kontexte hinweg sind die Aufgaben zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit analog aufgebaut (siehe Tabelle 4). Die Reihenfolge der Aufgabenstellungen wurde durchmischt. Zusätzlich wurde die Erstellung an die Kartoffelaufgaben aus Luzern angelehnt. Bereits vorhandene Tests zu verwenden bringt den Vorteil, dass diese erprobt sind (Krüger, Parchmann u. Schecker 2014). Dabei muss die Übertragbarkeit kritisch betrachtet werden (Dollny 2011). Im vorliegenden Fall scheint diese aufgrund der Ähnlichkeiten als wahrscheinlich.

Ein Auszug der Aufgaben findet sich in Tabelle 4. Es wurde eine Reihe von Aufgaben- und Vignettenvorschlägen erstellt, welche anschliessend gemeinsam im Team selektiert wurden. Zu ähnliche Aufgaben wurden zur Erhöhung der Wahrscheinlichkeit einer umfassenden Abbildung entfernt, was eine zulässige Praxis darstellt (Dollny 2011).

Tabelle 4: Finale PCK-E Vignetten beider Kontexte im Vergleich

	Tablettenaufgaben	Asselaufgaben
Engagement Frame	«Ich habe mal beobachtet, dass sich eine Hustenbrausetablette im heissen Tee schneller löst als im kalten Wasser. Darum werden wir einen Becher mit kaltem Wasser und einen mit warmem Wasser bereitstellen und in beide Tabletten geben. Wenn die Tablette in heissem Wasser mehr sprudelt als in kaltem Wasser wissen wir, dass sie sich dort schneller löst.»	«Von zu Hause weiss ich, dass wir Asseln unter flachen Steinen finden können. Deshalb nehme ich beim Experimentieren eine vollständig abgedunkelte und eine durchscheinende Petrischale und lege in beide einige Asseln. Wenn sich in der abgedunkelten Petrischale die Asseln weniger bewegen, wissen wir, dass sie Dunkelheit lieben.»
Modeling Frame	«Wir legen eine Tablette in einen Becher mit 1 cm kaltem Wasser. Dann geben wir langsam heisses Wasser hinzu und schauen, ob sich die Tablette schneller auflöst.»	«Wir legen ein trockenes Filterpapier auf den Boden einer Petrischale und lassen Asseln darüber krabbeln. Nach und nach geben wir Wasser auf das Filterpapier und beobachten, ob sich die Asseln zum Wasser hinbewegen.»
Engineering Frame	«Um die Tablette möglichst rasch auflösen zu können, finden wir zuerst heraus, ob sich die Tablette in wenig Wasser oder mehr Wasser schneller löst. Dazu messen wir die Zeit. Die Wassermenge, bei der sich die Tablette am schnellsten gelöst hat, verwenden wir weiter. Nun machen wir mit dieser Wassermenge einen Versuch und geben in den einen Becher kaltes und in den anderen heisses Wasser. Als Resultat kennen wir dann die Zeit der schnellsten Lösung einer Tablette.»	«Um Asseln möglichst rasch an einen bestimmten Ort zu locken, klären wir zuerst, nach welcher Zeit die Mehrheit vom durchscheinenden in den abgedunkelten Teil der Petrischale gekrabbelt ist, und danach, nach welcher Zeit die Mehrheit den Weg in die entgegengesetzte Richtung gegangen ist. Mit dem besseren Ergebnis machen wir weiter (vollständig abgedunkelte Petrischale oder vollständig durchscheinende Petrischale) und testen nun, wie lange es dauert, bis die Mehrheit der Asseln vom trockenen in den feuchten Teil gekrabbelt bzw. umgekehrt ist. Am Ende kennen wir die kürzeste Krabbelzeit.»

Im Falle des PCK-E Tests wurde die Kontextspezifität von fachdidaktischem Wissen dadurch berücksichtigt, dass zusätzliches Wissen über die Unterrichtssituation im Itemstamm angegeben wurde (Park u. Suh 2015).

Sowohl der CK-E als auch der PCK-E Test befassen sich mit dem Wissen über das Experimentieren als Methode. Der CK-T/A Test fokussiert dagegen auf das Fachwissen zum jeweiligen Kontext der Tabletten oder Asseln. Deshalb konnten hierfür nicht dieselben Vignetten verwendet werden. Beim CK-T/A Test geht es um das Identifizieren von Variablen und im

Falle der Tabletten um deren Zusammenhänge mit der Lösegeschwindigkeit. Deshalb wurde dieses Wissen in Form einer Tabelle abgefragt. Zusätzlich wurde die vermutete Stärke des Einflusses erfragt. Für beide Kontexte wurde der Test analog aufgebaut.

Tabelle 5: CK-T Testaufgabenformat

Beschreibung der Variablen	Einfluss auf die Lösegeschwindigkeit (Je mehr ... desto ...)	Stärke des Einflusses (als Rangfolge angeben)

Darstellungen der kompletten Tests zu den Tabletten finden sich im Anhang E.

3.2.9 Pilotierung der Testaufgaben

Eine Pilotierung entwickelter Aufgaben empfiehlt sich, um nebst den Frageformulierungen auch die Auswertungsmethodik zu testen (Mayring 2015). Zudem soll die technische Umsetzung geprüft werden, um Verbesserungen vornehmen zu können, bevor die Datenerhebung beginnt (N. Baur u. Blasius 2014; Bühner 2011).

Von einer Vorpilotierung in Form einer Analyse der Testinstrumente mittels kognitiver Interview-Techniken, wie beispielsweise der Think-Aloud-Technik, wurde aus zeitlichen Gründen abgesehen (Bühner 2011). Dieses Vorgehen würde sich eignen, um Unverständlichkeiten in der Sprache oder dem Testformat aufzudecken, indem eine Testperson das Ausfüllen mittels der Aussprache ihrer gedanklichen Überlegungen begleitet.

An den Pädagogischen Hochschulen Luzern und Zürich wurden Pilotierungen mit relevanten Analytestichproben durchgeführt (Luzern n=51, Zürich n=8). Relevant heisst in diesem Fall, dass es sich ebenfalls um Sekundarstufe I-Lehrpersonen handelt, die zwar nicht zwingend das gleiche Studienprogramm verfolgen, aber die gleiche Profildachrichtung aufweisen. Der Pilot sollte bereits möglichst die endgültigen Bedingungen testen, auch in technischer Hinsicht (Bühner 2011). In den beiden durchgeführten Pilot-Versuchen konnten aus ökonomischen Gründen nicht sämtliche Testaufgaben bearbeitet werden. Den potenziell schwierigeren CK-E und PCK-E Aufgaben wurde bei der Testung der Vorrang gegeben. Die Pilotresultate des PCK-E Tests wurden anhand des unveränderten Originalframeworks von Van de Pol, Volman und Beishuizen (2010) grob ausgewertet. Die CK-E Aufgaben wurden mittels einer, aus der Forschungsliteratur, kompilierten Liste von Aspekten aus der Literatur

kategorisiert. Die Resultate beider Tests zeigen, dass die Aufgaben diese Kategorien in genügender Breite erheben und sie daher zu einer definitiven Auswertung als Basis verwendet werden können. Die daraus resultierenden Kategoriensysteme werden im Kapitel über den Kodierprozess (Kap. 3.5) erläutert. Im Rahmen der Pilotierung wurde zudem festgestellt, dass eine der PCK-Aufgabentypen einer Änderung bedarf, da diese Aufgabe eher das Fachwissen zu messen schien. Die ursprüngliche PCK-Aufgabe wurde deshalb in die schlussendliche CK-E Aufgabe umgewandelt. Diese Anpassung erklärt die Ähnlichkeit im Aufbau der CK-E und PCK-E Aufgaben, welche beide das gleiche Aufgabenformat und die gleiche Vignettenkonstruktion verwenden. Der Itemstamm sowie die Auswertungsmethodik sind unterschiedlich.

3.2.10 Finale Testaufgaben

Die finale Testbatterie besteht aus jeweils drei Tests für den Tabletten- und Asselkontext. Die Tests werden in nach Kontext getrennten Testheften verteilt. Diese werden sequenziell abgearbeitet, damit die Ähnlichkeiten zwischen den Kontexten nicht auf Anhieb erkennbar sind und Antworten gleich notiert werden, ohne neu zu überlegen. Zuerst werden mittels der CK-T/A und der CK-E Tests die fachwissenschaftlichen Grundlagen zum Fachinhalt des Kontexts und dem Experimentierwissen erhoben. Anschliessend wird mittels des PCK-E Tests das fachdidaktische Wissen zum Experimentieren erfragt.

Die Tests vermögen selbstverständlich nicht das gesamte Fachwissen oder fachdidaktische Wissen der Teilnehmenden abzubilden. Stattdessen konzentrieren sie sich auf spezifische Teile, welche von Interesse sind. Im Anhang E bzw. F findet sich eine komplette Übersicht aller entwickelten Aufgaben.

Technisches zur Testdurchführung

Die Testhefte wurden mittels Broschürendruck auf Seitengrösse A4 gestaltet. Jede Seite des Testhefts wurde mittels Seriendruck mit einem eindeutigen Code gekennzeichnet, welcher es erlaubt, eine Seite eindeutig mit einem Probanden zu identifizieren. Dies zeigt sich als wichtig, da es bei analogen Testformaten die Möglichkeit gibt, dass die Seiten durcheinandergeraten, da die Broschüren für die Digitalisierung auseinandergetrennt werden. Der vergebene Code ermöglicht das Sicherstellen eines korrekten Bezugs.

Nebst der Entwicklung der Tests muss eine Beschreibung der Stichprobe stattfinden, damit die Resultate entsprechend eingeordnet werden können. Das nächste Kapitel befasst sich mit dieser Beschreibung.

3.3 Stichprobenbeschreibung

Da die verwendeten Tests im Rahmen einer umfassenderen Untersuchung eingesetzt werden, sind diese auch in Bezug auf die Stichprobenauswahl an die Rahmenbedingungen des Projekts PURPUR gebunden. In diesem Projekt werden Lehrpersonen der Sekundarstufe I an drei Pädagogischen Hochschulen in der Schweiz untersucht. Sämtliche Lehrpersonen sind noch

in Ausbildung und werden im Verlauf ihrer Ausbildung ein Praktikum in einer Schulklasse durchführen.

Die in dieser Arbeit beschriebenen Probandinnen und Probanden studieren an der Pädagogischen Hochschule Zürich und befinden sich im fünften Semester kurz vor Beginn des Quartalspraktikums (QP). Obschon die Durchführung des Quartalspraktikums einen obligatorischen Teil des Studienprogramms darstellt, haben sich sämtliche Teilnehmenden freiwillig für die Mitwirkung im Projekt PURPUR gemeldet. Alle angefragten Probandinnen und Probanden mussten Natur und Technik (NT) als Profulfach vorweisen und dieses im Quartalspraktikum unterrichten. Von ursprünglich 15 angefragten, konnten 14 Probandinnen und Probanden an der Testdurchführung teilnehmen. Aufgrund der freiwilligen Bereitschaft sind die Ergebnisse nur bedingt verallgemeinerbar. Es ist möglich, dass es dadurch zu einer Stichprobenverzerrung kommt. Von einer mutwilligen Verfälschung der Ergebnisse durch die Probanden ist nicht auszugehen (Bortz u. Döring 2006; Kunter u. Klusmann 2010; Norušis 2012).

Für die Teilnahme am Projekt wurde den Probanden keine monetäre Entschädigung zugesprochen. Die Anzahl ECTS-Punkte⁵ blieb unverändert. Ein an das Projekt angepasster Leistungsnachweis wurde verlangt, welcher dem Umfang des ursprünglichen Leistungsnachweises entspricht.

Im Vorfeld des Praktikums wurden die Probanden an zwei Inputveranstaltungen mit je drei Lektionen an der Hochschule instruiert. An der ersten Inputveranstaltung wurde nebst der Vorstellung des Projekts eine elektronische Umfrage zu demografischen Daten sowie Personenvariablen wie Motivation etc. durchgeführt. Bei der zweiten Veranstaltung eine Woche später wurden die in dieser Arbeit entwickelten Tests bearbeitet.

Sämtliche 14 Probandinnen und Probanden haben alle Tests vollständig ausgefüllt. Das erzeugte Material dient als Grundlage für die Auswertung in dieser Arbeit. Im Schnitt sind die Probanden 25 Jahre alt (Jahrgang 1994, Min.=22 Jahre, Max.=29 Jahre) und mehrheitlich im Erststudium. Vier haben bereits ein anderes Studium begonnen jedoch nicht abgeschlossen. Drei davon in naturwissenschaftlichen oder naturwissenschaftsähnlichen Fächern. Die Stichprobe besteht aus sechs weiblichen und acht männlichen Probanden. Sämtliche Teilnehmer gaben an, bereits vor diesem Praktikum Unterrichtserfahrungen entweder in Form eines Praktikums oder von Vikariaten gesammelt zu haben. Dies entspricht dem regulären Studienprogramm.

Die Antworten dieser Stichprobe wurden mittels einer bestimmten Auswertungsmethodik verarbeitet. Die Darlegung dieser Methode steht im Fokus der nächsten Kapitel.

⁵ ECTS = European Credit Transfer System. Anerkennungssystem für Leistungen im europäischen Hochschulraum.

3.4 Qualitative Inhaltsanalyse

Als Auswertungsmethode wird die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring verwendet. Diese hat zum Ziel, die aus dem Test erhaltenen Antworten anhand eines Kategoriensystems einzuordnen (Mayring 2015). Die qualitative Inhaltsanalyse ist unter anderem in der fachdidaktischen Forschung eine etablierte Methodik (Göhner u. Krell 2020). Ein Vorteil in deren Verwendung liegt darin, dass bereits während der Erhebungsphase mit dem Auswerten begonnen werden kann (Kuckartz 2018). Im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse bleibt das ursprüngliche Material nach wie vor interessant und wird für weitere Analysen konsultiert (Kuckartz 2018). Sie arbeitet ausserdem ohne vorgängig getroffene Hypothesen und ist daher geeignet zur explorativen Erkundung des interessierenden Gebiets (Kuckartz 2018; Mayring 2015). Für eine statistische Auswertung besteht nicht in jedem Fall eine Notwendigkeit (Kuckartz 2018; Mayring 2015).

Es sind verschiedene Grundformen des Interpretierens möglich, wie beispielsweise eine Strukturierung, Explikation oder Zusammenfassung des Materials. Kombinationen dieser Formen sind ebenfalls denkbar, da alle zum Ziel haben, Material zusammenzufassen und Strukturen herauszufiltern (Mayring 2015). Bei der vorliegenden Auswertung wird von der Strukturierung Gebrauch gemacht. Dies bedeutet, dass das Material anhand festgelegter Kategoriensysteme geordnet wird. Die Erstellung der Kategoriensysteme ist für diese Methode von besonderer Bedeutung (Kuckartz 2018). Diesem Vorgang ist daher ein eigenes Kapitel gewidmet (Kap. 3.5). Das Kategoriensystem ist Teil des Anspruchs der qualitativen Inhaltsanalyse, systematisch sowie regel- und theoriegeleitet vorzugehen (Mayring 2015). Jede Entscheidung und jeder Analyseschritt muss in diesem Verfahren auf vorher festgelegte Regeln zurückgehen (Mayring 2015). Dadurch wird das Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse für andere nachvollziehbar und überprüfbar (Mayring 2015). Theoriegeleitet heisst, dass bei den Auswertungsprozessen der aktuelle Forschungsstand berücksichtigt werden muss und die Forschungsfragen an diesen anknüpfen müssen. Die Analyse folgt dann wiederum einer klaren Forschungsfrage (Mayring 2015). Das Ablaufmodell, welches nachfolgend dargelegt wird, stellt für diese Anforderungen eine wichtige Grundlage dar (Mayring 2015).

3.4.1 Ablauf qualitativer Inhaltsanalyse

Mayring präsentiert ein allgemeines Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse. Dieses muss unbedingt an die jeweiligen Forschungsfragen angepasst werden (Mayring 2015). Das in diesem Projekt angewandte Ablaufmodell findet sich in Abbildung 13. In diesem werden ausgehend von der Theorie Fragestellungen gebildet, die vorhandene Lücken schliessen sollen. Eine geeignete Auswertungsmethodik wird im Anschluss gewählt. Diese erfordert im Fall der qualitativen Inhaltsanalyse die Festlegung von Dimensionen und Ausprägungen, welche in Form von Kategoriensystemen festgehalten werden. Für die nachvollziehbare Kodierung ist zudem das Festlegen von Analyseeinheiten zentral. Darauf basierend werden Kodierdurchläufe getätigt, welche sich zyklisch mit dem Überprüfen der Zuverlässigkeit der Kodierungen sowie der Ausarbeitung der Dokumentationsmaterialien und Revision der Kategorien-

Methode

systeme befassen. Ist dieser Prozess zufriedenstellend ausgeführt, werden die Ergebnisse zur Auswertung aufbereitet, ausgewertet und interpretiert. Eine Bestimmung der Gütekriterien der Tests sowie die Beantwortung der eigentlichen Fragestellungen bilden den Abschluss des Verfahrens.

Methode

** Im Rahmen dieser Arbeit als Einzelarbeit, ansonsten im Projektteam.*

Abbildung 13: Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse für die vorliegenden Tests

3.4.2 Deduktive und induktive Kategorienbildung

Dieses Kapitel fokussiert sich auf den obigen Punkt der Bildung von Kategoriensystemen. Grundsätzlich kann zwischen einer deduktiven und einer induktiven Kategorienbildung unterschieden werden. Bei der deduktiven Vorgehensweise werden Kategorien aufgrund der erarbeiteten Theorie erstellt. Diese Form findet in der strukturierenden Inhaltsanalyse häufig Anwendung. Bei der induktiven Vorgehensweise werden die Kategorien dagegen direkt aus dem Material abgeleitet. Dies verhindert eine Verzerrung der Daten aufgrund vorbestimmter theoretischer Konzepte (Mayring 2015). Forschungsfragen im Sinne von "Welches Wissen ..." deuten zwar auf eine induktive Vorgehensweise hin (Mayring 2015), jedoch ist die Verwendung einer Mischform der beiden Kategorienbildungsprozesse in der Praxis geläufig (Kuckartz 2018; Bortz u. Döring 2006).

Im vorliegenden Projekt wird für die Erstellung der Kategoriensysteme vor allem deduktiv gearbeitet, um die theoretische Basis genügend zu berücksichtigen. Für sämtliche Tests wurden zuerst deduktive Systeme erstellt, welche im Team diskutiert wurden. Diese Systeme wurden dann im Kodierprozess anhand des Testmaterials induktiv erweitert. In einem Probedurchgang wurde geschaut, ob die Kategorien im Material vorkommen und ob bereits vorhandene Definitionen, Ankerbeispiele und Kodierregeln im Kodiermanual eindeutig sind. Diese wurden bei Bedarf angepasst, präzisiert oder anderweitig verändert (Mayring 2015). Im Fall des Tests zum fachdidaktischen Wissen führte dieser Prozess indes zu einer mehrmaligen Revision des Kategoriensystems. Die Kodiermanuals wurden parallel zum Kodierprozess fortlaufend ergänzt und ausgeschärft. An dieser Stelle lässt sich zudem anmerken, dass im Kodierverfahren mit der vorhandenen Stichprobe bereits eine vorläufige Sättigung in der Kategorienbildung erreicht wurde. Das heisst konkret, dass bei der Kodierung der letzten vier Testhefte keine neuen Kategorien hinzugekommen sind. Ausserdem haben sich die Kategoriendefinitionen in den Kodiermanuals als stabil gezeigt, da weitere inhaltliche Änderungen ausblieben. Aufgrund der Änderungen in den Kategoriensystemen und Kodiermanuals fand zum Schluss eine Überprüfung bestimmter Kategorien auf die Konsistenz der damit kodierten Aussagen statt.

Eine Übersicht zum gesamten Kodierablauf aller drei Tests und beider Kontexte findet sich in folgender Grafik.

Methode

Abbildung 14: Ablauf des durchgeführten Kodierprozesses für sämtliche Tests

3.4.3 Wahl Einheiten

Im Rahmen des Kodierprozesses ist es zur Erreichung der Reproduzierbarkeit und Nachvollziehbarkeit notwendig, verschiedene zu berücksichtigende Einheiten festzulegen. Dazu gehören insbesondere Kodier- und Kontexteinheiten.

Die Kodiereinheiten bezeichnen das kleinstmögliche Element, welches eine Kategorie erhalten kann. Die Kontexteinheiten hingegen, sind die grössten Einheiten welche hinzugenommen werden dürfen, um eine Kodiereinheit zu verstehen und einer Kategorie klar zuzuordnen zu können (Kuckartz 2018). Abhängig von den Antworten der Probanden (das heisst, ob beispielsweise in Stichworten oder in ganzen Sätzen geantwortet wurde) können diese Einheiten sehr unterschiedlich ausfallen. Hier gilt es Regeln abzumachen, wie in einem solchen Fall kodiert wird (Kuckartz 2018). Alle Regeln zu den Kodiereinheiten der entwickelten Tests sind in den Kodiermanualen aufgeführt (vgl. Anhang C).

3.4.4 Technische Überlegungen zur Testauswertung

Als Software für die qualitative Inhaltsanalyse wurde MAXQDA verwendet. Im Gegensatz zu anderen Softwarelösungen bietet MAXQDA ein stärker geführtes Vorgehen für die Kodierungen. Zudem war es aufgrund der zeichengenauen Wahl der Segmentgrenzen möglich, die Übereinstimmung diesbezüglich digital zu testen. Ein Merkmal der qualitativen Inhaltsanalyse ist, dass bei der Auswertung Rückbezüge auf das Urmaterial gemacht werden können. Die verwendete Software unterstützt diesen Prozess, indem jedes kodierte Segment mit der Textstelle verknüpft bleibt. Eine Zusammenfassung aller kodierten Textstellen einer Kategorie ist daher auf einfache Weise möglich. Da für die Kodierung bei beiden Kontexten die gleichen Kategoriensysteme verwendet wurden und die Testhefte nach Kontext und Person aufgetrennt sind, ergeben sich vielfältige Filtermöglichkeiten für die Auswertungen. Um solche Filter auch auf der Ebene einzelner Vignetten verwenden zu können, wurde zusätzlich ein separates Kategoriensystem mit denselben Vignettenaufgaben als Kategorien entwickelt. Dadurch können die Kodierungen nach Aufgaben separiert ausgegeben werden.

3.5 Kodierprozess

Nebst den verfahrenstechnischen Merkmalen sind die Erstellung und Ausarbeitung dieser Kategoriensysteme für den Auswertungsprozess zentral (Mayring 2015). Dieses Kapitel widmet sich dem Aufbau der verwendeten Kategoriensysteme.

Das Kategoriensystem kann, wie hier auch, bereits ein Ergebnis darstellen und ist Teil der Analyse, indem es eine Strukturierung der Daten vornimmt, diese ordnet und systematisiert (Mayring 2015; Kuckartz 2018; Rädiker u. Kuckartz 2019). Ausserdem werden die Resultate durch die Verwendung von Kategoriensystemen vergleichbar (Mayring 2015). Eine wichtige Erkenntnis ist, dass die Art der Auswertungsmethodik einen starken Einfluss auf die gefundenen oder auffindbaren Ergebnisse hat (Schwichow et al. 2016). Bei dem hier gewählten Verfahren bedeutet dies konkret, dass vornehmlich jene Aspekte erforscht werden, welche

im Kategoriensystem verankert sind. Die Kategorien müssen so stark wie möglich an die Theorie angebunden und mit dieser begründet sein (Mayring 2015). Ebenfalls ein wichtiges Kriterium ist die beschriebene Intersubjektivität, also die Nachvollziehbarkeit des Analysevorgangs und der damit verbundenen Kategoriensysteme für andere (Mayring 2015).

3.5.1 Erstellung der Kategoriensysteme

Wie Kategorien zu bilden sind, ist in der Literatur meist nicht vertreten (Raupp u. Vogelgesang 2009; Krippendorff 1980; Mayring 2015). Ein Kategoriensystem muss auf den jeweiligen Forschungsgegenstand angepasst werden. Allgemeine Kategoriensysteme sind entweder zu ungenau, um die gewünschten Aspekte untersuchen zu können oder aufgrund ihrer Allgemeinheit allzu komplex und beinhalten eine übermäßige Menge an Kategorien und Kategoriebenen (Bortz u. Döring 2006). Im Rahmen der hier entwickelten Tests sind daher drei individuelle, auf die Fragestellungen abgestimmte, Kategoriensysteme entwickelt worden. Das Bestreben bestand auch hier darin, wie in der Literatur empfohlen, eine möglichst reduzierte Anzahl Ebenen und damit eine Verminderung der Komplexität zu erreichen. Die Abbildung des Untersuchungsgegenstands soll dennoch möglichst genau sein (Rädiker u. Kuckartz 2019). Komplexe Systeme vermindern die Zuverlässigkeit der Kodierung, da die Gedächtnisleistung der Kodierenden überbeansprucht wird (Rädiker u. Kuckartz 2019).

Kategoriensysteme sollten erschöpfend sein. Das heisst, das System muss alle Bereiche, welche für die Forschungsfrage von Interesse sind, abdecken (Kuckartz 2018). Deshalb wurde im Projektteam entschieden, dass auch nicht kodierte Kategorien im System verbleiben müssen, da sie bei der Erweiterung des Stichprobenumfangs durchaus relevant werden könnten. Um Missverständnisse bei den Zuweisungen zu vermeiden und einen besseren Überblick zu schaffen, wurden die Kategorien in zusammengehörende Gruppen eingeteilt (Krüger, Parchmann u. Schecker 2014). Dies lässt sich insbesondere im Kategoriensystem PCK-E erkennen. Die entwickelten Systeme wurden laufend im Team besprochen und fortwährend angepasst.

3.5.2 Allgemeine Anmerkungen zu den Kategoriensystemen

In den folgenden Kapiteln finden sich die Übersichten der finalen Kategoriensysteme. Auf einige Eigenheiten der entwickelten Systeme soll eingegangen werden. Es wird darauf verzichtet die einzelnen Kategorien im Detail zu beschreiben, da dies in den Kodiermanualen in entsprechend detaillierter Weise geschieht (vgl. Anhang C).

Einige der Kategorien besitzen eine Unterteilung in die Kategorie unklar oder ähnlich. Diese wurden bewusst von falschen Aussagen getrennt, da diese Äusserungen in der Auswertung wegfallen. Um deshalb zu vermeiden, dass diese Kategorie nicht leichtfertig vergeben wird, wurden die Kodiermanualen mit entsprechenden Regeln ergänzt. Dies hat zur Folge, dass

Hyperonyme wie beispielsweise "Untergrund"⁶ beim CK-T/A Test als Variable unspezifisch, unklar kodiert wurden, da nicht ersichtlich wurde, worauf sich dies genau bezieht. Unklare Nennung dürfen nicht mit Falschnennungen vermischt werden. Aufgrund letzterer können interessante Schlüsse über Fehlverständnisse gezogen werden.

In den Tests zum Fachwissen gilt zudem die Regel, dass jedes kodierte Segment lediglich einer Kategorie zugewiesen werden kann. Beim fachdidaktischen Test ist die Regel aufgrund der Verschachtelung komplizierter. Die Kategoriensysteme sind für beide Kontexte dieselben.

Im Folgenden werden die Begriffe *Variable* und *Faktor* als Synonyme verwendet. *Ausprägungen* beschreiben die Werte, welche eine Variable annehmen kann.

3.5.3 CK-T/A Kategoriensystem

Die Kategorien in diesem System stützen sich nicht speziell auf einschlägige Literatur, da zum einen keine solche auffindbar ist, zum anderen die Einteilung klar erscheint. Für die Kodierungen der Aufgaben zum Fachwissen über die Löslichkeit von Tabletten wurde das Kategoriensystem entsprechend den Spalten aus der Aufgabe gegliedert. Um Fehlkodierungen zu vermeiden, ist im Kodiermanual die Regel festgehalten, dass die jeweiligen Kategorien nur für die dafür vorgesehenen Spalten verwendet werden dürfen.

In der ersten Spalte wurde von den Teilnehmern die Nennung einer Variablen verlangt, welche im Zusammenhang mit der Lösegeschwindigkeit von Tabletten steht. Diese Nennungen wurden mittels der jeweiligen Unterkategorien *Variable richtig* und *Variable falsch* gewertet. Ausprägungen von Variablen wurden ebenfalls als korrekt bzw. falsch gewertet, sofern sie den entsprechenden Kriterien genügen. Damit die Ausprägungen als Variablenersatz gelten, müssen mindestens zwei komplementäre Ausprägungen genannt werden (z. B. feucht und trocken). Ist eine der beiden Ausprägungen falsch, so wurde die ganze Variable als falsch kodiert. Für den Fall unklarer Nennungen wurde im späteren Verlauf die induktive Kategorie *Variable unspezifisch, unklar* eingeführt.

In der zweiten Spalte wurde von den Teilnehmern eingefordert, dass sie den Zusammenhang der, in der ersten Spalte genannten Variablen, auf die Lösegeschwindigkeit der Tablette angeben. Hier wurden in der Aufgabenbeschreibung Beispielsatzkonstruktionen formuliert, deren Verwendung hier eingefordert wurde (Je mehr ... desto ..., etc.).

In der letzten Spalte wurde die Reihenfolge der Einflussstärken auf den Effekt angegeben. Dies wurde so kodiert, dass lediglich angeschaut wurde, ob die Zahl 1 als Zeichen für den einflussstärksten Faktor der richtigen Variablen zugeordnet wurde.

⁶ Notierte Variable aus dem CK-A Test (Fall A-S002).

Methode

Abbildung 15: Komplettes Kategoriensystem zum Fachwissenstest (CK-T/A) für beide Kontexte

3.5.4 CK-E Kategoriensystem

Das Kategoriensystem für CK-E ist etwas komplexer aufgebaut. Zu beachten ist, dass einige Merkmale sich gegenseitig bedingen, beziehungsweise grundsätzlich gemeinsam vorkommen. So wurden beispielsweise die Merkmale kein Vergleich, kein Experiment, keine Veränderung von Variablen zusammengefasst, da automatisch kein Experiment oder Vergleich stattfinden kann, wenn die Variablen nicht variiert werden.

Beim CK-E Test wird ausserdem bereits auf hoher Ebene nach der Lernzielorientierung selektioniert. Nicht experimentierbezogene oder unschlüssige Aussagen werden deshalb separat kodiert, da nur das fachmethodische Wissen der Teilnehmenden von Interesse ist. Beim CK-E Test, wie auch beim PCK-E Test steht deshalb nie das Wissen über die Fachkontexte wie Tabletten im Vordergrund. Zur Erhebung dessen ist der CK-T/A Test entwickelt worden. Um genauer beschreiben zu können, was die nicht experimentierbezogenen Aussagen ansprechen, wurden diese zusätzlich noch unterteilt.

Die experimentierbezogenen Kategorien befassen sich mit den grösseren konzeptuellen Bereichen des Experimentierens wie der Auswahl der Variablen, der Variablenkontrolle und weitere. Da das Verständnis über die Variablenkontrolle ein zentrales Konzept des Experimentierens in den Naturwissenschaften darstellt und die Qualität dieser Aussagen im vorliegenden Fall von besonderem Interesse ist, enthält diese Kategorie weitere, detailliertere Aufteilungen. Mit der Integration der Kategorien zu den Vergleichen, des Messvorgehens und des Bezugs zur Hypothese oder Fragestellung, deckt das Kategoriensystem alle interessanten Bereiche der Fragestellung ab.

Einige Verständnisfragen mussten gemeinsam unter den Kodierenden geklärt werden, so dass die Kategorienvergabe auf dem gleichen Verständnis beruht. Dies umfasst beispielsweise, was eine Messwiederholung alles beinhaltet oder was ein Kontrollversuch genau darstellt. Ausführungen hierzu finden sich im Kodiermanual (siehe Anhang C).

Rating der Qualität von Aussagen

Bei der Betrachtung des Kategoriensystems fällt auf, dass die meisten Kategorien keine Wertung der Qualität im Sinne von richtig oder falsch vornehmen. Dies hat zur Folge, dass sowohl Nennungen im Abschnitt fachmethodisch korrekte als auch abweichende Handlungen gleich kodiert werden. Bei zentralen Kategorien wie der Variablenkontrolle wurde hingegen weiter in Stufen aufgeteilt als bei weniger wichtigen Kategorien.

Methode

Abbildung 16: Finales Kategoriensystem zum Fachwissenstest über das Experimentieren (CK-E) für beide Kontexte.

3.5.5 PCK-E Kategoriensystem

Das komplexeste der drei Kategoriensysteme stellt das PCK-E System dar. Auch hier interessiert ausschliesslich das fachdidaktische Wissen zum Experimentieren. Dadurch werden Äusserungen, die sich nur mit den Fachkontexten befassen oder sehr allgemeine Äusserungen der Kategorie nicht Lernziel Experimentieren zugeordnet. Bei diesem Test gilt zusätzlich die Regelung, dass die Kategorien Support of Students' ... (SoS) mit der Kategorie nicht Lernziel Experimentieren gemeinsam kodiert werden können, sofern dies zutrifft.

Abbildung 17: Kategoriensystem zum fachdidaktischen Wissen über das Experimentieren (PCK-E) für beide Kontexte. Für eine vergrösserte Abbildung bitte Faltblatt beachten.

Das System ist derart aufgebaut, dass die Facette über die Schülervorstellungen innerhalb der Facette der Rückmeldestrategien integriert ist. Diese Hierarchie der beiden Facetten findet sich nicht in dieser Form in der Literatur. Es ist davon auszugehen, dass jede angemessene Reaktion einer Lehrperson auf ihrem Verständnis von Schülervorstellungen im weiteren Sinne beruht. Das Kodiermanual gibt Auskunft darüber, was in der Auswertung als Bezug zu relevanten Schülervorstellungen betrachtet wird. Die Kategorie Schülervorstellung ohne Rückmeldestrategie wurde zusätzlich eingeführt, da es aufgrund der Aufgabenstellung möglich ist, dass Teilnehmende die Schülervorstellungen diagnostizieren, ohne mittels einer Rückmeldestrategie darauf zu reagieren.

Kombination des Modells für Rückmeldungen und des Scaffolding-Frameworks

Grundsätzlich orientiert sich das System am Modell für Rückmeldungen von Wisniewski, Zierer und Hattie (2019). Dies zeigt sich in der Aufteilung nach den Kategorien Feedback, Feedforward und Feedup. Die Abgrenzung dieser Feeds ist dennoch nicht immer eindeutig (Hattie u. Timperley 2007).

Diese grobe Aufteilung wurde verfeinert durch eine Kombination mit dem Scaffolding-Framework nach Van de Pol, Volman und Beishuizen (2010). Jeder Feed wird mit den Scaffolding Intentions kombiniert. Die Intention des Support of Students metacognitive Activities wurde entfernt, da es sich dabei um allgemeine Lehr-Lern-Strategien handelt, welche im vorliegenden Fall nicht von Interesse sind (Ellis, Denton u. Bond 2014; Bruder et al. 2015). Die ursprünglich dort verortete Facette der Lernzielaufrechterhaltung wurde in Form von Feedup teilweise neu integriert. Als Zusatz wurde die Facette Support of Students practical Knowledge eingeführt. Bei dieser Intention steht die physische Handlung im Vordergrund, ohne dass eine Fokussierung auf die kognitive Aktivierung seitens der Lehrperson gemacht wird. Die Abgrenzung zwischen practical Activities und cognitive Activities zeigt sich in der Praxis als herausfordernd.

Die cognitive Activities sind nebst weiteren Kategorien in Strukturierung, Hinweis (ohne Aufforderung) und Kognitive Aktivierung (mit Aufforderung) aufgeteilt. Diese beiden Kategorien sind induktiv entstanden. Sie sind den ursprünglichen Scaffolding Means, also dem *wie* etwas unterstützt wird, aus dem Van de Pol-Framework ähnlich. Die Kategorie Strukturierung, Hinweis (ohne Aufforderung) beinhaltet Äusserungen seitens der Lehrperson, welche an die Lernenden gerichtet sind, jedoch keine direkte Reaktion verlangen. In vielen Fällen kann dies mit den Means Instructing oder Explaining verglichen werden. Im Gegensatz dazu verlangt die Kategorie Kognitive Anregung (mit Aufforderung) eine Beteiligung der Lernenden. Diese wäre mit dem Mean Questioning vergleichbar. Diese beiden entwickelten Kategorien und die ursprünglichen Means dürfen nicht als Synonym betrachtet werden, da die Umstände deren Zuordnung verändern können. Zusätzlich gäbe es noch weitere Means im Original-Framework, welche hier nicht verortet wurden.

Rating der Qualität von Aussagen

Die Qualität einer Äusserung in der Fachdidaktik ist stark von den Umständen abhängig. Deshalb ist oftmals nicht klar, ob eine Nennung als korrekt oder inkorrekt eingestuft werden soll (Dollny 2011; Smith u. Banilower 2015). Da in der Forschung weitgehend der Konsens fehlt, was gutes oder schlechtes fachdidaktisches Wissen darstellt, ist eine Bewertung entsprechend schwierig (Smith u. Banilower 2015). Das vorliegende System nimmt noch keine Bewertung der Qualität vor. Da in der qualitativen Inhaltsanalyse auch in der Auswertung noch Rückbezüge zum Ursprungsmaterial möglich sind, kann jede Aussage anhand ihres Kontexts individuell beurteilt werden (Kuckartz 2018).

Kodierverfahren für die PCK-E Tests

Aufgrund der Komplexität des Systems werden die Segmente mittels mehrerer Kodierstufen bearbeitet. Der Ablauf ist in unten stehender Abbildung grafisch verdeutlicht. Jede Aussage, ob Lernziel oder nicht, erhält genau eines der Feeds (Feedback, Feedforward, Feedup) zugeordnet. Trifft kein Feed zu, so wird eine der Kategorien Rest, Unklares oder Bezug zu Schülervorstellungen ohne Rückmeldestrategie vergeben. Die Vergabe der Feeds erfolgt ungeachtet der Sinneinheiten über möglichst grosse zusammenhängende Teile. Segmente, welche ein Feed erhalten haben, werden falls notwendig weiter aufgeteilt. Dies erfolgt entsprechend der Support of Students' ... (SoS) Kategorien, welche anhand des Frameworks von Van de Pol angepasst wurden. Diese Segmente stellen die kleinste Aufteilung dar. Jedes Segment kann somit genau eine Support of Students' ...-Kategorie erhalten. Diese Segmente werden dann mit den jeweiligen Unterkategorien der jeweiligen SoS-Kategorie kodiert. Ein Segment kann dabei beliebig viele Unterkategorien erhalten. Dieser Ablauf ermöglicht ein strukturiertes und übersichtliches Vorgehen mit einem komplexen System. Es reduziert dadurch die kognitive Last und verhindert die Verwechslung der ähnlich benannten Kategorien. Der beschriebene Ablauf der Kategorienzuordnung ist in der folgenden Abbildung grafisch verdeutlicht. Diese befindet sich ebenfalls als Hilfestellung im entsprechenden Kodiermanual.

Abbildung 18: Ablauf des Kodierverfahrens für Segmente im PCK-E Test

3.5.6 Kodiermanuale

Da die qualitative Inhaltsanalyse fordert, dass jeder Schritt der Textanalyse an vorab festgelegten Regeln ausgerichtet sein muss, ist ein Kodiermanual unerlässlich (Mayring 2015). Dieses Dokument ist insbesondere wichtig, um eine möglichst hohe Objektivität zu erreichen und eine hohe Übereinstimmung bei den Kodierungen herstellen zu können (Kuckartz 2018). Für eine allfällige Schulung weiterer Kodierer bildet das Kodiermanual eine essenzielle Grundlage (Park u. Suh 2015). Im vorliegenden Fall wurden die Kodiermanuale während des Kodiervorgangs laufend mit Definitionen, Ankerbeispielen und Kodierregeln ergänzt (Mayring 2015). Die Anpassungen wurden dann gemeinsam unter den Kodierenden besprochen und finalisiert.

Die Kategorienbeschreibungen erfolgte anhand eines Beispielschemas für ein Kodiermemo, welches den Bedürfnissen des angewendeten Kodiervorgehens angepasst wurde (Kuckartz 2018).

Nebst den Kategorienbeschreibungen umfassen die Manuale jeweils Kodierhinweise für die einzelnen Tests. Dazu gehören Regeln zur Setzung der Segmentgrenzen wie beispielsweise durch die Festlegung der Kodiereinheiten, aber auch Richtlinien zur Trennung oder dem Zusammenzug einzelner Sätze. Spezialfälle, wie beispielsweise durch andere Feeds unterbrochene Segmente beim PCK-E Test, wurden hier ebenso vermerkt. Für eine korrekte Auszählung der Kategoriennennungen in der Auswertung ist das Befolgen dieser Richtlinien zentral. Ebenfalls wurden technische Hinweise gegeben, wie das korrekte Kodieren von Aufzählungszeichen, durchgestrichenen Passagen und weiteres. Dies ist notwendig, um eine hohe Übereinstimmung bei der Setzung der Segmentgrenzen zu erhalten. Die Inter-Rater-Reliabilität bei den Segmentgrenzen zeigte sich denn auch in den getesteten Fällen als relativ hoch. Da es sich nur um eine unvollständige Analyse handelt, wird auf die Angabe genauer Werte verzichtet.

Aufgrund des Aufbaus der Systeme weisen die Manuale in einigen Punkten unübliches auf. So besteht das Dokument aus drei einzelnen Kodiermanualen, da jedes Kategoriensystem eine eigene Beschreibung verlangt. Da für beide Kontexte die gleichen Systeme verwendet werden, findet diesbezüglich keine Aufteilung statt. Es wurden in jedem Fall Ankerbeispiele aus dem Originalmaterial beider Kontexte angegeben. Wo dies nicht möglich war, wurde stattdessen ein fiktives Beispiel eingefügt. Da die Tests das naturwissenschaftliche Wissen und nicht die Sprache messen sollen, wurden in einigen Fällen Begrifflichkeiten breit ausgelegt. In diesen Fällen sind im Kodiermanual Synonyme vermerkt. Im Falle des PCK-E Kategoriensystems sind viele redundante Kategorien vorhanden. Diese wurden zu Beginn des Manuals mit allgemeinen Definitionen beschrieben. Dies vereinfacht Anpassungen und vermindert die Gefahr von Verwechslungen mit ähnlichen Kategorien. An den jeweiligen Stellen wurden die Abweichungen in Bezug auf die allgemeinen Definitionen beschrieben und per Hyperlink darauf verwiesen, so dass ein rasches Auffinden der korrekten Stelle ermöglicht wird. Die kompletten Kodiermanuale finden sich im Anhang C.

4

Ergebnisse

Inhalt des Kapitels

Zu Beginn dieses Kapitels wird besprochen, inwiefern die Überprüfung gängiger Gütekriterien für die Qualität von Tests in der durchgeführten Untersuchung möglich ist (Kap. 4.1). Im Anschluss daran wird anhand der Struktur der Auswertungsdaten aufgezeigt, welche Auswertungen gemacht werden (Kap. 4.2). Das Kapitel zu den Testergebnissen (Kap. 4.3) widmet sich der Darstellung der aus dem Kategorisierungsprozess erhaltenen Daten. In einem ersten Schritt werden immer die Daten aufgezeigt, welche das Testformat als solches betreffen. In einem zweiten Schritt wird das Wissen der Lehrpersonen in übersichtlicher Weise präsentiert. Die Ausführungen sind jeweils der Differenzierung halber nach den Tests getrennt aufgeführt. Dieser Aufbau bildet die Grundlage, für die in Kapitel 5 vorgenommene Diskussion.

4.1 Überprüfung der Gütekriterien

Das Forschungsziel ist, drei Textvignettentests zu entwickeln, welche das entsprechende Wissen objektiv zu erfassen vermögen. Die Objektivität bildet zusammen mit der Reliabilität und der Validität die üblichen Masse zur Messung der Testqualität (Mayring 2015). Die Objektivität ist ein Mass dafür, wie unabhängig die Auswertung von der forschenden Person ist (Raupp u. Vogelgesang 2009). Die Reliabilität besagt, wie zuverlässig der Test die Resultate reproduzieren kann (Raupp u. Vogelgesang 2009). Die Validität wiederum ist zentral und gibt Auskunft darüber, ob der Test wirklich misst, was er zu messen beabsichtigt (Raupp u. Vogelgesang 2009; Bortz u. Döring 2006; Krüger, Parchmann u. Schecker 2014). Die Validität ist für Vignettentests von besonderer Relevanz (Tempel 2017). In naturwissenschaftsdidaktischen Publikationen ist sie das am häufigsten angewandte Gütekriterium (Göhner u. Krell 2020). Eine hohe Validität ermöglicht die Generalisierung der Resultate auf andere Situationen (Moosbrugger u. Kelava 2007). Alle drei Kriterien sind allerdings für die Beurteilung eines Testinstruments zu berücksichtigen und sollen bereits während der Analyse ausgewertet werden (Mayring 2015).

Diese Gütekriterien können wiederum in spezifischere Gruppen unterteilt werden, wodurch eine sehr feingliederige Testanalyse möglich wird (Mayring 2015). Dazu gehört unter anderem die Stichprobengültigkeit (Mayring 2015). Im vorliegenden Fall kann aufgrund der repräsentativen Stichprobe unter dem angebrachten Vorbehalt der freiwilligen Teilnahme von einer gültigen Stichprobe ausgegangen werden.

Eine grundlegende kommunikative Validierung wurde bereits bei der Erstellung der Kodiermanuale angewendet, indem dessen Inhalte im Team besprochen wurden (Mayring 2015). Häufig wird mittels Expertenurteilen eine Inhaltsvalidierung durchgeführt. Dies dient zur Überprüfung, ob die Aufgaben für die Tests relevant sind (Messick 1995). Bei den entwickelten Tests wurde dies nicht gemacht. Allerdings besteht das entwickelnde Team zu einem grossen Teil aus berufserfahrenen Fachdidaktikern aus diesem Bereich. Dies stellt bereits eine Stufe der inhaltlichen Validierung dar. Zudem wurde am Schluss des Kodierens für einzelne Kategorien überprüft, ob die zugeordneten Segmente homogen sind (Mayring 2015). In einem Gespräch mit der Methodenberatung an der Pädagogischen Hochschule Zürich hat sich ergeben, dass aufgrund der Datenart eine Überprüfung der Konstruktvalidität mittels mathematischer Verfahren nicht gut möglich ist, da diese intervallskalierte Daten verlangen. Ein Hochtransformieren ordinaler Daten, wie sie bei einem allfälligen Rating entstehen, ist hierbei nicht zulässig. Deshalb wird in dieser Arbeit darauf verzichtet.

Häufig wird in naturwissenschaftsdidaktischen Publikationen auch die Übereinstimmung der kodierenden Personen untersucht (Göhner u. Krell 2020). Die Intrarater-Reliabilität ist das Mass für die Übereinstimmung der erneuten Auswertung des gleichen Materials durch die gleiche Person nach einem bestimmten Zeitabstand. Es ist daher ein Mass für die Stabilität der Kodierungen (Mayring 2015). Die Interrater-Reliabilität hingegen beschreibt die Übereinstimmung der Kodierungen im selben Material durch unterschiedliche Kodierer (Mayring

2015). Für das Erreichen einer guten Übereinstimmung ist die genaue Beschreibung des Vorgehens zentral (Mayring 2015). Dazu gehören die Verfahrensdokumentation und die Regelgeleitetheit (Wilhelm et al. 2013). Die Interrater-Reliabilität ist ein wichtiges Qualitätsmass für die qualitative Inhaltsanalyse (Mayring 2015; Göhner u. Krell 2020).

Eine klassische Testauswertung mittels dieser Gütekriterien ist im vorliegenden Fall nur beschränkt möglich. Der Grund dafür ist unter anderem die sehr begrenzt ausgefallene Stichprobengrösse dieser Durchführung (n=14) einerseits und das Fehlen einer komplett durchgeführten Interrater- oder Intrarater-Kodierung andererseits. Eine solche Zweitkodierung war angedacht, musste aufgrund von Zeitknappheit leider abgebrochen werden.

4.2 Auswertungsebenen

Im Folgenden werden die Resultate der durchgeführten Tests dargestellt. Aufgrund der kleinen Stichprobe sollen die Aussagen zur Auswertung mit Vorsicht interpretiert werden. Diese sind nicht zwingend verallgemeinerbar. Da die Nennungen zum Teil lediglich ein Segment pro Kategorie umfassen, ist eine Überbewertung der jeweiligen Vorkommnisse und Zusammenhänge möglich. **Es handelt sich hierbei lediglich um rapportierte Tendenzen und keineswegs um belegte Zusammenhänge.**

Ein kodiertes Segment der CK-E und PCK-E Tests enthält drei Zuordnungseigenschaften beziehungsweise Informationsdimensionen. Diese Informationsdimensionen können zur Denkkunterstützung wie im untenstehenden Modell abgebildet werden.

Abbildung 19: Darstellung der drei Informationsdimensionen eines Segments in den Tests

Ein solcher Export einer kompilierten Liste dreidimensionaler Daten ist in MAXQDA momentan nicht möglich. Ein Antrag für die Implementierung dieser Funktion wurde beim Hersteller eingereicht. Da für die Auswertung die Verbindung der Daten in dieser Form nicht essenziell ist, kann auch mit einer Tabelle aus jeweils zwei solchen Dimensionen gearbeitet werden. Dies geschieht, indem beispielsweise die einzelnen Dokumente mit dem Kategoriensystem gekreuzt oder die Kategorien auf die Vignetten bezogen betrachtet werden. Diese tabellarischen Übersichten werden in MAXQDA mit den Funktionen Code-Matrix-Browser und Code-Relations-Browser durch Kombinieren der Abfragemuster ermöglicht. Mit den so gewonnenen Tabellenübersichten können dann beispielsweise mittels Excel Anpassungen, Umstrukturierungen oder Berechnungen durchgeführt werden. Sämtliche Tabellen dieser weiterentwickelten Form finden sich im Anhang B. Die hier ausgeführten quantitativen Auswertungen basieren auf den abgebildeten Tabellen. Aufgrund des Aufbaus des Kategoriensystems, insbesondere des verschachtelten Aufbaus bei PCK-E, und des Kodierverfahrens ist bei den ausgezählten Werten Vorsicht geboten, da Segmente ansonsten übergangen oder doppelt gezählt werden.

Aufgrund der gewonnenen Resultate lassen sich Aussagen über den Wissensstand der Studierenden, wie auch über die Testformate und Testaufgaben machen. Eine Diagnose von Weiterentwicklungsbedürfnissen für die Tests wird dadurch möglich. Zudem werden Implikationen für die Ausbildung von Lehrpersonen ersichtlich.

In dieser Arbeit wird der Fokus der Auswertung vor allem auf die Aufgaben zum Tablettenexperiment gelegt. Wo interessante Unterschiede zwischen den Kontexten erkennbar sind, werden die Resultate der Asselaufgaben ebenfalls rapportiert. Eine Auswertung der Aufgaben zu den Asseln ist mittels der gleichen Verfahren möglich, da die Tests analog aufgebaut sind. Nähere Informationen zu den Auswertungen der Aufgaben zu den Asseln innerhalb derselben Stichprobe finden sich in der Masterarbeit von Oehen (im Druck). Sämtliche Resultate der Auszählung zu den Asseln sind ebenfalls im Tabellenanhang B dieser Arbeit verzeichnet.

4.3 Darstellung der Testergebnisse von CK-T/A, CK-E und PCK-E

Es soll abgeschätzt werden können, ob der CK-E und der PCK-E Test die ganze Breite des Kategoriensystems abdecken oder ob es mögliche Ballungen beziehungsweise Lücken von Kodierungen bei bestimmten Vignetten oder Kategorien gibt. Dies gibt Hinweise auf eine mögliche Einseitigkeit des Tests sowie einer Unausgeglichenheit bzw. fehlende Vergleichbarkeit in Bezug auf die Items.

Die drei Tests werden nacheinander in der Reihenfolge einzeln analysiert, wie sie in den Testheften anzutreffen sind (1. CK-T/A, 2. CK-E, 3. PCK-E). Hierbei werden zuerst die Resultate in Bezug auf das Testformat beziehungsweise die Vignettenvergleichbarkeit begutachtet. Im Anschluss folgt eine detailliertere Auswertung der jeweiligen Professionswissensdimension über die gesamte Stichprobe.

4.3.1 Testanalyse CK-T/A

Der Test zu CK-T/A ist das am meisten vorgegebene Format aufgrund seiner Tabellenform und des detaillierten Beispiels. Die Anzahl kodierter Segmente ist, sowohl beim Kontext Tabletten (T-S015 bis T-S028) als auch beim Kontext Asseln (A-S001 bis A-S014), ähnlich gleichverteilt mit einer totalen Anzahl von fünf bis neun Kodierungen pro Person und Kontext. Aufgrund des Formats beträgt die maximal mögliche Anzahl neun Segmente. Personen, welche lediglich zwei Variablen mit den dazugehörigen Zusammenhängen genannt haben kommen auf fünf Nennungen, wenn die Reihenfolge mitgezählt wird.

4.3.2 CK-T/A Wissen der Lehrpersonen

Die Resultate zeigen, dass die Studierenden mit möglichen Variablen beim Experimentieren mit Tabletten vertraut sind. So gab es beim Kontext Tabletten keine einzige inkorrekte Variablenennung. Ebenso waren keine unklaren Nennungen vorhanden.

Obschon die Temperatur des Wassers und die Wassermenge weitaus am häufigsten genannt wurden, zeichnet sich kein einseitiges Bild ab. In der Tabelle 6 findet sich eine Zusammenfassung aller 43 Nennungen, gegliedert nach Aussagen ähnlicher Art. Sie lassen sich in sechs Arten gruppieren.

Tabelle 6: Zusammenfassung genannter Variablen im Kontext Tabletten.

Variable	Anzahl
Temperatur des Wassers	14
Wassermenge	13
Menge an Tabletten/Volumen der Tabletten	5
Oberfläche der Tablette	5
Umrühren	5
pH-Wert des Wassers	1
Gesamtergebnis	43

Es sind über alle Kontexte und Kategorien etwa gleich viele Segmente kodiert worden. Allerdings zeigt sich klar, dass beim Kontext Asseln sowohl bei den Variablen als auch den Zusammenhängen bedeutend mehr falsche und unklare Nennungen erkennbar sind. Dieses Verhältnis ist verglichen mit der Anzahl korrekter Nennungen nach wie vor klein. Es zeichnet sich jedoch ein Unterschied zwischen den Kontexten ab.

Ergebnisse

Abbildung 20: Auszählungen des CK-T/A Tests über beide Kontexte

Der einzige, als nicht eindeutig kodierte Zusammenhang unter den Tabletten findet sich bei T-S018. Dieser bezieht sich auf den pH-Wert als Faktor. Der bezeichnete Zusammenhang lautet: "Je alkalischer die Lösung, desto schneller löst sie sich auf". Dies wurde als nicht eindeutig kodiert, da aus der Literatur und dem Gespräch mit Fachexperten nicht geschlossen werden konnte, ob die angegebene Richtung des Zusammenhangs korrekt ist. Die Variable an sich wurde als korrekt kodiert.

Beim Tablettenexperiment konnten lediglich etwas mehr als die Hälfte der Studierenden den einflussstärksten Faktor korrekt bezeichnen (richtig=8, falsch=6). Die Auswertung der Asselaufgabe zeigt ein ähnliches Bild. Es treten jedoch tendenziell etwas mehr korrekte Nennungen auf. Die Interpretation dieser Resultate zum CK-T/A Test erfolgt im Kapitel Diskussion.

In den nachfolgenden Abschnitten werden der CK-E und PCK-E Test näher untersucht. Diese beiden Tests haben im Gegensatz zum CK-T/A Test bei der Mehrheit der Kategorien keine Bewertung mittels richtig und falsch eingebaut. Daher messen sie die Qualität in einer anderen Form, die mehr von der Quantität der Nennung und der breiten Abdeckung der Kategoriensysteme abhängt.

4.3.3 Testanalyse CK-E

In den Resultaten des CK-E Tests (Anhang B) lässt sich in der Summenzeile erkennen, dass die totale Anzahl kodierter Segmente pro Person, über alle Kategorien betrachtet, Schwankungen unterliegt mit mindestens 8 bis maximal 20 Segmenten. Diese Variabilität hebt sich grösstenteils auf, wenn die Anzahl Segmente aller Studierenden pro Vignetten betrachtet werden. Diese Übersicht zeigt ein vergleichsweise homogenes Verteilungsbild. Sowohl bei den Tabletten-Aufgaben (Vignette A-C) wie auch bei den Asseln (Vignette G-J) (vgl. Abbildung 21 und Anhang B).

Ergebnisse

Abbildung 21: Anzahl kodierter Segmente pro Person und pro Vignette

Eine Aufgliederung der Anzahl Segmente nach den einzelnen Kategorien zeigt grössere Differenzen zwischen den Vignetten. Aufgrund des Umfangs der Kategorien ist es weder dienlich noch übersichtlich, an dieser Stelle auf jede einzelne Kategorie einzugehen. Für eine detaillierte Übersicht sei deshalb auf die im Anhang B angefügte Tabelle verwiesen.

Sinnvollerweise werden gewisse Kategorien zur Analyse aggregiert betrachtet. Die ersten fünf Kategorien lassen sich zusammenziehen, da sie alle aus lernzielfremden oder nicht zuordenbaren Äusserungen bestehen. Die Werte dieser summierten Kategoriengruppe schwanken leicht zwischen drei und neun Segmenten, je nach Vignette.

Wie in der Tabellenübersicht ersichtlich, erfasst die Vignettenaufgabe das Wissen sämtlicher Hauptkategorien des Systems (farbig hinterlegte Zeilen der Tabelle im Anhang). Bei einigen der Subkategorien finden sich, über alle Studierenden betrachtet, für bestimmte Vignetten keine Nennungen. Werden beide Kontexte in die Analyse mit einbezogen, so findet sich bei jeder Kategorie mindestens eine Nennung. Es muss angemerkt werden, dass keine Kategorie des ursprünglichen, aus der Theorie abgeleiteten Systems, entfernt wurde.

4.3.4 CK-E Wissen der Lehrpersonen

Anhand der Übersichtstabelle lassen sich Rückschlüsse auf das Wissen der befragten Studierenden ableiten. Ebenso ist es möglich, auf das Wissen einzelner Studierender zu fokussieren.

In Bezug auf die Wahl der Variablen lässt sich anhand einer Konsultation des Quellmaterials festhalten, dass sowohl Variablen wie auch deren Einflüsse und ihre Zusammenhänge genannt werden, auch wenn Letzteres nur in geringem Masse vorkommt. Bei den Einflüssen und Zusammenhängen wurde in drei von vier Fällen angegeben, dass die Schülererkenntnis darin bestehen soll, dass es sich um einen zeitlichen Prozess handelt. Der verbleibende Fall bezieht sich auf die notwendige Variation der Temperatur zur Untersuchung des Zusammenhangs. Bei Variablen mit konkreter Nennung werden in drei von vier Fällen die von den Gruppen untersuchten Variablen benannt. Eine weitere Nennung hinterfragt die Wahl der Variablen.

Ergebnisse

Über beide Kontexte hinweg sind die sehr hohen kodierten Anzahlen in den Hauptkategorien Variablenkontrolle und Messung besonders auffallend. Dies wird mittels nachfolgender Abbildung für den Kontext der Tabletten illustriert.

Abbildung 22: Kodierte Segmente der lernzielorientierten Hauptkategorien für die Tablettenaufgaben mit Aufschlüsselung der Variablenkontrolle

Eine überwiegende Mehrheit der Nennungen entfallen auf korrekte Aussagen zur Variablenkontrollstrategie. Jeder Student und jede Studentin hat hierzu mindestens zwei korrekte Nennungen bei den Tablettenaufgaben notiert. Lediglich eine Aussage beschreibt die Variablenkontrolle fehlerhaft. Ebenfalls auffallend in der Gruppe der Variablenkontrolle ist, dass in acht Fällen das Experimentiervorhaben der Schülerinnen und Schüler in der Form kritisiert wurde, dass kein Vergleich, Experiment oder keine Veränderung von Variablen stattfindet und so kein Zusammenhang untersucht werden kann.

Die am meisten genannten Kategorien gliedern sich in die Gruppe der Messung ein. Ausnahmslos alle Studierenden sprechen entweder die Messwiederholung oder die Zuverlässigkeit beziehungsweise die Reliabilität der Messung an. Dies geschieht in beiden Kontexten.

Abbildung 23: Aufteilung der Hauptkategorie "Messung" für die Tablettenaufgaben

Das Konzept des Kontrollansatzes wurde bei den Tablettenaufgaben in fünf Segmenten auf eine einzelne Vignette konzentriert von Studierenden angesprochen.

Kritik in Bezug auf das Messinstrument oder das Beobachungskriterium wurde von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern deutlich öfters bei den Tabletten als bei den Asseln angebracht. Dies fand insbesondere bei Vignette B statt. Die Mehrheit der Antworten

Ergebnisse

bezieht sich darauf, dass die Kriterien für die Beschreibung des Lösungsfortschritts der Tablette als zu ungenau beschrieben sind.

Über alle Vignetten hinweg wurden auch Bezüge zum Lernziel, der Fragestellung oder der Hypothese angemerkt.

Bei den Kategorien unter Weiteres sind nur bei wenigen Studierenden Kodierungen vorhanden. Die kognitiven Verzerrungen (Biases) kommen lediglich ein Mal pro Kontext vor.

4.3.5 Testanalyse PCK-E

Es fällt auf, dass im Vergleich zum Test über das Fachwissen zum Experimentieren (CK-E) bei diesem Test bedeutend mehr Kodierungen in die lernzielfremden Kategorien eingeordnet wurden. Es werden wie bereits bei CK-E die Kategorien nicht LZ Exp., deren Unterkategorien⁷ sowie Rest, Unklares ... aggregiert. Die Verteilung ist über alle Tablettenaufgaben ähnlich. Bei den Asseln fallen diese Werte weitaus heterogener aus. Dennoch beträgt der Anteil der lernzielorientierten Kategorien (SuS-Vorstellungen ohne Rückmeldestrategien und Rückmeldestrategien) bei beiden Kontexten über 80 % der total kodierten Segmente.

Abbildung 24: Vergleich der Anteile an experimentierbezogenen Äusserungen bei CK-E und PCK-E

Die totale Anzahl kodierter Segmente aller Kategorien zeigt sich über sämtliche Vignetten beider Kontexte einigermaßen konstant.

⁷ In den originalen Kodierungen sind die Subkategorien von nicht LZ Exp. nicht vorhanden, sondern die Kategorie wurde in Kombination mit einem Support of Students' ... vergeben. Aufgrund eingeschränkter Filtermöglichkeiten bei der Auswertung musste dies post hoc aufgetrennt werden, um korrekte Angaben zu erhalten.

Ergebnisse

Abbildung 25: Anzahl gesamthaft kodierte PCK-E Segmente pro Vignette (D-F = Tabletten, K-M = Asseln)

4.3.6 PCK-E Wissen der Lehrpersonen

Anhand der Testresultate lassen sich Aussagen über das fachdidaktische Wissen der Teilnehmenden machen. Eine klar ersichtliche Feststellung ist, dass die Rückmeldestrategien Feedback und Feedforward sehr oft angewendet werden. In den Zahlen zeigt sich, dass Feedforward bedeutend öfters auftritt als Feedback. Feedup findet nur in wenigen Fällen eine Erwähnung. Die Mehrheit der Aussagen bezüglich Feedup bei den Tablettenaufgaben entfallen auf Vignette D.

Abbildung 26: Verteilung der Segmente über die Rückmeldestrategien in den Tablettenaufgaben

Ergebnisse

Die Rückmeldestrategien können anhand ihrer Unterteilung in die drei Subkategorien Support of Students' ... noch detaillierter aufgeschlüsselt werden. Bei Aussagen zu Feedback ist erkennbar, dass insbesondere die Kategorie Support of Student Affect prominent vertreten ist. Sowohl Support of Students' practical Activities wie auch das kognitive Pendant dazu kommen bedeutend weniger vor.

Wird Feedforward genauer untersucht, zeigt sich, dass die Kodierungen stark zugunsten von Support of Students' cognitive Activities ausfallen. Ebenfalls oft vertreten in dieser Rückmeldestrategie sind Aussagen zu den practical Activities. Support of Student Affect entspricht in Feedback einem Lob, unter Feedforward hingegen eher einer zukunftsgerichteten Motivation. Unter Feedback ist dies die am häufigsten auftretende Subkategorie. In Feedforward wird sie jedoch nie erwähnt. Die dritte Rückmeldestrategie Feedup wurde selten kodiert.

Die Kategorien Support of Students' ... werden ihrerseits noch weiter unterteilt, wobei jeweils ähnliche Subkategorien darin enthalten sind. Die Auswertungen dieser Subkategorien zeigen bereits ein sehr detailliertes Bild einer einzelnen Aussage. Allerdings werden aufgrund der Ziselierung des Kategoriensystems die Anzahl Nennungen pro Kategorie sehr klein und schwanken oftmals in Bereichen knapp über null. Entsprechend vorsichtig müssen diesbezüglich rapportierte Tendenzen behandelt werden. Es sollen im Folgenden einige, sich etwas klarer abzeichnende Kategorien besprochen werden. Eine detaillierte Besprechung aller Fälle ist nicht sinnvoll. Die Tabelle im Anhang B enthält die Werte, aufgeschlüsselt nach den einzelnen Kategorien.

Unter Feedback zeigt sich Support of Student Affect vor allem aus aufgabenbezogenen und fachlichen Nennungen bestehend. Vignette E scheint mit lediglich zwei kodierten Segmenten möglicherweise ein Ausreisser gegen unten darzustellen. Da es sich aber um kleine Unterschiede und eine geringe Stichprobengrösse handelt, ist die Erfassung von umfangreicheren Daten notwendig, um diese Tendenz zu bestärken und die Unterschiede nicht zu überbewerten.

Bei der Kategorie Support of Students' cognitive Activities werden unter Feedforward überdurchschnittlich oft die Subkategorien Fachlichkeit und Kognitive Anregung (mit Aufforderung) vergeben. Letzteres sind Aufforderung der Lernenden im Sinne einer kognitiven Aktivierung. Hier ist zu beachten, dass sobald ein Segment Elemente aus Strukturierung, Hinweis (ohne Aufforderung) und Kognitive Anregung (mit Aufforderung) aufweist, lediglich die letztere Kategorie kodiert wird. Dies bedeutet, dass bei Strukturierung, Hinweis eine höhere Anzahl zu erwarten wäre, nicht aber, dass es weniger Kognitive Anregung gäbe.

Zur Kategorie der Alternativen Repräsentationsstrategien unter den cognitive Activities zählt die Verwendung von Beispielen, Analogien und Weiterem (vgl. Kodiermanual). Bei den Tablettenaufgaben kommen sowohl unter Feedback wie auch unter Feedforward keine Nennungen zu dieser Kategorie vor. Bei den Asseln finden sich hingegen pro Vignette je eine Äusserung, welche alle von unterschiedlichen Personen angebracht wurden.

Ergebnisse

Support of Students' practical Activities weist unter Feedforward viele Kodierungen mit Fachlichkeit auf. Diese finden sich im Gegensatz zu den cognitive Activities unter Feedforward etwa zu gleichen Teilen in Kombination mit der Kategorie Strukturierung, Hinweis und der Kategorie Kognitive Anregung.

Die Diagnostizierung von Schülervorstellungen ohne die Verwendung einer Rückmeldestrategie tritt in einigen Fällen, wenn auch selten, auf.

Das nächste Kapitel nimmt Interpretationen dieser Ergebnisse vor.

D

Diskurs † Diskussion.
Diskussion
 Auseinandersetzung, Aussprache, Debatte, Verurteilung, Gedankenaustausch, Gespräch, Konversation, Meinungs- und Meinungsaustausch, Streitgespräch, Wortgefecht, Wortstreit, Wortwechsel; (*bildungsspr.*): Dialog, Diskurs, **Diskussion**;
 (*verhüll.*): Meinungsverschiedenheit.

diskutieren

1. a) sich aussprechen, sich auseinandersetzen, diskutieren; (*bildungsspr.*) diskutieren; (*verhüll.*) diskutieren;
 b) **Diskussion** führen, diskutieren; (*bildungsspr.*) diskutieren; (*verhüll.*) diskutieren;
 c) **Diskussion** führen, diskutieren; (*bildungsspr.*) diskutieren; (*verhüll.*) diskutieren;

5

Diskussion

Inhalt des Kapitels

Dem Aufbau des Kapitels der Ergebnisdarstellung entsprechend werden die Ergebnisse nachfolgend in der gleichen Struktur interpretiert. Die Interpretationen beginnen beim Fachwissen über die Kontexte (Kap. 5.1) und die Methode des Experimentierens (Kap. 5.2). Diese werden von den Interpretationen des fachdidaktischen Wissenstests gefolgt (Kap. 5.3). Anschliessend werden jene Resultate besprochen, die sich für alle drei Tests als gültig zeigen (Kap. 5.4). Im Rahmen der Forschungsfragen wird ausserdem die Objektivität der Testinstrumente diskutiert (Kap. 5.5). Da die Interpretierbarkeit dieser Studie Grenzen unterliegt, werden auch diese Einschränkungen betrachtet (Kap. 5.6). Aus den gewonnenen Erfahrungen und den entwickelten Testinstrumenten lassen sich einerseits Entwicklungspotenziale abschätzen wie auch Möglichkeiten für weiterführende Auswertungen formulieren (Kap. 5.7).

5.1 Fachwissen zu den Kontexten (CK-T/A)

Welches kausale Fachwissen, in Bezug auf das naturwissenschaftliche Experimentieren, lässt sich mit diesem Test bei den Studierenden beim Tablettenexperiment feststellen?

Zur Beantwortung der Forschungsanliegen werden die Tests isoliert betrachtet. Den Ausführungen des Kapitels Ergebnisse entsprechend lässt sich annehmen, dass aufgrund der Anzahl kodierter Segmente pro Vignette die Aufgabenstellungen zumindest in Bezug auf die Anzahl Nennungen als vergleichbar betrachtet werden können. Dies gilt über beide Kontexte. Auffallend ist, dass zwar die total kodierte Anzahl ähnlich ist, beim Kontext der Asseln jedoch weitaus mehr falsche oder unklare Variablen und Zusammenhänge diagnostiziert wurden. Dieser Beobachtung können zur Erklärung verschiedene Mechanismen zugrunde gelegt werden, die nur Vermutungen darstellen und hier nicht abschliessend auf ihre Korrektheit geprüft werden können. Es ist denkbar, dass die Studierenden im Verlaufe ihrer Ausbildung bereits mit Tabletten als Experimentiergegenstand oder ähnlichen Phänomenen in Berührung gekommen sind, obwohl bei beiden Kontexten darauf geachtet wurde, dass sie extracurricular sind. Da alle Studierenden bereits Experimentierunterricht erteilt bekommen haben und dieser anhand eines Inhalts vermittelt wurde, ist es möglich, dass an ähnlichen Phänomenen aus der Chemie geübt wurde. Wenn dies so wäre, dann würde sich das Tablettenexperiment als ein leichter transferierbarer Kontext (vgl. Kap. 2.2.7) zeigen. Anhand der vorliegenden Daten kann die vorherige Kenntnis der Teilnehmenden über die Kontexte nicht mehr untersucht werden. Eine Möglichkeit besteht darin, für die zukünftigen Stichproben im jeweiligen Testheft eine geschlossene Eingangsfrage hinzuzufügen. Diese erfragt, ob die Studierenden bereits Experimente dieser Art mit Tabletten oder Asseln durchgeführt haben. Als weitere Erklärungen wäre denkbar, dass das Experimentieren mit Tabletten mehr an andere Alltagserfahrungen anknüpft und sich die Probandinnen und Probanden dadurch stärker mit dem Inhalt identifizieren können. Dass dies zu einer besseren Leistung führt ist möglich, jedoch nicht eindeutig. Zusätzlich sollte kritisch reflektiert werden, ob die Auswertungsinstrumente die Daten diesbezüglich verzerrt haben. Dies ist als unwahrscheinlich einzustufen, da bei beiden Kontexten die exakt gleichen Systeme Verwendung fanden. Zudem wurden in den Kodiermanualen viele umfangreiche Fälle im Hinblick auf gegenseitige Vergleichbarkeit zwischen den Kontexten ausgearbeitet. Eine zusätzliche Möglichkeit besteht darin, dass sich das Experimentieren mit Lebewesen variabler gestaltet und daher unter Umständen weit mehr Einflüsse bedacht und kontrolliert werden müssen, als dies bei unbelebtem Material der Fall ist. Möglicherweise wird der Kontext der Asseln deshalb von vielen der Studierenden als schwieriger oder unklarer empfunden als jener der Tabletten. Dies lässt sich anhand der vorliegenden Daten nicht prüfen. Die weiteren Stichproben werden diese unterschiedlichen Tendenzen möglicherweise bestärken oder widerlegen.

Die Reihenfolge der Bearbeitung der Kontexte scheint keine Rolle zu spielen. Die Fehler und Unklarheiten verteilen sich unabhängig davon, welcher Kontext als Erstes bearbeitet wurde.

Der CK-T/A Test zeichnet sich als einziger dadurch aus, dass ihm ein detailliertes Beispiel durch einen fremden Kontext (Elektromagnetismus) vorangestellt ist. Dies wurde für nötig befunden, da es sich durch die Tabelle um ein unübliches Format handelt. Teil des Beispiels und des Aufgabenstamms sind Vorlagensätze (z. B. „Je mehr ... desto ...“). Es ist möglich, dass diese Vorschläge die Formulierung eines korrekten Zusammenhangs begünstigt haben. In den Tablettenaufgaben wurden denn auch in praktisch allen Fällen Zusammenhänge der korrekten Richtung benannt. Möglicherweise wird das Bezeichnen eines Zusammenhangs bei den Tabletten als einfacher empfunden, da dieser im Gegensatz zu den Optima bei den Asseln im, für das Experiment realistischen Bereich, mehrheitlich monoton verläuft.

Den Studierenden sind die im Experiment involvierten Variablen wie auch deren Einflüsse bekannt. Dies gibt Hinweise darauf, dass es möglich ist, dieses Wissen in den CK-E und PCK-E Tests adäquat zu präsentieren.

Wie der Tabelle 6 im Kapitel Ergebnisse zu entnehmen ist, wurden die Wassertemperatur und die Wassermenge weitaus am häufigsten aufgeführt. Dies stellen wohl die „intuitivsten“ Variablen dar. Ausserdem ist denkbar, dass die Studierenden durch den Aufgabenstamm in der Folgeaufgabe des CK-E Tests, welcher das für das Experiment verfügbare Material offenlegt, beeinflusst wurden. Aus den dort abgebildeten Messbechern und Thermometer ist eine Schlussfolgerung zu diesen meist genannten Variablen naheliegend. Da der CK-T/A Test den anderen Tests vorgeschaltet wurde, sich aber im gleichen Testheft befindet, wäre dies möglich.

Die Einschätzung zur Einflussstärke sollte aufgrund der verwendeten Auswertungsregel mit Vorsicht interpretiert werden. Der Grund dafür liegt darin, dass im Projektteam entschieden wurde, dass bei den Tabletten die Reihenfolge "1. Wassertemperatur, 2. Wassermenge, 3. restliche Variablen" als richtig angenommen wird. Wenn die Temperatur des Wassers nicht im Test genannt wurde, musste somit die Wassermenge entsprechend als stärkster vorhandener Einfluss bezeichnet werden. Die Effektstärke ist allerdings von der Skalierung der Variablen abhängig. Wird beispielsweise eine starke Änderung der Wassermenge vollzogen, die Temperatur dagegen nur geringfügig verändert, so überwiegt der Einfluss der Wassermenge. Diese Informationen können nicht aus den Antworten der Studierenden gewonnen werden. Demnach wird das Risiko eingegangen, die Reihenfolge fälschlich als korrekt oder inkorrekt zu kodieren. Da der Fokus nicht auf dieser Information liegt, wird dies akzeptiert. Einerseits ist es möglich das Resultat dahingehend zu interpretieren, dass rund die Hälfte der Teilnehmenden den einflussstärksten Faktor ihrer Auflistung nicht korrekt identifizieren können. Andererseits deuten die häufigen Nennungen von Wassermenge und Zerkleinerungsgrad darauf hin, dass tatsächlich unterschiedliche Skalierungsvorstellungen zugrunde liegen könnten. Mit einiger Sicherheit kann festgehalten werden, dass die Angabe der Einflussstärke den Teilnehmenden mehr Mühe bereitet als die Nennung korrekter Variablen und deren Zusammenhänge mit der Lösegeschwindigkeit.

Abschliessend lässt sich zur Forschungsfrage über das kausale Fachwissen aussagen, dass die Studierenden dieser Stichprobe ein umfangreiches und korrektes Wissen über mögliche

Einflussfaktoren und deren Zusammenhänge beim Tablettenexperiment besitzen, dieses allerdings im Bereich der Bestimmung der Einflussstärke Unzulänglichkeiten aufweist.

Das Testformat scheint geeignet zu sein, um das gewünschte Wissen über Variablen und kausale Zusammenhänge in diesem Kontext zu erfassen und im Kategoriensystem abzubilden. Kontextunterschiede in der Auswertung sind teils erkennbar, aufgrund der kleinen Fallzahl aber wenig ausgeprägt. Die Übereinstimmung im Konsensverfahren zeigt, dass diese Tests einfach zu kodieren sind und beide kodierenden Personen ähnliche Resultate erzielten.

5.2 Fachwissen zum Experimentieren (CK-E)

Welches fachmethodische Wissen, in Bezug auf das naturwissenschaftliche Experimentieren (Variablenkontrolle), lässt sich bei den Studierenden mit dem Textvignettentest über das Tablettenexperiment feststellen?

Die homogene Verteilung der Segmente pro Vignette gibt erste Hinweise darauf, dass die angestrebte Ähnlichkeit in der Konstruktion der einzelnen Aufgaben sich auch in der Auswertung niederschlägt.

Die unterschiedliche Anzahl an nicht lernzielorientierten Nennungen lässt vermuten, dass nicht alle Vignetten gleichermassen lernzielorientierte Äusserungen evozieren. Aufgrund des geringen Anteils an der Gesamtanzahl der Kodierungen können die Aufgabenstellungen der Tablettenvignetten trotzdem als lernzielorientiert betrachtet werden. Sie scheinen daher das zu erfragen, was mittels des Kategoriensystems kategorisiert werden soll.

Anders als beim vorangehenden Test wird bei CK-E kein Rating der Qualität einer Aussage gemacht. Das heisst, es werden sowohl falsche als auch richtige Nennungen meistens gleich kodiert. Dies ist bei der Interpretation der Resultate zu berücksichtigen.

Im Folgenden werden die Resultate zu den einzelnen Kategorien interpretiert. Wird die Kategorie Wahl der Variablen betrachtet, zu der auch das Wissen über Zusammenhänge zählt, so fällt auf, dass verhältnismässig wenige Segmente dazu bestehen. Dies lässt vermuten, dass der vorgeschaltete CK-T/A Test die Teilnehmenden nicht so stark lenkt, dass die gleichen Inhalte wiederverwendet würden. Die Anzahl kodierter Segmente in den Unterkategorien ist zu klein, als dass überzeugende Interpretationen daraus gewonnen werden können.

Als erfreulich zeigt sich, dass die Variablenkontrollstrategie nicht nur angesprochen wird, sondern sich sehr viele korrekte Anwendungen darunter befinden. Im Falle des Tablettenexperiments ist lediglich eine Nennung als falsch kodiert. Anhand dieses Resultats kann vermutet werden, dass die Variablenkontrollstrategie ein bekanntes Konzept darzustellen scheint, welches von den Studierenden aktiv verwendet und grösstenteils verstanden wird. Der Erfolg des Einsatzes scheint hingegen themenspezifisch zu sein, denn die Resultate bei den Asseln zeigen ein weniger klares Bild. Es ist möglich, dass die Verwendung dieser Strategie durch die Situation der Studie gefördert wurde, da der Fokus stark auf das Experimentierwissen gelegt wird. Ebenfalls denkbar ist, dass der beobachtete Effekt auf die starke

Gewichtung der Besprechung dieser Strategie in den Ausbildungsprogrammen zum Experimentieren rückführbar ist.

Ein Teil der Studierenden spricht bei den Tablettenexperimenten die Kategorie kein Vergleich, kein Experiment, keine Veränderung von Variablen an. Sie wissen offenbar, dass das Durchführen von Vergleichen und die systematische Variation von ausgesuchten Variablen eine Notwendigkeit für das Untersuchen von Zusammenhängen darstellt. Sämtliche Nennungen bei den Tabletten beschränken sich auf die Vignette B. Ein Blick auf die Asselvignetten zeigt, dass diese Kategorie in Vignette G wiederum markant häufiger vorkommt. Ein Vergleich der beiden Vignettenaufgaben zeigt, dass es sich bei beiden Aufgaben um die gleiche Struktur handelt. Es wird jeweils nur ein Versuchsaufbau vorgeschlagen und keine Variable variiert. Rund die Hälfte der Studierenden erkennen daher ein solches fehlerhaftes Experimentierverfahren.

In der Kategorie der Messung wird vor allem die Messwiederholung oder die Reliabilität der Messung angesprochen. Auch hier kann vermutet werden, dass die prominente Nennung aufgrund der häufigen Besprechung der Thematik in den Ausbildungskursen zustande kommt.

Eine Kritik der Mess- oder Beobachtungskriterien durch die Studienteilnehmenden findet vornehmlich bei den Tablettenexperimenten statt und vor allem in Vignette B. Eine Konsultation der Vignette zeigt, dass diese Schülergruppe in Zeitabständen den Lösefortschritt der Tablette festhalten will. Kritisiert wird die Klarheit der Beobachtungskriterien. Diese Kritik würde auch auf andere Vignetten zutreffen, wird dort aber nur bedingt gemacht.

Das Fehlen eines Kontrollansatzes wurde ausschliesslich bei Vignette B, dafür über mehrere Studierenden verteilt, kodiert. Dies ist nach Hammann et al. (2006) ein wichtiger Aspekt des Experimentierens. Daher wäre zu erwarten gewesen, dass dies öfters erwähnt wird, beispielsweise auch als Lob dafür, dass ein Kontrollansatz gemacht wird. Diese Kategorie wird allerdings durch die Kategorien kein Vergleich, kein Experiment, keine Veränderung von Variablen beeinflusst. Findet kein Experiment statt, so wird vermutlich auch kein Kontrollansatz Verwendung finden. Das Resultat kann aber auch Ausdruck des Kodierverfahrens sein, da insbesondere bei dieser Kategorie anfänglich Unklarheiten in der Definition bestanden haben. Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass eine Defizitorientierung vorherrscht und lediglich das Fehlen eines solchen Ansatzes bemängelt wird. Dieses Konzept scheint im Vergleich zur Variablenkontrollstrategie oder der Messwiederholung weniger präsent zu sein. Eine explizitere Vermittlung könnte daher in der Lehrpersonenausbildung angeregt werden.

Bezüge zu den Lernzielen, den Fragestellungen oder den Hypothesen werden bei allen Vignetten gemacht. Die Antworten lassen vermuten, dass den Studierenden die Wichtigkeit des Experimentierens mittels Hypothesen bewusst ist (vgl. Hammann et al. 2006). Ebenfalls werden des Öfteren Abweichungen von der Fragestellung oder den Lernzielen kritisiert. Die

Studierenden scheinen sich der Wichtigkeit lernzielorientierten Unterrichts klar zu sein oder wenden das Prinzip unbewusst an.

In der seltenen Nennung der Kategorie Klarheit, Vergleichbarkeit mit anderen Gruppen wird ausgedrückt, dass die Experimente der meisten Gruppen als individueller und isolierter Auftrag und weniger gemeinsam im Klassenverband betrachtet wurden. Dies könnte daran liegen, dass die Vignetten so formuliert sind, dass jede Gruppe eine andere Untersuchung durchführt. Es dürfte daher nur bedingt ein Abbild davon darstellen, wie im Gesamtprojekt die Experimentiersituation in der Klasse praktisch umgesetzt wird.

Überraschend ist, dass die von Hammann et al. (2006) proklamierten kognitiven Verzerrungen (Biases) nur selten vorkommen. Die Aussagen von Hammann und Kollegen beziehen sich auf das stark verbreitete Auftreten bei Schülerinnen und Schülern, wobei anzunehmen ist, dass auch Studierende solchen Verzerrungen unterliegen. Eine mögliche Begründung für das seltene Vorkommen ist, dass dies bei der Kodierung eine Nebenkategorie darstellt und entsprechend wenig gewichtet wurde. Zusätzlich ist das Erkennen solcher Verzerrungen in kurzen Testantworten eine Herausforderung.

Die Verteilung der Kategorien ist nicht homogen. Insbesondere im Bereich der Variablenkontrollstrategie sowie dem Konzept der Messwiederholungen und der Reliabilität der Messungen ist ein umfangreiches Wissen festzustellen. Dies kann möglicherweise auf die Ausbildungsinhalte zurückgeführt werden. Zudem ist erkennbar, dass Kernkonzepte wie beispielsweise der Kontrollansatz teils nicht vorhanden sind oder in den Vignetten nicht erkannt werden. Ein Ausbleiben muss aber nicht zwingend bedeuten, dass die Person das Wissen nicht aufweist. Es ist möglich, dass dieses in der gegebenen Situation lediglich nicht gezeigt wurde.

Die umfangreichen Kategoriennennungen lassen vermuten, dass der Test den Erwartungen entsprechend ein breites Wissen zu erheben scheint. Zudem zeigen sich die Verhältnisse der kodierten Segmente zwischen den beiden Kontexten als angemessen vergleichbar. Die konstruierte Ähnlichkeit scheint sich daher auch hier in der Auswertung zu zeigen.

Es lässt sich zusammenfassend feststellen, dass Studierende der Sekundarstufe I der Pädagogischen Hochschule Zürich eine breite Fachwissensbasis zum Experimentieren aufweisen.

5.3 Fachdidaktisches Wissen zum Experimentieren (PCK-E)

Welches fachdidaktische Wissen, in Bezug auf das Vermitteln des naturwissenschaftlichen Experimentierens beim Tablettenexperiment, lässt sich durch diesen Test bei den Studierenden feststellen?

Der PCK-E Test unterscheidet sich massgeblich von den beiden Fachwissenstests. Zum einen dadurch, dass er eine andere Wissensdimension zu erfassen versucht und zum anderen in der Komplexität seines Kategoriensystems.

Werden die Anzahl der nicht lernzielorientierten Äusserungen mit solchen die es sind, ins Verhältnis gesetzt, so erweisen sich 80 % der Segmente als lernzielorientiert. Die Vignetten produzieren daher eine lernzielorientierte Beantwortung der Fragestellung. Da die Anzahl der Segmente über alle Vignetten in etwa ähnlich ausfällt, scheint wie bereits in den vorangehenden Tests der Informationsgehalt zwischen den Aufgaben vergleichbar zu sein.

Kategorie: Schülervorstellungen ohne Rückmeldestrategien

Aufgrund des gewählten Formats, welches indirekte schriftliche Rückmeldungen an Schülergruppen verlangt, werden unter Umständen in geringem Masse Aussagen der Kategorie SuS-Vorstellung ohne Rückmeldestrategie evoziert. Diese wird in einigen wenigen Fällen vergeben.

Kategorien: Rückmeldestrategien

Die häufige Kodierung von Feedforward kann möglicherweise auf das Kodiervorgehen zurückgeführt werden. Es ist denkbar, dass dieses die Vergabe von Feedforward begünstigt, da viele Möglichkeiten zu dessen Anwendung bestehen. Tatsächlich ist es aber so, dass auch in anderer Forschung Feedforward am zahlreichsten gefunden wurde (Wisniewski, Zierer u. Hattie 2019). Es ist ausserdem möglich, dass die Art der Aufgabenstellung die vermehrte Kodierung von Feedforward begünstigt. Die Aufforderung "Wie reagieren Sie? Was sagen Sie der Schülergruppe?" dürfte jedoch diesbezüglich neutral sein.

Dass Feedup selten vorkommt überrascht ausserdem nicht, da die damit kodierbaren Vorkommnisse eng begrenzt sind (vgl. im Kodiermanual auf Seite 37). Die Häufigkeit der einzelnen Rückmeldestrategien gestaltet sich, über die Vignetten betrachtet, ähnlich.

An dieser Stelle soll auf die Anmerkungen im Kodiermanual hingewiesen werden, welche die Problematik der Unterscheidbarkeit der drei Rückmeldestrategien aufgreifen (Hattie u. Timperley 2007). Möglicherweise ist daher der Unterschied in der quantitativen Auszählung nicht so stark zu gewichten, wie er zuerst erscheinen mag. Dennoch lässt sich die klare Tendenz erkennen, dass Feedforward weitaus am häufigsten in Erscheinung tritt, gefolgt von Feedback und schlussendlich Feedup. Feedforward scheint demnach in der untersuchten Stichprobe eine gängige Rückmeldestrategie darzustellen.

Unterkategorien: Support of Students' ...

Werden die Rückmeldestrategien noch weiter aufgeteilt, so werden Interpretationen aufgrund der geringen Anzahl Nennungen schwierig und unzuverlässig.

Die eigens geschaffene Kategorie der Support of Students' practical Activities scheint sich in der Kodierung zu bewähren und kommt vor allem unter Feedforward vor. Häufig werden den Lernenden damit Hinweise gegeben, wie sie den Experimentieraufbau verbessern können.

Ebenfalls häufig kommt die Kategorie Support of Students' cognitive Activities unter Feedforward vor, insbesondere in Kombination mit der Unterkategorie Kognitive Anregungen (mit Aufforderung). In den entsprechenden Aussagen probieren die Studierenden die Lernenden im Denkprozess einzubinden und aktivierenden Unterricht zu gestalten.

In der Kategorie des Feedbacks kommt besonders oft das Loben in Form der Support of Student Affect vor. Dabei handelt es sich um das, was häufig umgangssprachlich als Feedback bezeichnet wird. Besonders zahlreich wird dabei das aufgabenbezogene Lob verwendet. Dies ist erfreulich, da sich dieses als wirksamer erweist als die seltener vorkommende Form des unspezifischen Lobens. Im Allgemeinen wird das Loben dennoch als eine eher weniger effektive Strategie vertreten (Hattie u. Timperley 2007).

Es fällt auf, dass die anderen Support of Students' ...-Kategorien unter Feedback sehr wenig kodiert wurden. Dies kann daran liegen, dass häufig Aussagen gemacht werden, die den Bezug zu Durchgeführtem sogleich mit Hinweisen für das nachfolgende Handeln kombinieren. Diese werden dann immer dem Feedforward angerechnet. Reine Feedbacks, die nicht ein Lob darstellen, sind daher selten aufzufinden. Diese Zahlenwerte können deshalb eine Folge des Messinstrumentes sein und durch das Kodiervorgehen stark beeinflusst werden. Es wäre auch möglich, dass dies eine direkte Folge der Aufgabenstellung oder der Vignettenformulierung ist.

Das Lob unter Feedback entspricht einer Motivation unter Feedforward. Diese Kategorie wurde nie vergeben. Die einseitige Vergabe könnte an der Trennungsunschärfe von Feedback und Feedforward liegen (Hattie u. Timperley 2007). Wird eine Aussage zur zukunftsgerichteten Motivation geäußert, enthält sie meist einen grossen Anteil an Aussagen im Sinne von Supports of Students cognitive Activities. Die Motivation scheint demnach eher in andere Aussagen eingebaut zu sein, als isoliert vorzukommen.

In der Forschungsliteratur werden alternative Repräsentationsstrategien gemeinhin mit den Instruktionsstrategien zusammengefasst. Die Auswertung zeigt, dass diese Kategorie bei den Tablettenexperimenten gar nicht, und bei den Asselexperimenten nur in sehr kleinem Masse vorgekommen ist. Es wäre zu erwarten gewesen, dass diese Kategorie durch Verwendung von Beispielen oder Analogien öfters auftritt. Es ist möglich, dass die Art der Vignettenformulierung das erhobene Wissen beeinflusst. Dies kann geschehen, indem es Aussagen bestimmter Art, wie beispielsweise Feedforward stärker, den Gebrauch von alternativen Repräsentationsstrategien hingegen weniger evoziert.

Dennoch lässt sich aufgrund der vorliegenden Testresultate aufzeigen, dass die mittels der Frames entwickelten Tests, die angehenden Lehrpersonen dieser Stufe im befragten Bereich zum Einsatz vielfältiger Rückmeldestrategien anregen. Eine klare Mehrheit der Rückmeldungen sind zukunftsgerichtet (Feedforward). Grundsätzlich loben Studierende ihre Lernenden des Öfteren. Das Lob ist dabei zumeist aufgabenbezogen. Ein Schwergewicht der Rückmeldungen liegt auf Hinweisen zu den kognitiven Aktivitäten der Lernenden, gefolgt von praktischen Hinweisen und dem Loben.

5.4 Testübergreifende Resultate

Über alle drei Tests hinweg betrachtet können die Resultate eine Domänen- oder Themenspezifität des erfragten Wissens weder eindeutig bestätigen noch widerlegen. Dies hängt damit zusammen, dass aufgrund der Stichprobengrösse keine deutlichen Unterschiede oder Gemeinsamkeiten erkannt werden können. Das Durchführen der Testung mit weiteren Stichproben sollte diesbezüglich Klarheit schaffen. Grundsätzlich zeigen die beiden Kontexte momentan ähnliche Verteilungen mit Ausnahme der bereits dargelegten Unterschiede. Die konstruierte Ähnlichkeit der Kontexte erscheint daher auch in der Auswertung ersichtlich zu sein.

Anhand der Testresultate lässt sich vermuten, dass keine offensichtlich hinderlichen Verständnisschwierigkeiten in Bezug auf die Formate aufgetreten sind. In keinem der Tests fällt eine Person auf, die besonders wenige Kodierungen hatte. Die Anzahl Nennungen schwankt zwischen den Studierenden nur leicht. Bei Verständnisproblemen wäre zu erwarten, dass die Werte bei den Kategorien für unklare Nennungen bei den entsprechenden Personen deutlich höher ausfallen würden.

5.5 Objektivität der Testinstrumente

Lässt sich das fachwissenschaftliche und fachdidaktische Wissen von angehenden Lehrpersonen auf der Sekundarstufe I der Pädagogischen Hochschule Zürich im Quartalspraktikum im Bereich des naturwissenschaftlichen Experimentierens im Kontext Tabletten mittels eines Textvignettentests objektiv erfassen?

Die übergeordnete Forschungsfrage, ob sich das fachwissenschaftliche und fachdidaktische Wissen mittels dieser Tests objektiv erfassen lassen, kann in dieser Arbeit nicht umfassend beurteilt werden. Der Grund dafür liegt vor allem in der fehlenden Interrater-Kodierung, welche eine Abhängigkeit der Auswertung von der kodierenden Person aufdecken würde.

Das angewendete Verfahren des Gegenkodierens durch eine zweite kodierende Person kann aufgrund des gleichzeitig verlaufenden Ausarbeitungsprozesses der Kategoriensysteme und Kodiermanuale nicht als geeignetes Mass für die Objektivität hinzugezogen werden. Dennoch dürfte die in diesem Prozess erfahrene Übereinstimmung als Hinweis darauf verstanden werden, dass das Verfahren hinreichend objektiv sein dürfte und nicht bereits mit Sicherheit verworfen werden muss. Die höchste Übereinstimmung war beim CK-T/A Test festzustellen. Am meisten Mühe bereitete aufgrund der teils fehlenden Trennschärfe der Kategorien indes der PCK-E Test. Besonders wichtig ist die Feststellung der Validität der Ergebnisinterpretation (Messick 1995). Die Objektivität und Validität dieser lässt sich erst dann feststellen, wenn eine weitere Person eine eigenständige Sichtung und Interpretation der Resultate vorgenommen hat.

5.6 Limitationen

Es soll an dieser Stelle nochmals erwähnt werden, dass die erhobenen Daten zu wenig umfangreich sind, als dass definitive Aussagen und zuverlässige Schlüsse über Zusammenhänge gemacht werden können. Die Darlegung der Ergebnisse beschreibt lediglich Tendenzen, wodurch automatisch die dazugehörigen Interpretationen derselben Prämisse unterliegen. Da es sich um eine explorative Studie handelt, sind diese Tendenzen allerdings interessante Grundlagen für vertiefende Untersuchungen.

Die entwickelten Tests und insbesondere die Auswertung und Interpretation unterliegen zahlreichen Limitationen. So erfassen sie beispielsweise das Wissen einer Lehrperson und nicht deren Kompetenz. Da zum Unterrichten mehr gehört als nur das Wissen, dieses aber eine wichtige Basis darstellt, dürfen die Testresultate nicht im Sinne einer Kompetenzerfassung fehlinterpretiert werden. Zudem lassen sich die ausgewählten Wissensdimensionen mit diesen Tests nur unvollständig abbilden. Das heisst, es ist nicht zulässig, Rückschlüsse auf das Fachwissen oder das fachdidaktische Wissen als Ganzes zu machen.

Aufgrund der freiwilligen Studienteilnahme und der kleinen Stichprobe sind die gemachten Interpretationen nicht direkt auf die Grundgesamtheit verallgemeinerbar (Kunter u. Klusmann 2010; Kirschner et al. 2016).

Zudem sind die Tests bislang nur unzureichend validiert. Eine Validierung kann stattfinden, indem beispielsweise die Ergebnisse der entwickelten Wissenstests mit Resultaten aus anderen Tests oder Untersuchungen verglichen werden (Mayring 2015; Messick 1995; Moosbrugger u. Kelava 2007). Da in der Theorie ein Zusammenhang zwischen Fachwissen und fachdidaktischem Wissen postuliert wird, muss insbesondere untersucht werden, ob der PCK-E Test beispielsweise zuverlässig nur fachdidaktisches Wissen erhebt. Eine Validierungsstudie diesbezüglich kann so gestaltet sein, dass der Test zusätzlich von Nicht-Pädagogik Studierenden einer vergleichbaren naturwissenschaftlichen Fachrichtung bearbeitet wird. Zeigen sich im Chi-Quadrat-Test keine signifikant unterschiedlichen Resultate dieser Gruppe im Vergleich zu den Studierenden der pädagogischen Hochschule bei der Bearbeitung des PCK-E Tests, so muss die Nullhypothese (alle Gruppen schneiden gleich ab) angenommen werden. Demzufolge besteht die Vermutung, dass der Fachdidaktiktest mit genügend Fachwissen gelöst werden kann und somit nicht hauptsächlich das fachdidaktische Wissen testet (vgl. Wilhelm et al. 2013; Dollny 2011). Zusätzlich können auf dieselbe Weise die Testresultate von Pädagogikstudierenden ohne naturwissenschaftliche Fachrichtung verglichen werden, um die Korrelation mit dem pädagogischen Wissen abzuschätzen.

Eine weitere Form der Validierung, im Sinne der Stärke der Übereinstimmung der Auswertungsergebnisse mit theoretisch begründeten Erwartungen und Erkenntnissen aus der Literatur wurde in dieser Arbeit in einer ersten Form durchgeführt, sollte aber noch weiter ausgebaut werden (Messick 1995; Messick 1989; Krüger, Parchmann u. Schecker 2014; Mayring 2015).

Im Zusammenhang mit der Gesamtuntersuchung kann später die Kriteriumsvalidität untersucht werden, indem erforscht wird, ob die Testleistungen ein guter Prädiktor für die Performanz in den Praxiselementen sind (Moosbrugger u. Kelava 2007). Es gilt allerdings zu beachten, dass die Tests das Wissen messen, die Performanz allerdings von der Kompetenz abhängig ist, auch wenn Wissen und Kompetenz miteinander in Verbindung stehen.

Die Formate und Aufgaben in dieser ersten Durchführung haben sich grundsätzlich bewährt. Dennoch sind Anpassungen in den Tests, ein Nachholen der Interrater-Kodierung und die Überprüfung der Testqualität durch die Gütekriterien notwendig.

5.7 Entwicklungspotenzial und weiterführende Auswertungen

Weitere Auswertungsmöglichkeiten sind aufgrund des umfangreichen generierten Datensets zahlreich vorhanden. So sind beispielsweise komplexere statistische Auswertungen möglich, welche erst bei einer Erweiterung der Stichproben Sinn machen (Mayring 2015). Einige dieser Möglichkeiten werden im Folgenden angesprochen.

Die bisher rapportierten Ergebnisse befassten sich mit der Verteilung über die einzelnen Aufgaben sowie mit dem Wissen der Studierenden in den einzelnen Bereichen. Mit Letzterem lassen sich die gestellten Forschungsfragen grundsätzlich beantworten. Dennoch ist es interessant, die Tests nicht nur isoliert zu betrachten. Dies soll im nächsten Abschnitt daher thematisiert werden.

5.7.1 Intrapersoneller Vergleich der Testleistungen

Es wäre wünschenswert Zusammenhänge zwischen den Resultaten der drei verschiedenen Tests einer Person herzustellen und so die Leistungen zu vergleichen. Ein Profil des Wissensstands kann so erstellt werden. Aufgrund der Art der Kodierung ist dies momentan nur qualitativ möglich. Da bei PCK-E und bei CK-E keine konsequente Qualitätsbewertung der Segmente in Form eines Ratings gemacht wurde, entfallen quantitative Vergleiche. Es würde sich lediglich die Anzahl Nennungen pro Test vergleichen lassen, was ein schlechter Indikator für die Qualität des Fachwissens oder des fachdidaktischen Wissens ist.

Eine Erweiterung des Kategoriensystems mit Qualitätsstufen ist deshalb wichtig. Dadurch wird das Überprüfen von Hypothesen möglich. Beispielsweise wäre so prüfbar, ob Studierende, welche ein besseres Fachwissen aufweisen auch adäquateres fachdidaktisches Wissen zeigen, da Ersteres eine Voraussetzung für die Entwicklung des fachdidaktischen Wissens ist. Damit können Annahmen der Forschungsliteratur, wie beispielsweise, dass Fachwissen eine Voraussetzung für das fachdidaktische Wissen ist, untersucht werden. Von einer umfassenden Auswertung dieser Art wird in dieser Arbeit abgesehen.

5.7.2 Interpersoneller Vergleich der Testleistungen

Ebenfalls gibt es die Möglichkeiten, die Studierenden untereinander zu vergleichen und auf diese Weise Typen zu isolieren. Für eine solche Gruppenbildung muss einerseits die Stichprobe grösser sein, andererseits muss eine Bewertung der Qualität stattfinden. Zudem

macht dies lediglich mit einer begrenzten Auswahl an Kategorien Sinn, da ansonsten das Erkennen von Mustern unmöglich wird und die Übergänge zwischen den Typisierungen weniger deutlich werden. Eine solche Auswertung könnte zur Überprüfung von Hypothesen aus der Theorie beitragen. Als ein fiktives Beispiel: "Personen, welche die Variablenkontrolle öfters thematisieren, haben ein umfangreicheres Wissen über mögliche Variablen." Solche Feststellungen werden vor allem in Relation zur Performanz im Gesamtprojekt in Bezug auf das Unterrichten interessant.

Letztendlich ist diese Studie explorativer und nicht konfirmatorischer Natur. Daher könnte eine Untersuchung über Typentendenzen zur Generierung von Hypothesen interessant sein.

5.7.3 Kombination der beiden Vergleichstypen

Eine weitere Möglichkeit zur Erkundung der vorliegenden Daten, ist eine Kombination dieser beiden Auswertungstypen. Um vergleichen zu können, werden in den einzelnen Tests verschiedene Indizes (Aufsummierungen ausgewählter Kategorien) gebildet. Dies hat allerdings den Nachteil, dass ein Informationsverlust bezüglich der Differenzierung herbeigeführt wird (Dollny 2011). Beim Zusammenzug der CK-Tests kann beispielsweise ein zweidimensionales Punktdiagramm erzeugt werden, wobei auf den Achsen die jeweiligen Index-Scores aufzutragen sind. Werden die Tests einzeln verwendet, so ist ein dreidimensionales Punktdiagramm denkbar. Allerdings erschwert dies das Erkennen von Zusammenhängen. Wird nach den Kontexten aufgeteilt, so ist ein Vergleich dieser zusätzlich möglich.

Abbildung 27: Beispieldarstellung der Scores dreier Tests einer Person in Punktwolken-Diagrammen (rechts: Farbe und Z-Achsenposition der Würfel stellen den Score des dritten Tests dar)

5.7.4 Einbezug weiterer Variablen

Es ist ebenso möglich die im Test erhobenen Personenvariablen, wie beispielsweise bereits absolvierte Studiengänge, in die Auswertung miteinzubeziehen. Da die Stichprobe dadurch weiter aufgeteilt wird, ist ein solches Vorgehen in der vorliegenden Auswertung noch nicht sinnvoll. Mittels weiterer Erhebungen lässt sich der Einfluss der Jahrgänge und Hochschulen auf die Testleistung untersuchen und das Wissen vergleichen. Für den Vergleich der Testleistungen ist es möglich, anhand eines Chi-Quadrat-Tests zu schauen, ob signifikante Unterschiede zwischen den untersuchten Gruppenmittelwerten erkennbar sind. Zeigen sich

Unterschiede, kann darüber nachgedacht werden, ob eine weitere Untersuchung mittels eines nicht-parametrischen Testverfahrens folgen soll. Treten keine signifikanten Unterschiede auf, so ist dies ein Hinweis darauf, dass die Testinstrumente stabil sind.

Durch die Einbettung im Gesamtprojekt PURPUR werden noch weitere Auswertungsmöglichkeiten eröffnet, wie beispielsweise ein Vergleich der Testleistungen mit der Performanz im Unterrichten (vgl. Park u. Suh 2015). Zu bedenken gilt aber, dass ein Wissenstest das Unterrichtsgeschehen nicht direkt abzubilden vermag (Gramzow, Riese u. Reinhold 2013). Vergleiche müssen daher mit der notwendigen Vorsicht getätigt werden.

5.7.5 Testweiterentwicklungen

Anpassungen in den Tests sind nach dieser Erstdurchführung angezeigt. Das CK-T/A Kategoriensystem erweist sich als einfach auszuwerten und bezieht die Qualität einer Aussage mit ein. Die beiden anderen Tests sind hingegen schwierig auszuwerten, da Aussagen nicht immer eindeutig zugeordnet werden können. Zudem erweisen sich die Auswertung des PCK-E Tests durch die überschneidenden Kodierungen und die Hierarchie im Kategoriensystem als technisch kompliziert. Aufgrund der Komplexität wäre insbesondere eine Reduktion der CK-E und PCK-E Systeme anzustreben. Die Herausforderung besteht darin, Einzelfälle nicht zu Kategorien zu machen aber dennoch genau zu sein. Zudem soll überprüft werden, ob der in den Kategorien vorliegende Detailgrad überhaupt zielführend ist.

Die wichtigste Anpassung liegt in der erwähnten Integration der Qualitätsbewertung in Form eines Ratings bei den CK-E und PCK-E Tests. Die damit einhergehende Anpassung des Datenniveaus ermöglicht eine umfassendere Validierung der Messinstrumente. Die in dieser Erhebung gewonnenen Antworten können als Grundlagenmaterial für die Entwicklung der Qualitätsstufen verwendet werden. Da die Vignetten mittels ausgesuchter Fehler konstruiert wurden, ist ein Vorgehen ähnlich zu Wilhelm et al. (2013) möglich. Dort wird das Erkennen diskutabler Unterrichtsaspekte belohnt. Im vorliegenden Fall würde zusätzlich die Qualität der Aussagen anhand von Musterlösungen im Kodiermanual bewertet werden. Dies dürfte vor allem für den Fachwissenstest CK-E umsetzbar sein. Da fachdidaktisches Wissen hingegen selten als eindeutig richtig oder falsch eingestuft werden kann, bereitet dessen Bewertung eher Schwierigkeiten (Krüger, Parchmann u. Schecker 2014). Zur Vermeidung von Verzerrungen in der Auswertung müssen fehlende und falsche Nennungen unterschiedlich behandelt werden.

Die offenen Textvignettenformate haben sich bewährt und sollen im Verlauf der Testweiterentwicklung beibehalten werden. Als Weiterentwicklung sollten sämtliche Tests in ein digitales Format konvertiert werden. Dies schafft Abhilfe für die Lesbarkeitsprobleme bei den Antworten und vermindert dadurch die Notwendigkeit von Interpretationen. Ebenfalls besteht die Hoffnung, dass die Antworten dadurch weniger stichwortartig ausfallen und besser begründet werden.

THEORIE

FACHWISSEN

MILLARS
FRAMES

VKS/CVS

EXPERIMENTIEREN

SCIENTIFIC
LITERACY

VORSTELLUNGEN
DER LERNENDEN

DIREKTE
INSTRUKTION

INSTRUKTIONS-
STRATEGIEN

SCAFFOLDING

ZIELE DES
NAWI-UNTER-
RICHTS

RÜCKFELDE-
STRATEGIEN

3 Keys
- FEEDBACK
- CONTINUOUS
- TRANSFER
RESPONSE

FEEDBACK,
FEEDFORWARD,
FEEDUP

6 Zusammenfassende Diskussion und Ausblick

Der Diskurs darüber was guter Experimentierunterricht darstellt, zeigt keine eindeutige Richtung an. Ein entscheidendes Mass für guten Unterricht im Allgemeinen ist, was bei den Lernenden ankommt und verbleibt (Riess 2012). Um adäquat vermitteln zu können, muss eine Lehrperson daher das notwendige korrekte Fachwissen und Verständnis vom Experimentieren sowie von zugehörigen Vermittlungsstrategien haben.

Die Interdependenz zwischen Fachwissen und fachdidaktischem Wissen legt nahe, dass die Ausbildung beides entwickeln sollte, statt sich auf eine Wissensdimension zu fixieren. Für die Verbesserung dieser Dimensionen, ist eine Messung und Beschreibung des Wissens notwendig.

Die Messung zeigt sich allerdings insbesondere beim fachdidaktischen Wissen als herausfordernd. Es lässt sich festhalten, dass der mittels der Testaufgaben erhobene Informationsgehalt grundsätzlich zufriedenstellend ist und die Tests plausible Daten zu generieren scheinen. Das Ziel der explorierenden Erfassung und Messung dieser Wissensdimensionen ist daher im Ansatz gelungen.

Die vorliegenden Testresultate zeigen, dass die befragten Studierenden ein breites Fachwissen und fachdidaktisches Wissen zum Experimentieren aufweisen. Die Implikationen für die Lehrpersonenausbildung sind dergestalt, dass sie zeigen, dass sich eine eingehende Behandlung bestimmter Themenbereiche nachhaltig in den Testergebnissen niederschlagen scheint. Die Ergebnisse weisen aber auch auf Lücken hin, wie bei der Verwendung des Kontrollansatzes, welche mittels systematischer Anpassung des Ausbildungsprogramms vermutlich behoben werden können.

Im Rahmen des Gesamtprojekts betrachtet, können mit den Tests zudem Zusammenhänge zwischen dem Wissen einer Lehrperson und deren unterrichtspraktischen Handlungen analysiert werden.

Eine Messung der Qualität des Wissens ist der nächste notwendige Schritt. Wenn sich zeigt, dass die Qualität des Experimentierwissens zuverlässig mit diesen Tests gemessen werden kann, können zu einem späteren Zeitpunkt diese Instrumente als Basis für die Entwicklung einer Leistungsüberprüfung in der Lehrpersonenausbildung verwendet werden.

Die Entwicklung von Testinstrumenten ist ein zeit- und arbeitsintensiver Vorgang. Mit der Erstellung der Tests und der Kategoriensysteme wurden in dieser Arbeit erste Schritte als Basis für eine Weiterentwicklung gemacht. Die Tests scheinen die gesetzten Erwartungen grundsätzlich zu erfüllen. Zur Beantwortung der übergeordneten Forschungsfrage der Objektivität muss eine Überprüfung der Gütekriterien stattfinden. Ebenso sind die Einflüsse des Messinstruments auf die Resultate noch genauer zu untersuchen. Eine Vielfalt an weiteren Untersuchungen sind daher noch ausstehend.

Im Sinne fortführender Fragestellungen sind unter anderem folgende Aspekte von Interesse:

- A. Wie lässt sich ein zuverlässig anwendbares Ratingsystem in die CK-E und PCK-E Tests integrieren?
- B. Welche Zusammenhänge zwischen verschiedenen Testleistungen einer Person bestehen?
- C. *Im Rahmen des Gesamtprojekts:* Wie hängen die Testleistungen einer Person mit deren Unterrichtsperformanz zusammen?

Durch diese Arbeit konnte nebst der Erprobung von Testinstrumenten eine vorläufige Strukturierung des Fachwissens und des fachdidaktischen Wissens im Bereich des naturwissenschaftlichen Experimentierens gewonnen werden.

Obschon die Forschungsdesiderata nur unvollständig behandelt werden konnten, zeigen die Tests eine zufriedenstellende Entwicklung an. Mehr Forschung bleibt dennoch eine Notwendigkeit. Die Entwicklung der Tests ist deshalb keineswegs abgeschlossen, sondern lediglich als begonnen zu betrachten.

7 Literatur

- Abell, Sandra K. 2007. „Research on Science Teacher Knowledge.“ In *Handbook of research on science education*, hg. v. Sandra K. Abell und Norman G. Lederman. Reprinted., 1105–49. Mahwah, NJ: Erlbaum.
- Alberta Learning. 2002. *Health and Life Skills Guide to Implementation (K–9): Instructional Strategies*.
- Anthofer, Stefan. 2016. „Förderung des fachspezifischen Professionswissen von Chemielehramtsstudierenden.“ Dissertation, Universität Regensburg.
- Banks, Frank, Jenny Leach und Bob Moon. 2005. „Extract from New understandings of teachers’ pedagogic knowledge.“ *The Curriculum Journal* 16 (3): 331–40. doi:10.1080/09585170500256446.
- Baumert, Jürgen und Olaf Köller. 1998. „Nationale und internationale Schulleistungsstudien: was können sie leisten, wo sind ihre Grenzen?“. *Pädagogik* 50 (6): 12–18.
- Baumert, Jürgen und Mareike Kunter. 2006. „Stichwort: Professionelle Kompetenz von Lehrkräften.“ *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* 9 (4): 469–520. doi:10.1007/s11618-006-0165-2.
- Baumert, Jürgen und Mareike Kunter. 2011. „Das Kompetenzmodell von COACTIV.“ In *Professionelle Kompetenz von Lehrkräften: Ergebnisse des Forschungsprogramms COACTIV*, hg. v. Mareike Kunter, Jürgen Baumert, Werner Blum und Michael Neubrand, 29–53. Münster: Waxmann.
- Baumert, Jürgen, Mareike Kunter, Werner Blum, Martin Brunner, Tamar Voss, Alexander Jordan, Uta Klusmann, Stefan Krauss, Michael Neubrand und Yi-Miau Tsai. 2010. „Teachers’ Mathematical Knowledge, Cognitive Activation in the Classroom, and Student Progress.“ *American Educational Research Journal* 47 (1): 133–80. doi:10.3102/0002831209345157.
- Baur, Nina und Jörg Blasius. 2014. *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Baxter, Juliet A. und Norman G. Lederman. 1999. „Assessment and Measurement of Pedagogical Content Knowledge.“ In *Examining Pedagogical Content Knowledge*, hg. v. Julie Gess-Newsome und Norman G. Lederman, 147–61. Science & Technology Education Library. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Berliner, David C. 1986. „In Pursuit of the Expert Pedagogue.“ *Educational Researcher* 15 (7): 5–13. doi:10.4135/9781412961288.n7.
- Besser, Michael. 2014. *Lehrerprofessionalität und die Qualität von Mathematikunterricht*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. 2017. „Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich.“ Zugriff am 6. April 2020. <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=a|6|2|2|0|1>.
- Billion-Kramer, Tim und Markus Rehm. 2019. „Naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen - Entwicklung eines Vignettentests.“ Unveröffentlichtes Manuskript.
- Blömeke, Sigrid, Susan Seeber, Rainer Lehmann, Gabriele Kaiser, Björn Schwarz, Anja Felbrich und Christiane Müller. 2008. „Messung Des Fachbezogenen Wissens Angehender Mathematiklehrkräfte.“ In *Professionelle Kompetenz angehender Lehrerinnen und Lehrer: Wissen, Überzeugungen und Lerngelegenheiten deutscher Mathematikstudierender und -referendare. Erste Ergebnisse zur Wirksamkeit der Lehrerausbildung*, hg. v. Sigrid Blömeke, Gabriele Kaiser und Rainer Lehmann, 49–88. Münster: Waxmann.
- Bohrmann, Mareike. 2017. *Zur Förderung des Verständnisses der Variablenkontrolle im naturwissenschaftlichen Sachunterricht*. Studien zum Physik- und Chemielernen Band 235. Berlin: Logos Verlag Berlin.
- Borowski, Andreas und Josef Riese. 2010. „Physikalisch-fachdidaktisches Wissen - Was kommt in der Praxis an?“. *Praxis der Naturwissenschaften / Physik* 59 (5): 5–8.
- Bortz, Jürgen und Nicola Döring. 2006. *Forschungsmethoden und Evaluation*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Box, Cathy. 2019. *Formative Assessment in United States Classrooms*. Cham: Springer International Publishing.
- Bromme, Rainer. 1992. „Der Lehrer als Experte. Zur Psychologie des professionellen Wissens.“ *Huber-Psychologie-Forschung*. Bern: Huber.
- Bromme, Rainer. 1997. „Kompetenzen, Funktionen und unterrichtliches Handeln des Lehrers.“ *Psychologie des Unterrichts und der Schule* 3: 177–212.
- Brovelli, Dorothee, Katrin Bölsterli, Markus Rehm und Markus Wilhelm. 2014. „Using Vignette Testing to Measure Student Science Teachers’ Professional Competencies.“ *American Journal of Educational Research* 2 (7): 555–58. doi:10.12691/education-2-7-20.
- Bruder, Regina, Lisa Hefendehl-Hebeker, Barbara Schmidt-Thieme und Hans-Georg Weigand, Hg. 2015. *Handbuch der Mathematikdidaktik*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Bühner, Markus. 2011. *Einführung in die Test- und Fragebogenkonstruktion*. 3. aktualisierte und erweiterte Auflage: Pearson.
- Carlson, Janet, Laura Stokes, Jenifer Helms, Julie Gess-Newsome und April L. Gardner. 2015. „The PCK Summit: A Process and Structure for Challenging Current Ideas, Provoking Future Work, and Considering New Directions.“ In *Re-examining pedagogical content knowledge in science education*, hg. v. Amanda Berry, Patricia Friedrichsen und John Loughran. 1. publ, 14–27. Teaching and learning in science series. New York, NY: Routledge.

- Chen, Zhe und David Klahr. 1999. „All Other Things Being Equal: Acquisition and Transfer of the Control of Variables Strategy.“ *Child Development* 70 (5): 1098–1120. doi:10.1111/1467-8624.00081.
- Cochran, Kathryn F., James A. DeRuiter und Richard A. King. 1993. „Pedagogical Content Knowing: An Integrative Model for Teacher Preparation.“ *Journal of Teacher Education* 44 (4): 263–72. doi:10.1177/0022487193044004004.
- Cochran-Smith, Marilyn und Susan Lytle. 2006. „Troubling Images of Teaching in No Child Left Behind.“ *Harvard Educational Review* 76 (4): 668–97. doi:10.17763/haer.76.4.56v8881368215714.
- Comeaux, Michelle A. 1991. „The making of a teacher: Teacher knowledge and teacher education.“ *Journal of Teacher Education* 42 (5): 379–82.
- Daehler, Kirsten R., Joan I. Heller und Nicole Wong. 2015. „Supporting Growth of Pedagogical Content Knowledge in Science.“ In Berry, Friedrichsen und Loughran, *Re-examining pedagogical content knowledge in science education*, 45–59.
- Dollny, Sabrina. 2011. „Entwicklung und Evaluation eines Testinstruments zur Erfassung des fachspezifischen Professionswissens von Chemielehrkräften.“ Dissertation, Fakultät Chemie, Universität Duisburg-Essen.
- Ellis, Arthur K., David W. Denton und John B. Bond. 2014. „An Analysis of Research on Metacognitive Teaching Strategies.“ *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 116:4015–24. doi:10.1016/j.sbspro.2014.01.883.
- Emden, Markus und Armin Baur. 2017. „Effektive Lehrkräftebildung zum Experimentieren – Entwurf eines integrierten Wirkungs- und Gestaltungsmodells.“ *Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften* 23 (1): 1–19. doi:10.1007/s40573-016-0052-1.
- Fenstermacher, Gary D. und Virginia Richardson. 2005. „On Making Determinations of Quality in Teaching.“ *Teachers College Record* 107 (1): 186–213. doi:10.1111/j.1467-9620.2005.00462.x.
- Fernández-Balboa, Juan-Miguel und Jim Stiehl. 1995. „The generic nature of pedagogical content knowledge among college professors.“ *Teaching and Teacher Education* 11 (3): 293–306. doi:10.1016/0742-051X(94)00030-A.
- Friedrichsen, Patricia. 2015. „My PCK Research Trajectory: A Purple Book Prompts New Questions.“ In Berry, Friedrichsen und Loughran, *Re-examining pedagogical content knowledge in science education*, 147–61.
- Friesen, Marita E. 2017. „Teachers’ Competence of Analysing the Use of Multiple Representations in Mathematics Classroom Situations and Its Assessment in a Vignette-Based Test.“ Dissertation, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg.

- Fry, Heather, Steve Ketteridge und Stephanie Marshall. 2009. *A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education*. 3. Edition. New York, London: Routledge. Enhancing Academic Practice.
- Futter, Kathrin. 2016. „Lernwirksame Unterrichtsbesprechungen im Praktikum: Nutzung von Lerngelegenheiten durch Lehramtsstudierende und Unterstützungsverhalten der Praxislehrpersonen.“ Dissertation, Universität Zürich.
- Gess-Newsome, Julie. 1999. „Pedagogical Content Knowledge: An Introduction and Orientation.“ In Gess-Newsome und Lederman, *Examining Pedagogical Content Knowledge*, 3–17.
- Göhner, Maximilian und Moritz Krell. 2020. „Qualitative Inhaltsanalyse in naturwissenschaftsdidaktischer Forschung unter Berücksichtigung von Gütekriterien: Ein Review.“ *ZfDN*. doi:10.1007/s40573-020-00111-0.
- Gräber, Wolfgang und Peter Nentwig. 2002. „Scientific Literacy — Naturwissenschaftliche Grundbildung in der Diskussion.“ In *Scientific Literacy: Der Beitrag der Naturwissenschaften zur Allgemeinen Bildung*, hg. v. Wolfgang Gräber, Peter Nentwig, Thomas Koballa und Robert Evans, 7–20. Opladen: Leske + Budrich.
- Gramzow, Yvonne, Josef Riese und Peter Reinhold. 2013. „Modellierung fachdidaktischen Wissens angehender Physiklehrkräfte.“ *Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften* 19: 7–30.
- Grossman, Pamela L. 1990. *The making of a teacher: Teacher knowledge and teacher education*: Teachers College Press, Teachers College, Columbia University.
- Gruber, Hans und Monika Rehrl. 2005. „Praktikum statt Theorie? Eine Analyse relevanten Wissens zum Aufbau pädagogischer Handlungskompetenz.“ *Journal für Lehrerinnen- und Lehrerbildung* (5): 8–16.
- Gut, Christoph und Jürgen Mayer. 2018. „Experimentelle Kompetenz.“ In *Theorien in der naturwissenschaftsdidaktischen Forschung*, hg. v. Dirk Krüger, Ilka Parchmann und Horst Schecker, 121–40. Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum.
- Gut, Christoph, Markus Wilhelm und Corinne Wyss. „Projektantrag PURPUR.“ Unveröffentlichtes Manuskript.
- Hammann, Marcus und Jürgen Mayer. 2012. „Was lernen Schülerinnen und Schüler beim Experimentieren?“. *Biologie in unserer Zeit* 42 (5): 284–85. doi:10.1002/biuz.201290078.
- Hammann, Marcus, Titan Phan, M. Ehmer und Horst Bayrhuber. 2006. „Fehlerfrei Experimentieren.“ *Der Mathematische und Naturwissenschaftliche Unterricht - MNU* 59: 292–99.
- Hand, Brian. 2008. *Science inquiry, argument and language: A case for the Science Writing Heuristic*. Rotterdam: Sense Publishers.

- Hashweh, Maher Z. 2005. „Teacher pedagogical constructions: a reconfiguration of pedagogical content knowledge.“ *Teachers and Teaching* 11 (3): 273–92. doi:10.1080/13450600500105502.
- Haslbeck, Heidi. 2019. „Die Variablenkontrollstrategie in der Grundschule.“ Dissertation, Lehrstuhl für Schulpädagogik, TUM School of Education der Technischen Universität München.
- Hattie, John und Helen Timperley. 2007. „The Power of Feedback.“ *Review of Educational Research* 77 (1): 81–112. doi:10.3102/003465430298487.
- Henze, Ineke und Jan H. Van Driel. 2015. „Toward a More Comprehensive Way to Capture PCK in Its Complexity.“ In Berry, Friedrichsen und Loughran, *Re-examining pedagogical content knowledge in science education*, 120–34.
- Hill, Heather C., Brian Rowan und Deborah Loewenberg-Ball. 2005. „Effects of Teachers’ Mathematical Knowledge for Teaching on Student Achievement.“ *American Educational Research Journal* 42 (2): 371–406. doi:10.3102/00028312042002371.
- Hume, Anne, Rebecca Cooper und Andreas Borowski, Hg. 2019. *Repositioning Pedagogical Content Knowledge in Teachers’ Knowledge for Teaching Science*. Singapore: Springer Singapore. <http://dx.doi.org/10.1007/978-981-13-5898-2>.
- Jang, Syh-Jong. 2011. „Assessing college students’ perceptions of a case teacher’s pedagogical content knowledge using a newly developed instrument.“ *High Educ* 61 (6): 663–78. doi:10.1007/s10734-010-9355-1.
- Jeffries, Carolyn und Dale W. Maeder. 2011. „Comparing Vignette Instruction and Assessment Tasks to Classroom Observations and Reflections.“ *The Teacher Educator* 46 (2): 161–75. doi:10.1080/08878730.2011.552667.
- Jüttner, Melanie, Williame Boone, Soonhye Park und Birgit J. Neuhaus. 2013. „Development and use of a test instrument to measure biology teachers’ content knowledge (CK) and pedagogical content knowledge (PCK).“ *Educ Asse Eval Acc* 25 (1): 45–67. doi:10.1007/s11092-013-9157-y.
- Kind, Per M. 1999. „Performance Assessment in Science - What are we measuring?“. *Studies in Educational Evaluation* (25): 179–94.
- Kind, Vanessa. 2015. „On the Beauty of Knowing Then Not Knowing: Pinning down the Elusive Qualities of PCK.“ In Berry, Friedrichsen und Loughran, *Re-examining pedagogical content knowledge in science education*, 178–95.
- Kirschner, Sophie, Andreas Borowski, Hans E. Fischer, Julie Gess-Newsome und Claudia Von Aufschnaiter. 2016. „Developing and evaluating a paper-and-pencil test to assess components of physics teachers’ pedagogical content knowledge.“ *International Journal of Science Education* 38 (8): 1343–72. doi:10.1080/09500693.2016.1190479.

- Kirschner, Sophie, Melanie Sczudlek, Oliver Tepner, Andreas Borowski, Hans E. Fischer, Gerlinde Lenske, Detlev Leutner et al. 2017. „Professionswissen in den Naturwissenschaften (ProwiN).“ In *Entwicklung von Professionalität pädagogischen Personals: Interdisziplinäre Betrachtungen, Befunde und Perspektiven*, hg. v. Cornelia Gräsel und Kati Trempler, 113–30. Wiesbaden: Springer VS.
- Klieme, Eckhard, Johannes Hartig und Dominique Rauch. 2008. „The concept of competence in educational contexts.“ *Assessment of competencies in educational contexts* 3: 22.
- Kratz, Julia und Steffen Schaal. 2015. „Measuring PCK – Discussing the Assessment of PCK-related Achievement in Science Teacher Training.“ *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 191:1552–59. doi:10.1016/j.sbspro.2015.04.289.
- Krauss, Stefan, Werner Blum, Martin Brunner, Michael Neubrand, Jürgen Baumert, Mareike Kunter, Michael Besser und Jürgen Elsner. 2011. „Konzeptualisierung und Testkonstruktion zum fachbezogenen Professionswissen von Mathematiklehrkräften.“ In Kunter et al., *Professionelle Kompetenz von Lehrkräften*, 135–61.
- Krauss, Stefan, Werner Blum, Martin Brunner, Michael Neubrand, Jürgen Baumert, Mareike Kunter, Michael Besser und Jürgen Elsner. 2013. „Mathematics Teachers’ Domain-Specific Professional Knowledge: Conceptualization and Test Construction in COACTIV.“ In *Cognitive Activation in the Mathematics Classroom and Professional Competence of Teachers*, hg. v. Mareike Kunter, Jürgen Baumert, Werner Blum, Uta Klusmann, Stefan Krauss und Michael Neubrand, 147–74. Boston, MA: Springer US.
- Krippendorff, Klaus. 1980. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. 1. print. The Sage commtext series 5. Beverly Hills, California: Sage Publ.
- Krüger, Dirk, Ilka Parchmann und Horst Schecker, Hg. 2014. *Methoden in der naturwissenschaftsdidaktischen Forschung*. Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum.
- Kuckartz, Udo. 2018. *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. 4. Auflage. Grundlagentexte Methoden. Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
- Kunter, Mareike und Uta Klusmann. 2010. „Kompetenzmessung bei Lehrkräften - Methodische Herausforderungen.“ *Unterrichtswissenschaft* 38 (1): 68–86.
- Kunter, Mareike und Britta Pohlmann. 2009. „Lehrer.“ In *Pädagogische Psychologie*, hg. v. Elke Wild und Jens Möller, 261–82. Springer-Lehrbuch. Heidelberg: Springer.
- Lange, Kim, Thilo Kleickmann und Kornelia Möller. 2011. „Unterschiede im fachspezifisch-pädagogischen Wissen von Primar- und Sekundarschullehrkräften.“ In *Grundlegende Bildung ohne Brüche*, hg. v. Diemut Kucharz, Thomas Irion und Bernd Reinhofer. 1. Aufl., 223–26. Jahrbuch Grundschulforschung 15. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Loughran, John, Amanda Berry und Pamela Mulhall. 2012. *Understanding and Developing Science Teachers' Pedagogical Content Knowledge*. 2. Auflage. Professional Learning vol. 12. Rotterdam: Sense Publishers.
- Magnusson, Shirley, Joseph Krajcik und Hilda Borko. 1999. „Nature, Sources, and Development of Pedagogical Content Knowledge for Science Teaching.“ In Gess-Newsome und Lederman, *Examining Pedagogical Content Knowledge*, 95–132.
- Mayring, Philipp. 2015. *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*. 12. überarbeitete Auflage. Weinheim: Beltz.
- Messick, Samuel. 1989. „Meaning and Values in Test Validation: The Science and Ethics of Assessment.“ *Educational Researcher* 18 (2): 5. doi:10.2307/1175249.
- Messick, Samuel. 1995. „Validity of psychological assessment: Validation of inferences from persons' responses and performances as scientific inquiry into score meaning.“ *American Psychologist* 50 (9): 741–49. doi:10.1037/0003-066X.50.9.741.
- Millar, Robin, Fred Lubben, Richard Got und Sandra Duggan. 1994. „Investigating in the school science laboratory: conceptual and procedural knowledge and their influence on performance.“ *Research Papers in Education* 9 (2): 207–48. doi:10.1080/0267152940090205.
- Mishra, Punya und Matthew J. Koehler. 2006. „Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge.“ *Teachers College Record* (108): 1017–54.
- Moosbrugger, Helfried und Augustin Kelava. 2007. *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion*. Springer-Lehrbuch. Heidelberg: Springer Medizin.
- Nationale Bildungsstandards - Grundkompetenzen für die Naturwissenschaften. Bildungsstandards. EDK. 2011.
- Neumann, Knut, Vanessa Kind und Ute Harms. 2019. „Probing the amalgam: the relationship between science teachers' content, pedagogical and pedagogical content knowledge.“ *International Journal of Science Education* 41 (7): 847–61. doi:10.1080/09500693.2018.1497217.
- Norušis, Marija J. 2012. *IBM SPSS Statistics 19 Guide to data analysis*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Oehen, Annabel. Im Druck. „CK und PCK zum Experimentieren anhand von Textvignetten erfassen.“ Masterarbeit, Pädagogische Hochschule Luzern.
- Park, Soonhye und Ying-Chih Chen. 2012. „Mapping Out the Integration of the Components of Pedagogical Content Knowledge (PCK) Examples from High School Biology Classrooms.“ *Journal of Research in Science Teaching* 49 (7): 922. <http://dx.doi.org/10.1002/tea.21022>.

- Park, Soonhye und J. S. Oliver. 2008. „Revisiting the Conceptualisation of Pedagogical Content Knowledge (PCK): PCK as a Conceptual Tool to Understand Teachers as Professionals.“ *Res Sci Educ* 38 (3): 261–84. doi:10.1007/s11165-007-9049-6.
- Park, Soonhye und Jee Kyung Suh. 2015. „From Portraying Toward Assessing PCK: Drivers, Dilemmas, and Directions for Future Research.“ In Berry, Friedrichsen und Loughran, *Re-examining pedagogical content knowledge in science education*, 104–19.
- Rädiker, Stefan und Udo Kuckartz. 2019. *Analyse qualitativer Daten mit MAXQDA*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Raupp, Juliana und Jens Vogelgesang. 2009. *Medienresonanzanalyse: Eine Einführung in Theorie und Praxis*. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Reinhold, Peter. 2004. „Naturwissenschaftsdidaktische Forschung in der Lehrerbildung.“ *Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften* 10: 117–45.
- Reinisch, Holger. 2009. „Lehrprofessionalität“ als theoretischer Term. Eine begriffssystematische Analyse.“ In *Perspektiven auf „Lehrprofessionalität“*, hg. v. Olga Zlatkin-Troitschanskaia, Klaus Beck, Detlef Sembill, Reinhold Nickolaus und Regina H. Mulder, 33–43.
- Renkl, Alexander. 2002. „Lehren und Lernen.“ In *Handbuch Bildungsforschung*, hg. v. Rudolf Tippelt, 589–602. Handbücher. Opladen: Leske + Budrich.
- Riess, Werner. 2012. „Ein (fachdidaktisches) Rahmenmodell zum Experimentieren im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht.“ In *Experimentieren im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht: Schüler lernen wissenschaftlich denken und arbeiten*, hg. v. Werner Riess, Markus A. Wirtz, Bärbel Barzel und Andreas Schulz, 153-164: Waxmann Verlag.
- Roloff-Henoch, Janina, Uta Klusmann, Oliver Lüdtke und Ulrich Trautwein. 2015. „Die Entwicklung beruflicher Selbstregulation: Ein Vergleich zwischen angehenden Lehrkräften und anderen Studierenden.“ *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie* 29 (3-4): 151–62. doi:10.1024/1010-0652/a000157.
- Sao Pedro, Michael A., Janice D. Gobert, Neil T. Heffernan und Joseph E. Beck. 2009. „Comparing Pedagogical Approaches for Teaching the Control of Variables Strategy.“ Unveröffentlichtes Manuskript.
- Schaper, Niclas. 2009. *Aufgabenfelder und Perspektiven bei der Kompetenzmodellierung und -messung in der Lehrerbildung*. Landau, Pf: Empirische Pädagogik e.V.
- Schmelzing, Stephan, Stefanie Wüsten, Angela Sandmann und Birgit J. Neuhaus. 2008. „Evaluation von zentralen Inhalten der Lehrerbildung: Ansätze zur Diagnostik des fachdidaktischen Wissens von Biologielehrkräften.“ *Lehrerbildung auf dem Prüfstand* 1 (2): 641–63.

- Schwichow, Martin, Steve Croker, Corinne Zimmerman, Tim Höffler und Hendrik Härtig. 2016. „Teaching the control-of-variables strategy: A meta-analysis.“ *Developmental Review* 39:37–63. doi:10.1016/j.dr.2015.12.001.
- Schwindt, Katharina. 2008. *Lehrpersonen betrachten Unterricht: Kriterien für die kompetente Unterrichtswahrnehmung*. Empirische Erziehungswissenschaft Band 10. Münster: Waxmann.
- Seidel, Tina, Geraldine Blomberg und Kathleen Stürmer. 2010. „„Observer“ – Validierung eines videobasierten Instruments zur Erfassung der professionellen Wahrnehmung von Unterricht. Projekt OBSERVE.“ *Zeitschrift für Pädagogik* (56): 296–306.
- Shulman, Lee. 1986. „Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching.“ *Educational Researcher* 15 (2): 4–14. doi:10.3102/0013189X015002004.
- Shulman, Lee. 1987. „Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform.“ *Harvard Educational Review* 57 (1): 1–23. doi:10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411.
- Shulman, Lee. 2015. „PCK: Its Genesis and Exodus.“ In Berry, Friedrichsen und Loughran, *Re-examining pedagogical content knowledge in science education*, 4–13.
- Smith, P. S. und Eric R. Banilower. 2015. „Assessing PCK: A New Application of the Uncertainty Principle.“ In Berry, Friedrichsen und Loughran, *Re-examining pedagogical content knowledge in science education*, 88–103.
- Stecher, Brian, Vi-Nhuan Le, Laura Hamilton, Gery Ryan, Abby Robyn und J. R. Lockwood. 2006. „Using Structured Classroom Vignettes to Measure Instructional Practices in Mathematics.“ *Educational Evaluation and Policy Analysis* 28 (2): 101–30.
- Stender, Anita, Maja Brückmann und Knut Neumann. 2017. „Transformation of topic-specific professional knowledge into personal pedagogical content knowledge through lesson planning.“ *International Journal of Science Education* 39 (12): 1690–1714. doi:10.1080/09500693.2017.1351645.
- Syring, Marcus, Thorsten Bohl, Marc Kleinknecht, Sebastian Kuntze, Markus Rehm und Jürgen Schneider. 2015. „Videos oder Texte in der Lehrerbildung? Effekte unterschiedlicher Medien auf die kognitive Belastung und die motivational-emotionalen Prozesse beim Lernen mit Fällen.“ *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* 18 (4): 667–85. doi:10.1007/s11618-015-0631-9.
- Tardent, Josiane. 2019. „Unterrichtsplanungen von angehenden Lehrpersonen zum experimentellen Handeln: Eine videografiegestützte Analyse von Unterrichtsplanungen.“ Dissertation, Pädagogische Hochschule Heidelberg.
- Tempel, Benjamin J. 2017. „Vermittlung von Modellkompetenz in den Unterrichtsfächern Biologie und Chemie: Modellierung, Validierung und Messung Professioneller Unterrichtswahrnehmung zukünftiger Lehrkräfte mithilfe eines Vignettentests.“ Dissertation, Pädagogische Hochschule Heidelberg.

- Tepner, Oliver, Andreas Borowski, Sabrina Dollny, Hans E. Fischer, Melanie Jüttner, Sophie Kirschner, Detlev Leutner et al. 2012. „Modell zur Entwicklung von Testitems zur Erfassung des Professionswissens von Lehrkräften in den Naturwissenschaften.“ *Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften* 18: 7–28.
- Ufer, Stefan, Aiso Heinze und Frank Lipowsky. 2015. „Unterrichtsmethoden und Instruktionsstrategien.“ In *Handbuch der Mathematikdidaktik*, hg. v. Regina Bruder, Lisa Hefendehl-Hebeker, Barbara Schmidt-Thieme und Hans-Georg Weigand, 411–34. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Van de Pol, Janneke, Monique Volman und Jos Beishuizen. 2010. „Scaffolding in Teacher–Student Interaction: A Decade of Research.“ *Educ Psychol Rev* 22 (3): 271–96. doi:10.1007/s10648-010-9127-6.
- Van Driel, Jan H., Nico Verloop und Wobbe de Vos. 1998. „Developing science teachers’ pedagogical content knowledge.“ *J. Res. Sci. Teach.* 35 (6): 673–95. doi:10.1002/(SICI)1098-2736(199808)35:6<673:AID-TEA5>3.0.CO;2-J.
- Veal, William R. und James G. MaKinster. 1999. „Pedagogical Content Knowledge Taxonomies.“ *Electronic Journal for Research in Science & Mathematics Education (EJRSME)* 3 (4).
- Verloop, Nico, Jan H. Van Driel und Paulien Meijer. 2001. „Teacher knowledge and the knowledge base of teaching.“ *International Journal of Educational Research* 35 (5): 441–61. doi:10.1016/S0883-0355(02)00003-4.
- Weinert, Franz E. 2001. „Concept of competence: A conceptual clarification.“ In *Defining and selecting key competencies*, 45–65. Ashland, OH, US: Hogrefe & Huber Publishers.
- Weinert, Franz E. 2002. „Vergleichende Leistungsmessung in Schulen - eine umstrittene Selbstverständlichkeit.“ In *Leistungsmessungen in Schulen*, hg. v. Franz E. Weinert. 2., unveränd. Aufl., 17–31. Beltz Pädagogik. Weinheim: Beltz.
- Wilhelm, Markus, Dorothee Brovelli, Markus Rehm und Katrin Bölsterli. 2013. „Erfassen professioneller Kompetenzen für den naturwissenschaftlichen Unterricht: Ein Vignetten-test mit authentisch komplexen Unterrichtssituationen und offenem Antwortformat.“ *Unterrichtswissenschaft* 41 (4): 306-329.
- Wisniewski, Benedikt, Klaus Zierer und John Hattie. 2019. „The Power of Feedback Revisited: A Meta-Analysis of Educational Feedback Research.“ *Frontiers in psychology* 10:3087. doi:10.3389/fpsyg.2019.03087.
- Wodzinski, Rita. 1996. „Schülervorstellungen und Lernschwierigkeiten.“ In *Untersuchungen von Lernprozessen beim Lernen Newtonscher Dynamik im Anfangsunterricht*, hg. v. Rita Wodzinski, 23–36. Münster.
- Zimmerman, Corinne und Steve Croker. 2013. „Learning Science Through Inquiry.“ In *Handbook of the Psychology of Science*, hg. v. Gregory J. Feist und Michael E. Gorman, 49–70. New York, NY, US: Springer Publishing Company.

8 Anhang

Anhang A: Kategoriensysteme in Tabellenform

Anhang B: Übersichtstabellen Testresultate

Anhang C: Kodiermanual

Anhang D: Auszug Kodierungen in MAXQDA

Anhang E: Testhefte Tabletten

Anhang F: Testhefte Asseln

Anhang G: Beispiel eines transkribierten Testhefts

Anhang A: Kategoriensysteme in Tabellenform

CK-T/A Kategoriensystem

Variable	richtig
	falsch
	unspezifisch, unklar
Formulierung des Zusammenhangs	richtig
	falsch
	nicht eindeutig
Reihenfolge der Stärke des Einflusses	richtig
	falsch

Anhang A: Kategoriensysteme in Tabellenform

CK-E Kategoriensystem

nicht-experimentierbezogen	Experimentkonstruktion		
	Experimentiermaterial		
	Fachinhalt		
nicht schlüssige Aussage, Rest, Unklares			
experimentierbezogen	Wahl der Variable	Variable ohne konkrete Nennung	
		Variable mit konkreter Nennung	
		Einfluss der Variable, Zusammenhang	
		(Un-)Genauigkeit in Bezug auf Variable	
	Variablenkontrolle	Kein Vergleich, kein Experiment, keine Veränderung von Variable	
		Variablenkontrolle nur angesprochen	
		Variablenkontrolle angewandt, beschrieben	
	Vergleiche	Kontrollansatz	
		Anzahl	
		Simultan und/oder sequenziell	
	Messung	Messwiederholung, Reliabilität der Messung	
		(Un-)Genauigkeiten im Messinstrument/Beobachtungskriterium	
		(Wahl) Messinstrument/Beobachtungskriterium	Zeit als Messung
	Zielformulierung, Hypothesenbezug, Fragestellung		
	Weiteres	Forschungsprozess	
		Dokumentation	
		Klarheit, Vergleichbarkeit mit anderen Gruppen	
		Biases (kognitive Verzerrungen)	

Anhang A: Kategoriensysteme in Tabellenform

PCK-E Kategoriensystem

Nicht Lernziel Experimentieren			
Rest, Unklares (kein Bezug zu SuS-Vorstellung, Instruktionsstrategie, Lernziel Experimentieren)			
SuS-Vorstellung OHNE Rückmeldestrategie			
Rückmeldestrategien	Feedback	Support of Students' Affect (Lob)	Unspezifisches Lob
			Bezug zu relevanten SuS-Vorstellungen
			Aufgabenbezogen
			Fachlichkeit
		Support of Students' cognitive Activities	Bezug zu relevanten SuS-Vorstellungen
			Fachlichkeit
			Alternative Repräsentationsstrategie
			Strukturierung, Hinweis (ohne Aufforderung)
			Kognitive Anregung (mit Aufforderung)
		Support of Students' practical Activities	Bezug zu relevanten SuS-Vorstellungen
			Fachlichkeit
			Strukturierung, Hinweis (ohne Aufforderung)
			Kognitive Anregung (mit Aufforderung)

Anhang A: Kategoriensysteme in Tabellenform

	Feedforward	Support of Students' Affect (Motivation)	Bezug zu relevanten SuS-Vorstellungen
			Aufgabenbezogen
			Fachlichkeit
		Support of Students' cognitive Activities	Bezug zu relevanten SuS-Vorstellungen
			Fachlichkeit
			Alternative Repräsentationsstrategie
			Strukturierung, Hinweis (ohne Aufforderung)
			Kognitive Anregung (mit Aufforderung)
		Support of Students' practical Activities	Bezug zu relevanten SuS-Vorstellungen
	Fachlichkeit		
	Strukturierung, Hinweis (ohne Aufforderung)		
	Kognitive Anregung (mit Aufforderung)		
	Feedup		

Anhang B: Übersichtstabellen Testresultate

Anhang B: Übersichtstabellen Testresultate

CK-T/A

Codesystem CK-T/A	Tabletten														Σ T
	T-S015	T-S016	T-S017	T-S018	T-S019	T-S020	T-S021	T-S022	T-S023	T-S024	T-S025	T-S026	T-S027	T-S028	
Variable															
Variable richtig	3	4	4	4	2	3	3	3	2	2	4	3	2	4	43
Variable falsch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variable unspezifisch, unklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formulierung des Zusammenhangs															
Zusammenhang richtig	3	4	4	3	2	3	3	3	2	2	4	3	2	4	42
Zusammenhang falsch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusammenhang nicht eindeutig	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Reihenfolge Stärke des Einflusses															
Reihenfolge richtig	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	8
Reihenfolge falsch	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	6
Σ über Person	7	9	9	9	5	7	7	7	5	5	9	7	5	9	100

CK-E

Codesystem CK-E	Tabletten				Asseln				Σ A	Σ Total
	A	B	C	Σ T	G	H	J	Σ A		
nicht-experimentierbezogen										
Experimentkonstruktion	0	0	1	1	0	2	4	6	7	
Experimentiermaterial	2	0	0	2	0	1	0	1	3	
Fachinhalt	2	1	0	3	1	2	2	5	8	
nicht schlüssige Aussage, Rest, Unklares	4	3	3	10	2	3	3	8	18	
experimentierbezogen										
Wahl der Variable*	3	5	3	11	8	9	6	23	34	
Variablen ohne konkrete Nennung	0	0	0	0	2	1	1	4	4	
Variablen mit konkreter Nennung	2	1	1	4	5	4	3	12	16	
Einfluss der Variable, Zusammenhang	0	3	1	4	1	2	1	4	8	
(Un-)Genauigkeit in Bezug auf Variable	1	1	1	3	0	2	1	3	6	
Variablenkontrolle*	19	18	19	56	18	15	10	43	99	
kein Vergleich, kein Experiment, keine Veränderung von Variablen	0	8	0	8	10	0	1	11	19	
VKS nur angesprochen	0	3	0	3	1	1	2	4	7	
VKS angewandt, beschrieben	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
VKS richtig	19	7	18	44	3	13	5	21	65	
VKS falsch	0	0	1	1	4	1	1	6	7	
Vergleiche*	1	6	8	15	1	7	3	11	26	
Kontrollansatz	0	5	0	5	1	5	3	9	14	
Anzahl	0	1	4	5	0	2	0	2	7	
simultan und-oder sequenziell	1	0	4	5	0	0	0	0	5	
Messung*	22	21	18	61	23	18	25	66	127	
(Wahl) Messinstrument, Beobachungskriterium	3	0	2	5	2	1	2	5	10	
Zeit als Messung	1	2	8	11	9	8	8	25	36	
(Un-)Genauigkeiten im Messinstrument, Beobachungskriterium	2	6	0	8	0	1	0	1	9	
Messwiederholung, Reliabilität der Messung	16	13	8	37	12	8	15	35	72	
Zielformulierung, Hypothesenbezug, Fragestellung	5	7	6	18	12	8	6	26	44	
Weiteres*	2	6	7	15	5	5	4	14	29	
Forschungsprozess	0	2	1	3	1	2	1	4	7	
Dokumentation	2	4	2	8	4	2	3	9	17	
Klarheit, Vergleichbarkeit mit anderen Gruppen	0	0	3	3	0	0	0	0	3	
Biases	0	0	1	1	0	1	0	1	2	
Σ über Vignette	60	67	65	192	70	71	63	204	396	

* manuell berechnete Summen der Subkategorien

Tabletten								
T-S015	T-S016	T-S017	T-S018	T-S019	T-S020	T-S021	T-S022	T-S023
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	2	0
3	1	1	0	1	0	0	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	2	0
4	4	5	3	5	4	4	2	3
1	0	0	0	2	1	1	0	1
0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	5	3	2	3	2	2	2
0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	2	2	1	0	1	2	0
0	0	1	1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1	0
3	7	5	4	4	4	4	4	2
0	1	0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0	0	0	0
2	4	3	2	4	2	4	3	1
0	6	1	2	3	0	3	0	0
0	1	1	3	1	0	3	2	0
0	0	0	3	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	2	2	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0
12	20	15	14	15	8	18	13	8

Anhang B: Übersichtstabellen Testresultate

Asseln														Σ A	Σ Total
A-S001	A-S002	A-S003	A-S004	A-S005	A-S006	A-S007	A-S008	A-S009	A-S010	A-S011	A-S012	A-S013	A-S014		
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	41	84
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	6	6
1	2	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2	3	2	34	76
2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	7	7
0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	7	8
0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	9	17
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	5	11
7	9	9	7	7	9	7	9	7	7	9	7	9	7	110	210

					Asseln														Σ A	Σ Total		
T-S024	T-S025	T-S026	T-S027	T-S028	Σ T	A-S001	A-S002	A-S003	A-S004	A-S005	A-S006	A-S007	A-S008	A-S009	A-S010	A-S011	A-S012	A-S013			A-S014	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	0	0	0	6	7	
0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	
0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0	5	8	
2	1	2	1	1	10	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3	0	1	0	1	8	18	
0	0	0	2	0	11	3	2	3	1	4	3	3	0	0	0	0	1	2	1	23	34	
0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	
0	0	0	0	0	4	0	1	2	1	3	1	3	0	0	0	0	0	0	1	12	16	
0	0	0	2	0	4	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	
0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	6	
3	4	5	7	3	56	4	5	3	2	1	3	5	2	3	1	3	3	3	5	43	99	
0	0	1	1	0	8	2	2	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	11	19	
0	1	0	0	0	3	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
3	3	4	6	3	44	1	1	0	2	0	2	2	1	3	1	2	2	1	3	21	65	
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	6	7	
3	0	1	0	1	15	0	0	0	2	1	3	0	0	1	0	1	0	1	2	11	26	
1	0	0	0	1	5	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	1	0	0	2	9	14	
1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	7	
1	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
4	3	7	5	5	61	1	7	3	5	5	2	4	5	8	3	6	5	7	5	66	127	
0	0	1	1	0	5	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	5	10	
2	0	1	2	1	11	0	4	0	1	3	0	0	2	3	1	3	3	3	2	25	36	
0	0	2	1	1	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	
2	3	3	1	3	37	1	3	3	2	2	2	2	3	3	2	3	2	4	3	35	72	
2	0	1	0	0	18	0	3	0	4	0	1	0	6	1	3	2	1	5	0	26	44	
1	3	0	0	0	15	0	0	3	1	0	1	1	0	2	1	0	0	3	2	14	29	
0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	4	7	
0	3	0	0	0	8	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	2	9	17	
1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	
15	11	17	16	10	192	8	17	12	16	13	13	14	17	15	15	15	11	22	16	204	396	

Anhang B: Übersichtstabellen Testresultate

PCK-E

Codesystem PCK-E	Tabletten				Asseln			Σ A	Σ Total
	D	E	F	Σ T	K	L	M		
nicht LZ Exp. (*Σ)	6	5	7	18	12	4	3	19	37
nicht LZ Exp.\AF_FB	2	0	5	7	2	1	2	5	12
nicht LZ Exp.\CA_FB	0	1	0	1	0	1	0	1	2
nicht LZ Exp.\PA_FB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nicht LZ Exp.\AF_FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nicht LZ Exp.\CA_FO	2	1	2	5	9	2	1	12	17
nicht LZ Exp.\PA_FO	1	2	0	3	1	0	0	1	4
nicht LZ Exp.\Rest, Unklares + nicht LZ	1	1	0	2	0	0	0	0	2
Rest, Unklares (Kein Bez. zu SuS-Vorst., -Instr., -LZ Exp.)	1	2	0	3	2	1	0	3	6
(Analyse, Diagnose) SuS-Vorstellung OHNE Rückmeldestrategie	0	3	1	4	1	2	1	4	8
Rückmeldestrategien									
Feedback**/**	10	4	7	21	8	11	5	24	45
SoS affect (Lob)**	9	2	6	17	5	10	1	16	33
Lob unspezifisch	3	1	1	5	0	1	0	1	6
Bezug zu relevanten SuS-Vorstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufgabenbezogen	6	1	5	12	5	9	1	15	27
Fachlichkeit	6	1	4	11	4	8	1	13	24
SoS cognitive activites**	1	1	1	3	3	1	3	7	10
Bezug zu relevanten SuS-Vorstellungen	1	0	0	1	0	0	0	0	1
Fachlichkeit	1	0	1	2	3	0	3	6	8
Alternative Repräsentationsstrategie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strukturierung, Hinweis (ohne Aufforderung)	1	0	1	2	3	1	3	7	9
Kognitive Anregungen (mit Aufforderung)	0	1	0	1	0	0	0	0	1
SoS practical activites**	0	1	0	1	0	0	1	1	2
Bezug zu relevanten SuS-Vorstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fachlichkeit	0	1	0	1	0	0	1	1	2
Strukturierung, Hinweis (ohne Aufforderung)	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Kognitive Anregungen (mit Aufforderung)	0	1	0	1	0	0	0	0	1
Feedforward**/**	21	15	16	52	19	17	16	52	104
SoS affect (Motivation)_FO**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bezug zu relevanten SuS-Vorstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufgabenbezogen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fachlichkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SoS cognitive activites_FO**	13	15	19	47	15	19	17	51	98
Bezug zu relevanten SuS-Vorstellungen	1	2	2	5	0	1	1	2	7
Fachlichkeit	11	15	18	44	14	18	14	46	90
Alternative Repräsentationsstrategie	0	0	0	0	1	1	1	3	3
Strukturierung, Hinweis (ohne Aufforderung)	2	3	2	7	2	5	2	9	16
Kognitive Anregungen (mit Aufforderung)	11	12	17	40	13	14	15	42	82
SoS practical activites_FO**	8	8	4	20	8	5	8	21	41
Bezug zu relevanten SuS-Vorstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fachlichkeit_PA_FO	8	5	4	17	7	4	8	19	36
Strukturierung, Hinweis (ohne Aufforderung)	6	4	2	12	3	4	4	11	23
Kognitive Anregungen (mit Aufforderung)	2	4	2	8	5	1	4	10	18
Feedup	5	1	1	7	3	4	1	8	15

* neu berechnete Werte

** Werte OHNE "nicht LZ Exp."-Kategorien

Tabletten							
T-S015	T-S016	T-S017	T-S018	T-S019	T-S020	T-S021	T-S022
3	1	2	1	1	2	1	1
2	1	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1
3	5	3	3	4	4	3	3
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2	5	4	2	3	3	5	3
2	1	2	0	0	0	0	0
2	4	4	2	3	3	5	3
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	2	0	1	0
2	5	3	1	1	3	4	3
2	1	1	1	2	1	0	0
2	0	0	1	2	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	0	0

Eine interaktive Version dieser Tabellen mit Filtermöglichkeiten findet sich online:

rebrand.ly/MA-1

Anhang B: Übersichtstabellen Testresultate

						Asseln																
T-S023	T-S024	T-S025	T-S026	T-S027	T-S028	Σ T	A-S001	A-S002	A-S003	A-S004	A-S005	A-S006	A-S007	A-S008	A-S009	A-S010	A-S011	A-S012	A-S013	A-S014	Σ A	Σ Total
0	3	1	1	0	1	18	2	2	1	2	1	2	1	2	1	3	1	0	1	0	19	37
0	2	0	1	0	0	7	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	5	12
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	5	2	1	1	2	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	12	17
0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	3	6
0	0	0	1	0	0	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	8
3	0	1	1	3	1	21	3	2	1	2	1	1	2	1	2	2	1	0	2	4	24	45
2	0	1	1	3	1	17	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	0	0	0	3	16	33
1	0	1	1	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	3	1	12	1	0	1	2	1	1	2	1	2	1	0	0	0	3	15	27
1	0	0	0	3	0	11	1	0	0	1	1	1	2	1	2	1	0	0	0	3	13	24
1	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	7	10
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	6	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	7	9
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	3	4	3	3	46	3	6	4	4	4	3	3	4	3	3	5	4	3	3	52	98
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	4	3	3	6	47	0	5	3	3	4	4	3	3	4	2	5	9	4	2	51	98
0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	7
2	2	4	3	1	6	44	0	5	2	2	4	4	3	2	4	2	4	8	4	2	46	90
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3
0	0	0	1	0	1	7	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	1	0	1	2	9	16
2	2	4	2	3	5	40	0	4	3	2	4	3	3	1	4	2	4	9	3	0	42	82
0	2	2	3	4	1	20	2	1	0	2	0	2	0	4	1	0	5	0	2	2	21	41
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	2	2	2	1	17	2	1	0	2	0	2	0	4	1	0	4	0	1	2	19	36
0	0	2	2	2	1	12	0	1	0	1	0	0	1	0	0	4	0	2	2	11	23	
0	2	0	1	2	0	8	2	0	0	1	0	2	0	3	1	0	1	0	0	0	10	18
1	1	0	0	0	2	7	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	8	15

Anhang C: Kodiermanual

Kodiermanual zu den Begleittests im Projekt PURPUR

dreiteiliges Kodiermanual zu den Tests
CK-T/A | CK-E | PCK-E

OeA/FuF

Stand: Juni 2020

Übersicht der Kategoriensysteme

CK-T/A	5
1 Variable.....	6
1.1 Variable richtig.....	6
1.2 Variable falsch.....	6
1.3 Variable unspezifisch, unklar	7
2 Formulierung des Zusammenhangs	8
2.1 Zusammenhang richtig.....	8
2.2 Zusammenhang falsch.....	9
2.3 Zusammenhang nicht eindeutig	9
3 Reihenfolge Stärke des Einflusses.....	10
3.1 Reihenfolge richtig.....	10
3.2 Reihenfolge falsch	10
CK-E	11
1 nicht-experimentierbezogen	12
1.1 Experimentkonstruktion	12
1.2 Experimentiermaterial	12
1.3 Fachinhalt.....	13
2 nicht schlüssige Aussage, Rest, Unklares	13
3 experimentierbezogen	13
3.1 Wahl der Variable	14
3.1.1 Variablen ohne konkrete Nennung	14
3.1.2 Variablen mit konkreter Nennung	14
3.1.3 Einfluss der Variable, Zusammenhang.....	14
3.1.4 (Un-)Genauigkeit in Bezug auf Variable.....	15
3.2 Variablenkontrolle	15
3.2.1 kein Vergleich, kein Experiment, keine Veränderung von Variablen.....	15
3.2.2 VKS nur angesprochen.....	16
3.2.3 VKS angewandt, beschrieben	16
3.2.3.1 VKS richtig.....	16
3.2.3.2 VKS falsch	16
3.3 Vergleiche.....	17
3.3.1 Kontrollansatz.....	17
3.3.2 Anzahl.....	18
3.3.3 simultan und-oder sequenziell.....	18
3.4 Messung.....	18
3.4.1 (Wahl) Messinstrument, Beobachungskriterium	18
3.4.1.1 Zeit als Messung	19
3.4.2 (Un-)Genauigkeiten im Messinstrument, Beobachungskriterium.....	19
3.4.3 Messwiederholung, Reliabilität der Messung	20
3.5 Zielformulierung, Hypothesenbezug, Fragestellung.....	20

Anhang C: Kodiermanual

3.6	Weiteres	20
3.6.1	Forschungsprozess	20
3.6.2	Dokumentation	21
3.6.3	Klarheit, Vergleichbarkeit mit anderen Gruppen	21
3.6.4	Biases	21
PCK-E	22
1	Nicht LZ Exp.	24
2	Kein Bezug zu SuS-Vorstellungen und Instruktionen, Rest, Unklares	25
3	SuS-Vorstellungen ohne Rückmeldestrategie	25
4	Rückmeldestrategien	26
4.1	Feedback	30
4.1.1	Support of students' affect (Lob, Kritik)	30
4.1.1.1	Lob/Kritik unspezifisch	31
4.1.1.2	Bezug zu relevanten SuS-Vorstellungen	31
4.1.1.3	Aufgabenbezogen	31
4.1.1.4	Fachlichkeit	32
4.1.2	Support of students' cognitive activities	32
4.1.2.1	Bezug zu relevanten SuS-Vorstellungen	32
4.1.2.2	Fachlichkeit	33
4.1.2.3	Alternative Repräsentationsstrategien	33
4.1.2.4	Strukturierung, Hinweis (ohne Aufforderung)	33
4.1.2.5	Kognitive Anregung (mit Aufforderung)	33
4.1.3	Support of students' practical activities	33
4.1.3.1	Bezug zu relevanten SuS-Vorstellungen	33
4.1.3.2	Fachlichkeit	34
4.1.3.3	Strukturierung, Hinweis (ohne Aufforderung)	34
4.1.3.4	Kognitive Anregungen (mit Aufforderung)	34
4.2	Feedforward	34
4.2.1	Support of students' affect (Motivation, Demotivation)	34
4.2.2	Support of students' cognitive activities	35
4.2.2.1	Bezug zu relevanten SuS-Vorstellungen	35
4.2.2.2	Fachlichkeit	35
4.2.2.3	Alternative Repräsentationsstrategien	35
4.2.2.4	Strukturierung, Hinweis (ohne Aufforderung)	35
4.2.2.5	Kognitive Anregung (mit Aufforderung)	36
4.2.3	Support of students' practical activities	36
4.2.3.1	Bezug zu relevanten SuS-Vorstellungen	36
4.2.3.2	Fachlichkeit	36
4.2.3.3	Strukturierung, Hinweis (ohne Aufforderung)	36
4.2.3.4	Kognitive Anregung (mit Aufforderung)	37
4.3	Feedup	37
Literatur	38

Hinweise zum Kodieren

Kodiereinheit

Ein Segment besteht grundsätzlich aus einer Sinneinheit/einer Aspekt Nennung. Dies ist zumeist ein grammatikalischer Satz oder ein Aufzählungspunkt/Stichwort. Wo eindeutig, werden mehrere Sätze zu einer Kodiereinheit sinnvoll zusammengefasst werden können, kann dies gemacht werden. Dies ist in Zweifelsfällen ebenso zurückhalten zu verwenden, wie die Aufteilung von Sätzen in mehrere Segmente.

Besteht eine Aussage inhaltlich klar aus zwei verschiedenen Kategorien, wurde sprachlich jedoch zu einer Aussage zusammengefasst, so wird die Aussage aufgeteilt. Der Trennpunkt ist möglichst logisch/orthografisch richtig zu setzen. Beispiel: (PHZH1-T-S015, C) "*Sie vergleichen 3 Becher miteinander*" + "*in dem sich jeweils 1 Faktor unterscheidet.*"

Ist ein Komma vorhanden, so soll die Trennung, wenn sinnvoll möglich, beim Komma geschehen. Das Komma wird hierbei zum ersten Satzteil gezählt, die Konjunktion zum nachfolgenden Satzteil. Der Abstand zwischen Komma und Konjunktion bleibt unkodiert (siehe Abbildung bei Hinweise PCK-E). Sollte dies technisch nicht möglich sein, so wird möglichst nahe zu diesen Regeln kodiert. Wird ein Schrägstrich oder sonstiges Zeichen als Trennung interpretiert, so wird dieses zum nachfolgenden Satzteil kodiert.

Zur Vereinheitlichung sollten sowohl Aufzählungszeichen als auch Durchgestrichenes nach Möglichkeit mit ins Segment genommen werden.

Alles was transkribiert wurde, wird grundsätzlich auch kodiert, sofern es mit der Aufgabe zu tun hat (Bsp. PHZH1-T/A-S015 hat Variablen an nicht dafür vorgesehenem Ort genannt, dennoch kodiert).

Um ungewollte Doppelkodierungen zu vermeiden, können Sätze zu Sinneinheiten zusammengekommen und nur einmal kodiert werden. Beispiel: "*... und eine Planung. Die Durchführung ist sehr genau erklärt und gegliedert.*" → wird trotz des Punktes zusammengekommen, da gleicher Sinn/Bedeutung der Satzteile. Wenn eine Sinneinheit mit einem anderen Segment unterbrochen wird, dann wird der zweite Teil der Sinneinheit mit REST, UNKLARES kodiert, damit keine Doppelkodierung entsteht.

Kategorienvergabe

Die Vergabe von Kategorien erfolgt immer im Hinblick auf die jeweilige Vignette und nicht nur anhand der Kategorie, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. Zusätzlich von Bedeutung ist, bspw. bei CK-E ob die Äusserung im Abschnitt "korrekte" oder "abweichende Handlungen" (Kritik oder Lob) platziert ist.

Bei CK-T/A und CK-E wird jedem Segment genau 1 Kategorie vergeben.

Für jede Aufgabe (CK-T/A, CK-E, PCK-E) darf jeweils nur das dafür designierte Kategoriensystem verwendet werden. Um Fehler diesbezüglich zu vermeiden besteht die Empfehlung, jeweils zuerst alle Aufgaben eines einzelnen Tests durchzukodieren.

Die in MAXQDA verwendeten Farblabels für die Kategorien haben keine Relevanz.

Kodiermanual

Die Ankerbeispiele aus dem Manual sind dem Originalmaterial entnommen, jedoch sprachlich redigiert, für die schnellere und einfach Lesbarkeit. Die Verweise auf den Originalfall sind mittels Klammer angeben: (Erhebung-Kontext-Student, Vignette).

Definition von Experimentieren

Das naturwissenschaftliche Experimentieren im Sinne der Erkenntnisgewinnung ist von Interesse. Es steht nicht das Experimentieren im Sinne von *practical work* oder *practical skills* im Fokus.

CK-T/A

Wissenstest zu den fachwissenschaftlichen Kontexten der Tabletten- und Asseln

Kodiereinheit: Zelle
Kontexteinheit: Zeile

1 Variable

Variablen in Bezug auf den Fachkontext werden als Stichwort genannt. Die Kategorie selbst wird nicht vergeben, sondern nur ihre Unterkategorien.

Die Kategorie wird ausschliesslich für die Spalte "Beschreibung der Variable" verwendet. Die Verwendung für restliche Spalten oder andere Aufgaben ist nicht zulässig.

1.1 Variable richtig

Wird bei der Beschreibung von, in Bezug auf die Fragestellung für das Experiment relevanten (Lösengeschwindigkeit & Aufenthaltswahrscheinlichkeit) und eindeutig richtigen Variablen kodiert. Es wird kodiert, wenn eine Variable (z.B. Feuchtigkeit) oder auch wenn zwei oder mehrere korrekte Ausprägungen (z.B. trocken/feucht) genannt werden.

Eindeutige Stichworte und nachvollziehbare Nennungen in Bezug auf das Experiment (z.B. "Temperatur" statt "Temperatur des Wassers" bei den Tabletten) werden auch akzeptiert.

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Wird nicht kodiert, wenn mehrere Variablen gleichzeitig genannt werden (z.B. Raumfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit und Bodenfeuchtigkeit), da in der Aufgabenstellung für die spätere Beschreibung des Zusammenhangs 1 Variable pro Feld verlangt wird.

Wird nicht kodiert, wenn nicht absolut klar wird, ob die richtige Variable gemeint ist. In diesem Fall wird mit VARIABLE UNSPEZIFISCH, UNKLAR kodiert. Beispiel: *"Bodenbeschaffenheit" (PHZH1-A-S006)*

Wird nicht kodiert, wenn mehrere Ausprägungen genannt werden, jedoch nicht alle korrekt sind. Dies wird mit VARIABLE FALSCH" bzw. "VARIABLE UNSPEZIFISCH, UNKLAR kodiert, je nach Nachvollziehbarkeit der Aussage.

Bei den Asseln muss bei "Feuchtigkeit" und "Licht" nicht von einem Optimum gesprochen werden, um als korrekt zu gelten.

Beispiele für Anwendungen:

- > *"Zerkleinerungsgrad der Brausetablette" (PHZH1-T-S016)*
- > *"(Boden) Feuchtigkeit" (PHZH1-A-S001)*
- > *"Wassermenge" (PHZH1-T-S016)*
- > *"Bewegung des Wassers (Umrühren)" (PHZH1-T-S017)*
- > *"Nahrungszugang bzw. Nährstoffe" (PHZH1-A-S006)*

1.2 Variable falsch

Wird kodiert bei der Nennung falscher Variablen im Sinne des Fachkontextes oder beim nicht-befolgen der Aufgabenstellung (Bspw. mehrere Variablennennungen in einer Zelle). Ebenfalls findet eine Kodierung statt, wenn Teile genannter Variablen oder Ausprägungen falsch sind oder vermischt wurden (z.B. hell/feucht statt hell/dunkel).

Werden mehrere Variablen in einer Zelle genannt, wird die Zelle als falsch kodiert, auch wenn Teile der Variable korrekt wären, da im Testheft nach 1 Variable pro Zelle gefragt wird (siehe Beispiel).

Falsch ist eine Variable, die offensichtlich nicht stimmt, nicht plausibel ist oder im Rahmen eines Unterrichtsexperiments offensichtlich nicht messbar ist. In der Aufgabe wird nur nach Variablen gefragt, welche einen Einfluss haben.

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Wird aus den Äusserungen nicht klar, was genau gemeint ist, wird dies nicht als falsch, sondern als VARIABLE UNSPEZIFISCH, UNKLAR kodiert.

Werden mehrere korrekte Ausprägungen (auch mehr als zwei) einer Variablen genannt, werden diese als VARIABLE RICHTIG kodiert.

Beispiele für Anwendungen:

- > *"Umweltfaktoren" (PHZH1-A-S003) → Es wird nach einzelnen Variablen gefragt, nicht nach Variablengruppen.)*
- > *"Temperatur der Luft" (fiktiv) → bei Tabletten falsch, bei Asseln jedoch richtig!*

1.3 Variable unspezifisch, unklar

Wird aus den notierten Äusserungen auch unter Einbezug der Kontexteinheit (Zusammenhang) und der Vignette nicht klar, was der Proband gemeint hat, so ist dies mit dieser Kategorie zu kodieren (Bspw. zu umfassende Begriffe, sprachliche Mehrdeutigkeiten).

Lassen sich der Aussage mehrere, ähnlich wahrscheinliche Bedeutungsmöglichkeiten attestieren, welche nicht eindeutig aus dem Kontext als richtig oder falsch zu bewerten sind, so wird mit VARIABLE UNSPEZIFISCH, UNKLAR kodiert.

Beispiele für Anwendungen:

- > *"Bodenbeschaffenheit" (PHZH1-A-S006) → ganzes Variablen-Set*
- > *"Untergrund" (PHZH1-A-S008) → unklar, was Untergrund beinhaltet*
- > *"Terrain" (PHZH1-A-S014)*

2 Formulierung des Zusammenhangs

Die Oberkategorie FORMULIERUNG DES ZUSAMMENHANGS wird nicht vergeben, sondern nur die entsprechenden Unterkategorien.

Diese Kategoriengruppe kann ausschliesslich für die Spalte "Einfluss auf die Lösegeschwindigkeit" (Tabletten) und "Einfluss auf die Ortswahl" (Asseln) verwendet werden. Keine Verwendung für die restlichen Spalten oder andere Aufgaben ist zugelassen.

2.1 Zusammenhang richtig

Die Kategorie beinhaltet korrekt benannte Zusammenhänge zwischen im vorderen Feld genannter Variable und deren Effekt in Bezug auf die Frage der Spalte.

Es wird kodiert, wenn der Einfluss auf den Effekt nachvollziehbar und richtig beschrieben wird. Je nach Effekt wird der Einfluss als "maximal" oder "minimal" bzw. als "optimal" benannt (v.a. für die Aufgabe mit Asseln relevant).

Sprachlich umgekehrt formulierte Zusammenhänge sind als richtig zu kodieren, sofern der Zusammenhang korrekt ist (Bsp. PHZH1-T-S017).

Sofern aus dem Kontext eindeutig klar wird, was gemeint ist, wird die Wortwahl grosszügig ausgelegt. Beispiel: "*Je mehr Wasser, desto besser löst sich die Brausetablette auf.*" (PHZH1-T-S016) → da aus der Vignette klar wird, das mit besser "schneller" gemeint ist.

Die Antwort wird im Zusammenhang mit der Aufgabenstellung und nicht extremen Situationen betrachtet (Bsp. PHZH1-T-S016). Das heisst, es wird eine realistische Situation im Rahmen des Experiments betrachtet (bspw. die Wassermenge in einem Becherglas, nicht in einer Badewanne).

Wird auch kodiert, wenn es sich um einen Grenzfall handelt, der Zusammenhang aber an sich korrekt ist und daraus ersichtlich wird, dass der Studierende das Prinzip des Einflusses verstanden hat.

Beispiel: "*Falls "zu wenig" Wasser vorhanden, löst sich die Tablette nicht komplett im Wasser auf*" (PHZH1-T-S019).

Auch bei einer sehr unspezifischen Nennung, kann ZUSAMMENHANG RICHTIG kodiert werden, sofern die Antwort offensichtlich auf einer korrekten Vorstellung (z.B. Temperaturoptimum) basiert, aber durch den Beispielsatz der Aufgabe im Testheft getriggert wurde (Bsp. PHZH1-A-S003).

Wird eine unspezifische Aussage gemacht (Bsp. PHZH1-A-S013), die im Rahmen des Experiments aber stimmt, wird sie als ZUSAMMENHANG RICHTIG kodiert. Im Beispiel haben die Asseln eine Wahlmöglichkeit zwischen Essen oder keinem Essen in einer Petrischale.

Wird die Feuchtigkeit als maximal beschrieben, wird dies als richtig kodiert, da Asseln tendenziell Feuchtigkeit bevorzugen (Bsp. PHZH1-A-S012).

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Wird der Einfluss auf den Effekt nicht eindeutig beschrieben, ist aber grundsätzlich nicht falsch, wird die Aussage als ZUSAMMENHANG NICHT EINDEUTIG kodiert. Beispiel: "*Der Aufenthaltsort ist Maximal, wenn die Feuchtigkeit einen bestimmten Wert annimmt.*" (PHZH-A-S003)

Beispiele für Anwendungen:

- > "*Je mehr Wasser, desto schneller löst sich die Brausetablette auf.*" (PHZH1-T-S015)
- > "*Je kleiner die Tablette, desto schneller löst sie sich im Wasser.*" (PHZH1-T-S017)
- > "*Der Aufenthaltsort ist Maximal, wenn die Temperatur einen bestimmten Wert annimmt.*" (PHZH1-A-S003)
- > "*Je mehr organisches Material in der Umgebung, desto eher halten sich Asseln dort auf.*" (PHZH1-A-S003)
- > "*Je kühler, desto lieber halten sie sich auf, bis zu bestimmter Temperatur.*" (PHZH1-A-S008)

- › *"Je feuchter es an einem Ort ist, desto mehr Asseln halten sich dort auf."* (PHZH1-A-S012)
- › *"Der Effekt ist maximal, wenn der Ort kühl, aber nicht zu kalt ist."* (PHZH1-A-S009)
- › *"Je mehr Essen vorhanden, desto eher sind Asseln dort vorzufinden."* (PHZH1-A-S013)

2.2 Zusammenhang falsch

Die Kategorie kodiert falsch benannte Zusammenhänge zwischen Variable und Effekt.

Eine Kodierung findet statt, wenn der Zusammenhang offensichtlich falsch benannt wurde. Ebenfalls wird kodiert, wenn bei den Asseln die Temperatur durch maximal oder minimal beschrieben wird jedoch nicht im Sinne eines Optimums. Beispiel: *"Je höher die Temperatur, desto weniger Asseln."* (PHZH1-A-S002) → weil es hier ein Temperaturoptimum gibt - nicht zu kalt und nicht zu warm.

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Wird der Einfluss auf den Effekt nicht eindeutig beschrieben, ist aber grundsätzlich nicht falsch, wird die Aussage als ZUSAMMENHANG NICHT EINDEUTIG kodiert. Beispiel: *"Der Aufenthaltsort ist maximal, wenn die Feuchtigkeit einen bestimmten Wert annimmt."* (PHZH-A-S003)

Beispiele für Anwendungen:

- › *"Je feuchter der Boden, desto weniger Asseln."* (PHZH1-A-S001) → *verkehrter Zusammenhang, nicht sprachliche Formulierung*
- › *"Je kälter der Ort, desto mehr Asseln befinden sich dort über die Zeit hinweg."* (PHZH1-A-S005)

2.3 Zusammenhang nicht eindeutig

Uneindeutige oder in der Logik nicht nachvollziehbare Zusammenhänge werden hier gesammelt.

Kodiert wird, wenn eine Aussage, nicht in die Kategorie ZUSAMMENHANG FALSCH oder ZUSAMMENHANG RICHTIG passt, aufgrund von Unklarheiten oder weil die Aussage zu unspezifisch ist.

Beispiele für Anwendungen:

- › *"Je mehr Untergrund desto mehr Asseln."* (PHZH1-A-S002) → *Untergrund ist zu unspezifisch*
- › *"Der Aufenthaltsort ist Maximal, wenn die Feuchtigkeit einen bestimmten Wert annimmt."* (PHZH1-A-S003) → *"bestimmten Wert" ist zu unspezifisch für Feuchtigkeit*

3 Reihenfolge Stärke des Einflusses

Diese Oberkategorie selbst wird nicht vergeben, sondern nur ihre Unterkategorien.

Die Bewertung der Einschätzung der Einflussstärke der Variable auf den Effekt geschieht nur anhand der als am einflussreichsten zugeordnete Variable.

Kodiert wird immer nur das Feld, wo die 1 steht. Egal ob richtig oder falsch.

Vorgabe im Testheft: 1 = stärkster Effekt, 4 = schwächster Effekt

Bei den Tabletten gilt die Temperatur als die wichtigste Einflussgrösse, bei den Asseln das Licht.

Werden diese nicht genannt, muss die 1 bei der nächststärkeren Variablen gesetzt sein um als richtig zu gelten.

Es wird nur die, als einflussstärkste deklarierte Variable kodiert. Ist der Wert 1 der korrekten einflussstärksten Variable aus der Spalte "Beschreibung der Variable" zugeordnet, wird die Zahl "1" als Segment mit REIHENFOLGE RICHTIG bzw. REIHENFOLGE FALSCH kodiert.

3.1 Reihenfolge richtig

Die 1 wurde in der Zeile mit der Nennung der korrekten einflussstärksten Variable in der vordersten Spalte gesetzt.

3.2 Reihenfolge falsch

Die 1 wurde in einer Zeile mit der Nennung einer anderen Variablen als der einflussstärksten Variable in der vordersten Spalte gesetzt.

CK-E

Wissenstest zum Fachwissen des experimentellen Handelns

Kodiereinheit: i.d.R. Satzebene, siehe Hinweise
Kontexteinheit: alle CK-E-Vignetten

1 nicht-experimentierbezogen

Diese Kategorie wird vergeben, wenn Äusserungen zum Experimentieren gemacht werden, diese jedoch nicht im direkten Zusammenhang mit dem für uns zentralen CK-E stehen und nicht zu einer der drei Unterkategorien zugeordnet werden können. Folglich wird diese Kategorie vergeben, wenn experimentierbezogene Aussagen gemacht werden, die beispielsweise die korrekte Wortwahl oder praktische Tipps in den Vordergrund rücken. Bei diesen Kategorien muss der Kontext der Vignette und die Kontexteinheit besonders berücksichtigt werden, da dadurch die Bedeutung verändert werden kann.

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Aussagen, die im Zusammenhang mit nicht experimentierbezogenem CK-E stehen und in sich nicht schlüssig sind, werden zur Kategorie NICHT SCHLÜSSIGE AUSSAGE, REST, UNKLARES kodiert.

Stehen die Tipps in direktem Bezug mit der Experimentkonstruktion, so wird das Segment zu EXPERIMENTKONSTRUKTION kodiert.

Beispiele für Anwendungen:

- › *"beste Resultate" - Was bedeutet das? Die genauesten, die passendsten, ..."* (PHZH1-A-S008, H)

1.1 Experimentkonstruktion

Diese Kategorie wird vergeben, wenn unspezifische Äusserungen zum Versuchsaufbau, Tipps in Bezug zum Versuchsaufbau oder der Planung gemacht werden und somit kein direkter Bezug zu CK-E besteht. Weiter wird der Code vergeben, wenn Feedbacks zur Experimentkonstruktion gemacht werden (Bsp. PHZH1-T-S010, H).

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Aussagen, die spezifischen Bezug zum Forschungsprozess oder auf Teile davon nehmen, erhalten die Kategorie FORSCHUNGSPROZESS.

Beispiele für Anwendungen:

- › *"Vieles an dieser Versuchsplanung ist sehr durchdacht."* (PHZH1-T-S010, H)
- › *"...und die Durchführung wird schwierig."* (PHZH1-A-S010, J)
- › *"Wie werden die Asseln auf der abgedunkelten Seite gezählt?"* (PHZH1-A-S008, J)

1.2 Experimentiermaterial

Diese Kategorie wird vergeben, wenn Aussagen zur praktischen Handhabung des Experimentiermaterial gemacht werden.

Beispiele für Anwendungen:

- › *"Die zur Verfügung stehenden Materialien werden gut ausgenutzt."* (PHZH1-A-S010, H)
- › *"Ich würde die Tablette nicht gleichzeitig ins Wasser werfen, da nur 1 Stoppuhr vorhanden ist, und so nicht so genau beide beobachtet werden können."* (PHZH1-T-S025, A)
- › *"Im 2. Satz wird von einer Stoppuhr und einer Tablette gesprochen. Es müssten 2 Stoppuhren und 2 Tabletten verwendet werden, wenn das Experiment parallel durchgeführt wird. Es könnte sich hierbei aber auch um eine Sprachliche Ungenauigkeit handeln."* (PHZH1-T-S002, A)

1.3 Fachinhalt

Aussagen mit Bezug zu Fachinhalten aus der Biologie oder Physik werden kodiert. Die Fachinhalte werden nicht gewertet. Somit werden sowohl korrekte als auch widersprüchliche oder falsche Aussagen kodiert.

Ebenfalls werden Aussagen, die keine direkten Fachinhalte beinhalten, aber Bezug darauf nehmen, hier kodiert (Bsp. PHZH1-T-S021, A).

Wird im Segment nicht der Zeitrahmen an sich angesprochen, sondern die ungünstige Wahl des Messinstruments im spezifischen Fachkontext, wird der Code FACHINHALT vergeben. Dies, weil der Proband durch sein Fachwissen der Meinung ist, dass mehr Zeit benötigt wird, um eine genaue Beobachtung machen zu können (Bsp. PHZH1-A-S011, J).

Beispiele für Anwendungen:

- > *"Erst dann sehen sie, ob sie richtig lagen und die LP kann gemäss Hypothese schon mal vorahnen, ob die SuS das Thema wenigstens ein bisschen verstanden haben." (PHZH1-T-S021, A)*
- > *"Die SuS überlegen eine Art Wettrennen, was nicht so sinnvoll ist, da es Tiere sind, werden sie sich sowieso erst bewegen bis sie entscheiden wo sie hinwollen." (PHZH1-A-S007, H)*
- > *"Sie erkennen, dass sie eine gewisse Menge an Wasser verwenden müssen." (PHZH-T-S027, B)*
- > *"Möglicherweise müsste die Zeitdauer der Messung verlängert werden d.h. 1.5min, 3min, 5min noch dazugeben." (PHZH1-A-S011, J)*

2 nicht schlüssige Aussage, Rest, Unklares

Diese Kategorie beinhaltet Äusserungen, welche in sich nicht schlüssig sind (Bsp. PHZH1-A-S010, H), Wörter beinhalten, die nicht existieren (Bsp. PHZH1-A-S010, G), keiner Kategorie zuordenbar sind oder der Inhalt nicht erschlossen werden kann (Bsp. PHZH1-A-S004, H).

Beispiele für Anwendungen:

- > *"Es wird nicht dargelegt, wie versucht werden soll, die Petrischalen zu unterscheiden." (PHZH1-A-S004, H)*
- > *"Die Gruppe hat vergessen eine Null-Varianz Methode einzubauen, da ihre Resultate so nicht aussagekräftig sind." (PHZH1-A-S010, G)*
- > *"[...] und die Durchführung/Planung des Versuchs weist leider Logik auf, was aber per se nicht sehr schlimm ist, es wird nur die Aussagekräftigkeit der Resultate mindern." (PHZH1-A-S010, H)*

3 experimentierbezogen

Diese Kategorie wird nicht vergeben, sondern dient lediglich der Strukturierung. Eine Unterkategorie dieses Codes wird vergeben, wenn die Aussage CK-E bezogen und ungeachtet der Korrektheit schlüssig ist.

3.1 Wahl der Variable

Diese Kategorie wird nicht vergeben, sondern dient nur der Strukturierung. Die Unterkategorien befassen sich mit Aussagen bezüglich der Variablen mit oder ohne konkrete Nennung, dem Einfluss der Variablen sowie der (Un-)Genauigkeit der jeweiligen Variablen.

3.1.1 Variablen ohne konkrete Nennung

Die Kategorie wird vergeben, wenn der Begriff "Variable" ohne weitere Spezifikation verwendet wird.

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Wird zwar der Begriff Variable genannt, liegt der Fokus der Aussage jedoch nicht auf den Variablen, bzw. wird nicht klar was damit gemeint ist, so wird das Segment der Kategorie NICHT SCHLÜSSIGE AUSSAGE, REST, UNKLARES zugeordnet.

Beispiele für Anwendungen:

- > *"Variablen sind festgelegt"* (PHZH1-A-S002, G)
- > *"Nur eine Variable"* (PHZH1-A-S003, H)
- > *"Vorstellungen sind auf eine Variable beschränkt."* (PHZH1-T-S025, A)

3.1.2 Variablen mit konkreter Nennung

Die Kategorie wird kodiert, wenn der Begriff "Variable" mit einer Spezifikation genannt wird (Bsp. PHZH1-A-S003, G). Weiter wird dieser Code vergeben, wenn eine Variable, wie beispielsweise "Füllmenge" genannt wird (Bsp. PHZH1-T-S0015, A) oder eine Variablenwahl angesprochen wird (Bsp. PHZH1-A-S005, H).

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Werden Variablen im Zusammenhang mit der Variablenkontrolle genannt, wird die Aussage je nach Korrektheit zu VKS RICHTIG oder VKS FALSCH kodiert.

Beispiele für Anwendungen:

- > *"Füllmenge"* (PHZH1-T-S0015, A)
- > *"Sie haben eine Vorstellung von Variablen (dunkel, feucht)."* (PHZH1-A-S003, G)
- > *"[...] zudem auch, ob es von der Seite der Petrischale abhängt."* (PHZH1-A-S002, H)
- > *"SuS haben Variablen definiert, von denen sie denken, dass sie einen Einfluss auf die Asseln bzw. auf deren Verhalten haben."* (PHZH1-A-S006, G)
- > *"Sie haben erkannt, dass hell/dunkel miteinander verglichen werden muss."* (PHZH1-A-S005, H)

3.1.3 Einfluss der Variable, Zusammenhang

Der Code wird vergeben, wenn sich die Aussage auf den Einfluss der Variable bezieht – ungeachtet, ob der Einfluss beschrieben wird oder nicht (Bsp. PHZH1-A-S006, H).

Weiter wird der Code vergeben, wenn eine Aussage in Bezug auf einen Prozess mit der Zeit gemacht wird (Bsp. PHZH1-T-S016, B).

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Wird die Variablenwahl in Bezug auf den Einfluss angesprochen, der Einfluss jedoch nicht beschrieben, wird das Segment als VARIABLE MIT KONKRETER NENNUNG kodiert. Beispiel: *"SuS haben Variablen definiert, von denen sie denken, dass sie einen Einfluss auf die Asseln bzw. auf deren Verhalten haben."* (PHZH1-A-S006, G).

Beispiele für Anwendungen:

- > *"Die SuS verstehen, dass es ein Prozess ist, der mit der Zeit abläuft, sie schauen sich eigentlich die Funktion an: Auflösungsgrad pro Zeit."* (PHZH1-T-S016, B)

- > *"Der Einfluss einer einzelnen Variable wird untersucht." (PHZH1-A-S006, H)*
- > *"Die SuS untersuchen nur begrenzt den Einfluss auf das Aufenthaltsverhalten von Asseln, wenn dann eher den Einfluss auf ein Fluchtverhalten auf gewisse Faktoren." (PHZH1-A-S006, H)*
- > *"Sie erkenne, dass Zeit eine Rolle spielt." (PHZH1-T-S027, B)*

3.1.4 (Un-)Genauigkeit in Bezug auf Variable

Wird kodiert, wenn die Genauigkeit (Bsp. PHZH1-T-S022, C) oder Ungenauigkeit (Bsp. PHZH1-T-S003, B) einer Variable angesprochen wird.

Weiter wird dieser Code bei Verbesserungsvorschlägen zur genauen Erfassung der Variable vergeben (Bsp. PHZH1-T-S019, A).

Wird die Genauigkeit von Schülerinnen- und Schülerhandlungen erkannt (Bsp. PHZH1-A-S005, J), wird der Code vergeben.

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Wird die (Un-)Genauigkeit einer Variable in Verbindung mit der Variablenkontrolle angesprochen, so wird die Aussage VKS RICHTIG oder VKS FALSCH zugeordnet.

Beispiele für Anwendungen:

- > *"Die Temperatur (Zimmertemperatur) ist nicht ganz exakt, d.h. evtl. wäre es da genauer, einen Wert anzugeben. Auch gilt dies bei der Wassermenge!" (PHZH1-T-S019, A)*
- > *"Sie erkennen, dass die Asseln eventuell ausgetauscht werden müssen." (PHZH1-A-S005, J)*
- > *"Die Variable der Temperatur wird genau erfasst." (PHZH1-T-S022, C)*
- > *"Die Wassertemperatur wird nicht genau angegeben." (PHZH1-T-S003, B)*

3.2 Variablenkontrolle

Diese Kategorie wird nicht vergeben, sondern dient nur der Strukturierung.

Die Unterkategorien befassen sich mit Aussagen bezüglich der Variablenkontrolle. Somit wird eine Unterkategorie kodiert, wenn die Aussage im Zusammenhang mit der Variablenkontrolle steht.

3.2.1 kein Vergleich, kein Experiment, keine Veränderung von Variablen

Wird kodiert, wenn die Aussage sich darauf bezieht, dass durch den Versuchsaufbau keine Vergleiche möglich sind, weil die Variablen nicht verändert werden (Bsp. PHZH1-T-S019, B; PHZH1-T-S021, B oder PHZH1-A-S001, G).

Weiter wird dieser Code vergeben, wenn die Asseln keine Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Bedingungen haben und somit kein Vergleich stattfinden kann (Bsp. PHZH1-A-S002, G).

Beispiele für Anwendungen:

- > *"Es findet kein direkter Vergleich statt. Die SuS überprüfen nicht, wie sich die Asseln in einer trockenen oder erhellten Situation verhalten." (PHZH1-A-S001, G)*
- > *"Die SuS vergleichen ihr Experiment nicht, sondern überprüfen nur 1 Becher mit 1 Temperatur (heiss). Um ihre Hypothese zu überprüfen, müssten sie einen Vergleichswert haben, sprich denn Versuch auch mit 20° warmen Wasser machen!" (PHZH1-T-S019, B)*
- > *"Die ganze Petrischale ist feucht und dunkel, also gibt es keinen anderen Aufenthaltsort, als diesen" (PHZH1-A-S002, G)*
- > *"...wobei hier aber kein Vergleich aufgestellt wird." (PHZH1-T-S019, B)*
- > *"Zudem messen sie jedes Mal mit der gleichen Temperatur aber haben keinen Vergleichswert." (PHZH1-T-S021, B)*
- > *"Variable bleibt gleich." (PHZH1-A-S002, G)*

3.2.2 VKS nur angesprochen

Dieser Code wird vergeben, wenn die Variablenkontrolle im positiven oder negativen Zusammenhang genannt wird, jedoch nicht weiter ausgeführt wird.

Beispiele für Anwendungen:

- > *"Die Vorgehensweise der SuS beinhaltet keine Variablenkontrolle." (PHZH1-A-S003, G)*
- > *"Vermutlich ist ihnen das Prinzip der Variablenkontrolle nicht bekannt." (PHZH1-T-S016, B)*

3.2.3 VKS angewandt, beschrieben

Dieser Code wird vergeben, wenn die Variablenkontrolle angesprochen und weiter ausgeführt wird, jedoch unklar ist, ob der Proband die Variablenkontrolle korrekt anwenden kann (Bsp. PHZH1-A-S002, J).

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Wird die Variablenkontrolle angesprochen und korrekt oder falsch erläutert, wird der Code VKS RICHTIG bzw. VKS FALSCH vergeben.

Beispiele für Anwendungen:

- > *"Nur Variable Licht wird kontrolliert, was ist mit Feuchtigkeit?" (PHZH1-A-S002, J)*

3.2.3.1 VKS richtig

Wird die Variablenkontrolle direkt (Bsp. PHZH1-T-S015, A oder PHZH1-T-S016, C) oder indirekt (PHZH1-T-S017, B) im Positiven oder Negativen angesprochen und wird durch die Aussage der Studierenden klar, dass die Variablenkontrolle verstanden wurde, wird dieser Code vergeben.

Weiter wird dieser Code vergeben, wenn der Eingabezeitpunkt der Brausetabletten angesprochen wird, da es um die Kontrolle einer weiteren Bedingung handelt (PHZH1-T-S027, C).

Beispiele für Anwendungen:

- > *"Die SuS wissen, dass sie nur 1 Variable variieren können und machen dies mit der Menge, der Rest bleibt gleich." (PHZH1-T-S015, A)*
- > *"Es ist nicht klar ob überall gleich viel Wasser drin ist, was für die Variablenkontrolle aber so sein müsste." (PHZH1-T-S016, C)*
- > *"Wasser aus Wasserkocher → Temperatur messen?" (PHZH1-T-S017, B)*
- > *"Die SuS müssen beachten, dass sie immer die gleiche Menge Wasser in den Becher geben." (PHZH1-T-S016, C)*
- > *"Variablenkontrolle da nur 1 Variable geändert wird." (PHZH1-A-S002, H)*
- > *"Sie erkennen, dass die Tabletten gleichzeitig reingegeben werden müssen." (PHZH1-T-S027, C)*

3.2.3.2 VKS falsch

Wird die Variablenkontrolle direkt oder indirekt im Positiven oder Negativen angesprochen und ist die Aussage in sich (Bsp. PHZH1-A-S005, G) oder im Kontext der Vignette falsch, wird dieser Code vergeben.

Wird das Austauschen der Asseln in Bezug auf die Variablenkonstanz kritisiert (Bsp. PHZH1-A-S001, H), wird das Segment als VKS FALSCH kodiert, da bspw. bei der Asselaufgabe ein statistische Kontrolle (Schulz et al., 2012, S. 33) verlangt wird, um das Verhalten der Population zu untersuchen und nicht das Verhalten individueller Asseln.

Wird eine Schülerinnen- und Schülerhandlung vom Probanden in Bezug auf die Variablenkontrolle als richtig bestimmt, obwohl die Handlung ans sich falsch ist, wird dem Segment der Code VKS FALSCH vergeben.

Kritisiert der Proband die Variablenkontrolle, obwohl keine solche in der Vignette stattfindet, so ist dies mit VKS FALSCH zu kodieren, da der Proband die Variablenkontroll-Strategie nicht verstanden hat (Bsp. PHZH-A-S014, G).

Beispiele für Anwendungen:

- > *"Betrachten von 2 Variablen gleichzeitig." (PHZH1-A-S014, G)*
- > *"Die Gruppe missachtet die Variablenkonstanz in dem Sinne, dass sie unterschiedliche Asseln verwendet. Besser wäre es, wenn die Gruppe immer dieselben Asseln unterschiedlichen Bedingungen aussetzt." (PHZH1-A-S001, H)*
- > *"Die SuS haben zwei Variablen zusammengenommen, welche eventuell besser getrennt angeschaut werden sollen. Sie haben sich nicht überlegt, was sie beobachten wollen und deshalb nicht erkannt, dass sie dunkel / feucht mit hell / trocken vergleichen müssten." (PHZH1-A-S005, G)*

3.3 Vergleiche

Die Kategorie VERGLEICHE wird selbst nicht vergeben, sondern nur ihre Unterkategorien.

Diese Kategorien bezeichnen Äusserungen bezüglich der Anzahl an Experimenten in der Gruppe und dem experimentinternen Vergleich (Vergleich zwischen verschiedenen Versuchen einer Gruppe).

Die jeweiligen Unterkategorien werden bei Bezugnahme auf das Vorhandensein oder Fehlen von Kontrollgruppen/Kontrollansätzen, Bemerkungen zur Anzahl der Versuche oder Aussagen zur Simultanität oder sequenziellen Anordnung der Versuche vergeben (siehe Unterkategorien).

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Wird nicht kodiert, wenn es bei der Nennung nicht direkt um die Vergleiche geht, sondern bspw. um die Machbarkeit einer Simultanmessung etc. Dieses Beispiel wird zu EXPERIMENTIERMATERIAL kodiert. Beispiel: *"Ich würde die Tablette nicht gleichzeitig ins Wasser werfen, da nur 1 Stoppuhr vorhanden ist, und so nicht so genau beide beobachtet werden können." (PHZH1-T-S015)*

Wenn bemängelt wird, dass kein Vergleich stattfindet oder stattfinden kann, dann wird die Kategorie KEIN VERGLEICH, KEIN EXPERIMENT, KEINE VERÄNDERUNG VON VARIABLEN kodiert.

Wird nicht kodiert, wenn die Vergleichbarkeit von Experimenten und Resultaten unterschiedlicher Gruppen gemeint ist. Hier wird der Code KLARHEIT, VERGLEICHBARKEIT MIT ANDEREN GRUPPEN vergeben.

3.3.1 Kontrollansatz

Alternative Begriffe wie "Kontrollgruppe", "Kontrollexperiment" oder ähnliche werden, wenn vom Kontext eindeutig erschliessbar, als Synonyme zu "Kontrollansatz" verwendet.

Die Kategorie wird kodiert, sowohl wenn das Fehlen eines Kontrollexperiments bemängelt wird als auch bei Lob, dass ein solches mitbedacht wird. Wird auch kodiert, wenn Studierende fälschlicherweise das Vorhandensein einer Kontrollgruppe als falsch anmerkt (z.B. Kontrollgruppe für nicht notwendig erklärt).

Für das Vergeben der Kategorie ist ausreichend, wenn einer der obengenannten Fachbegriffe verwendet wird, ohne das Konzept näher auszuführen.

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Es muss klar das Konzept eines Kontrollansatzes angesprochen werden. Wird lediglich die Notwendigkeit oder das Vorhandensein eines weiteren Experiments angesprochen, so gilt es dies der Kategorie ANZAHL zuzuordnen.

Wird zwar bemängelt, dass keine Vergleichsprobe gemacht wird, allerdings nicht klar wird, ob der Proband damit das Konzept des Kontrollansatzes gemeint hat, so ist es der Kategorie KEIN VERGLEICH, KEIN EXPERIMENT, KEINE VERÄNDERUNG VON VARIABLEN zuzuordnen.

Beispiele für Anwendungen:

- > "Hier fehlt wiederum eine Vergleichsgruppe ohne Abdunklung." (PHZH1-A-S004, J)
- > "Zudem wird korrekterweise eine Art Vergleichsgruppe erstellt in dem sie eine Schale nicht abdecken." (PHZH1-A-S004, H)
- > "Fehlende Kontrollgruppe" (PHZH1-T-S017, B)
- > "Die SuS implementieren eine Kontrollgruppe" (PHZH1-A-S006, H)

3.3.2 Anzahl

Werden die Anzahl der Versuche, Versuchsaufbauten oder Vergleiche angesprochen, wird diese Kategorie vergeben. Die Qualität der einzelnen Versuche wird dabei ausser Acht gelassen.

Meist werden als Keywords für diese Kategorie eine bestimmte Anzahl an Kategorien z.B. in Form einer Zahl genannt. Es ist für die Kodierung nicht relevant, ob sich um eine positive oder negative Kritik an der Anzahl der Versuche handelt.

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Wird nicht kodiert, wenn beispielsweise die Anzahl Asseln oder Tabletten (= Stichprobengrösse) oder deren Austausch thematisiert werden.

Nicht kodiert, wenn bemängelt wird, dass es sich nur um 1 Versuch handelt ohne Vergleichsmöglichkeiten. Dies ist mit KEIN VERGLEICH, KEIN EXPERIMENT, KEINE VERÄNDERUNG VON VARIABLEN zu kodieren.

Beispiele für Anwendung:

- > "Sie vergleichen 3 Becher miteinander." (PHZH1-T-S015, C)
- > "Sie bräuchten noch mindestens 1 Versuch, bei dem eine andere Temperatur verwendet wird um die Vermutung bestätigen zu können." (PHZH1-T-S021, B)

3.3.3 simultan und-oder sequenziell

Wird kodiert, wenn aus der Äusserung eindeutig hervorgeht, dass der Fokus der Aussage auf der gleichzeitigen oder versetzten Durchführung der einzelnen Versuche liegt.

Wird von einem "direkten Vergleich" gesprochen oder wird aus Vignette und Kontext klar, dass ein simultaner Vorgang angesprochen wird, wird das Segment kodiert.

Beispiele für Anwendung:

- > "Gleichzeitiges hineinwerfen der Tabletten" (PHZH1-T-S022, C) → Fokus auf simultanem Vorgehen
- > "Vergleich unterschiedlicher Temperaturen zur gleichen Zeit." (PHZH1-T-S026, C) → Fokus gleiche Zeit

3.4 Messung

Diese Kategorie wird nicht vergeben, sondern dient nur der Strukturierung. Die Unterkategorien befassen sich mit Aussagen bezüglich der Messmethode generell, der Beobachungskriterien, des Messinstruments sowie dessen (Un-)Genauigkeit sowie Messwiederholungen.

3.4.1 (Wahl) Messinstrument, Beobachungskriterium

Die Aussage bezieht sich auf den Vergleich verschiedener Messinstrumente oder der Bewertung der Wahl eines Messinstruments (sowohl positiv als auch negativ). Ebenso inkludiert sind Vorschläge für andere Messinstrumente oder die Kritik, dass kein Messinstrument gewählt wurde. Nähere Spezifikationen oder Begründungen des Messinstruments sind nicht notwendig für das Vergabe dieser Kategorie.

Die Kategorie wird auch kodiert, wenn von einem Beobachungskriterium (im Sinne eines Messkriteriums) gesprochen wird.

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Ist die Genauigkeit der Beobachtung der Tablettenlösung angesprochen, so wird dies der Kategorie (UN-)GENAUIGKEIT IM MESSINSTRUMENT, BEOBACHTUNGSKRITERIUM zugeordnet.

Wird der Eingabezeitpunkt der Brausetabletten angesprochen, wird dies mit VKS RICHTIG kodiert (Begründung siehe VKS richtig).

Beispiele für Anwendung:

- > *"Die Angabe der Wassermenge in "Höhe" entspricht nicht ganz der Wissenschaftlichkeit." (PHZH1-T-S018, A)*
- > *"Auch haben sie verstanden, dass sie nicht immer konkrete Messwerte brauchen, um einen Vergleich zu machen." (PHZH1-T-S016, C)*
- > *"Sehr schwierig einzuschätzen, wie weit eine Tablette gelöst ist." (PHZH1-T-S026, B)*
- > *"[...] sie legen sich aber auf keine klare Beobachtungsstrategien fest." (PHZH1-A-S004, G)*

3.4.1.1 Zeit als Messung

Aufgrund der Vignetten und der daraus resultierenden hohen Antwortfrequenz in Bezug auf die Zeit als Messung, wird ein separater Code vergeben.

Beispiele für Anwendungen:

- > *"Wenn sie etwas darüber aussagen möchten wie viel schneller das eine war, bräuchten sie auch Zeitwerte." (PHZH1-T-S016, C)*
- > *"Die Lösezeit der Tabletten wird nicht genau überprüft" (PHZH1-T-S022, C)*
- > *"Messen der Zeit anstatt beobachten wo sich die Tablette am schnellsten löst" (PHZH1-T-S024, C)*
- > *"Messungen in Zeitabständen" (PHZH1-A-S002, J)*
- > *"Daten werden zu versch. Zeitpunkten erhoben, um Entwicklungen festhalten zu können." (PHZH1-T-S017, B)*

3.4.2 (Un-)Genauigkeiten im Messinstrument, Beobachungskriterium

In dieser Kategorie werden Aussagen verortet, welche die Genauigkeit oder Ungenauigkeit des verwendeten Messinstrumentes positiv oder negativ kritisieren (z.B. die Wahl einer Messskala).

Grundsätzlich kann diese Kategorie nur vergeben werden, wenn klar ist, auf welches Messinstrument sich die Aussage bezieht.

Werden bei den Tabletten Aussagen zur (Un-)Genauigkeit des Beobachungskriteriums der Tablettenlösung gemacht, so wird dies automatisch hier kodiert und nicht bei (WAHL) MESSINSTRUMENT, BEOBACHTUNGSKRITERIUM.

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Nicht kodiert, wenn die Aussage ein anderes Messinstrument verlangt oder vorschlägt. In diesem Fall wird (WAHL) MESSINSTRUMENT/BEOBACHTUNGSKRITERIUM kodiert.

Messfehler werden nicht mit dieser Kategorie vermerkt, sondern mit MESSWIEDERHOLUNG/RELIABILITÄT DER MESSUNG. → *"Es wird zudem nur jeweils mit einer Assel gearbeitet, was auf ein Unverständnis für Messfehler hindeutet." (PHZH1-A-S004, H)*

Beispiele für Anwendungen:

- > *"Dokumentieren der Ergebnisse: "Wie weit die Tablette nach x Sekunden gelöst ist" lässt sich subjektiv beschreiben, jedoch schwer wissenschaftlich festhalten." (PHZH1-T-S017, B)*

- › *"Es wäre ausserdem hilfreich, wenn sie sich im Vorfeld überlegen würden, anhand welcher Kriterien sie den Grad des Auflöseprozesses bestimmen möchten." (PHZH1-T-S016, B)*

3.4.3 Messwiederholung, Reliabilität der Messung

Wird die Messwiederholung angesprochen wird dieser Code vergeben. Auch die Nennung des Begriffs ohne weitere Erläuterungen reicht für eine Kodierung aus.

Die Kategorie wird vergeben, sowohl wenn eine positive wie auch eine negative Kritik an der Messwiederholung oder deren Fehlen benannt wird.

Die Kategorie wird auch angewendet, wenn von der Stichprobengrösse gesprochen wird, um bspw. Messfehler auszugleichen und die Zuverlässigkeit der Messung zu erhöhen (einzelne Asseln bzw. Tabletten werden hierbei als unabhängig betrachtet). → statistische Kontrolle

Beispiele für Anwendung:

- › *"Die Wiederholbarkeit des Experiments wird überprüft." (PHZH1-T-S022, A)*
- › *"Keine Messwiederholung geplant." (PHZH1-T-S017, C)*
- › *"Sie verifizieren ihr Ergebnis, mit den gleichen Faktoren." (PHZH1-T-S015, B)*
- › *"Zweiter Versuch wird mit neuen Asseln durchgeführt" (PHZH1-A-S013, J)*
- › *"Die Möglichkeit von Fehlmessungen haben sie auch verstanden." (PHZH1-T-S016, A)*

3.5 Zielformulierung, Hypothesenbezug, Fragestellung

Da Zielformulierung, Hypothesenbezug und Fragestellung eng verknüpft und bei den Antworten der Studierenden nicht immer eindeutig auseinanderzuhalten sind, werden diese mittels dieser Kategorie gemeinsam kodiert. Es reicht hierfür, wenn einer der drei Aspekte angesprochen wird. Eine Nennung des Begriffs reicht bereits für eine Kodierung aus. Es spielt dabei keine Rolle, ob eine positive oder negative Kritik, z.B. das Fehlen eines solchen Teils, formuliert wird.

Beispiele für Anwendung:

- › *"Hypothese / Vermutung fehlt." (PHZH1-A-S011, H)*
- › *"Die Hypothese ist eigentlich mit dem Versuch nicht überprüft." (PHZH1-A-S013, G)*
- › *"Fragestellung wird klar, aber nicht ausformuliert." (PHZH1-A-S008, J)*
- › *"Mir ist unklar, was die Gruppe mit dem Abdecken der rechten Seite (auf welche Asseln "fliehen" sollen) bezwecken will." (PHZH1-A-S006, H)*
- › *"Ziel der Messung ist klar." (PHZH1-A-S002, J)*

3.6 Weiteres

Diese Kategorie wird nicht vergeben und ist lediglich eine Organisationskategorie. Nicht klar zuordenbare Aussagen werden stattdessen mit NICHT SCHLÜSSIGE AUSSAGE, REST, UNKLARES kodiert.

3.6.1 Forschungsprozess

Wird bei eher allgemeinen Aussagen zu grösseren Teilen des Forschungsprozesses kodiert, sofern der Fokus nicht eindeutig in eine der oberen Kategorien passt. Meist werden einzelne oder mehrere Teilschritte des Forschungsprozesses wie bspw. die Auswertung der Ergebnisse oder die Reflexion angesprochen.

Beispiele für Anwendung:

- › *"Somit würden dennoch die Durchführung, die Erkenntnis und die Reflexion fehlen." (PHZH1-T-S018, B)*
- › *"Die Durchführung ist sehr genau erklärt und gegliedert" (PHZH1-A-S010, G)*

Anhang C: Kodiermanual

experimentierbezogen

- > *"Auch der Aufbau in Teilschritte des Experiments ist gut durchdacht."* (PHZH1-T-S018, B)
- > *"Alles ist in der Planung sehr genau durchdacht."* (PHZH1-T-S018, C)
- > *"Auswertung der Ergebnisse unklar."* (PHZH1-A-S009, H)

3.6.2 Dokumentation

Das Vorhandensein oder Fehlen der Dokumentation wird angemerkt oder die Qualität der Dokumentation besprochen. Die Nennung des Begriffs reicht aus.

Beispiele für Anwendung:

- > *"Dokumentation"* (PHZH1-T-S025, B)
- > *"Beobachtungen werden nicht schriftlich festgehalten."* (PHZH1-A-S013, J)
- > *"Die SuS dokumentieren ihre Beobachtungen."* (PHZH1-A-S003, G)

3.6.3 Klarheit, Vergleichbarkeit mit anderen Gruppen

Im Gegensatz zur Kategorie VERGLEICHE zielt diese Kategorie auf die Vergleichbarkeit der Experimente und Resultate mit anderen Gruppen ab. Ebenfalls wird diese Kategorie vergeben, wenn die Klarheit der Ergebnisse gelobt oder bemängelt wird, da diese als Voraussetzung genommen werden können für die faire Vergleichbarkeit mit anderen Gruppen. Tritt meist im Satz mit Elementen aus der Dokumentation auf. Je nach Fokus wird diese Kategorie oder DOKUMENTATION vergeben.

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Nicht kodiert werden experimentinterne Vergleiche, die zum Code "VERGLEICHE" zugeordnet werden.

Beispiele für Anwendung:

- > *"Wenn sie sich keine Zeiten notieren, sind die Werte mit dem Rest der Klasse nicht vergleichbar, das Resultat aber schon."* (PHZH1-T-S016, C)
- > *"Wiederholbarkeit"* (PHZH1-T-S024, C) → *da im Sinne der Klarheit der Dokumentation aufgrund Vignette*

3.6.4 Biases

Wird kodiert, wenn Biases direkt oder indirekt angesprochen werden. Biases sind im Sinne von Hammann, Phan et al. (2006) als von Lernenden verwendete Strategien zu verstehen.

Beispiele dafür sind, wenn nur Hypothesen getestet werden, welche den eigenen Erwartungen entsprechen oder offensichtlich sind. Lediglich Resultate weiterverwendet werden, welche den Erwartungen entsprechen. Weiterexperimentiert wird, bis bestätigende Resultate erhalten werden. Daten, die von den Vorstellungen abweichen ignoriert werden und somit das Experiment lediglich zur Bestätigung von Hypothesen und nicht zur Falsifizierung verwendet wird.

Beispiele für Anwendung:

- > *"Diese Variante funktioniert am besten." bei was genau? Sie müssen präziser sein"* (PHZH1-T-S021, C)

PCK-E

Wissenstest zum fachdidaktischen Wissen in Bezug auf das experimentelle Handeln im Sinne der Erkenntnisgewinnung in den Naturwissenschaften

Kodiereinheit: i.d.R. Satzebene, siehe Hinweise vorne
Kontexteinheit: alle PCK-Vignetten

Anhang C: Kodiermanual

Weiteres

Spezifische Hinweise für die PCK-E Kodierung:

Für die Vergabe der Feeds (FEEDBACK, FEEDFORWARD, FEEDUP) werden möglichst umfassende Segmente gewählt. Das heisst, wenn mehrere Äusserungen mit gleichen Feeds unmittelbar aufeinander folgen, werden diese zusammengefasst (siehe Regel für unterbrochene Aussagen bei KEIN BEZUG ZU SUS-VORSTELLUNG UND INSTRUKTION, REST, UNKLARES). Werden in einem kurzen oder nicht trennbaren Satz mehrere Feeds angesprochen, wird das Feed, welches grösseres Gewicht für die Aussage hat, für den ganzen Satz kodiert.

Werden Sinneinheiten durch ein eingeschobenes Segment getrennt, wird der zweite Teil zu KEIN BEZUG ZU SUS-VORSTELLUNG UND INSTRUKTION, REST, UNKLARES kodiert, damit es nicht zu einer Doppelkodierung der gleichen Aussage kommt.

Eine Aufteilung der Segmente in inhaltlich zusammengehörige Einheiten geschieht erst auf der Ebene der SoS-Kategorien (SUPPORT OF STUDENTS'...). Gehören mehrere Sätze inhaltlich zur gleichen Aussage werden diese daher gemeinsam als 1 Segment kodiert.

Die Unterkategorien der jeweiligen SoS-Kategorie (BEZUG ZU RELEVANTEN SUS-VORSTELLUNGEN, FACHLICHKEIT...) werden auf das ganze Segment vergeben. Somit wird das Segment durch die Unterkategorien nicht weiter aufgeteilt. Es können gleichzeitig mehrere Unterkategorien vergeben werden.

Ausnahme:

FEEDBACK >> SUPPORT OF STUDENTS' AFFECT (LOB ODER KRITIK):

Werden verschiedene Aspekte zur Ausführung des Lobs oder der Kritik aufgezählt, so werden sämtliche Ausführungen inklusive des Lobs oder der Kritik als 1 Segment kodiert.

1 Nicht LZ Exp.

Zielorientierung:

Lernziel der Testaufgaben für die SuS ist es, Wissen über das naturwissenschaftliche Experimentieren im Sinne der Erkenntnisgewinnung zu erlangen. Das Fachwissen bezüglich der Kontexte (Tabletten & Asseln) steht hierbei nicht im Fokus.

Zur Lernzielorientierung gehören beispielsweise Aussagen, welche sich mit der Berücksichtigung von Störfaktoren befassen, die Lernenden über den korrekten Ablauf des Experimentierens beraten, die Berücksichtigung neuer Variablen anregen oder das Experiment auf seine Zuverlässigkeit analysieren und weitere (siehe CK-E).

Es gibt keine Kategorie Lernzielorientierung, da davon ausgegangen wird, dass alles lernzielbezogen ist. Daher werden nur die Abweichungen dieser Annahme mit NICHT LZ. EXP. kodiert.

Sobald ein Teil des Segmentes lernzielorientiert ist, wird das ganze Segment als lernzielorientiert betrachtet, unabhängig davon, ob Teilbereiche des Segments nicht der Lernzielorientierung entsprechen.

Beispiele für lernzielbezogen:

- > "Könnte es auch sein, dass es am Tee liegt? Wie wäre das überprüfbar." (PHZH1-T-S016, F)
- > "Wenn ihr eure Versuche habt, könnt ihr überlegen, ob es evtl. 3. Faktor gibt, der auch noch Einfluss hat. (Falls Faktoren 1&2 denn Einfluss haben)." (PHZH1-T-S017, D)

nicht LZ Exp.:

Wo keine Lernzielorientierung besteht, muss die Kategorie NICHT LZ. EXP. vergeben werden. Das ist beispielsweise der Fall, wenn sich die Aussage ausschliesslich mit dem fachwissenschaftlichen Inhalt der Kontexte befasst oder dieser zu allgemein ist, um als lernzielorientiert eingestuft werden zu können.

Die Kodierung von nicht LZ Exp. steht nie für sich allein, sondern wird immer in Kombination mit anderen Kategorien vergeben (bspw. KEIN BEZUG ZU SUS-VORSTELLUNG UND INSTRUKTION, REST, UNKLARES oder SUPPORT OF STUDENTS'...)

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Enthält eine Aussage sehr allgemeine sowie lernzielbezogene Teile, wird das ganze Segment anhand der entsprechenden Kategorien im Sinne eines Lernzielbezuges kodiert.

- > "LP sagt was gut ist: Aus Alltagserfahrungen etwas geschlossen, Variable Temperatur anschauen." (PHZH1-T-S027, F) → erster Teil allgemein, im zweiten Teil jedoch Lernzielorientierung

Beispiele für nicht lernzielbezogen:

- > "Aber sehr toll, dass sie aus einer Alltagserfahrung ein Experiment machen möchten." (PHZH1-T-S016, F) → zu allgemein
- > "Ich würde nachfragen, warum Asseln sich an Orten, an denen sie sich gerne aufhalten, weniger bewegen." (PHZH1-A-S004, K) → fachwissenschaftlicher Inhalt zu Asseln ohne Experimentierbezug

Anhang C: Kodiermanual

Kein Bezug zu SuS-Vorstellungen und Instruktionen, Rest, Unklares

2 Kein Bezug zu SuS-Vorstellungen und Instruktionen, Rest, Unklares

Diese Kategorie beinhaltet Äusserungen, welche: keine SuS-Vorstellungen (siehe SuS-Vorstellungen ohne Rückmeldestrategie) und keine Instruktionsstrategien enthalten (PHZH1-T-S024, E), das Vorgehen der Lehrperson begründet oder ausgeführt wird ohne direkte Reaktion auf die Handlungen der Lernenden (PHZH1-A-S011, K oder PHZH1-A-S012, K oder PHZH1-T-S028, D) oder die Inhalte durch unklare Aussagen nicht erschlossen werden können (D.h. es wird nicht klar was gemeint ist.)

Wenn die Aussage keinen Bezug zu SuS-Vorstellungen, keine Instruktionsstrategie enthält und nicht lernzielzielbezogen ist, wird zusätzlich die Kategorie NICHT LZ EXP. vergeben.

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Das Vorgehen der Lehrperson wird begründet, kann aber einer Rückmeldestrategie zugeordnet werden. In diesem Fall wird die Aussage zur entsprechenden Rückmeldestrategie zugeordnet. In diesem Beispiel (PHZH1-T-S027, E) der Kategorie SUPPORT OF STUDENTS' PRACTICAL ACTIVITIES.

- › "Ich möchte mit den SuS so erarbeiten, dass sie schlussendlich versuchen zwei Versuche zu machen und nicht alles in einem Versuch." (PHZH1-T-S027, E)

Beispiele für Anwendung:

- › "Ich würde mit den SuS folgendes besprechen:" (PHZH1-A-S011, K)
- › "Ich wurde die Gruppe mit Fragen unterstützen / zum Weiterdenken anregen." (PHZH1-A-S012, K)
- › "Wenn ihr soweit seid meldet euch nochmal." (PHZH1-T-S024, E)
- › "Weitere Überlegungen der SuS jedoch aufgreifen, da einzelne Versuchsüberlegungen verwendet werden können." (PHZH1-T-S028, D)

3 SuS-Vorstellungen ohne Rückmeldestrategie

In dieser Kategorie wird ein offensichtlicher Bezug (siehe Anwendungsfälle) zu SuS-Vorstellungen hergestellt, jedoch wird in keiner Form eine Rückmeldestrategie erkennbar verwendet. Dieses beschriebene Vorgehen dient der Lehrperson dazu, eine Bestandesaufnahme zu generieren, um nachvollziehen zu können, worauf die SuS-Vorstellungen basieren.

Anwendungsfälle:

- (A) Fehlkonzepte werden angesprochen.
- (B) Lehrperson führt vermutete Schülervorstellungen aus.
Die Lehrperson führt SuS-Vorstellungen aus (Bsp. PHZH1-A-S005, K) ohne anschliessend einen handelnden Bezug darauf zu nehmen.
- (C) Erfragen oder Überprüfung von SuS-Vorstellungen.
Die Lehrperson fordert die SuS beispielsweise bloss auf, das Vorgehen mündlich wiederzugeben (Bsp. PHZH1-A-S001, L und PHZH1-T-S019, D), jedoch nicht im Sinne eines FEEDFORWARD als fragendes Weiterbringen, sondern um die Gedanken der SuS zu verstehen.
- (D) Schwierigkeiten in den Vorstellungen werden angesprochen oder was für die SuS schwierig sein könnte in Bezug auf ihre Vorstellung.
- (E) Hypothetische SuS-Vorstellungen werden angesprochen, in dem wahrscheinliche SuS-Handlungen ausgeführt werden.
- (F) Ein offensichtlicher Bezug zu den Frames nach Millar wird hergestellt (z.B. wird angesprochen, dass klar ein Optimierungsframe auf Metaebene verfolgt wird).

Wenn beim entsprechenden Segment kein Lernzielbezug vorhanden ist, muss zwingend zusätzlich die Kategorie NICHT LZ EXP. vergeben werden.

25

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

SUS-VORSTELLUNGEN OHNE RÜCKMELDESTRAATEGIE wird nur kodiert, wenn keine Rückmeldestrategie in der Aussage erfolgt. Folgende Kombinationsmöglichkeiten aus SuS-Vorstellungen und Rückmeldestrategien sind denkbar inkl. ihrer jeweiligen Kodierung:

SuS-Vorstellungen j/n	Rückmeldestrategien j/n	zu kodieren mit...
<i>keine SuS-Vorstellungen</i>	<i>keine Rückmeldestrategien</i>	Kein Bezug zu SuS-Vorstellung und Instruktion, Rest, Unklares
<i>SuS-Vorstellungen</i>	<i>Rückmeldestrategien</i>	Unterkategorien von Support of students'... → Kat. SuS-Vorstellungen vergeben
<i>keine SuS-Vorstellungen</i>	<i>Rückmeldestrategien</i>	Unterkategorien von Support of students'... → Kat. SuS-Vorstellungen nicht vergeben
<i>SuS-Vorstellungen</i>	<i>keine Rückmeldestrategien</i>	SuS-Vorstellungen ohne Rückmeldestrategie

Beispiele für Anwendung:

- > A: "Warum steht bei euch die kürzeste Krabbelzeit im Fokus?" (PHZH1-A-S012, L)
- > B: "Die SuS haben sich vermutlich überlegt, dass sich Asseln in der durscheinenden Petrischale unwohl fühlen und sich deshalb viel bewegen und Dunkelheit suchen." (PHZH1-A-S005, K)
- > C: "Zuerst einmal die SuS fragen, warum sie so vorgegangen sind!" (PHZH1-T-S019, D)
- > D: "Die Gruppe musste mir erklären, wie sie darauf kommen, dass sich die Mehrheit jeweils in beide Richtungen bewegt." (PHZH1-A-S001, L)
- > E: "SuS kommen vermutlich auf Zeit stoppen." (PHZH1-T-S016, F)
- > F: "Die Gruppe scheint nur an der schnellsten Lösegeschwindigkeit interessiert zu sein." (fiktives Beispiel)

4 Rückmeldestrategien

Diese Kategorie wird nicht vergeben, sondern nur ihre Unterkategorien.

Jeder Aussage oder jedem Aussageteil, welche/welcher eine Rückmeldestrategie enthält, wird 1 Feed zugeordnet (FEEDBACK, FEEDFORWARD, FEEDUP). Beispielsweise können bei einem ersten Kodierdurchgang nur die Feeds für sämtliche Antworten vergeben werden.

Feeds werden über einen möglichst grossen Abschnitt innerhalb einer Vignette vergeben. D.h. wenn zwei aufeinanderfolgende Aussagen (auch wenn dies einen Zeilenumbruch oder Aufzählungszeichen inkludiert) zwar inhaltlich nicht zusammengehören, aber beide z.B. FEEDFORWARD sind, dann wird der ganze Abschnitt als 1 Segment FEEDFORWARD kodiert. Die Unterteilung in einzelne Aussagen findet nur bei den SoS-Kategorien (SUPPORT OF STUDENTS...) statt.

Sämtliche Rückmeldestrategien mit SuS-Vorstellungen sowie Rückmeldestrategien ohne SuS-Vorstellungen werden in dieser Kategorie kodiert (siehe Tabelle unter SUS-VORSTELLUNGEN OHNE RÜCKMELDESTRAATEGIE). Es ist dabei egal, ob das Lernziel Experimentieren ist oder nicht.

Ist das Lernziel nicht Experimentieren, werden die Kategorien nur bis und mit SUPPORT OF STUDENTS'... vergeben sowie zusätzlich der Code NICHT LZ-EXP. für die betroffenen Segmente.

Redundante Kategorien

In diesem Abschnitt werden Kategorien präzisiert, welche mehrfach auftreten (beispielsweise sowohl bei FEEDBACK als auch bei FEEDFORWARD). Bei der jeweiligen Kategorie wird der Übersichtlichkeit halber auf die hier aufgeführten Präzisierungen per Hyperlink verwiesen und lediglich Abweichungen oder weitere Spezifizierungen erwähnt. Beispiele zu den Kategorien finden sich ebenfalls an den jeweiligen Orten.

Support of students' cognitive activities

Diese Kategorie befasst sich mit den konzeptionellen Anteilen, theoretischen Grundlagen, dem Verständnis von Konzepten und den dazugehörigen Vorstellungen des Experimentierens im naturwissenschaftlichen Sinne, kurz gesagt mit den Handlungen zugrundeliegenden Gedanken. Dazu gehört beispielsweise nicht "Wie kann eine Variable konstant gehalten werden?" (da technisch), sondern "Muss diese Variable konstant gehalten werden?" (Konzept der VKS).

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Insbesondere die Abgrenzung zu SUPPORT OF STUDENTS' PRACTICAL ACTIVITIES ist nicht immer eindeutig. Als Faustregel kann zu Hilfe genommen werden, dass sich COGNITIVE ACTIVITIES eher mit dem warum etwas getan werden soll beschäftigen und PRACTICAL ACTIVITIES eher mit wie etwas am besten getan werden kann.

Grenzfall: Die Messwiederholung wird bei PRACTICAL ACTIVITIES kodiert, wenn sie lediglich als praktischen Auftrag gegeben wird und die Lernenden nicht selber überlegen müssen. Auch wenn eine Begründung seitens der Lehrperson erfolgt. Fiktives Beispiel: "Macht eine Messwiederholung, damit die Resultate aussagekräftiger werden!"

Wird hingegen von den Lernenden verlangt, dass sie beispielsweise die Auswirkungen oder die Bedeutungen von Messwiederholungen bedenken oder den Einsatz einer Messwiederholung begründen, dann wären dies COGNITIVE ACTIVITIES, weil es um das Konzept der Messwiederholung geht und die SuS darüber nachdenken sollen. Fiktives Beispiel: "Würde hier eine Messwiederholung Sinn ergeben?"

Support of students' practical activities

Diese Kategorie beinhaltet die Herstellung des Phänomens sowie die praktische Handhabung, die in Zusammenhang mit der (technischen) Machbarkeit des Experiments steht. Somit ist in dieser Kategorie die physische Handlung im Vordergrund (*PHZH1-T-S019, E*).

Konkrete Handlungen wie das Dokumentieren und das Einstellen, Stabilisieren, konstant Halten oder Messen von Variablen sowie Messwiederholungen durchführen, werden zu dieser Kategorie kodiert. Die SuS werden hierbei oft von der Lehrperson aufgefordert diese Handlungen auszuführen, ohne dabei den Hauptfokus auf die konzeptionelle Machbarkeit oder den Sinngehalt zu legen.

Die Lehrperson erklärt welche Handlungen die SuS ausführen sollen, ohne dabei die kognitive Aktivierung zu beachten. So könnte die Lehrperson die SuS zum Beispiel auffordern: "Macht eine Messwiederholung."

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Wird die konzeptionelle Machbarkeit angesprochen, wird das Segment zu SUPPORT OF STUDENTS' COGNITIVE ACTIVITIES kodiert. Genauere Beschreibung siehe SUPPORT OF STUDENTS' COGNITIVE ACTIVITIES unter "Abgrenzung zu anderen Kategorien".

Wird eine Aufforderung zum Beispiel zu einer Messwiederholung gemacht, dabei aber auch nachgefragt was der Sinn einer Messwiederholung ist, wird das Segment zu SUPPORT OF STUDENTS' COGNITIVE ACTIVITIES kodiert.

Beispiele für Anwendung:

› "Danach Experiment durchführen und wenn möglich wiederholen!" (PHZH1-T-S019, E)

Bezug zu relevanten SuS-Vorstellungen

Analog zur Kategorie SUS-VORSTELLUNGEN OHNE RÜCKMELDESTATEGIE werden hier Bezüge zu Fehlvorstellungen, Schwierigkeiten, Erhebung/Überprüfung von SuS-Vorstellungen, Ausführungen vermuteter Schülervorstellungen, wahrscheinliche folgende Handlungen der SuS oder Aussagen zu den Frames kodiert. Der Unterschied besteht darin, dass diese Aussagen hier in Kombination mit der jeweiligen Rückmeldestrategie erscheinen.

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Die Gefahr besteht, dass bei vielen Aussagen probiert wird, diese auf SuS-Vorstellungen zurückzuführen, da alle Handlungen in irgendeiner Form auf SuS-Vorstellungen basieren müssen. Dies ist hier aber nicht gemeint, sondern nur Nennungen der erwähnten Fälle A-F in der Kategorie SUS-VORSTELLUNGEN OHNE RÜCKMELDESTATEGIE.

Fachlichkeit

Die Fachlichkeit beschreibt in diesem Zusammenhang zielorientiertes Wissen zur Fachmethodik oder anders formuliert: Fachwissen zum Experimentieren (siehe Kategorien aus CK-E), nicht Fachwissen zu Asseln oder Tabletten.

Kodiert wird mit FACHLICHKEIT, wenn die Aussage fachlichen Gehalt im Sinne obengenannter Definition enthält, ungeachtet dessen ob dies fachlich als richtig oder falsch einzustufen ist.

Sind gewisse Teile des Segments nicht lernzielorientiert (PHZH1-A-S007, K), wird die Aussage trotzdem zur Kategorie FACHLICHKEIT zugeordnet. Mindestens ein Teil des Segments muss jedoch den Kriterien der FACHLICHKEIT genügen (siehe Beschreibung unter REDUNDANTE KATEGORIEN).

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Enthält eine Aussage ausschliesslich Fachwissen zu den Asseln oder Tabletten, wird es nicht mit FACHLICHKEIT kodiert, sondern mit NICHT LZ EXP.

Alternative Repräsentationsstrategien

Unter ALTERNATIVEN REPRÄSENTATIONSSTRATEGIEN werden andere Formen der Darstellung (bildliche, aber auch konzeptionelle) verstanden. Dies sind in den vorliegenden Fällen zumeist Beispiele oder Analogien. Da diese Kategorie eine Unterkategorie der SoS-Kategorien ist, müssen die Beispiele und Analogien jeweils lernzielorientiert sein, da sonst diese Kategorie nicht vergeben wird.

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Wird zu einer rein gedanklichen Durchführung eines Experiments oder Teilaspekten davon angeregt (bspw. Gedankenexperiment), (Bsp. "Was würde passieren, wenn ihr das auch verändern würdet?"), so wird dies mit KOGNITIVE ANREGUNG (MIT AUFFORDERUNG) kodiert.

Strukturierung, Hinweis (ohne Aufforderung)

Bei dieser Kategorie handelt es sich um Handlungen/Äusserungen seitens der Lehrperson um den Lernenden eine Hilfestellung zu geben, welche nicht direkt eine äusserliche (Re-)Aktion von ihnen erwartet (bspw. antworten). Stattdessen dient sie dazu den Lernenden einen strukturierten Inhalt darzulegen oder zu erklären (analog zu den means instructing und explaining von van de Pol et al. (2010). Mit Vorbehalt und je nach Einsatz sind auch hinting und modeling hier zu verorten). Hierbei

Redundante Kategorien

wird nicht zwingend eine Antwort vom Lernenden gefordert, sondern es findet eine Anleitung durch die Lehrperson statt. Die kognitive Leistung der Lernenden ist dabei nicht offensichtlich und nicht simultan überprüfbar. → Lernende sind möglicherweise passiv

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Enthält ein Segment nebst dieser Kategorie auch noch die Kategorie KOGNITIVE ANREGUNG (MIT AUFFORDERUNG), dann wird nur KOGNITIVE ANREGUNG (MIT AUFFORDERUNG) kodiert, da diese generell auch STRUKTURIERUNG, HINWEIS (OHNE AUFFORDERUNG) beinhaltet.

Kognitive Anregung (mit Aufforderung)

Diese Kategorie wird kodiert, wenn die Lehrperson die Lernenden in einem Dialog, z.B. mittels Fragen, Gedankenexperimenten (Schulz et al., 2012), Aussagen/Statements zum Denken anregt, auf weitere Arten kognitiv angeregt und bspw. eine Konfrontation oder kritisches Hinterfragen der eigenen Handlung evozieren will (analog zu dem mean questioning von van de Pol et al. (2010)). → Lernende sind offensichtlich kognitiv aktiv beteiligt

Ob die Handlung der Lehrperson für die Lernenden kognitiv herausfordernd ist oder nicht wird nicht betrachtet, lediglich ob die Handlung nach obigen Kriterien als kognitive Anregung intendiert ist.

Sind sowohl KOGNITIVE ANREGUNG (MIT AUFFORDERUNG) als auch STRUKTURIERUNG, HINWEIS (OHNE AUFFORDERUNG) in einer Aussage vorhanden, so wird immer nur mit KOGNITIVE ANREGUNG (MIT AUFFORDERUNG) kodiert.

4.1 Feedback

FEEDBACK nimmt Bezug auf vergangene Handlungen von Schülerinnen und Schülern. Sie dient als Rückmeldungsmöglichkeit um den SuS mitzuteilen wie ihre geplanten oder ausgeführten Handlungen von der Lehrperson im Hinblick auf die vorangegangenen Schülerhandlungen bewertet werden (Wisniewski, Zierer et al. 2019).

Faustregel nach Hattie 2007: How am I going? (=Bewertung vergangener Leistungen)

Einem FEEDBACK kann durchaus im gleichen Satz ein FEEDFORWARD oder ein FEEDUP vorausgehen bzw. folgen. Entsprechend werden die Kodiereinheiten nach den Regeln in der Einleitung vergeben (Kodierung als 1 Segment oder Trennung beim Komma womöglich etc.).

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Nicht kodiert werden Äusserungen, die im Zusammenhang mit Geschehenem stehen, jedoch erkennbar zukunftsgerichtet sind (siehe FEEDFORWARD).

So wird im Beispiel (PHZH1-T-S015, F) die zukünftige Handlung in Bezug zum Präkonzept "Tablette sprudelt in heissem Wasser mehr als im kalten" angesprochen und nicht in erster Linie eine Rückmeldung gegeben.

- > *"Nachher würde ich fragen was das Sprudeln ihrer Meinung nach mit dem Lösen der Tablette zu tun hat. Anschliessend würde ich sie noch fragen, ob sie auf etwas zusätzliches achten müssen, wenn sie das Wasser in den Becher giessen Wassermenge, und sie so selber auf die Variablenkontrolle kommen lassen."* (PHZH1-T-S015, F)

Beispiele für Anwendung:

- > *"Ich würde sie erst Mal loben aufgrund ihrer Beobachtung aus dem Alltag."* (PHZH1-T-S015, F)
- > *"[...] aber grundsätzlich sehr gut, dass sie jeweils nur eine konstante Variable abändern & sie haben sich eine interessante Fragestellung überlegt, die eine Kombination aus den zwei Variablen beinhaltet."* (PHZH1-T-S016, D)
- > *"Euer Gedankengang ist mit Sicherheit nicht schlecht."* (PHZH1-T-S021, E)
- > *"Euer Arrangement für die Versuche könnt ihr so zwar brauchen, [...]"* (PHZH1-A-S002, L)
- > *"Liebe Gruppe E, ihr müsst euch daran erinnern wie wir experimentieren."* (PHZH-T-S018, E)

4.1.1 Support of students' affect (Lob, Kritik)

Diese Kategorie wird vergeben, wenn wertende Aussagen (sowohl positive als auch negative), zu vergangenen Handlungen oder Überlegungen der Lernenden gemacht werden (PHZH1-A-S002, L).

Werden zur Ausführung der wertenden Aussage inhaltliche Aspekte aufgezählt, wird das ganze Segment zu SUPPORT OF STUDENTS' AFFECT (LOB) kodiert, denn das Lob steht im Vordergrund und die inhaltlichen Aspekte dienen lediglich der Präzisierung der Aussage (PHZH1-T-S016, D oder PHZH1-T-S017, F).

Wird die Aussage aus den oben genannten Gründen dieser Kategorie zugeordnet, ist jedoch nicht lernzielorientiert, weil die Aussage zum Beispiel zu allgemein ist (PHZH1-T-S015, F oder PHZH-T-S018, E), so wird die Kategorie NICHT LZ EXP. zusätzlich vergeben, die Unterkategorien von SoS jedoch nicht.

Auch wenn die Kritik kognitive Elemente enthält, wird sie üblicherweise zu SUPPORT OF STUDENTS' AFFECT (LOB, KRITIK) kodiert.

Beispiele für Anwendung:

- > *"[...] aber grundsätzlich sehr gut, dass sie jeweils nur eine konstante Variable abändern & sie haben sich eine interessante Fragestellung überlegt, die eine Kombination aus den zwei Variablen beinhaltet."* (PHZH1-T-S016, D)

- > *"Der Vergleich mit einem warmen/einem kalten Becher ist sehr gut. Auch dass ihr direkt vergleicht, so könnt ihr gut dokumentieren."* (PHZH1-T-S017, F)
- > *"Euer Arrangement für die Versuche könnt ihr so zwar brauchen, [...]"* (PHZH1-A-S002, L)
- > *"Ich würde sie erst Mal loben aufgrund ihrer Beobachtung aus dem Alltag."* (PHZH1-T-S015, F)
- > *"Liebe Gruppe E, ihr müsst euch daran erinnern wie wir experimentieren."* (PHZH-T-S018, E)

4.1.1.1 Lob/Kritik unspezifisch

Diese Kategorie wird vergeben, wenn das Lob oder die Kritik sehr allgemein gehalten, jedoch lernzielbezogen ist.

Die Abgrenzung zu AUFGABENBEZOGEN gestaltet sich nicht immer eindeutig. Kodiert werden hier vornehmlich Äusserungen, bei denen einen Bezug zum Lernziel "wissenschaftliches Experimentieren" erkennbar ist (Lob muss sich auf einen erkennbaren, wenn auch nicht klar abgrenzbaren Teil der Vignette beziehen), jedoch die eigentliche Aufgabe der Untersuchung des Zusammenhangs nicht klar erkennbar wird (Lob bezieht sich bspw. mehr auf generelles Experimentierwissen als auf das konkrete "Zusammenhang untersuchen" der Aufgabe).

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Ist das Lob oder die Kritik sehr allgemein und nicht lernzielbezogen, dann werden nur die Kategorien NICHT LZ EXP. und SUPPORT OF STUDENTS' AFFECT (LOB, KRITIK) vergeben.

Wird das Lob oder die Kritik grundsätzlich als nicht spezifisch eingestuft, enthält aber einen Bezug zur Aufgabenstellung, so wird die Aussage zu AUFGABENBEZOGEN zugeordnet.

Werden Aspekte genannt, welche zwar allgemeines Experimentierwissen beinhalten, jedoch für die Aufgabe "Zusammenhang untersuchen" notwendig sind (z.B. VKS) dann sind diese mit AUFGABENBEZOGEN zu kodieren.

Beispiele für Anwendung:

- > *"Versuchsaufbau eigentlich gut."* (PHZH1-T-S019, D)
- > *"Guter Versuch!"* (PHZH1-T-S025, D)
- > *"Euer Arrangement für die Versuche könnt ihr so zwar brauchen."* (PHZH-A-S002, L)
- > *Ich würde sie darauf hinweisen, dass sich das eine gute erste Lösung finde."* (PHZH-T-S026, D)

4.1.1.2 Bezug zu relevanten SuS-Vorstellungen

🔗 Siehe unter REDUNDANTE KATEGORIEN >> BEZUG ZU RELEVANTEN SUS-VORSTELLUNGEN

Besonderheiten:

Der Unterschied zur obigen redundanten Kategorie besteht darin, dass die Aussage eine Rückmeldung auf geäußerte SuS-Handlungen ist sowie einen wertenden Aspekt dieser enthält (PHZH1-A-S004, L).

Beispiele für Anwendung:

- > *"Hinweis darauf, dass sie bereits einen guten Weg gefunden haben mit der halb abgedunkelten Petrischale und das sie sinnvollerweise die beiden Variablen trennen."* (PHZH1-A-S004, L)

4.1.1.3 Aufgabenbezogen

Das Lob oder die Kritik bezieht sich auf die gestellte Aufgabe und wird durch fachmethodische Hinweise gestützt (PHZH1-T-S016, D oder PHZH1-A-S027, D), wodurch die Rückmeldung spezifischer wird.

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Bezieht sich das Lob oder die Kritik nicht direkt auf die Vignette jedoch auf die Aufgabe, wird die Kategorie LOB UNSPEZIFISCH vergeben.

Ist das Lob sehr allgemein, wird dies je nach Aussage der Kategorie Lob unspezifisch und/oder Nicht LZ. Exp. angegliedert (siehe Beschreibungen an jenen Stellen).

Beispiele für Anwendung:

- > *"Ihr kennt jetzt die Krabbelzeit der Asseln, das ist ein guter Anfang." (PHZH1-A-S003, L)*
- > *"Aber grundsätzlich sehr gut, dass sie jeweils nur eine konstante Variable abändern & sie haben sich eine interessante Fragestellung überlegt, die eine Kombination aus den zwei Variablen beinhaltet." (PHZH1-T-S016, D)*
- > *"LP sagt was gut ist: Temperatur von Wassermenge trennen, Zeit/stoppen" (PHZH1-A-S027, D)*

4.1.1.4 Fachlichkeit

🔗 Siehe unter REDUNDANTE KATEGORIEN >> FACHLICHKEIT

Beispiele für Anwendung:

- > *"Mir gefällt, dass ihr immer nur eine Variable zur Zeit betrachtet." (PHZH1-T-S022, D)*
- > *"Einzelne identifizierte Variablen werden von LP gelobt; gute Vorüberlegung!" (PHZH1-A-S006, L)*
- > *"Ich lobe sie bezüglich ihrer Beobachtungen aus dem Alltag und sage ihnen, dass ihre Idee die Dunkelheit zu überprüfen gut ist." (PHZH1-A-S007, K)*

4.1.2 Support of students' cognitive activities

🔗 Siehe unter REDUNDANTE KATEGORIEN >> SUPPORT OF STUDENTS' COGNITIVE ACTIVITIES

Besonderheiten:

Werden COGNITIVE ACTIVITIES unter FEEDBACK kodiert, so muss sich die Aussage auf die Bewertung und Kritik von getätigten SuS-Aussagen aus der Vignette beziehen.

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Bei den COGNITIVE ACTIVITIES werden unter FEEDFORWARD Aussagen kodiert, welche sich in die Zukunft richten und nicht lediglich eine Bewertung der vorausgegangenen SuS-Handlungen darstellt.

Beispiele für Anwendung im Feedback:

- > *"Dann darauf hinweisen, dass der Versuchsaufbau und Durchführung nochmals überdacht werden sollten." (PHZH1-T-S019, E)*
- > *"Nun weiss ich aber eure Vermutung noch nicht (Hypothese)." (PHZH1-A-S010, M)*

4.1.2.1 Bezug zu relevanten SuS-Vorstellungen

🔗 Siehe unter REDUNDANTE KATEGORIEN >> BEZUG ZU RELEVANTEN SUS-VORSTELLUNGEN

Diese Kategorie wird bei FEEDBACK dann vergeben, wenn Lehrpersonen SuS-Vorstellungen (siehe Definition bei REDUNDANTE KATEGORIEN) ansprechen, thematisieren oder bewerten, jedoch nicht erwähnt wird, wie es damit weitergehen könnte (das wäre dann FEEDFORWARD).

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Werden in der gleichen Aussage zusätzlich Hinweise gegeben, wie diese Vorstellungen korrigiert werden können, wird dies mit der gleichen Kategorie unter FEEDFORWARD kodiert.

4.1.2.2 Fachlichkeit

☉ Siehe unter REDUNDANTE KATEGORIEN >> FACHLICHKEIT

Beispiele für Anwendung:

- > *"Ich würde die Gruppe darauf hinweisen, dass bei einem guten Experiment die Bedingungen gleich gehalten werden.."*(PHZH1-A-S001, M)
- > *"Denn nur zu beobachten, wie viel sie sich bewegen sagt und noch nichts schlüssiges."*
(PHZH1-A-S014, K)

4.1.2.3 Alternative Repräsentationsstrategien

☉ Siehe unter REDUNDANTE KATEGORIEN >> ALTERNATIVE REPRÄSENTATIONSSTRATEGIEN

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Werden als Reaktion auf SuS-Handlungen Analogien oder Beispiele eingesetzt, um diese Aussagen zu veranschaulichen, zu korrigieren oder zu konfrontieren, ist die Verwendung solcher Repräsentationsstrategien dem FEEDFORWARD anzugliedern.

4.1.2.4 Strukturierung, Hinweis (ohne Aufforderung)

☉ Siehe unter REDUNDANTE KATEGORIEN >> STRUKTURIERUNG, HINWEIS (OHNE AUFFORDERUNG)

Besonderheiten:

Da unter Feedback kodiert wird, enthalten diese Aussagen zumeist keine direkten Hinweise zur Weiterarbeit, sondern lediglich eine Bewertung der ausgeführten oder geplanten Handlungen auf ihre Korrektheit.

Beispiele für Anwendung:

- > *"Nur kann das Sprudeln nicht als Indikator verwendet werden."* (PHZH1-T-S023, F)
- > *"Ich würde der Gruppe mitteilen, dass eine adäquate Beobachtung von Tieren dann möglich ist, wenn die Tiere nicht gestört werden."* (PHZH1-A-S001, K)

4.1.2.5 Kognitive Anregung (mit Aufforderung)

☉ Siehe unter REDUNDANTE KATEGORIEN >> KOGNITIVE ANREGUNG (MIT AUFFORDERUNG)

Besonderheiten:

Da unter Feedback kodiert wird, enthalten diese Aussagen zumeist keine direkten Hinweise zur Weiterarbeit, sondern lediglich eine Bewertung der ausgeführten oder geplanten Handlungen auf ihre Korrektheit. Es kann wie im Beispiel ersichtlich allerdings vorkommen, dass Hinweise gegeben werden Geplantes/Durchgeführtes nochmals zu überdenken. Diese sind aber nicht direkt wegleitend für nächste Schritte, sondern bedingen eher eine Wiederholung einer bereits geplanten/getätigten Handlung und sind daher dem FEEDBACK anzugliedern.

Beispiele für Anwendung:

- > *"Dann darauf hinweisen, dass der Versuchsaufbau und Durchführung nochmals überdacht werden sollten."* (PHZH1-T-S019, E)

4.1.3 Support of students' practical activities

☉ Siehe unter REDUNDANTE KATEGORIEN >> SUPPORT OF STUDENTS' PRACTICAL ACTIVITIES

4.1.3.1 Bezug zu relevanten SuS-Vorstellungen

☉ Siehe unter REDUNDANTE KATEGORIEN >> BEZUG ZU RELEVANTEN SUS-VORSTELLUNGEN

4.1.3.2 Fachlichkeit

☉ Siehe unter REDUNDANTE KATEGORIEN >> FACHLICHKEIT

Beispiele für Anwendung:

- > *"Ich sehe euren Punkt, indem ihr sagt, dass die Asseln es gerne feucht haben. Durch das Befeuchten des Filterpapiers wäre eine solche Beobachtung denkbar." (PHZH1-A-S013, M)*
- > *"Aufgepasst! Wie könnt ihr so messen? Ist so gut messbar, ob sich die Auflösesgeschwindigkeit verändert?" (PHZH1-T-S022, E)*

4.1.3.3 Strukturierung, Hinweis (ohne Aufforderung)

☉ Siehe unter REDUNDANTE KATEGORIEN >> STRUKTURIERUNG, HINWEIS (OHNE AUFFORDERUNG)

Beispiele für Anwendung:

- > *"Ich sehe euren Punkt, indem ihr sagt, dass die Asseln es gerne feucht haben. Durch das Befeuchten des Filterpapiers wäre eine solche Beobachtung denkbar." (PHZH1-A-S013, M)*

4.1.3.4 Kognitive Anregungen (mit Aufforderung)

☉ Siehe unter REDUNDANTE KATEGORIEN >> KOGNITIVE ANREGUNG (MIT AUFFORDERUNG)

Beispiele für Anwendung:

- > *"Aufgepasst! Wie könnt ihr so messen? Ist so gut messbar, ob sich die Auflösesgeschwindigkeit verändert?" (PHZH1-T-S022, E)*

4.2 Feedforward

Mit FEEDFORWARD werden Handlungen der Lehrperson kategorisiert, welche die Schülerinnen und Schüler bezüglich zukünftiger Handlungen, oft im Zusammenhang mit Fachwissen oder praktischen Hinweisen, beraten und ihnen dadurch ermöglichen (neue) Herausforderungen zu meistern, ihre Selbstregulation zu verbessern, ihr Strategienrepertoire auszubauen, ein tieferes Verständnis zu erlangen und Informationen darüber zu erhalten, was sie bereits verstanden haben und was noch nicht. Dies kann durch Erklärungen, Fragestellungen oder Hinweise geschehen. Dabei wird grundsätzlich der aktuelle Stand der SuS-Handlung mit dem Zielstand verglichen, wenn auch nicht immer explizit (Wisniewski, Zierer et al. 2019).

FEEDFORWARD kann die Lehrperson nutzen, um die Schülerinnen und Schüler in eine gewünschte Richtung zu lenken bzw. um die Aufgabe anzupassen, zu vereinfachen, zu erschweren etc. Die Lehrperson gibt damit Hinweise über die nächsten Schritte im Prozess.

Faustregel nach Hattie (2007): Where to next?

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Die Abgrenzung gegenüber FEEDBACK ist bei den Aussagen nicht immer klar. Grundsätzlich gibt ein FEEDBACK jedoch keine direkte Handlungsanleitung für den nächsten Schritt, sondern bewertet die vergangenen Schritte.

4.2.1 Support of students' affect (Motivation, Demotivation)

SuS werden motiviert weiter zu arbeiten oder denken, indem die Lehrperson sie ermuntert, dass ihre Fähigkeiten genügen.

Die Lehrperson gibt den SuS die Rückmeldung, dass Sie den geforderten Erwartungen nicht entsprechen, ohne dabei Bezug auf genannte SuS-Handlungen zu nehmen.

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Die Unterscheidung zu SUPPORT OF STUDENTS' AFFECT (LOB, KRITIK) im FEEDBACK ist schwierig. Unter Feedback nimmt die Aussage jedoch klar Bezug auf beschriebene SuS-Handlungen.

Beispiel für Anwendung:

- › *"Macht so weiter, das schafft ihr schon!" (fiktives Beispiel)*

4.2.2 Support of students' cognitive activities

- ⦿ Siehe unter REDUNDANTE KATEGORIEN >> SUPPORT OF STUDENTS' COGNITIVE ACTIVITIES

Beispiele für Anwendung im Feedforward:

- › *"Könnte es auch sein, dass es am Tee liegt? Wie wäre das überprüfbar." (PHZH1-T-S016, F)*
- › *"Wenn ihr eure Versuche habt, könnt ihr überlegen, ob es evtl. 3. Faktor gibt, der auch noch Einfluss hat. (Falls Faktoren 1&2 denn Einfluss haben)" (PHZH1-T-S017, D)*
- › *"Wie beeinflusst das Ergebnis vom ersten Experiment, das vom zweiten?" (PHZH1-A-S005, L)*

4.2.2.1 Bezug zu relevanten SuS-Vorstellungen

- ⦿ Siehe unter REDUNDANTE KATEGORIEN >> BEZUG ZU RELEVANTEN SuS-VORSTELLUNGEN

Der Bezug zu den SuS-Vorstellungen ist rückwärtsgerichtet (eher als Feedback gemeint), die Hauptgewichtung ist jedoch der Effekt auf die Lernenden, denn diese sollen auf den nächsten Schritt gebracht werden. Deshalb wird das Segment zu FEEDFORWARD kodiert.

Beispiele für Anwendung:

- › *"Ich würde sie fragen, welchen Faktor sie so überprüfen wollen und so auf die Schlussfolgerung mit den SuS kommen, dass sie 2 Faktoren auf 1 mal variieren." (PHZH1-T-S015, E)*
- › *"Was würde es z.B. bedeuten, wenn es links mehr sprudelt, die Tablette aber rechts schneller weg ist? (SuS sollen erkennen, dass es sich bei "Je mehr es sprudelt, desto schneller löst es sich" schon um die nächste Hypothese handelt.)" (PHZH1-T-S017, F)*

4.2.2.2 Fachlichkeit

- ⦿ Siehe unter REDUNDANTE KATEGORIEN >> FACHLICHKEIT

Beispiele für Anwendung:

- › *"Ich würde sie fragen, welchen Faktor sie so überprüfen wollen und so auf die Schlussfolgerung mit den SuS kommen, dass sie 2 Faktoren auf 1 mal variieren." (PHZH1-T-S015, E)*

4.2.2.3 Alternative Repräsentationsstrategien

- ⦿ Siehe unter REDUNDANTE KATEGORIEN >> ALTERNATIVE REPRÄSENTATIONSSTRATEGIEN

Beispiele für Anwendung:

- › *"Die Frage könnte aber auch sein, was stört denn die Asseln mehr? Wenn ihr nonstop geblendet werdet, dann heisst dies auch nicht direkt, dass ihr es im Dunkeln lieber habt." (PHZH1-A-S013, L)*

4.2.2.4 Strukturierung, Hinweis (ohne Aufforderung)

- ⦿ Siehe unter REDUNDANTE KATEGORIEN >> STRUKTURIERUNG, HINWEIS (OHNE AUFFORDERUNG)

Besonderheiten:

Da unter FEEDFORWARD kodiert wird, müssen die Aussagen Hinweise und Erklärungen beinhalten, die sich auf noch nicht getätigte Schritte beziehen oder eine Weiterführung bereits geplanter Schritte darstellen.

Beispiele für Anwendung:

- › *"Falls die SuS bei beiden Bechern nicht die gleiche Menge Wasser verwenden, auch noch auf die Anzahl Variablen hinweisen!" (PHZH1-T-S019, F)*

- › *"Versucht eure Idee in Teilschritte aufzuspalten. Erstellt erste einfache Versuche indem ihr höchstens eine Variable verändert."* (PHZH1-T-S021, E)

4.2.2.5 Kognitive Anregung (mit Aufforderung)

- Siehe unter REDUNDANTE KATEGORIEN >> KOGNITIVE ANREGUNG (MIT AUFFORDERUNG)

Besonderheiten:

Da unter FEEDFORWARD kodiert, betrifft diese Kodierung Fragen oder Anregungen der Lernenden, welche sie auf nächstmögliche Schritte hinweisen soll.

Beispiele für Anwendung:

- › *"Ich würde sie fragen, welchen Faktor sie so überprüfen wollen und so auf die Schlussfolgerung mit den SuS kommen, dass sie 2 Faktoren auf 1-mal variieren."* (PHZH1-T-S015, E)
- › *"Wenn ihr eure Versuche habt, könnt ihr überlegen, ob es evtl. 3. Faktor gibt, der auch noch Einfluss hat. (Falls Faktoren 1&2 denn Einfluss haben)"* (PHZH1-T-S017, D)

4.2.3 Support of students' practical activities

- Siehe unter REDUNDANTE KATEGORIEN >> SUPPORT OF STUDENTS' PRACTICAL ACTIVITIES

Beispiele für Anwendung:

- › *"Danach Experiment durchführen und wenn möglich wiederholen!"* (PHZH1-T-S019, E) -> konkreter Hinweis auf Handlung, die SuS werden nicht angeregt nachzudenken

4.2.3.1 Bezug zu relevanten SuS-Vorstellungen

- Siehe unter REDUNDANTE KATEGORIEN >> BEZUG ZU RELEVANTEN SUS-VORSTELLUNGEN

Wird kodiert, wenn Lehrperson anhand Definition unter SuS-Vorstellungen ohne Rückmeldestrategie Bezug auf SuS-Vorstellungen nimmt, zusätzlich aber eine Rückmeldestrategie mit zukunftsweisenden Elementen benutzt. Die Aussage konzentriert sich dabei auf technische oder sich mit der Handhabung befassende Aspekte.

4.2.3.2 Fachlichkeit

- Siehe unter REDUNDANTE KATEGORIEN >> FACHLICHKEIT

Beispiele für Anwendung:

- › *"Ausserdem würde ich ihnen noch raten, im ersten Teil die Temperatur vom Wasser zu messen, damit sie wirklich keinen Unterschied von der Temperatur, sondern nur der Füllhöhe haben."* (PHZH1-T-S015, D)
- › *"Danach Experiment durchführen und wenn möglich wiederholen!"* (PHZH1-T-S019, E)
- › *"Wichtig ist, dass ihr eure Ergebnisse aufschreibt damit ihr sie vergleichen könnt."* (PHZH1-T-S025, F)
- › *"Sie sollen vor dem versuch ein Filterpapier benässen und aufzeigen, wie sie ermitteln wollen, wo das Papier nass ist und wo nicht."* (PHZH1-A-S004, M)
- › *"Wie möchten sie «weniger bewegen» messen?"* (PHZH1-A-S008, K)

4.2.3.3 Strukturierung, Hinweis (ohne Aufforderung)

- Siehe unter REDUNDANTE KATEGORIEN >> STRUKTURIERUNG, HINWEIS (OHNE AUFFORDERUNG)

Beispiele für Anwendung:

- › *"Ihr solltet eventuell warten, bis die Tablette ganz aufgelöst ist, so könnt ihr bessere Aussagen machen."* (PHZH1-T-S018, F)

- > *„Ausserdem würde ich ihnen noch raten, im ersten Teil die Temperatur vom Wasser zu messen, damit sie wirklich keinen Unterschied von der Temperatur, sondern nur der Füllhöhe haben.“ (PHZH1-T-S015, D)*
- > *„Auch scheint mir die Art der Messung (Mehrheit den Weg in die entgegengesetzte Richtung) schon umsetzbar, ausser man nimmt dafür zwei Petrischalen.“ (PHZH1-A-S011, L)*
- > *„[...] und die Beobachtungen dokumentieren.“ (PHZH1-A-S013, L)*

4.2.3.4 Kognitive Anregung (mit Aufforderung)

🔗 Siehe unter REDUNDANTE KATEGORIEN >> KOGNITIVE ANREGUNG (MIT AUFFORDERUNG)

Beispiele für Anwendung:

- > *„Anhand von was möchten sie es messen, ob es mehr sprudelt. Fragen, ob es eine einfachere Methode gibt.“ (PHZH1-T-S016, F)*
- > *„Folge Frage: Schaut ihr die Variablen getrennt an oder wie macht ihr das genau?“ (PHZH1-T-S017, E)*
- > *«Wie bringt ihr es hin, dass ihr trotzdem einen Vergleich zwischen trocken und feucht machen könnt, aber kein Wasser während dem Versuch dazugeben müsst?» (PHZH1-A-S001, M)*

4.3 Feedup

Mit FEEDUP werden Aussagen in Bezug auf das Lernziel des Experimentierens kodiert (learning goals to be accomplished) (Wisniewski, Zierer et al. 2019). Es geht dabei um das Ziel der Lektion und nicht um die Aufgaben/Ziele, die sich die Lernenden bei ihren individuellen Experimenten gesetzt haben.

Hierzu gehört, wenn die Lehrperson mit den Lernenden das Ziel nochmals thematisiert/präzisiert oder Hinweise darauf gibt, wenn die Handlungen nicht dem Ziel entsprechen, um sie wieder auf den richtig Lernpfad zurückzuführen. Es ist dabei nicht relevant, ob die Lehrperson dies den Lernenden direkt darlegt oder sie probiert zu unterstützen von selbst darauf zu kommen.

Die Faustregel nach Hattie (2007) ist: Where am I going? (the goals)

Stichworte, die im Zusammenhang mit FEEDUP oft verwendet werden, sind Fragestellung, Hypothese oder Ziel. Die Stichwörter müssen aber unbedingt immer im Zusammenhang betrachtet werden. Das Vorhandensein dieser ist noch keine hinreichende Bedingung für eine Kodierung.

FEEDUP kann nicht zusätzlich mit NICHT LZ EXP. kodiert werden, da es immer lernzielbezogen sein muss um als FEEDUP zu gelten.

Abgrenzung zu anderen Kategorien:

Die Zielnennung geschieht sehr explizit in dieser Kategorie. Wird jedoch bspw. von der Lehrperson gelobt, dass die Lernenden auf dem richtigen Weg sind in Bezug auf ihr Experiment, so ist dies bei FEEDBACK einzugliedern.

Die Zielnennung wird genannt, die Aussage dient jedoch als Hinweis um z.B. Variablen zu operationalisieren: *„Was wollt ihr genau untersuchen?“ (PHZH1-A-S002, M)*. Dies wäre als FEEDFORWARD zu kodieren, da es um nächstmögliche Schritte geht und nicht primär um die Bestandesaufnahme im Hinblick auf das Ziel der Lektion.

Beispiele für Anwendung:

- > *„SuS sollen nochmals sagen, was sie untersuchen möchten, nämlich die Zeit, wie schnell sich die Brausetablette löst.“ (PHZH1-T-S016, F)*
- > *„Der Sinn dieser Versuche ist nicht, dass ein Vorgang gesucht wird, um das Auflösen der Tablette zu perfektionieren, der Sinn ist, herauszufinden welche Variablen, wie Wassertemperaturen oder Wassermenge, einen Einfluss haben.“ (PHZH1-T-S018, D)*
- > *„Überlegt euch nochmals konkret wie eure Fragestellung lautet...“ (PHZH1-A-S002, M)*

Literatur

- Hammann, Marcus, Titan Phan, M. Ehmer und Horst Bayrhuber. 2006. „Fehlerfrei Experimentieren.“ *Der Mathematische und Naturwissenschaftliche Unterricht - MNU* 59: 292–99.
- Hattie, John und Helen Timperley. 2007. „The Power of Feedback.“ *Review of Educational Research* 77 (1): 81–112. doi:10.3102/003465430298487.
- Millar, Robin, Fred Lubben, Richard Got und Sandra Duggan. 1994. „Investigating in the school science laboratory: conceptual and procedural knowledge and their influence on performance.“ *Research Papers in Education* 9 (2): 207–48. doi:10.1080/0267152940090205.
- Schulz, Andreas, Markus Wirtz und Erich Starauschek. 2012. „Das Experiment in den Naturwissenschaften.“ *Experimentieren im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht. Schüler lernen wissenschaftlich denken und arbeiten*, 15–38.
- van de Pol, Janneke, Monique Volman und Jos Beishuizen. 2010. „Scaffolding in Teacher–Student Interaction: A Decade of Research.“ *Educ Psychol Rev* 22 (3): 271–96. doi:10.1007/s10648-010-9127-6.
- Wisniewski, Benedikt, Klaus Zierer und John Hattie. 2019. „The Power of Feedback Revisited: A Meta-Analysis of Educational Feedback Research.“ *Frontiers in psychology* 10:3087. doi:10.3389/fpsyg.2019.03087.

Anhang D: Auszug Kodierungen in MAXQDA

Beispiel für CK-T Kodierung

Code: PHZH1-T-S017

Hinweise

CK-T

Beschreibung der Variable	Einfluss auf die Lösegeschwindigkeit	Stärke des Einflusses
Temperatur d. Wassers	Je höher die Temperatur, desto schneller löst sich die Tablette	1
Grösser d. Tablette	Je kleiner die Tablette, desto schneller löst sie sich im Wasser.	3
Bewegung d. Wassers (Umrühren)	Je stärker das Wasser umgerührt wird, desto schneller löst sich die Tablette.	2
$\frac{A}{V}$ Verhältnis Oberfläche/Volumen	Je Grösser die oberfläche im Verhältnis zum Volumen, desto schneller löst sich die Tablette	4

..Variable richtig
 ..Reihenfolge richtig
 ..Zusammenhang richtig

..Variable richtig
 ..Zusammenhang richtig

..Variable richtig
 ..Zusammenhang richtig

..Variable richtig
 ..Zusammenhang richtig

Beispiel für CK-E Kodierung

Code: PHZH1-T-S021

CK-E

Gruppe A

Welche Teilhandlungen deuten auf fachmethodisch korrekte Vorstellungen hin?

Variablenkontrolle: Sie ändern nur die (eingeschoben) Wassermenge und nicht auch noch die Temp.

Messungenauigkeit: Die SuS wissen, dass nur ein Versuch zu wenig ist und wiederholen den Prozess

Welche Teilhandlungen deuten auf Abweichungen von fachmethodisch akzeptieren Konzepten hin?

Normalerweise riechen in NT zwei Versuche nicht ganz aus und das Wort "Zufall" gefällt mir nicht Die SuS sollten vor dem Versuch eine Fragestellung oder einen Problemtypen bestimmten und gem. diesen Vorgaben das Experiment durchführen. Erst dann sehen sie, ob sie richtig lagen und die LP kann gem. Hypothese schon mal vorahnen, ob die SuS das Thema wenigstens ein bisschen verstanden haben

Gruppe B

Welche Teilhandlungen deuten auf fachmethodisch korrekte Vorstellungen hin?

SuS stellen von Beginn an eine Vermutung und prüfen diese öfters nach

SuS belassen alle Variablen gleich um den einen Versuch möglichst genau festzuhalten

SuS dokumentieren während des Versuchs

Welche Teilhandlungen deuten auf Abweichungen von fachmethodisch akzeptieren Konzepten hin?

Es stellt sich die Frage, ob sie den Versuch immer dann starten, wenn der Wasserkocher seine max. Temp. erreicht hat aber sie einfach das gekochte Wasser für den ganzen Versuch behalten (Variablenkontrolle)

Zudem messen sie jedes mal mit der gleichen Temp. aber haben keinen Vergleichswert.

Sie bräuchten noch mind. 1 Versuch bei dem eine andere Temp. verwendet wird um die Vermutung bestätigen zu können.

Gruppe C

Welche Teilhandlungen deuten auf fachmethodisch korrekte Vorstellungen hin?

Die Gruppe °(durchgestrichen) führt das Experiment so aus, dass für jeden Becher die gleichen Voraussetzungen gegeben sind

Die Gruppe beobachtet, was passiert

Welche Teilhandlungen deuten auf Abweichungen von fachmethodisch akzeptieren Konzepten hin?

- Keine Hypothese

- Keine Wiederholung des Tests

- Beobachtung aber keine Notizen

- "Diese Variante funktioniert am besten." bei was genau? Sie müssen präziser sein

Beispiel für PCK-E Kodierung

Code: PHZH1-T-S018

PCK-E

Gruppe D

Wie reagieren Sie als Lehrperson? Was sagen Sie der Schülergruppe?

Der Sinn dieser Versuche ist nicht, dass ein Vorgang gesucht wird um das Auflösen der Tablette zu perfektionieren, der Sinn ist, heraus zu finden welche Variablen, wie Wassertemperaturen oder Wassermenge, einen Einfluss haben. Abgesehen davon wäre die Zeit, welche ihr finden würdet statistisch gesehen unsignifikant, da bei einer Wiederholung höchst wahrscheinlich nicht nochmals die selbe Zeit gemessen wird. Deshalb solltet ihr euch mehr allgemein auf die Einflüsse konzentrieren als absolute Zahlen suchen. Ich möchte z.Bsp. von euch hören, dass die Wassertemperatur einen Einfluss hat und welcher.

Gruppe E

Wie reagieren Sie als Lehrperson? Was sagen Sie der Schülergruppe?

Liebe Gruppe E, ihr müsst euch daran erinnern wie wir experimentieren. Zuerst beginnen wir mit der Hypothesenbildung bis wir dann zur Reflexion kommen etc. Auch müsst ihr beachten, dass jeweils nur eine Variable betrachtet werden kann pro Versuch.

Eine Kontrollgruppe müsst ihr auch haben um den Vergleich zeigen zu können. Da ich denke für euch ist die Wassertemperatur massgebend, müssen alle anderen Variablen gleich bleiben, wie Wassermenge, Zeitpunkt des Tabletten einwerfens etc... und einen Becher mit einer anderen Temperatur braucht ihr auch sonst habt ihr keinen Vergleich.

Gruppe F

Wie reagieren Sie als Lehrperson? Was sagen Sie der Schülergruppe?

Ihr habt eine Hypothese eine Planung des Experiments, das ist super. Auch die Variablen stimmen, alles ist gleich bis auf die Temperatur. Nur die Resultatmessung geschieht etwas voreilig, ihr solltet eventuell warten, bis die Tablette ganz aufgelöst ist, so könnt ihr bessere Aussagen machen.

Anhang E: Testheft Tabletten

Version Februar 2020

Willkommen bei

Tabletten

Zuordnung Ihrer Person

Damit wir im Verlauf der Untersuchung die Daten aufeinander beziehen können, müssen wir an dieser Stelle jeweils nach Ihrem Namen fragen. Die Daten werden vertraulich behandelt und nur in anonymisierter Form weiterverwendet.

Vorname: _____

Name: _____

Ist dies für Sie Testnummer: (1) oder (2)
(Bitte deutlich ausfüllen)

Beispiel für Aufgabe 1

Das folgende ist ein Beispiel für die nachfolgende Aufgabe.
Bitte lösen Sie diese im gleichen Stil.

Sie bauen einen Elektromagneten und wissen, dass verschiedene Faktoren (Variablen V) einen Einfluss auf die Stärke des Magneten (Effekt E) haben.

Bitte geben Sie für die oben abgebildete Situation alle Variablen, bei denen Sie einen Zusammenhang auf die Magnetstärke vermuten. **Maximal 4 Variablen.**

- Geben Sie zu jeder Variablen V in der ersten Spalte eine Beschreibung.
- Geben Sie in der zweiten Spalte den Zusammenhang mit Hilfe einer der folgenden Satzkonstruktionen an:
«Je grösser die Variable V, desto grösser der Effekt E.»
«Je kleiner die Variable V, desto grösser der Effekt E.»,
«Der Effekt E ist maximal (optimal), wenn die Variable V einen bestimmten Wert annimmt.»
«Der Effekt E ist minimal (optimal), wenn die Variable V einen bestimmten Wert annimmt.»
- Geben Sie am Schluss in der dritten Spalte eine Reihenfolge zur Stärke des Einflusses von diesem Faktor an (1 = stärkster Effekt, 2 = weniger stark, etc.)

Anhang E: Testheft Tabletten

Beschreibung der Variable	Einfluss auf die Magnetstärke (Je mehr ... desto ...)	Stärke des Einflusses (als Rangfolge angeben)
Anzahl Windungen des Kupferdrahts	Je mehr Windungen, desto stärker ist der Magnet.	2
Spannung der Batterie	Je höher die Spannung, desto stärker ist der Magnet.	3
Dicke des Nagels	Je dicker der Nagel, desto stärker ist der Magnet.	1
...

PHZH1-T-S015-#3

Tabletten-Aufgabe 1

Sie möchten eine Brausetablette möglichst schnell in Wasser auflösen. Sie möchten durch Experimentieren herausfinden, welche Faktoren einen Einfluss auf die Lösegeschwindigkeit einer Brausetablette haben.

Bitte geben Sie alle Variablen an, bei denen Sie einen Einfluss vermuten: **maximal 4 Variablen**.

Füllen Sie die Tabelle wie im Beispiel aus.

PHZH1-T-S015-#4

Anhang E: Testheft Tabletten

Beschreibung der Variable	Einfluss auf die Lösegeschwindigkeit (Je mehr ... desto ...)	Stärke des Einflusses (als Rangfolge angeben)

PHZH1-T-S015-#5

Tabletten-Aufgabe 2

Ihnen steht für eine Doppellektion zum Thema Experimentieren das auf dem Bild gezeigte Material zur Verfügung. Bei diesem Experiment sollen die Schülerinnen und Schüler den Einfluss von verschiedenen Faktoren auf die Lösegeschwindigkeit von Vitamin-Brausetabletten untersuchen.

Es hat genügend Material, um Zweiergruppen bilden zu können. In den vorangegangenen Stunden haben Sie den Lernenden den Auftrag gegeben, ein geeignetes Experiment mit diesem Material zu planen.

Folgende Planungsidee haben Sie von Schülergruppe A erhalten:

«Wir stellen zwei Becher auf. In den linken geben wir 2 cm Wasser mit Zimmertemperatur und in den rechten 6 cm Wasser mit Zimmertemperatur. Wir messen mit der Stoppuhr die Zeit, bis die Tablette vollständig gelöst ist. Dann führen wir das Experiment nochmals genau gleich durch, um sicher zu gehen, dass es kein Zufall war.»

Bitte beschreiben Sie, was die Gruppe für Vorstellungen zum Experimentieren mitbringt:

Welche Teilhandlungen deuten auf fachmethodisch korrekte Vorstellungen hin?

Welche Teilhandlungen deuten auf Abweichungen von fachmethodisch akzeptierten Konzepten hin?

Anhang E: Testheft Tabletten

Gruppe B schlägt folgende Planung vor:

«Wir haben die Vermutung, dass sich Tabletten in viel warmem Wasser schnell lösen. Wir bereiten deshalb einen Becher vor, der bis auf eine Höhe von 5 cm mit heissem Wasser aus dem Wasserkocher gefüllt ist. Wir notieren, wie weit die Tablette bereits gelöst ist nach 5, 30, 60, 90 Sekunden. Dieses Experiment wiederholen wir noch einmal genau gleich, um sicherzustellen, dass das erste Resultat kein Zufall war.»

Bitte beschreiben Sie, was die Gruppe für Vorstellungen zum Experimentieren mitbringt:

Welche Teilhandlungen deuten auf fachmethodisch korrekte Vorstellungen hin?

Welche Teilhandlungen deuten auf Abweichungen von fachmethodisch akzeptierten Konzepten hin?

Gruppe C will wie folgt vorgehen:

«Wir nehmen drei Becher und stellen sie nebeneinander auf. In den einen Becher geben wir 20°C warmes Wasser, in den mittleren 40°C warmes Wasser und in den letzten Becher 60°C warmes Wasser. Dann geben wir in jeden Becher gleichzeitig 1 Tablette und beobachten, in welchem Becher sich die Tablette am schnellsten löst. Diese Variante funktioniert am besten.»

Bitte beschreiben Sie, was die Gruppe für Vorstellungen zum Experimentieren mitbringt:

Welche Teilhandlungen deuten auf fachmethodisch korrekte Vorstellungen hin?

Welche Teilhandlungen deuten auf Abweichungen von fachmethodisch akzeptierten Konzepten hin?

PHZH1-T-S015-#7

Tabletten-Aufgabe 3

Ihre Klasse ist mit dem Tabletten-Material am Experimentieren. Verschiedene Gruppen bitten um Ihre Hilfe, da sie nicht ganz sicher sind, ob sie sich auf einem guten Weg befinden. Die Gruppen berichten Ihnen gemäss den unten aufgeführten Aussagen.

Gruppe D beschreibt Ihnen Folgendes:

«Um die Tablette möglichst rasch auflösen zu können, finden wir zuerst heraus, ob sich die Tablette in wenig Wasser oder mehr Wasser schneller löst. Dazu messen wir die Zeit. Die Wassermenge, bei der sich die Tablette am schnellsten gelöst hat, verwenden wir weiter. Nun machen wir mit dieser Wassermenge einen Versuch und geben in den einen Becher kaltes und in den anderen heisses Wasser. Als Resultat kennen wir dann die Zeit der schnellsten Lösung einer Tablette.»

Wie reagieren Sie als Lehrperson? Was sagen sie der Schülergruppe?

Anhang E: Testheft Tabletten

Von Gruppe E vernehmen Sie dies:

«Wir legen eine Tablette in einen Becher mit 1 cm kaltem Wasser. Dann geben wir langsam heisses Wasser hinzu und schauen, ob sich die Tablette schneller auflöst.»

Wie reagieren Sie als Lehrperson? Was sagen sie der Schülergruppe?

Gruppe F teilt Ihnen dies mit:

«Ich habe mal beobachtet, dass sich eine Hustenbrausetablette im heissen Tee schneller löst als im kalten Wasser. Darum werden wir einen Becher mit kaltem Wasser und einen mit warmem Wasser bereitstellen und in beide Tabletten geben. Wenn die Tablette in heissem Wasser mehr sprudelt als in kaltem Wasser wissen wir, dass sie sich dort schneller löst.»

Wie reagieren Sie als Lehrperson? Was sagen sie der Schülergruppe?

Anhang F: Testheft Asseln

Version Februar 2020

Willkommen bei

Asseln

Zuordnung Ihrer Person

Damit wir im Verlauf der Untersuchung die Daten aufeinander beziehen können, müssen wir an dieser Stelle jeweils nach Ihrem Namen fragen. Die Daten werden vertraulich behandelt und nur in anonymisierter Form weiterverwendet.

Vorname: _____

Name: _____

Ist dies für Sie Testnummer: (1) oder (2)
(Bitte deutlich ausfüllen)

PHZH1-A-S001-#1

Beispiel für Aufgabe 1

Das folgende ist ein Beispiel für die nachfolgende Aufgabe.
Bitte lösen Sie diese im gleichen Stil.

Sie bauen einen Elektromagneten und wissen, dass verschiedene Faktoren (Variablen V) einen Einfluss auf die Stärke des Magneten (Effekt E) haben.

Bitte geben Sie für die oben abgebildete Situation alle Variablen, bei denen Sie einen Zusammenhang auf die Magnetstärke vermuten. **Maximal 4 Variablen.**

- Geben Sie zu jeder Variablen V in der ersten Spalte eine Beschreibung.
- Geben Sie in der zweiten Spalte den Zusammenhang mit Hilfe einer der folgenden Satzkonstruktionen an:
«Je grösser die Variable V, desto grösser der Effekt E.»
«Je kleiner die Variable V, desto grösser der Effekt E.»,
«Der Effekt E ist maximal (optimal), wenn die Variable V einen bestimmten Wert annimmt.»
«Der Effekt E ist minimal (optimal), wenn die Variable V einen bestimmten Wert annimmt.»
- Geben Sie am Schluss in der dritten Spalte eine Reihenfolge zur Stärke des Einflusses von diesem Faktor an (1 = stärkster Effekt, 2 = weniger stark, etc.)

Beschreibung der Variable	Einfluss auf die Magnetstärke (Je mehr ... desto ...)	Stärke des Einflusses (als Rangfolge angeben)
Anzahl Windungen des Kupferdrahts	Je mehr Windungen, desto stärker ist der Magnet.	2
Spannung der Batterie	Je höher die Spannung, desto stärker ist der Magnet.	3
Dicke des Nagels	Je dicker der Nagel, desto stärker ist der Magnet.	1
...

Asseln-Aufgabe 1

Asseln halten sich nicht an allen Orten gleich häufig auf. Sie möchten durch Experimentieren herausfinden, welche Faktoren einen Einfluss auf die Aufenthaltshäufigkeit von Asseln haben. Bitte geben Sie alle Variablen an, bei denen Sie einen Einfluss vermuten: **maximal 4 Variablen**. Füllen Sie die Tabelle wie im Beispiel aus.

PHZH1-A-S001-#4

Beschreibung der Variable	Einfluss auf die Ortswahl (Je mehr ... desto ...)	Stärke des Einflusses (als Rangfolge angeben)

Asseln-Aufgabe 2

Ihnen steht für eine Doppellektion zum Thema Experimentieren das auf dem Bild gezeigte Material zur Verfügung. Es handelt sich dabei um ein Experiment, bei dem die Schülerinnen und Schüler den Einfluss von verschiedenen Faktoren auf den Aufenthaltsort von Asseln untersuchen.

Es hat genügend Material, um Zweiergruppen bilden zu können. In den vorangegangenen Stunden haben Sie den Lernenden den Auftrag gegeben, ein geeignetes Experiment mit diesem Material zu planen.

Folgende Planungs idee haben Sie von Schülergruppe G erhalten:

«Wir sind überzeugt, dass sich Asseln gerne an dunklen und feuchten Orten aufhalten. Wir legen deshalb alle Asseln in eine vollständig abgedunkelte und mit einem feuchten Filterpapier belegte Petrischale und schreiben auf, was nach 15, 30, 45 und 60 Sekunden passiert ist. Dann machen wir das Experiment noch einmal.»

Bitte beschreiben Sie, was die Gruppe für Vorstellungen zum Experimentieren mitbringt:

Welche Teilhandlungen deuten auf fachmethodisch korrekte Vorstellungen hin?

Welche Teilhandlungen deuten auf Abweichungen von fachmethodisch akzeptierten Konzepten hin?

Gruppe H schlägt folgende Planung vor:

«Wir nehmen die drei zur Verfügung stehenden Petrischalen. Bei einer Schale wird die linke Hälfte mit schwarzem Papier abgedunkelt, bei einer anderen die rechte Seite. Eine weitere Schale wird gar nicht abgedunkelt. In jede Petrischale legen wir auf die linke Seite eine Assel und stoppen dann die Zeit, sobald die erste Assel von links nach rechts gewandert ist. Diese Versuchsvariante gibt die besten Resultate.»

Bitte beschreiben Sie, was die Gruppe für Vorstellungen zum Experimentieren mitbringt:

Welche Teilhandlungen deuten auf fachmethodisch korrekte Vorstellungen hin?

Welche Teilhandlungen deuten auf Abweichungen von fachmethodisch akzeptierten Konzepten hin?

Gruppe J will wie folgt vorgehen:

«In eine Petrischale, die auf einer Seite abgedunkelt wird, legen wir in die Mitte fünf Asseln. Nach 15, 30, 45 und 60 Sekunden zählen wir, wie viele Asseln auf der durchscheinenden und auf der abgedunkelten Seite sind. Dieses Experiment wiederholen wir mit fünf anderen Asseln.»

Bitte beschreiben Sie, was die Gruppe für Vorstellungen zum Experimentieren mitbringt:

Welche Teilhandlungen deuten auf fachmethodisch korrekte Vorstellungen hin?

Welche Teilhandlungen deuten auf Abweichungen von fachmethodisch akzeptierten Konzepten hin?

Asseln-Aufgabe 3

Ihre Klasse ist mit dem Asseln-Material am Experimentieren. Verschiedene Gruppen bitten um Ihre Hilfe, da sie nicht ganz sicher sind, ob sie sich auf einem guten Weg befinden. Die Gruppen berichten Ihnen gemäss den unten aufgeführten Aussagen.

Gruppe K beschreibt Ihnen Folgendes:

«Von zu Hause weiss ich, dass wir Asseln unter flachen Steinen finden können. Deshalb nehme ich beim Experimentieren eine vollständig abgedunkelte und eine durchscheinende Petrischale und lege in beide einige Asseln. Wenn sich in der abgedunkelten Petrischale die Asseln weniger bewegen, wissen wir, dass sie Dunkelheit lieben.»

Wie reagieren Sie als Lehrperson? Was sagen sie der Schülergruppe?

Von Gruppe L vernehmen Sie dies:

«Um Asseln möglichst rasch an einen bestimmten Ort zu locken, klären wir zuerst, nach welcher Zeit die Mehrheit vom durchscheinenden in den abgedunkelten Teil der Petrischale gekrabbelt ist, und danach, nach welcher Zeit die Mehrheit den Weg in die entgegengesetzte Richtung gegangen ist. Mit dem besseren Ergebnis machen wir weiter (vollständig abgedunkelte Petrischale oder vollständig durchscheinende Petrischale) und testen nun, wie lange es dauert, bis die Mehrheit der Asseln vom trockenen in den feuchten Teil gekrabbelt bzw. umgekehrt ist. Am Ende kennen wir die kürzeste Krabbelzeit.»

Wie reagieren Sie als Lehrperson? Was sagen sie der Schülergruppe?

Gruppe M teilt Ihnen dies mit:

«Wir legen ein trockenes Filterpapier auf den Boden einer Petrischale und lassen Asseln darüber krabbeln. Nach und nach geben wir Wasser auf das Filterpapier und beobachten, ob sich die Asseln zum Wasser hinbewegen.»

Wie reagieren Sie als Lehrperson? Was sagen sie der Schülergruppe?

Anhang G: Beispiel eines transkribierten Testhefts

Code: PHZH1-T-S017

Hinweise

CK-T

Beschreibung der Variable	Einfluss auf die Lösegeschwindigkeit	Stärke des Einflusses
Temperatur d. Wassers	Je höher die Temperatur, desto schneller löst sich die Tablette	1
Grösser d. Tablette	Je kleiner die Tablette, desto schneller löst sie sich im Wasser.	3
Bewegung d. Wassers (Umrühren)	Je stärker das Wasser umgerührt wird, desto schneller löse löst sich die Tablette.	2
$\frac{A}{V}$ Verhältnis Oberfläche/Volumen	Je Grösser die oberfläche im Verhältnis zum Volumen, desto schneller löst sich die Tablette	4

Tabletten

1

Code: PHZH1-T-S017

CK-E

Gruppe A

Welche Teilhandlungen deuten auf fachmethodisch korrekte Vorstellungen hin?

* Variablenkontrolle: Nur die Wassermenge (2cm, 6cm) wird verändert; Temperatur/Versuchsanordnungen bleiben gleich

* Messwiederholung: Das Ergebnis d. 1. Versuchs wird wiederholt, um Zufall auszuschliessen

Welche Teilhandlungen deuten auf Abweichungen von fachmethodisch akzeptieren Konzepten hin?

* "Zimmertemperatur": Wird Wert gemessen & während Exp. geprüft?

 Nicht zwingend falsch!

* Wieso gerade 2cm/6cm?

Gruppe B

Welche Teilhandlungen deuten auf fachmethodisch korrekte Vorstellungen hin?

* Vermutung (Hypothese) wird gebildet & überprüft

* Daten werden zu versch. Zeitpunkten erhoben, um Entwicklungen festhalten zu können

* Messwiederholung: Versuch wird identisch wiederholt, um Zufall auszuschliessen.

Welche Teilhandlungen deuten auf Abweichungen von fachmethodisch akzeptieren Konzepten hin?

* Dokumentieren der Ergebnisse: "Wie weit die Tablette nach x sec. Gelöst ist" lässt sich subjektiv beschreiben, jedoch schwer wissenschaftl. festhalten

Fehlende Kontrollgruppe (z.B. bei Raumtemperatur)

* "Wasser aus Wasserkocher" □ Temp Messen?

Gruppe C

Welche Teilhandlungen deuten auf fachmethodisch korrekte Vorstellungen hin?

* Variablenkontrolle (sofern in jedem Becher gleich viel Wasser). Temp. wird verändert, ansonsten wird das Gleiche zur gl. Zeit gemacht.

* Vergleichbarkeit/Klarheit d. Messdaten & Ergebnisse

* 3 Vergleichsobjekte, geregelte Temp.

Welche Teilhandlungen deuten auf Abweichungen von fachmethodisch akzeptieren Konzepten hin?

* Voraussetzung: Identische, gl. gefüllte Becher
(anhand Beschreibung unklar)

* Keine Messwiederholung geplant

Code: PHZH1-T-S017

PCK-E

Gruppe D

Wie reagieren Sie als Lehrperson? Was sagen Sie der Schülergruppe?

* Super, beide Faktoren, die ihr gefunden habt, nacheinander zu testen (Wassermenge & Temperatur)

↳ Variablenkontrolle erfüllt.

* Bedenkt: "Weniger" oder "mehr" heisst noch nicht zwingend, dass ihr das Optimum gefunden habt, da braucht ihr evtl. mehr Vergleiche. Denkt auch an Messwiederholung.

* Wenn ihr eure Versuche habt, könnt ihr überlegen, ob es evtl. 3. Faktor gibt, der auch noch Einfluss hat. (Falls Faktoren 1&2 denn Einfluss haben)

Gruppe E

Wie reagieren Sie als Lehrperson? Was sagen Sie der Schülergruppe?

* Wie wollt ihr prüfen, ob sie sich schneller löst, von Auge? Wenn sie sich tatsächlich schneller löst: seid ihr sicher, dass es an der Temp. liegt? Könnte ja auch sein, ~~was~~ löst sie sich innen eh schneller ...

↳ Fehler an Idee in Gespräch entwickeln ...

* Wie könntet ihr direkt vergleichen, ob sich die Tablette in kaltem oder warmen Wasser besser löst? Ohne dass ihr diesen "Wechsel" habt?

Gruppe F

Wie reagieren Sie als Lehrperson? Was sagen Sie der Schülergruppe?

* Der Vergleich mit einem warmen/einem kalten Becher ist sehr gut. Auch dass ihr direkt vergleicht, so könnt ihr gut dokumentieren.

* Ist "wie stark es sprudelt" das einzige Kriterium dafür, wo sich die Tablette schneller löst oder könnt ihr das auch noch anders prüfen?

* Was würde es z.B. bedeuten, wenn es links mehr sprudelt, die Tablette aber rechts schneller weg ist?

(SuS sollen erkennen, dass es sich bei "Je mehr es sprudelt, desto schneller löst es sich" schon um die nächste Hypothese handelt.)